

Almada

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265

online

#22 (tomo 3) Jan. 2019

TECNOLOGIA, PATRIMÓNIO E COMUNIDADE

em Salvaterra
de Magos

**A actividade
metalúrgica e a olaria
de Sines romana**

**A emergência de uma
Arqueologia Contemporânea
em Portugal**

**Artes do couro no
medievo peninsular**

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos

Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

1972 - 2018

46 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada
da Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente
informada

peça já a sua ficha de inscrição

arqueohoje
finding our future..

ARQUEOLOGIA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

MUSEUS E CENTROS DE INTERPRETAÇÃO

MANUTENÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

ROTAS CULTURAIS & PEDESTRES

GESTÃO CULTURAL

PUBLICAÇÕES

www.arqueohoje.com
<https://www.facebook.com/arqueohoje/>

Arqueohoje, Conservação e Restauro do Património Monumental, Lda.
Rua da Escola. Lote 9, Loja 2, Santa Eulália-Repeses . 3500-682 Viseu * Office: 232 416 030
Filial de Lisboa: Rua do Triângulo Vermelho, nº 2, 1170-375 Lisboa

Capa | Jorge Raposo

Caldeira e ciclones para produzir ar aquecido, depois conduzido aos secadores da Fábrica de Descasque de Arroz da Casa Cadaval, em Salvaterra de Magos.

Foto © Leonor A. P. de Medeiros.

II Série, n.º 22, tomo 3, Janeiro 2019

Proprietário e Editor |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

NIPC | 501 073 566

Sede | Travessa Luís Teotónio
Pereira, Cova da Piedade,
2805-187 Almada

Telefone | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.com

Internet | www.almadan.publ.pt

ISSN | 2182-7265

Estatuto editorial |

www.almadan.publ.pt

Distribuição | <http://lissuu.com/almadan>

Parceria | ArqueoHoje - Conservação e Restauro do Património Monumental, Ld.^a

Apoio | Neoépica, Ld.^a

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Centro de Arqueologia de Almada (c.arqueo.alm@gmail.com)

Conselho Científico |

Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Redacção | Centro de Arqueologia de Almada (sede): Vanessa Dias,
Ana Luísa Duarte, Elisabete
Gonçalves e Francisco Silva

Resumos | Jorge Raposo (português),
Luísa Pinho (inglês) e Maria Isabel dos
Santos (francês)

Modelo gráfico, tratamento de imagem
e paginação electrónica | Jorge Raposo

Revisão | Vanessa Dias, Fernanda
Lourenço e Sónia Tchissolle

Colaboram neste número |

Suely Amâncio-Martinielli, Telmo
António, Ana C. Araújo, Thierry
Aubry, Renata F. Barbosa, Luísa
Batalha, Carlos Boavida, Guilherme
Cardoso, André Carneiro, António R.

Carvalho, Vânia Carvalho, Tânia M.
Casimiro, Ana M. Costa, Fernando
Costa, Francisco Curate, Luca A.
Dimuccio, Ana Luísa Duarte, Vitor
Durão, José d'Encarnação, Lídia
Fernandes, Carlos Galhano, Cristina
Gameiro, Jesús García Sánchez,
Carolina Grilo, Rogier A. A. Kalkers,
Sebastião L. de Lima Filho, Virgílio
Lopes, Joana S. Macedo, João Marques,
Jorge A. M. Marques, Teresa Marques,
Henrique Matias, Leonor A. P. de
Medeiros, Henrique Mendes, Paulo C.
F. Monteiro, Nuno Neto, Rui Oliveira,

Luiz Oosterbeek, Franklin Pereira,
Paula A. Pereira, João Pimenta,
Albérico N. de Queiroz, Jorge Raposo,
Paulo Rebelo, Marco A. Rocha,
André T. Santos, Dario Seglie, João L.
Sequeira, Miguel Serra, João Luís
Sequeira, Vítor R. C. de Sousa,
Tesse D. Stek e Chia-Chin Wu.

Os conteúdos editoriais da *Al-Madan Online* não seguem o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, a revista respeita a vontade dos autores, incluindo nas suas páginas tanto artigos que partilham a opção do editor como aqueles que aplicam o dito Acordo.

A *Al-Madan Online* abre este novo tomo com uma reflexão acerca da investigação e da comunicação científica, da margem de incerteza que as caracteriza e da tolerância com que devem ser encaradas pois, frequentemente, mesmo quando se identificam as questões correctas, o tempo mostra que nem sempre se obtêm e partilham as respostas mais adequadas.

Tendo presente essa contingência, é de divulgação científica que tratam as páginas seguintes, com realce para sítios e contextos de Época Romana em Sines, em Cascais e no Alto Alentejo, nomeadamente no Município de Fronteira. Mas dá-se igual atenção ao impacto da Arqueologia preventiva na identificação de ocupações humanas do Paleolítico Superior em todo o país, e ainda, noutro âmbito cronológico, aos trabalhos arqueológicos realizados numa fábrica de descasque de arroz instalada em Salvaterra de Magos na segunda metade do século XX. A Arqueologia brasileira volta a marcar presença, agora com as ameaças à arte rupestre do Nordeste do Estado da Bahia, e há também espaço renovado para as arqueociências, neste caso através de uma proposta metodológica para a identificação de tubérculos secos, cozidos ou calcinados.

A premente definição disciplinar de uma Arqueologia Contemporânea em Portugal é defendida em artigo de opinião, a que se segue estudo que apresenta a Análise Urbana como domínio da Arquitectura que integra conhecimentos da História e da Arqueologia, entre outros.

Ao Património móvel e imóvel são dedicados textos sobre a conservação e restauro da fachada do edifício sede da colectividade mais antiga de Tomar, que assinalam a identificação e incorporação em museu de um azulejo valenciano dos séculos XV-XVI aplicado em imóvel de Sintra, e que tomam exemplares de aljavas provenientes do Sultanato de Granada (1238-1492) como ponto de partida para a abordagem mais geral das artes do couro na Península Ibérica durante a Idade Média.

Há ainda diferentes contributos para a História Local de Alcácer do Sal e de Almada, fruto da análise de conjuntos documentais dos séculos XVI a XVIII, bem como diversificado noticiário de natureza arqueológica, incluindo resultados de escavações, de projectos museológicos, de acções de Educação Patrimonial, etc.

Livros e revistas recentemente publicados também merecem comentário ou destaque e, nas páginas finais, encontram-se breves relatos de um número significativo de eventos científicos realizados em Portugal e no estrangeiro, com temáticas muito diversificadas, cuja partilha é útil para a comunidade científica portuguesa e para outros interessados. A fechar, agendam-se eventos do mesmo tipo já divulgados para os próximos meses.

Enfim... muitas e boas razões para agradáveis momentos de leitura.

Jorge Raposo

ARQUEOLOGIA BRASILEIRA

EDITORIAL ...3 ▶

CRÔNICAS

Da Tolerância Científica | José d'Encarnação...6 ▶

Entre Afloramentos, Sapatas, Argamassas e Paralelepípedos: a destruição do patrimônio arqueológico rupestre na região de Coronel João Sá, nordeste da Bahia | Sebastião Lacerda de Lima Filho, Suely Amâncio-Martinelli e Albérico Nogueira de Queiroz...61 ▶

ARQUEOLOGIA

Trabalhos Arqueológicos na Fábrica de Descasque de Arroz da Casa Cadaval (Salvaterra de Magos): tecnologia, património e comunidade | Leonor A. P. de Medeiros...9 ▶

ARQUEOBOTÂNICA

A Typological Approach to the Identification of Carbonized Dried and Cooked Parenchyma of Vegetative Storage Organs | Chia-Chin Wu...69 ▶

OPINIÃO

A Atividade Metalúrgica e a Olaria de Sines Romana: dados preliminares | Paula Alves Pereira e Carlos Galhano...20 ▶

Os Deuses Devem Estar Loucos... ou a Emergência de uma Arqueologia Contemporânea em Portugal | Tânia Manuel Casimiro e João Luís Sequeira...88 ▶

O Forno Romano e Poço de Época Tardo-Romana do Alto do Cidreira, Cascais | Luísa Batalha, Guilherme Cardoso, Paulo Rebelo e Nuno Neto...38 ▶

ESTUDOS

Primeiros Resultados do *Fronteira Landscape Project*: a Arqueologia da paisagem romana no Alto Alentejo | André Carneiro, Jesús García Sánchez, Tesse D. Stek e Rogier A. A. Kalkers...46 ▶

Apresentação do Projeto PALEORESCUE. O Paleolítico Superior e a Arqueologia preventiva em Portugal: desafios e oportunidades | Cristina Gameiro e Luca A. Dimuccio...55 ▶

Análise Urbana: integração de conhecimentos multidisciplinares | Vitor Durão...98 ▶

PATRIMÓNIO

Conservação e Restauro da Fachada do Edifício da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, em Tomar: da pintura mural à conservação das cantarias trabalhadas | Fernando Costa, Renata Faria Barbosa, Joana Shearman Macedo e Marco Amaral Rocha...106 ▶

Um Azulejo Valenciano de Finais do Século XV-Inícios do Século XVI na Quinta das Flores, Massamá (Sintra) | Vítor Rafael Cordeiro de Sousa e Rui Oliveira...114 ▶

Artes do Couro no Medieval Peninsular. Parte 1: aljavas de Granada | Franklin Pereira...119 ▶

HISTÓRIA LOCAL

A Fundação da Ermida de São Romão: um olhar sobre a Ribeira do Sadão, no limite entre os Termos de Alcácer e do Torrão, nos séculos XIV a XVII | António Rafael Carvalho...129 ▶

“De Doenças Esporádicas Farei Algumas Histórias”: Gaspar Lopes Henriques de Chaves (1729-1796), médico do Partido da Vila de Almada | Telmo António e Francisco Curate...153 ▶

Documentação Setecentista Referente ao Ermitério e Hospício de Carmelitas Calçados e Terceiros de Nossa Senhora do Carmo da Serrinha (freguesia de São Martinho, município de Alcácer do Sal) | António Rafael Carvalho...140 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

Monte dos Castelinhos (Vila Franca de Xira): a campanha de escavações de 2018 | João Pimenta e Henrique Mendes...159 ▶

Prémio Ibermuseum de Educação para o Côa | Ana Luísa Duarte...161 ▶

Inscrição da Capela de S. Domingos (Travessa de S. Domingos, Viseu) | Jorge Adolfo de Meneses Marques...162 ▶

PO.RO.S: Museu Portugal Romano em Sicó | Paulo Celso Fernandes Monteiro...165 ▶

Em Setembro Lisboa Foi Mais Romana: festival *Estes Romanos Estão Loucos* no Museu de Lisboa - Teatro Romano | Lídia Fernandes e Carolina Grilo...169 ▶

Efemérides da Arqueologia Portuguesa no Final de 2018 | Ana Luísa Duarte...173 ▶

Manifesto pela Conservação e Restauro | Ana Luísa Duarte...173 ▶

LIVROS & REVISTAS

30 Anos de Arqueologia em Oeiras | Jorge Raposo...174 ▶

Os 25 Anos da Revista *al-'ulyà* | José d'Encarnação...175 ▶

Novidades editoriais...177 ▶

EVENTOS

O Museu do Côa e as Problemáticas da Arte Paleolítica ao Ar Livre e das Origens da Arte | André Tomás Santos e Thierry Aubry...179 ▶

Vinte anos leva-os o tempo; ficam as palavras para lembrar a história. O Menino do Lapedo: vinte anos depois | Ana Cristina Araújo, Ana Maria Costa e Vânia Carvalho...182 ▶

Symposium Internacional *La Porticus Post Scaenam en la Arquitectura Teatral Romana*, em Cartagena | Carolina Grilo...185 ▶

X Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular | Miguel Serra...188 ▶

Seminário Internacional *Producción y Comercio en la Lusitania de Augusto* (Mérida) | André Carneiro...191 ▶

Colóquio *Silos, Matamorras e Covas de Pão. Armazenamento Medieval e Moderno em Portugal:* breve crónica | Tânia Manuel Casimiro, Guilherme Cardoso, Carlos Boavida, João Marques e Teresa Marques...193 ▶

Colóquio *O Paleolítico em Portugal: um quarto de século de abordagem tecnológica* e Mesa-Redonda *Transição Pleistocénico-Holocénico* | Cristina Gameiro e Henrique Matias...196 ▶

Boas Práticas na Gestão de Espólios Arqueológicos | Jorge Raposo...198 ▶

Os Erros em Epigrafia: nota sobre as jornadas de Milão | José d'Encarnação...200 ▶

Arte Rupestre do *Homem de Neandertal:* a conferência internacional *NeanderART 2018* | Luiz Oosterbeek e Dario Seglie...201 ▶

XIV Conferência da AIEMA, Chipre | Virgílio Lopes...202 ▶

VII Reunião de Arqueologia Cristã Hispânica, em Tarragona | Virgílio Lopes...203 ▶

Agenda de eventos...202 e 203 ▶

Da Tolerância Científica

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Perdar-se-me-á a ousadia desta reflexão acerca da tolerância aplicada à transmissão dos conhecimentos científicos. Quando, a 12 de Julho de 2000, por ocasião da entrega do volume da revista *Biblos* (da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra) preparado em sua homenagem, a Doutora Maria Helena da Rocha Pereira declarou, no discurso de agradecimento, que, em termos de investigação em todas as áreas mas também na das Ciências Sociais e Humanas, em que foi luminar, “*a dúvida pode ser mais científica do que a certeza*”. E acrescentou: “*A aula é sempre – ou deve ser! – uma recriação; mas nunca o poderá ser sem a colaboração dos alunos!*”. Apesar das novas tecnologias, o contacto humano, o “*olhos nos olhos*” será sempre imprescindível.

No domínio da Epigrafia, basta uma iluminação diferente ou uma técnica inovadora para se lograr obter leitura mais rigorosa; basta que se derrube uma parede e surja a epígrafe que se julgara perdida. Erraram, devem ser crucificados os que doutra forma interpretaram o que lá estava escrito? Sim, poderão ter errado, mas – para além de poder vir ao caso o conhecido prolóquio *Errare humanum est*¹ – outro conceito há que me habituei a ouvir desde a juventude: *errando discitur, “é a errar que se aprende!”*.

Não será, de resto, inocente o facto de Federico Gallo e Antonio Sartori terem programado para Setembro de 2018, em Milão, as *Terze Giornate Epigrafiche* subordinadas ao tema “*L’errore in epigrafia*”, a que noutra lugar se aludirá! [ver, nesta edição, p. 200]

O que ora está, pois, em causa, porém, não é o erro em si e o reconhecimento da sua importância para o avanço da investigação: é o modo como se verbera esse erro, nomeadamente se se usa o sarcasmo ou a ironia, opções claramente anti-científicas.

António Manuel S. P. Silva, arqueólogo municipal no Porto e um dos grandes dinamizadores da Associação Profissional de Arqueólogos (APA), proferiu, a 8 de Novembro de 2018,

¹ Inspirado, mui possivelmente, na frase de Cícero (*Filípicas* 12, 2, 5), “*Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis perseverare in errore*” (“É próprio de todo o homem errar; mas só o insensato é que persevera no erro”).

“O que ora está em causa não é o erro em si e o reconhecimento da sua importância para o avanço da investigação: é o modo como se verbera esse erro, nomeadamente se se usa o sarcasmo ou a ironia, opções claramente anti-científicas.”

no Museu Arqueológico do Carmo, no âmbito da sessão da Comissão de Arqueologia Profissional (Associação dos Arqueólogos Portugueses), uma conferência a que deu o título de “Deontologia Profissional, Associativismo, Investigação e Gestão do Património – Que Arqueologia neste Século XXI?”. De tudo o que brilhantemente expôs, recorto o 1.º ponto do que,

no *Código Deontológico da APA*, se preconiza em relação ao confronto entre os arqueólogos e os seus pares: “*Manter elevados padrões de cortesia e respeito profissional*”. Já tive oportunidade de contar² o que me aconteceu em relação a uma cupa proveniente de Santa Margarida do Sado³.

Procurei-a cuidadosamente no acervo do Museu Nacional de Arqueologia, pois José Leite de Vasconcelos escrevera peremptoriamente: “*Esta lápide veio depois para o Museu Etnológico*”⁴.

² ENCARNÇÃO, José d’ (2008) – “Leite de Vasconcelos e as Inscrições Romanas – flagrantes de um quotidiano vivido”. *O Arqueólogo Português*. Série IV. 26: 388-390.

³ ENCARNÇÃO, José d’ (1984) – *Inscrições Romanas do Conventus Pacensis (=IRCP)*. Coimbra: Faculdade de Letras – Instituto de Arqueologia. Inscrição n.º 332.

⁴ VASCONCELOS, José Leite de (1914) – “Excursão Arqueológica à Extremadura Transtaganá”. *O Archeologo Portuguez*. 19: 313.

Dúvida e Saber

ILUSTRAÇÃO: José Luís Madeira, 2018. Colagem.

Debalde: a peça, incompreensivelmente, não se encontrava lá e até parecia impossível como uma cupa de consideráveis dimensões assim levava sumiço. Dispunha-me, pois, a dar essa informação, quando, ao passar por Santa Margarida do Sado, me lembrei de ir ver o local donde essa cupa teria saído. E... a cupa estava lá! Precisamente no sítio indicado, bem visível. Que acontecera? Cumprira-me, pois, e isso fiz, não criticar, mas sim explicar: as graúdas influências do venerado Mestre não haviam logrado vencer a vontade do Povo! E o monumento não saiu dali! Não poderá, contudo, dizer-se ter sido essa a atitude habitual de Leite de Vasconcelos, que, aparentemente, convivia mal com a crítica, numa altura, registre-se, em que as polémicas andavam na ordem do dia, tanto na Política como na Ciência. Recorde-se que, por exemplo, não se inibiu em mandar publicar um opúsculo de 24 páginas (!) a que deu o título de *Deuses da Lusitânia: respostas às fantasias de um censor* (Lisboa, Clássica Editora, 1913), expressamente para verberar, sem tir-te nem guar-te, G. L. Santos Ferreira, que ousara censurar as suas opiniões!

A pedra de *Trophime*⁵ está hoje no Museu Municipal de Loulé. Identificou-a e recolheu-a, em 1978, a Comissão de Arqueologia,

por intermédio do Padre João Cabanita, que, sabendo pelos livros da existência da pedra, decidiu ir até lá e... deparou com ela, no sítio onde sempre estivera: em Torre de Apra, a servir de capitel à coluna de uma casa velha! Quisera Hübner saber dela, em meados do século XIX; procurou-a Estácio da Veiga. Debalde. "*Frustra quaesivit Veiga*", escreve o epigrafista alemão. Vamos, por isso, criticar Estácio da Veiga? Ele nunca se pusera a questão! E Torre d'Apra é tão grande!... Depois, quem é que haveria de pensar, agora, ser a pedra do museu aquela que mais de um século andara perdida sem o estar? É.

⁵ ENCARNAÇÃO, José d' (2001-2002) – "A História de uma Escrava Romana". *Al'ulyã*. Loulé. 8: 23-33.

Fui à Herdade da Calada (Igrejinha, Arraiolos) para estudar a estela funerária que lá se encontrara (IRCP 416). Perguntei ao pastor, sentado à sombra, se dera notícia ali de

uma “pedra com letras aí do tempo dos Mouros”... Não, senhor, não dera! Num portal mais adiante é que havia uns números por cima da porta. De mais nada dera notícia. Não desanimei e, meses depois, em Abril de 1982, voltei ao monte da herdade, parei onde falara com o pastor e... não é que ele já não estava sentado em cima dela! Sim, critiquei-me a mim próprio pela falta de discernimento, falta de que, contudo, só me apercebi quando a pedra me disse que sempre estivera ali à minha espera!... Uma epígrafe identificada por volta de 1880 deu entrada, em 1935, no “museu” de um clube local, depois de ter sido fantasiosamente interpretada por aquele mesmo “censor” de Leite de Vasconcelos atrás citado. Mário Saa, em 1960, deu-a como “*guardada num pequeno museu*”. Quando, em 1982, houve oportunidade de voltar a estudar o monumento – feitas, em vão, diligências para saber da existência de um “museu” nessa localidade, até porque também em notícia da imprensa local se considerara, em 1930, perdido o rasto da pedra e nada mais se anotara – os autores do estudo não lograram saber do museu do clube; não puderam, por isso, confirmar o paradeiro; e fizeram votos de que a pedra reaparecesse, para que, com outros olhos agora, melhor leitura se apresentasse. Reapareceu, a um investigador de 1998. E os autores de 1982 tiveram direito a este comentário: os autores que a estudaram [fulano “*e outro*”] “*consideraram erradamente, que a inscrição andava perdida, pois não verificaram in loco a informação de Mário Saa que em 1960, indicava que ela se encontrava num pequeno museu da [...], onde a fomos efectivamente encontrar*”. E estoutro: “*E ela, a pedra, à espera deles, na [...]*...”. Ai, o malandro do pastor alentejano que estava sentado na pedra com letras e não sabia!... Quando se quer, facilmente se maltrata alguém. Neste caso, a frase do investigador de 1998 até poderia ser gramaticalmente escarpelizada, em termos de pontuação, de lógica expositiva e, até, do ponto de vista formal, porque só se utiliza a expressão *et alii*, quando há mais do que três autores e, aqui, o segundo foi remetido à categoria de... “*outro*”! A polémica sadia e cordata constitui um dos meios mais eficazes para se progredir no Saber. O grande tropear de cavalos na pradaria, pela poeirada que levanta, só pode trazer desnor-teio!... Não gostaria, porém, de concluir sem uma notícia que, porventura, pode levar a muitas críticas desse género, nomeadamente quando se não tem em conta a evolução dos métodos e o natural amadurecimento dos investigadores. O importante – há que não esquecer! – é pôr a questão, estar desperto para a levantar. Os referidos autores de 1982

“A grande diferença do Homem é justamente a capacidade de transmitir experiências, de aprender com os seus erros e os dos outros, de levantar questões. O habitual é quem as levanta ainda não ter as soluções que a outros, depois, surgem evidentes!”

estiveram despertos para a questão, mas não puderam resolvê-la; o autor de 1998 – haviam passado 16 anos e já se começara a encarar Mário Saa com outros olhos, que não os que dantes o viam qual visionário!... – pôs-se a questão, meteu-se a caminho e... encontrou a pedra! Foi feliz.

A notícia refere-se à fotografia de inscrições, uma questão que eu discutia com Joaquín Gómez-Pantoja, da Universidade de Alcalá de Henares. Respondeu-me, quando lhe falei da necessidade de alta resolução: “*La resolución es poco importante (tenemos bastantes de smartphone que han salido muy bien); pero sí es fundamental romper el paradigma de la fotografía epigráfica: nada de iluminación lateral, lo mejor es luz uniforme natural en días nublados o a mediodía si la luz es vertical; o la artificial si no hay sombras*” (e-mail de 6 de Novembro de 2018).

Fizeram história os manuais que doutro modo ditavam. É a vida! A grande diferença do Homem é justamente a capacidade de transmitir experiências, de aprender com os seus erros e os dos outros, de levantar questões. O habitual é quem as levanta ainda não ter as soluções que a outros, depois, surgem evidentes! Numa noite, andávamos quatro amigos numa fona, à procura das chaves do carro; até que alguém perguntou: “*Onde é que as costumás pôr?*” “*Aqui!*”, respondeu quem as perdera. As chaves estavam lá! 🐾

José d’Encarnação,
11 de Novembro de 2018

**trabalhos
arqueológicos na**

Fábrica de Descasque de Arroz da Casa Cadaval (Salvaterra de Magos)

**tecnologia, património
e comunidade**

Leonor A. P. de Medeiros ¹

A entrada na época pós-industrial, que se dá nos finais do século XX, leva a que muitas unidades de extração, transformação e produção sejam encerradas por todo o mundo ocidental. Com o encerramento, vem o abandono e o saque, levando a que muitas das fábricas que chegam até aos nossos dias surjam fraturadas, vandalizadas e desprovidas das suas máquinas, elementos fundamentais na compreensão dos processos e das vivências no interior dos espaços arquitetónicos.

Ora, a Fábrica de Descasque de Arroz da Casa Cadaval conseguiu escapar a esta voragem, permanecendo como uma “cápsula do tempo”, praticamente intocada desde que encerrou em 1987, protegida pelo seu enquadramento na Herdade de Muge e, acima de tudo, pela visão da Administração da Casa Cadaval, que a preservou e quer valorizar. A presença desta unidade industrial em condições de originalidade e autenticidade notáveis, bem como a falta de estudos histórico-arqueológicos sobre esta indústria, apresentou-se como uma oportunidade de compreender e analisar *in situ* as suas evidências, em termos de edificado, património móvel e memória social. Este projeto apresentou-se assim como uma importante oportunidade científica, que é também uma oportunidade educativa e formativa.

Com o apoio do Município de Salvaterra de Magos, avançou-se para a realização de uma campanha de trabalhos arqueológicos de levantamento e documentação da fábrica, que permitissem conhecer e salvaguardar o potencial patrimonial, científico e tecnológico do sítio. Estes trabalhos tiveram ainda o acompanhamento científico da Associação Portu-

RESUMO

Apresentação dos resultados da primeira campanha de trabalhos arqueológicos na Fábrica de Descasque de Arroz da Casa Cadaval, em Salvaterra de Magos (1962-1987).

Foi possível realizar um registo focado na estrutura, no património móvel integrado e na cadeia operatória de um excepcionalmente bem preservado exemplar da tecnologia da época para descasque e branqueamento do arroz, de que era peça central uma máquina a vapor termoelétrica.

Os trabalhos nesta “cápsula do tempo” são uma oportunidade única para identificar evidências tradicionalmente desaparecidas da maioria dos sítios industriais.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia industrial; Indústria; Património.

ABSTRACT

Presentation of the results of the first archaeological campaign at the Rice Peeling Factory of Casa Cadaval, in Salvaterra de Magos (1962-1987).

It was possible to carry out a record focussing on the structure, the integrated cultural heritage and the work chain of an exceptionally preserved example of epoch technology for peeling and whitening rice, whose centrepiece was a thermo-electrical steam machine.

Works in this “time capsule” are a unique opportunity to identify evidence which traditionally can no longer be found in most industrial sites.

KEY WORDS: Industrial Archaeology; Industry; Heritage.

RÉSUMÉ

Présentation des résultats de la première campagne de travaux archéologiques dans la Rizerie de la Maison Cadaval, à Salvaterra de Magos (1962-1987).

Il a été possible de réaliser un registre focalisé sur la structure, le patrimoine mobilier intégré et la chaîne opératoire d'un exemplaire exceptionnellement bien préservé de la technologie de l'époque destiné au décorticage et blanchissement du riz, dont la pièce centrale était une machine à vapeur thermoélectrique.

Les travaux dans cette « capsule du temps » sont une opportunité unique d'identifier des évidences traditionnellement disparues dans la majorité des sites industriels.

MOTS CLÉS: Archéologie industrielle; Industrie; Patrimoine.

¹ Professora Auxiliar Convidada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial (APAI), leonormedeiros@fch.unl.pt.

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

guesa de Arqueologia Industrial (APAI), e foram integrados na componente de estágio de um grupo de alunos da licenciatura em Arqueologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL), a que se juntaram alunos de estudos graduados em Arquitetura, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (FA-UL).

Assim, através de uma parceria entre a Casa Cadaval, o Município de Salvaterra de Magos, a APAI, a FCSH-UNL e a FA-UL, sob coordenação da autora e com a participação de Jorge Custódio (APAI) e de Jorge García-Fernández (FA-UL), realizou-se entre 9 e 14 de Julho de 2018 a primeira campanha de trabalhos arqueológicos na Fábrica de Descasque de Arroz da Casa Cadaval (FDACC18).

OBJETIVOS E METODOLOGIA

Esta intervenção teve como principal objetivo documentar e salvaguardar o carácter único desta unidade fabril, fazendo o levantamento deste exemplar da atividade industrial de descasque, branqueamento e glaciagem de arroz de meados do século XX, e promovendo o seu conhecimento, proteção e valorização. Aliado a esse objetivo de salvaguarda patrimonial e científica, este projeto contém ainda uma dimensão formativa, ao integrar alunos das licenciaturas em Arqueologia e Arquitetura nas tarefas a realizar, e ao envolver as instituições e a comunidade local nos trabalhos e na sua comunicação.

Para cumprir estes objetivos, foram definidas seis áreas chave para o projeto: Edifício (1), Património Móvel (2), História Oral (3), Arquivo Documental (4), Comunidade (5) e Relatório e Publicação Científica (6). Assim, procedeu-se à análise da evolução histórica do edifício e ao levantamento das diversas zonas de produção e de apoio à produção, na área total de intervenção do projeto, com mapeamento e descrição (Área 1); ao inventário do património móvel e integrado na área da máquina a vapor (sector 0/H), no laboratório (sector 0/G), e na área administrativa (sector 0/B), incluindo o levantamento fotogramétrico e com *scanner laser* da máquina a vapor (Área 2); à recolha de história oral de antigos trabalhadores, registando informações, memórias e experiências relacionadas com os objetos e os espaços analisados durante esta campanha (Área 3); à análise sucinta das fontes

Foto: Luís Reis, FCSH-UNL.

Foto: Mariana Nogueira.

FIGS. 1 E 2 – Em cima, trabalhos de registo no piso das transmissões.

Em baixo, trabalhos de limpeza no laboratório.

documentais ainda disponíveis, nomeadamente relativas ao processo de instalação da fábrica (Área 4); à realização de uma Visita Guiada pelo conceituado investigador Dr. Jorge Custódio e de um Dia Aberto à Comunidade, onde todos podiam vir visitar a fábrica, inquirir sobre os trabalhos e partilhar conhecimentos, bem como partilhar imagens através das redes sociais (Área 5); e, para finalizar, à importante parte de realização do relatório dos trabalhos realizados, sistematizando e organizando os dados, com tratamento dos mesmos em laboratório e gabinete e posterior publicação dos resultados (Área 6).

Em termos de metodologia de intervenção, destaca-se o registo fotográfico de todas as áreas previamente à intervenção, a partir do qual se efetuou então a limpeza e organização do espólio, com preenchimento de ficha de inventário para cada objeto, com memória descritiva, fotografia e catalogação.

FOTO: Luís Reis, FCSH-UNL

Cada área intervencionada foi mapeada e foram preenchidas fichas de sector e de área para cada sala e suas respetivas áreas de atividade. O levantamento *scanner laser* e fotogramétrico da máquina a vapor foi coordenado pelo Prof. Dr. Jorge García Fernández (FA-UL), para fins de modelamento e comunicação em ambiente educativo. Os trabalhos foram constantemente documentados pelos alunos e coordenadores, abastecendo as redes sociais e a página de *Instagram* da APAI (@arqueologia_industrial), e foram ainda alvo de registo audiovisual pelo Município de Salvaterra de Magos e pela FCSH-UNL, permitindo a partilha desta campanha de trabalhos arqueológicos para além dos limites do espaço da fábrica.

O SÍTIO: FÁBRICA DE DESCASQUE DE ARROZ DA CASA CADAVAL

Esta unidade industrial insere-se na categoria da indústria de descasque, branqueamento e glaciagem do arroz. Nos inícios da década de 1980, apontavam-se ainda seis grandes áreas orizícolas em Portugal, nas bacias dos rios Vouga, Mondego, Liz, Tejo, Sorraia e Sado. A área do Sorraia, que englobava os distritos de Lisboa e Santarém a Sul do Tejo, bem como o distrito de Portalegre, seria a 4.^a em importância (a seguir ao Mondego, ao Sado e ao Vouga). Dos 51 estabelecimentos em laboração em 1982, oito estavam no Sorraia, com uma capacidade instalada de 23.600 kg por hora e mais de uma centena e meia de trabalhadores no ativo (DEPARTAMENTO..., 1982).

Contribuindo com 2500 kg/h estava a Fábrica de Descasque de Arroz da Casa Cadaval, cuja laboração iniciou oficialmente em 1962, após vários anos de investigação e preparação.

FIG. 3 – Vista da Fábrica de Descasque de Arroz da Casa Cadaval.

Esta fábrica de processamento de arroz insere-se na propriedade da Casa Cadaval, na Herdade de Muge, território pluricentenário que é há muito zona de obtenção de recursos alimentares para as comunidades humanas, como evidencia a presença da estação arqueológica dos concheiros de Muge. Os terrenos sob administração direta da “Casa das Exm^{as}. Snr^{as}. D. Olga e D. Graziela (Cadaval)”, produziam em 1962 (com “algumas parcerias”) cerca de quatro milhões de quilogramas de arroz, o que justifica o interesse dessa mesma administração em instalar esta unidade de transformação do produto.

A procura da melhor tecnologia para o local leva-os a estabelecer contactos internacionais e a pedir propostas de instalação que indiquem quer a melhor maquinaria a utilizar, quer a melhor organização da produção dentro da fábrica, influenciando assim a arquitetura do edifício. Em 1955, é pedida proposta a uma companhia em Espanha, a Indústrias Mecano-Agrícolas DOMINGÓMEZ, IMAD, empresa fundada em 1888, de Valência, com delegação em Lisboa, que fornece um “Anteprojecto de instalação dum descasque para uma produção de 2 Tn/H. arroz casca”¹. Será, no entanto, em Itália, local onde a tecnologia para esta indústria está em destaque, que se encontrará o projeto que será aplicado na Herdade de Muge, com a firma italiana P. Minghetti, nomeadamente através da sua representante em Lisboa, a Sociedade Comercial Luso-Italiana Lda.

¹ Arquivo Casa Cadaval, Processo da Construção do Descasque de Arroz - Indústrias Mecano-agricolas “DOMINGÓMEZ” - 1956-1955. Casa Cadaval, Muge, Salvaterra de Magos.

Sucedem-se várias trocas de orçamentos, para variadas capacidades produtivas e tipologias de materiais, com os respetivos projetos, que culminam em 1958 com a seleção do projeto de instalação e equipamento da P. Minghetti, para uma “moderna riseria della capacità oraria di kg.2500 circa di riso greggio da trasformare in riso sgusciato (riz cargo), riso raffinato fine mercantile e riso brillato “glacé” – trattamento contemporaneo dei sottoprodotti” (ver Fig. 4)².

A Administração da Casa Cadaval havia pedido, em 1957, autorização “para instalar nas suas propriedades em Muge, uma fábrica de descasque de arroz para laborar a sua produção”, autorização essa que chega em 1958, com uma validade de 24 meses. Ofício de 15 de setembro de 1960, endereçado ao Director-Geral dos Serviços Industriais, dá conhecimento de que “a fábrica estava montada e pronta a trabalhar”.

² Arquivo Casa Cadaval, Processo da Construção do Descasque de Arroz – Prog. Nº667-R-19-2-1958. Casa Cadaval, Muge, Salvaterra de Magos.

FIG. 4 – Excerto de projeto de instalação da fábrica. Corte longitudinal, sendo o que apresenta maior semelhança com a instalação final, como atestado pela organização atual da fábrica e a disposição do património móvel integrado (Arquivo Casa Cadaval).

No entanto, em Abril de 1961, o Tribunal Pleno Administrativo anula a autorização, obrigando a novo pedido ao abrigo do condicionamento geral das indústrias, que é concedido sob a condição de só poder laborar o arroz da sua produção. Dado que o arroz da campanha de 1961 se acumulava sem possibilidade de escoamento, pedem, em inícios de 1962, autorização para se inscrever no Grémio dos Industriais de Arroz, com o que conseguem finalmente iniciar o trabalho na fábrica, inaugurada oficialmente em Setembro de 1962, tendo laborado por um período de 25anos.

Apresenta-se como uma fábrica de alvenaria de tijolo e cimento com cobertura de telha (duas a quatro águas), de planta retangular alongada, com cinco corpos diversos a desenvolverem-se perpendicularmente na fachada tardoz. O processo industrial distribui-se de oriente para ocidente, iniciando-se com a ensilagem e a secagem, e terminando na área de armazenamento e expedição, onde se pode ainda identificar o cais de carga. A área da secagem, transformada em zona de armazenagem com a desativação da fábrica, caracteriza-se por uma área aberta, sem divisões entre pisos, a que se sucede uma sala com uma estrutura elevada onde estaria uma separadora, e com uma área murada, onde se instalou o laboratório. O corpo principal da fábrica, de três pisos, tem no topo o sistema de transmissões e ciclones, no 2.º piso as peneiradoras e separadoras, e no 1.º piso o descasque, branquea-

mento e glaciagem. No sector de embalamento, temos um corpo de dois pisos para embalamento, armazenamento e expedição dos produtos finais (arroz mercantil, arroz carolino, arroz gigante, sêmea, germen, e trincas de 1.^a a 4.^a), bem como uma pequena área administrativa no rés-do-chão.

De acordo com relatório do Ministério da Indústria e Energia, embora a capacidade instalada tivesse aumentado consideravelmente desde 1979, o consumo de arroz em Portugal não tinha registado “*aumento significativo*” (DEPARTAMENTO..., 1982: 14). Durante a década de 1970, a quantidade de arroz em película, ou meio preparo, que se importou, principalmente dos EUA e de Itália, mas também de Espanha, Austrália, Argentina, Brasil e Uruguai, passou de cerca de onze mil toneladas para 110 mil toneladas (1970-1979). No entanto, o “*aumento da dependência externa trouxe consigo problemas novos para a indústria, nomeadamente devidos à sua localização*”, pois, dado que a maioria das fábricas estavam localizadas junto às fontes abastecedoras internas, ou seja, junto aos campos de arroz nestas áreas orizícolas, chegar aos principais portos abastecedores de arroz exótico, os de Lisboa e Leixões, implicava custos de transporte acrescidos (DEPARTAMENTO..., 1982). A Revolução de 1974 e as suas subsequentes alterações a nível económico, político e social, bem como a adesão de Portugal à União Europeia, em 1986, com a consequente adaptação às normas comunitárias, são eventos que vão marcar as decisões administrativas e pessoais que levam ao encerramento da fábrica. No entanto, tal como esta campanha de trabalhos demonstrou, a visão dos antigos trabalhadores é de que esta unidade poderia continuar ativa e nunca ter deixado de ser um símbolo e polo agregador da comunidade de Muge, uma história que permanece por escrever.

A INDÚSTRIA DE DESCASQUE, BRANQUEAMENTO E GLACIAGEM DE ARROZ

Tal como noutras áreas de atividade, a industrialização no sector orizícola passa por um aumento da escala de produção, acompanhado por inovações tecnológicas e transformações na sociedade. Embora o presente estudo esteja centrado na fábrica de descasque de arroz (que era também de branqueamento e de glaciagem), não podemos isolá-la dos campos onde o arroz era produzido, dos seus ciclos e tecnologias, nem da infraestrutura política e social que a enquadrou durante grande parte do século XX.

A criação da Comissão Reguladora do Comércio de Arroz, em finais de 1933 (Decreto-lei n.º 23.400), bem como a criação do Grémio dos Industriais Descascadores de Arroz menos de um ano depois, revela o período de incentivo que foi dado a esta indústria na viragem para o século XX. Este era um incentivo que, de facto, já se sentia desde meados da centúria anterior, uma ação de esforço, dada a visão geral da opinião pública de que a produção de arroz era nefasta para a

saúde. O cultivo do arroz em ambiente de imersão levava a que as águas, estagnadas se os canais não fossem devidamente construídos e mantidos, fossem foco de mosquitos e que estes passassem doenças aos trabalhadores e habitantes locais. Embora uma ligação direta às mortes por paludismo nunca tivesse sido oficialmente aceite, esta imagem levava a que muitos se opusessem ao seu cultivo, oposição que teve de ir sendo vencida ao longo de décadas e apoiada pela investigação aos seus benefícios e o crescimento do consumo, nacional e internacional (ver SAAVEDRA, 2013; SILVA, 1955).

A investigação científica foi um fator que muito apoiou a indústria, nomeadamente através do trabalho desenvolvido pela Estação Agronómica Nacional, um projeto da segunda metade do século XIX que ganha novo destaque a partir de 1936. O trabalho de investigação e melhoria do arroz foi também incentivado pelo próprio Grémio dos Industriais de Arroz, tendo instalado centros de calibragem “*a cargo do Grémio*” em Muge, Figueira da Foz e Alcácer do Sal (*DIÁRIO DA SESSÃO...*, 1952). Este trabalho no “*serviço de aquisições, calibragem e fornecimento de sementes selecionadas*” era impactante a nível nacional, e a localização de um destes apenas três Centros de Calibragem de Sementes em Muge demonstra a pujança da região e da indústria e poderá ter incentivado a instalação desta unidade industrial de processamento do arroz.

Tratando-se de um produto de consumo que é basilar para o abastecimento alimentar (e como fonte nutricional e energética) da população, vários órgãos governamentais trataram, incentivaram, investiram e legislaram este sector durante o século XX, nomeadamente os responsáveis pela Economia e a Indústria. Assim, era essencial assegurar que os tipos de arroz fossem “*os mais económicos, de maior valor energético e de melhor possibilidade de conservação e armazenagem*” (TORRES, 1941: 5), e que todo o processo de produção, transformação e acabamento do arroz fosse feito de modo estruturado e otimizado. De acordo com M. Vianna Silva, encarregue dos trabalhos de melhoramento de arroz na Estação Agronómica Nacional, “*Somente depois de 1909, a cultura do arroz começa a ser encarada sob as bases científicas que orientam a moderna orizicultura. A partir de 1933, mercê da política de proteção adotada, assiste-se à sua rápida expansão e ao notável desenvolvimento técnico, que se vai acentuando até aos nossos dias*” (SILVA, 1969: 15).

A importância do bom funcionamento da maquinaria, nomeadamente a nível da calibragem dos vários elementos do processo, é justificada pelo valor económico dos vários produtos que daí podem resultar. Como indicado pela Comissão Reguladora do Comércio de Arroz, “*No arroz, o bago inteiro é o produto mais valioso a obter na preparação industrial que o torna próprio para consumo humano, já que sob esta forma ele é mais apreciado. Diligenciar na cultura deste cereal no sentido de conseguir a maior quantidade possível de grãos inteiros, é o objetivo a atingir pelo orizicultor, para conseguir a mais valia comercial do seu produto que compensa generosamente o seu cuidado*” (COMIS-

SÃO..., 1966). De facto, como exposto por Nuno Botelho, as tecnologias utilizadas no pós-colheita são de importância vital, dado que o arroz é *“um produto vivo, que continua o seu processo metabólico mesmo após a secagem”*, e, portanto, há que assegurar *“a escolha das melhores e mais correctas técnicas para a preservação da integridade química, biológica e física do grão”* (BOTELHO, 2014).

Este trabalho é iniciado no campo, a fonte da matéria-prima da indústria de descasque de arroz. Embora não faça parte do foco deste trabalho analisar essa fase inicial do processo, há que salientar aqui também os estudos relacionados com as espécies utilizadas, as suas características, as pragas que as ameaçam, ou as técnicas de cultivo (SILVA, 1969; CASTILHO, 1946). Mas, acima de tudo, as práticas sociais relacionadas com o trabalho no campo, as condições de vida e os ritmos anuais que resultam desta relação próxima entre o Homem e o arroz (VAQUINHAS e MENDES, 2005). Aí temos os momentos da ceifa (manual ou mecânica) e da debulha, para recolher a planta e para separar o grão da palha, o que pode ser feito por meio mecânico, numa tarara, passando uma corrente de ar pelo sistema de diversos crivos. Após este tratamento e organização do produto vindo dos campos, o passo seguinte é o da secagem do arroz, e aí entramos no espaço da fábrica. Este é um processo de importância e complexidade, pois dele muito depende a qualidade do arroz e a sua durabilidade. Em Portugal, de acordo com as definições da Direção Geral dos Serviços Agrícolas e da Comissão Reguladora do Comércio de Arroz (1962), e à semelhança do que era defendido internacionalmente, *“a humidade ótima do arroz, destinado ao descasque, situa-se nos 14%. Abaixo deste limite, aumenta a percentagem de trincas; acima dele, tornam-se precárias as condições de conservação”* (SILVA, 1969: 311-312).

Este é um passo fundamental para o processo da indústria de descasque de arroz, sendo essencial que, constantemente (e principalmente na secagem), se avalie o nível de humidade, algo posto como regra pela Comissão Reguladora do Comércio de Arroz, que comenta que *“O secador de ar quente é uma arma de dois gumes para quem não souber manejá-lo. As temperaturas baixas não secam o arroz; muito altas estalam-no dentro da casca e tiram-lhe o poder germinativo”* (COMISSÃO..., 1966: 28).

A verdade é que a humidade natural do arroz, dado que leva à fermentação e desenvolvimento de certos fungos, tem de ser controlada através do processo de secagem. A secagem natural (ao sol, na eira), embora mais económica, apresenta grandes riscos devido a ocorrer num ambiente não controlado, sujeito às variações climáticas e outras ameaças.

Já na secagem mecânica, embora mais dispendiosa dada a necessidade de investir em maquinaria própria (mais instalações e técnicos), quando bem controlada, não apresenta inconvenientes: *“Nestes, quando se está senhor da técnica do seu manejo, são nulos os inconvenientes apontados. O arroz pode ser bem seco sofrendo temperaturas que não ultrapassem 39 a 40 graus centígrados, a fim de se evitar a perda do seu poder germinativo”* (TORRES, 1941).

Para além de reduzir o nível de humidade no arroz, a secagem diminui também o nível de atividade fisiológica do mesmo, sendo que variáveis como a temperatura, a humidade ou o tempo de permanência no secador, vão também afetar o sabor, a cor, a textura, a viabilidade e a retenção nutricional, fatores determinantes na qualidade do produto final (BOTELHO, 2014).

Na fábrica de Muge encontramos um sistema de secagem artificial por via de ar aquecido, por sistema de recirculação. Embora as máquinas desta secção já tenham desaparecido, permanecendo apenas alguns elementos e marcas dispersas, a leitura da estrutura confirma a sua localização, sejam as ligações à área da caldeira (vãos abertos na parede interior que, entretanto, foram encerrados para isolar as diferentes áreas da fábrica), seja a plataforma para colocação da tarara de limpeza. Embora não fosse foco desta campanha, acabámos por intervir também na sala da caldeira dos secadores de arroz, procedendo ao seu registo, uma área que já havia sido separada do restante corpo da fábrica, permanecendo apenas com acesso pelos campos (Fig. 5).

FIG. 5 – Vista da caldeira e ciclones para produção do ar aquecido e sua emissão para os secadores de arroz, que estariam situados na sala imediatamente por detrás da parede.

Junto à secção de secagem, entre esta e o início da principal área de transformação do arroz, encontra-se o Laboratório, um dos sectores alvo da intervenção desta campanha. A sua localização, num local de charneira, é indicativa do seu papel no processo industrial, para averiguar a qualidade das amostras recolhidas, examinar as impurezas e controlar a humidade. Por um lado, a avaliação feita no laboratório da fábrica permite averiguar se o processo a montante, a secagem, está a decorrer dentro dos parâmetros de humidade definidos, e, por outro, permite fazer ajustes diretos nas máquinas a jusante, por experimentações em laboratório, de modo a assegurar a qualidade final do produto.

Para tal, o laboratório está apetrechado de ferramentas diversas, bem como de versões miniatura das máquinas utilizadas na fábrica (ver Fig. 6). Neste caso, integradas no mobiliário do laboratório e movidas por um pequeno motor elétrico associado, tínhamos tanto uma descascadora como uma branqueadora. Outros aparelhos de medição, bem como instrumentos de apoio diversos, como o cereómetro ou uma versão miniatura da tarara de limpeza, com as suas diversas chapas perfuradas (crivos, classificadores de tamanhos, etc.), integram o espólio recolhido e tratado neste sector. É ainda interessante notar a atenção dada à decoração interior, que nesta área apresenta claro destaque, com pinturas e efeitos diversos nas paredes, que diferenciam o espaço pela qualidade e detalhes da decoração – embora se veja esse cuidado estético em todas as áreas do edifício, quer nos pisos e acabamentos, quer no tratamento dado às paredes, com efeitos decorativos dados através da pintura.

Dos secadores, o arroz passava por uma tarara de limpeza que retirava uma primeira passagem de impurezas, antes de seguir para o tegão e aí iniciar o processo de transformação. Daí, já no 2.º piso da fábrica, uma outra tarara fazia o processo de limpeza e classificação, para remover os rolhões que tivessem sido formados e retirar impurezas, sendo que os crivos (“bandejas” amovíveis da máquina) eram escolhidos em função do nível de humidade do grão ou do tipo de resíduos a remover (Fig. 7).

Por sistemas de elevadores, colocados em mais de uma dezena de pontos associados à maquinaria, o arroz e todas as partes em que este se decompõe ao longo do processo, vão sendo triadas, separadas e encaminhadas para outros momentos de transformação, seja numa outra máquina, seja para o ensaque ou depósito. Descendo para o 1.º piso da fábrica (Fig. 9), após passar pelas balanças e calibragem, o grão era então enviado para as máquinas de descasque, as descascadoras, num total de três máquinas de duas tipologias diferentes: dois descascadores de rolos em borracha para o 1.º descasque, e um descascador de discos horizontais (esmeril e borracha). Depois de separado o grão da sua casca exterior através da fricção entre os rolos e as mós, estes produtos sobem por meio de elevadores para os pisos superiores, para que os ventiladores e os crivos da *Plansichter* separem os materiais mais leves (casca e farelo) do grão, encaminhando a casca para o depósito

Foto: Mariana Nogueira.

FIGS. 6 E 7 – Em cima, uma das máquinas integradas no laboratório, para replicação do descasque de arroz em ambiente laboratorial, após os trabalhos de limpeza, inventariação e catalogação.

Em baixo, tarara de limpeza e classificação, situada junto ao tegão, no 2.º piso.

FIGS. 8 E 9 – Em cima, vista do 2.º piso da fábrica, onde se concentram as funções de separação e calibragem do arroz.

Em baixo, vista do 1.º piso da fábrica, vendo-se, da esquerda para a direita, uma descascadora, a separadora *Paddy* e as máquinas branqueadoras.

Foto: Mariana Nogueira.

situado na divisão imediatamente por cima da sala da máquina a vapor, e redirecionando o arroz para continuação do tratamento. No piso inferior, a separadora *Paddy* também separa o grão já descascado do ainda por descascar, de novo encaminhando cada produto para a fase específica do processo.

Após o descasque, o arroz encontra-se em película, ou em “*meio preparo*”, pronto para a fase de polimento ou branqueamento. É interessante notar que o branqueamento do arroz era uma atividade não isenta de controvérsia. A Comissão Reguladora do Comércio de Arroz apontava a “*necessidade de habituar o consumidor a dar preferência aos tipos de arroz menos polidos, porque isto, além de se traduzir num maior valor alimentar, traduz-se também num maior rendimento industrial e, conseqüentemente, num aumento de poder de compra*” (TORRES, 1941).

A fase de branqueamento era, na fábrica da Casa Cadaval, realizada em cinco máquinas branqueadoras, com cones de esmeril no interior por onde o arroz passava sucessivamente e, através da fricção, ia perdendo a sua camada exterior (cariopse), obtendo-se o arroz “*em branco*”. Isto resultava, no entanto, em maior número de trincas sêmea e farelo, reduzindo o tal “*rendimento industrial*” e o valor energético e nutritivo de que nos falava António Torres, mas era importante para aumentar a sua capacidade de conservação. O arroz polido favorece a armazenagem “*por as substâncias facilmente alteráveis lhe terem sido arrastadas no branqueamento, tornando-se a conservação tanto mais fácil quanto mais intenso tiver sido o primeiro*” (TORRES, 1941: 7), resistindo melhor a fungos e apodrecimento.

O processo de descasque e branqueamento, bem como (em menor escala) o transporte e processos de separação, são causadores de trauma-

Foto: Luís Reis, FCSH-UNL.

tismos no arroz, que assim vem com elevado número de trincas (designação dos grãos partidos). O processo de calibragem, feito nos crivos das *plansichters*, separa estes dois tipos de granulometria, algo essencial dado que, para obtenção do tipo comercial, apenas era permitida uma certa percentagem de trincas. Nas máquinas lotadoras juntam-se assim as trincas e os grãos inteiros nas quantidades definidas, e diz-nos a história oral ter esta fábrica prezado por sempre conter uma quantidade de trinca muito inferior à permitida por lei.

O arroz passa então por uma série de acabamentos, tratamentos subsidiários consoante o tipo de arroz que se quer no final, que melhoraram o aspeto do arroz, tornando-o mais homogêneo e brilhante, e que facilitam a conservação (mas que, em determinado momento, terão sido proibidas pela Comissão, por só terem finalidades de melhoria de aspeto e encarecerem o produto). A matizagem e a glaciagem são processos que envolvem os grãos em banhos de composição variável, com óleo mineral ou vegetal, ou com glucose, talco e parafina, em máquinas que promovem a rotação e envolvimento destes produtos no seu interior.

Na Casa Cadaval encontramos uma uniformizadora em hélice, para primeira fase de abrillhantamento, e um tambor para o brilho final (com um outro na área de embalamento e armazenagem), para criar o efeito do arroz glaceado, tanto na variedade carolino como na gigante.

A última fase é a de embalamento dos vários produtos e subprodutos (trinca, sêma, gérmen, arroz verde), feita principalmente no corpo seguinte da fábrica, embora ao longo do edifício várias bocas de ensacamento estejam localizadas em sítios estratégicos para escoamento de certos subprodutos. Esta área, a mais vazia de evidências, tem ainda os silos de armazenagem (tegões), o monta-cargas e as aberturas para descarga dos sacos de arroz, bem como as máquinas de cozer onde as trabalhadoras fechavam os sacos de papel e as sacas de tecido, de tamanhos diversos, e os deixavam prontos para expedição. Inicia-se aqui uma outra fase do processo de produção industrial do arroz, já fora do âmbito deste trabalho, com foco nas vias de transporte e canais de expedição, ficando por analisar os principais compradores (que, ao que se diz, estariam situados no Norte de Portugal) e pontos de venda.

Assim, ao longo dos vários corpos da fábrica, o arroz que chegava dos campos da Herdade de Muge (e não só), era processado à escala industrial, em maquinaria de ponta, mas com alguns apontamentos mais conservadores, como os elevadores ainda em madeira. Para assegurar este funcionamento, mantendo em circulação todos estes pro-

FIG. 10 – Vista parcial da máquina a vapor, vendo-se ao fundo, à direita, o gerador elétrico associado.

duto, o corpo da fábrica que alberga a fonte de energia, a máquina a vapor termoelétrica, pode ser visto como o coração da fábrica.

Esta “*Central de Produção de Energia Eléctrica*” era constituída por uma caldeira de vapor a 15 kg/cm², com 5.000 m³ de capacidade total e 61,82 m² de superfície de aquecimento, que acionava a máquina a vapor, e esta, através da movimentação do seu volante por um sistema de transmissão por correia de couro, ativava um alternador de 250 KVA - 400/231 V. O combustível usado na caldeira era um dos subprodutos do processo industrial de transformação do arroz, a sua casca, e apenas quando havia este combustível se operava a caldeira. Esta máquina a vapor semifixa, fabricada na Alemanha, em 1942, pela firma R. Wolf, A. G., foi posteriormente alterada para a instalação de um sistema de alimentação contínua da fornalha da caldeira com a casca de arroz armazenada no piso superior, através da adição de aparelho fornecido pela firma lisboeta Emydgio Lopes Valente da Silva, e que terá ainda levado à construção do cinzeiro para escoar as cinzas resultantes da queima (CUSTÓDIO, 2016).

Esta área, que demonstra a permanência da pertinência do vapor na indústria do século XX, consiste numa ala em dois pisos: no 1.º piso encontramos a máquina a vapor e o gerador, bem como o quadro ge-

FIG. 11 – Perspetiva e corte longitudinal da máquina a vapor, em modelo produzido por varrimento de *scanner laser* realizado por Jorge García Fernández.

ral de electricidade e um moderno gerador a diesel; no 2.º piso estava o depósito do material combustível e a própria casca de arroz que, separada do grão, era para esta sala encaminhada para, por meio de gravidade e através de tubagem, alimentar a caldeira da máquina a vapor. Este corpo é indissociável de outros dois elementos, já no exterior do edifício: o poço, fonte de abastecimento da água que iria ser transformada em vapor, e a chaminé, por onde eram eliminados os gases resultantes da queima, alta para proteger ao máximo os campos agrícolas em redor.

É de salientar que com esta central de energia se iluminava e operava grande parte da Herdade de Muge, desde as instalações industriais à habitação, o denominado “Palácio”. A entrada na década de 1980 traz adaptações a esta central energética, cuja história a investigação fica ainda por contar devidamente. Em 1980, é também feito o pedido para construção de “*um posto de transformação, alimentado por uma linha de alta tensão a 30 kv, a construir pela EDP*”, para melhorar as condições e aumentar a eficácia do abastecimento de energia elétrica às suas instalações industriais, “*como sejam, o descasque de arroz e a fábrica de rações*”, que era alimentada pela rede de distribuição pública em baixa tensão de Muge³.

Esta fábrica é assim um ponto fundamental numa rede que a transcende, integrando o amplo sistema da produção e consumo nacional de arroz, marcando profundamente o território de Muge, de Salvaterra de Ma-

³ Arquivo Casa Cadaval, *Processo da Construção do Descasque de Arroz - Proj. de electrificação das instalações industriais da Administração da Casa Cadaval - 1980*. Casa Cadaval, Muge, Salvaterra de Magos.

gos e da região do Sorraia. É, com a riqueza material e imaterial que ainda agrega, uma âncora fundamental do Património da época industrial portuguesa e um exemplar único que urge continuar a conhecer, investigar, proteger e partilhar.

CONCLUSÕES

A análise conjunta do edifício e do seu Património móvel, apoiada na documentação de arquivo e na história oral, permitem-nos hoje entender e sistematizar de maneira mais adequada a história desta fábrica e o seu enquadramento no momento histórico e no local geográfico. A realização desta campanha de trabalhos arqueológicos permitiu também organizar o conhecimento deste processo industrial, que é hoje basilar na economia e hábitos alimentares nacionais e internacionais, de modo a entendermos a transformação industrial do arroz. A leitura deste exemplar da indústria de descasque, branqueamento e glaciagem de arroz, com a preservação da maquinaria *in situ*, ajudará ainda a que outras unidades desta tipologia possam vir a ser futuramente identificadas pelas marcas de ausência (os negativos) de tantas fábricas abandonadas e destruídas que chegam a nós, arqueólogos, encobertas e ilegíveis. Mas, talvez um dos maiores contributos destes trabalhos tenha sido o reconectar a comunidade local com este seu Património, permitindo-lhes revisitar o espaço com as famílias, contar as suas histórias, e mostrando-lhes que a fábrica de descasque de arroz da Casa Cadaval, tal como pode ser visto por esta parceria, também

tem valor de Património para a Academia, a Ciência, o Poder local, e o proprietário. Resta-nos continuar a trabalhar em conjunto para continuar a conhecer, comunicar e valorizar este sítio.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho deve muito ao apoio da Administração da Casa Cadaval, especialmente à D. Teresa Schönborn, que nos abriu as portas da sua propriedade, e aos seus funcionários, o Sr. Manuel Nunes e as suas inigualáveis “duas Grazielas”. Igualmente, apenas foi possível com o apoio do Município de Salvaterra de Magos, do Sr. Presidente Helder Manuel Esménio e do Roberto Caneira. Agradeço ainda ao Professor Jorge Custódio por nos ter alertado para este sítio e incentivado para a criação desta campanha de trabalhos arqueológicos, bem como ao Prof. Dr. Jorge García Fernández por ter aceite trazer uma importante dimensão a este projeto com o seu registo. Um grande agradecimento em especial aos alunos da licenciatura em Arqueologia da FCSH-UNL, Ana Sofia Ribeiro Abrantes, Luiza Calixto Tarasconi, Francisco João São Pedro Oliveira, Rafael Martins Ferreira Pilar Santiago, Rui Filipe Cruz Gil e Maria Inês Teixeira Madeira, e às alunas da FA-UL, Eva Meneses Gaivotto e Mariana Nogueira. Repetindo nas vossas palavras: *Thank you very Muge!* 🐷

Fig. 12 – Foto da equipa à porta da fábrica.

Atrás, da esquerda para a direita,
Francisco Oliveira, Rui Gil e Rafael Santiago;

No meio, Eva Gaivotto, Mariana Nogueira,
Luiza Tarasconi, Ana Abrantes e Maria Inês Madeira;

À frente, Leonor Medeiros.

BIBLIOGRAFIA

- BOTELHO, Nuno (2014) – “Tecnologias Pós-Colheita de Arroz”. *Agronegócios*. Porto. Em linha. Disponível em <http://www.agronegocios.eu/noticias/tecnologias-pos-colheita-de-arroz/> (consultado em 2018-07-26).
- CASTILHO, Artur (1946) – “Arroz”. Separata do *Manual Enciclopédico do Agricultor Português*. Porto: Gazeta das Aldeias.
- COMISSÃO Reguladora do Comércio de Arroz (1966) – *O Arroz. O seu valor tecnológico: indicações uteis aos orizicultores*. Lisboa: CRCA, Secretaria de Estado do Comércio.
- CUSTÓDIO, Jorge (2016) – “A Fábrica de Descasque de Arroz da Casa Cadaval: Património Industrial de Muge”. *Magos, Revista Cultural do Concelho de Salvaterra de Magos*. Salvaterra de Magos. 3: 167-216.
- DEPARTAMENTO das Indústrias Alimentares, Bebidas e Tabaco (1982) – *Indústria de Descasque do Arroz*. [Lisboa]: DIABT, Direcção-Geral das Indústrias Transformadoras Ligeiras, Ministério da Indústria e Energia.
- DIÁRIO DA SESSÃO n.º 125 da Assembleia da República Portuguesa em 23 de Janeiro de 1952 (1952) – *Diário das Sessões*. 125 (52-01-24).
- SAAVEDRA, Mónica (2013) – “Malária, Mosquitos e Ruralidade no Portugal do Século XX”. *Etnográfica*. Lisboa. 17 (1): 51-76.
- SILVA, M. Vianna (1955) – *Elementos para a História do Arroz em Portugal*. Coimbra: Federação dos Grémios da Lavoura da Província da Beira Litoral.
- SILVA, M. Vianna (1969) – *Arroz*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- TORRES, António Barbas Monteiro (1941) – *Aspectos da Tecnologia do Arroz*. Lisboa: Ministério da Economia, Comissão Reguladora do Comércio de Arroz.
- VAQUINHAS, Irene e MENDES, J. M. Amado (2005) – *Canteiros de Arroz: a orizicultura entre o passado e o futuro*. Montemor-o-Velho: Câmara Municipal.

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

1972 - 2018

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

**peça já a sua
ficha de inscrição**

RESUMO

O projeto de “Recuperação e Musealização das Fábricas Romanas” de Sines, executado pela Câmara Municipal de Sines e atualmente em curso, permitiu reconhecer novos contextos arqueológicos de cronologia romana. O presente artigo descreve alguns dados preliminares sobre os trabalhos arqueológicos realizados entre julho de 2017 e maio de 2018. No Largo João de Deus, entre duas fábricas de preparados de peixe já conhecidas, foram identificados dois fornos metalúrgicos de redução e um forno de produção (forja). A sudoeste da Fábrica A, detetou-se um forno de produção cerâmica. A ocupação industrial do sítio envolvia a coexistência dessas três atividades.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Salga de peixe; Olaria; Metais.

ABSTRACT

The Sines project to “Refurbish and Musealise the Roman Factories”, carried out by the town council and currently under way has led to the recognition of new Roman archaeological contexts. This article describes some preliminary data from the archaeological work carried out between July 2017 and May 2018. Two metallurgic reduction kilns and a production kiln (forge) were identified at the Largo João de Deus square, between two already known fish preparation factories. To the southeast of Factory A, a ceramic production kiln was detected. Industrial occupation of the site involved the coexistence of the three activities.

KEY WORDS: Roman times; Fish salting industry; Pottery workshop; Metals.

RÉSUMÉ

Le projet de « Récupération et Muséalisation des Usines Romaines » de Sines, exécuté par la Mairie de Sines et actuellement en cours, a permis de reconnaître des nouveaux contextes archéologiques de chronologie romaine. Le présent article décrit certaines des données préliminaires sur les travaux archéologiques réalisés entre juillet 2018 et mai 2018. Sur la Place João de Deus, entre deux conserveries de poisson déjà connues, ont été identifiés deux fours métallurgiques de réduction et un four de production (forge). Au sud-ouest de l'Usine A, on a détecté un four de production céramique. L'occupation industrielle du site englobait la coexistence de ces trois activités.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Industrie de salaison de poisson; Poterie; Métaux.

A Atividade Metalúrgica e a Olaria de Sines Romana

dados preliminares

Paula Alves Pereira ¹ e Carlos Galhano ^{II}

1. INTRODUÇÃO

Arqueologia, no centro urbano de Sines, teve o seu impulso, nas décadas de 1950 e 1960, com as escavações arqueológicas realizadas por José Miguel da Costa (J. M. C.) na Rua Ramos da Costa e no Largo João de Deus.

J. M. C. nasceu em Sines, em 1922, e sempre manifestou interesse pela Arqueologia, à qual dedicou a sua vida. Conviveu e escavou com João Guadalberto Cruz e Silva, Manuel Heleno, Maria de Lurdes Costa Artur e Fernando de Almeida. Participou nas escavações arqueológicas de Cerro do Banheiro (1938), Tróia e Miróbriga (1958).

Entre 1955 e 1957, a Câmara Municipal de Sines executou a instalação da rede de saneamento básico na vila de Sines, o que permitiu a J. M. C. recolher, por sua iniciativa e interesse, boa parte do espólio arqueológico que se encontra depositado no atual Museu de Sines. As recolhas de J. M. C. e as doações de particulares permitiram-lhe reunir uma coleção de arqueologia que originou a fundação do Museu de Arqueologia e Etnografia de Sines, em 1962, pelo próprio.

Os trabalhos para instalação de infraestruturas de saneamento básico revelaram a existência, no subsolo, de vestígios arqueológicos de cronologia romana. Estes foram registados na Rua Ramos da Costa e numa plataforma adjacente, que pertencia ao Sr. Francisco Matos Simões e ao Dr. Bento Parreira do Amaral.

Assim, a descoberta de um conjunto de cetárias e de casas romanas, segundo a interpretação de J. M. C., originou uma intervenção arqueológica financiada pelo próprio. Entre 1956 e 1957, J. M. C. escavou um conjunto de cetárias no quintal do Sr. Francisco Matos Simões (Fig. 3, Fábrica 2C) e, em 1961-1962, as estruturas (cetárias e casa) localizadas no quintal do Dr. Bento Parreira do Amaral (Fig. 3, Fábrica 2A).

No dia 1 de setembro de 1961, iniciou, ainda, a escavação de seis trincheiras transversais e duas longitudinais, em relação à muralha nascente do Castelo de Sines, espaçadas entre si cerca de 10 a 12 metros. Nessas trincheiras descobriu o forno que foi interpretado como sendo de produção de ânforas (DIOGO e COSTA, 1996), uma rampa de mineração,

¹ Mestranda em Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (paulalvespereira@gmail.com).

^{II} Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa; GEOBIOTEC - Geobiociências, Geotecnologias e Geoenharias (acag@fct.unl.pt).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Escavação arqueológica realizada, em 1961, na plataforma junto à Rua Ramos da Costa. Arquivo Municipal de Sines. Coleção Mosaico das Memórias, Empréstimo de Carlos Alberto Baião Coelho e Maria José Caetano Raposo Coelho.

uma lareira, um poço e uma fábrica de preparados de peixe (DIOGO e REINER, 1987).

Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos por J. M. C., em Sines, estão documentados gráfica e fotograficamente nos seus cadernos de campo e num documento fotográfico designado de “Catálogo” (COSTA, s.d.). Nos cadernos descreveu os trabalhos de campo, quem participou neles e o tipo de registos efetuados, nomeadamente o levantamento fotográfico e topográfico, sempre realizado por terceiros. Infelizmente, nenhum dos cadernos de campo ou o “Catálogo” contém fotografias da escavação e das estruturas do Largo João de Deus.

Na década de 1990, Carlos Tavares da Silva e Antónia Coelho-Soares identificaram um novo complexo fabril no mesmo local, que designaram de “Fábrica A” (SILVA e SOARES, 2006), ao qual atribuíram uma ocupação dos séculos I-II d.C. Os autores propuseram ainda uma eventual remodelação do complexo durante o século III d.C., momento em que se terá assistido a uma redução do número de tanques em utilização. A fábrica terá sido abandonada no século IV d.C. (IDEM: 110).

Em 1997, as fábricas de preparados de peixe foram musealizadas e estiveram a descoberto até 2012, quando foram soterradas como medida de proteção.

Em 2002, foram escavadas as quatro oficinas (Fig. 3) da Rua Ramos da Costa (Silva e Soares 2006), que foram construídas em socacos. A cronologia das fábricas é similar à da Fábrica A. As Oficinas 2A e 2C são coincidentes com as oficinas registadas por J. M. C. e que se encontram documentadas fotograficamente no seu catálogo (COSTA, s.d.).

Em julho de 2017, foram iniciados os mais recentes trabalhos arqueológicos realizados no Largo João de Deus, no âmbito do projeto idealizado pela Camara Municipal de Sines para a “Recuperação e Musealização das Fábricas Romanas”. Os trabalhos que se mencionam traduzem-se no desaterro e musealização da “Fábrica A”, identificada e escavada na década de 90 do século passado. O presente artigo apresenta os resultados preliminares obtidos no decurso desses trabalhos arqueológicos, realizados nos Setores 1, 2 e 3.

FIG. 2 – Planta com as estruturas identificadas por José Miguel da Costa. SIPA DES.00020443. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2P6ao76> (consultado em 2018-05-16).

FIG. 3 – Localização das seis fábricas de preparados de peixe identificadas em Sines. A cartografia utilizada representa o Barranco do Castelo, onde corria uma linha de água. *Planta do Castelo de Sines e terrenos que o circundam*. 1900. Coleção Direção de Infraestruturas do Exército. Cota 5844-1-3-5.

2. INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA

Os trabalhos arqueológicos preconizados no plano de trabalhos apenas contemplavam o acompanhamento arqueológico de valas para a construção do muro de betão, vigas, sapatas, infraestruturas de eletricidade e de águas pluviais. Porém, assim que foram iniciadas as escavações mecânicas, foram imediatamente identificados vestígios arqueológicos. O plano de trabalhos e respetiva metodologia foram reformulados: seriam escavados os contextos arqueológicos que fossem afetados diretamente pelo projeto de execução, enquanto os depósitos que fossem considerados estéreis do ponto de vista arqueológico, seriam escavados mecanicamente.

Todas as realidades arqueológicas identificadas foram escavadas manualmente e seguiram a metodologia de Barker / Harris (HARRIS, 1991; BARKER, 1982). Foram diferenciados os contextos identificados no acompanhamento arqueológico pela designação da Unidade Estratigráfica com número e um A (ex. UE1A).

A intervenção arqueológica do projeto de “Recuperação e Musealização das Fábricas Romanas”, ocorrida no Largo João de Deus, freguesia e concelho de Sines, no distrito de Setúbal, permitiu identificar um forno de produção de cerâmica; um complexo metalúrgico com dois fornos de redução e um de produção; e um setor com contextos domésticos (Setor 4) que não será descrito no presente artigo.

3. ÁREA DE INTERVENÇÃO

O Largo João de Deus sofreu sucessivas intervenções após a década de 1960, sem que tivessem sido identificados vestígios arqueológicos, com exceção das Fábricas A e B (SILVA e SOARES, 2006).

Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos em 2017-2018 colocaram a descoberto um forno de produção de cerâmica (Estrutura 1, Fig. 5), dois fornos metalúrgicos que consideramos destinados à redução (Estruturas 3 e 5, Fig. 5), uma forja (Estrutura 4, Fig. 5), diversos covachos relacionados, provavelmente, com a oficina de metalurgia e uma área, mais antiga, com uma ocupação doméstica (Setor 4) anterior à construção da Fábrica A.

A área intervencionada foi setorizada em quatro áreas distintas. No Setor 1 foram identificados diversos níveis de pavimento e o forno de produção de cerâmica (Estrutura 1), enquanto no Setor 2 registou-se apenas a continuação do forno (Estrutura 1). Os níveis de pavimento e o forno de cerâmica não foram escavados por não estarem na área de afetação direta do projeto de execução. Foram realizados os registos arqueológicos, nomeadamente o desenho do Corte Sul, onde foram observados os vários pavimentos, e o plano da Estrutura 1.

Fotos: Google Earth, 2009.

No Setor 3 foi identificada uma provável oficina metalúrgica, com dois fornos de redução e uma forja, que se localiza a norte da Fábrica A.

FIG. 4 – Localização de Sines e do Largo João de Deus.

3.1. SETORES 1 E 2

Os Setores 1 e 2 correspondem ao local onde foi escavada uma vala destinada à construção de um muro de suporte para a cobertura das Fábricas Romanas. O Setor 1 localiza-se a sul da Fábrica A, enquanto que o Setor 2 está a oeste.

As valas, escavadas mecanicamente, foram abertas paralelamente aos muros sul e oeste da fábrica de preparados de peixe. No Setor 1, colocaram-se a descoberto, ao longo do Corte Sul, diversos níveis de pavimento com materiais arqueológicos de cronologia romana associados. No limite sudoeste da vala, identificou-se a relação dos pavimentos

mais antigos com um forno de produção de cerâmica (Estrutura 1). Uma vez que esta estrutura não seria afetada pela construção do muro de betão, esses contextos e estrutura não foram escavados. Apesar disso, foi possível identificar o corredor de acesso à câmara de combustão e a própria câmara de cozedura, com os estratos de utilização a ela associados, que permitem atestar a função desta edificação. O forno (Estrutura 1) foi construído numa depressão do substrato geológico de margas e calcários, sendo visível o corredor (muito destruído por trabalhos anteriores), a câmara de cozedura com o arranque da grelha e a abóbada, também em muito mau estado de conservação. O limite exterior da Estrutura 1 dista, aproximadamente, um

DESENHO: Paula Pereira e Rui Santos (Museu de Sines).

DESENHO: Paula Pereira e Rui Santos (Museu de Sintra).

Foto: Paula Pereira.

FIGS. 6 E 7 – Em cima, corredor de acesso à câmara de combustão (Estrutura 1). Setor 2. Corte Oeste.

À esquerda, plano da Estrutura 1 (UE1A) e da UE3A.

metro do limite sudoeste da “Fábrica A” e está orientado a este. Foi interpretada como um forno de produção de cerâmica, composto por câmaras de combustão e cozedura, segundo a tipologia de CUOMO DI CAPRIO (2007). Apresenta uma forma aparentemente circular e é construído com tijolos, sendo visível, no interior, o arranque de arca-das para suporte da grelha.

Da parede sul arrancam vários níveis de pavimento em argamassa e em cal, tendo-se registado ainda uma camada de cinza alternada com o pavimento em cal. Apesar das contingências da intervenção, é presumível que estes estratos estejam associados com o momento de funcionamento da estrutura.

Foto: Paula Pereira.

FIGS. 8 E 9 – Em cima, Corte Sul,

- Sector 1. UE12A: Calçada;
- UE16A: Bolsas de areia;
- UE15A: Aterro contemporâneo;
- UE17A: Gravilha grossa;
- UE20A: Gravilha fina;
- UE21A: Pavimento de tijoleira e pedra;
- UE22A: Pavimento de cal;
- UE19A: Pavimentos de cal e argamassa; UE7A: Geológico.

À esquerda, nível de cinza alternado pelos pavimentos de cal e argamassa. Orientação este-oeste.

Deve salientar-se, neste âmbito, que José Miguel da Costa já havia identificado um forno de produção cerâmica, na década de 1960. Essa estrutura foi considerada como um forno de produção de ânforas, devido ao espólio exumado no seu interior. O forno foi mais tarde publicado e descrito por Dias DIOGO e Francisco REINER (1987). No caderno de campo de J. M. C. (COSTA, 1961a) constam as plantas, os cortes e o alçado do forno, cujo acesso à câmara de combustão estaria orientado a nordeste (DIOGO e COSTA, 1996: 109). A contrastante orientação de ambas estruturas obriga, portanto, a considerar que aquela identificada por J. M. C. e a que agora se apresenta (Estrutura 1) corresponderão a diferentes fornos. Aliás, são bem conhecidos outros contextos de produção cerâmica romana onde múltiplos fornos funcionaram em simultâneo. É o caso da Quinta do Rouxinol (DUARTE e RAPOSO, 1996; FILIPE e RAPOSO, 2009), de Abul (CARDOSO, 1986; DIOGO e FARIA, 1990; MAYET e SILVA, 2002) ou da Marateca (ALMEIDA, ZBYSZEWSKI e FERREIRA, 1971).

A planta do forno intervencionado na década de 1960 e a fotografia existente no portal do Sistema de Informação Para o Património Arquitectónico (SIPA) assemelha-se a um forno de tipo 4, segundo a tipologia de CUOMO DI CAPRIO (2007). Tem planta circular (Fig. 10), com quatro arcadas paralelas e corredor central, segundo a descrição de J. M. C. (COSTA, 1961a).

Dias DIOGO e Francisco REINER (1987: 116) consideraram que o material anfórico exumado no interior do forno, por J. M. C., seria de produção local, sobretudo devido à cor da pasta e à composição, constituída por inclusões de quartzo, de pequenos nódulos de ocre e de micas douradas.

Efetivamente, os trabalhos arqueológicos têm permitido a recolha de material cerâmico que se destaca pelas pastas bem depuradas, de coloração castanha alaranjada, com inclusão dos nódulos de ocre, de quartzo e de abundante mica dourada. Recolheu-se um fragmento de

FIG. 10 – À esquerda, forno de ânforas identificado por J. M. C., anos 1960, disponível no Sistema de Informação para o Património Arquitectónico. SIPA FOTO.00530836. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2P4tXwB> (consultado em 2018-05-16).

À direita, desenho do plano do forno de ânforas de J. M. C. (COSTA, 1961a). Museu de Sines / Câmara Municipal de Sines.

Almagro 50 (Fig. 27, n.º 9) que corresponde à caracterização feita pelos autores (DIOGO e REINER, 1987: 116). Porém, o forno de produção de cerâmica identificado na recente intervenção, não corresponde à descrição daquele identificado na década de 1960. A Estrutura 1 (UE1A) tem uma orientação distinta do forno considerado de produção de ânforas (DIOGO e COSTA, 1996: 109) e aparenta conservar níveis arqueológicos preservados no seu interior. É aceitável que a localização do forno de produção de ânforas que J. M. C. pôs a descoberto possa estar nas imediações da Estrutura [1A], segundo a localização anotada no caderno de campo (COSTA, 1961a).

Até à presente data não foi localizado o local de descarte do material anfórico deformado, colocando-se a hipótese de a Barroca (falésia do Castelo de Sines) ser o local ideal para o efeito. A identificação do depósito de descarte associado a estes fornos poderia dar um contributo no esclarecimento da produção aí realizada.

A concretização de trabalhos arqueológicos futuros permitirá relocar o forno identificado na década de 1960, ou até uma bateria de fornos, e esclarecer, através dos dados arqueológicos e de análises químicas, se houve realmente produção de ânfora em Sines. Além disso, esses trabalhos seriam um importante contributo para o esclarecimento da cronologia dessa produção.

O Setor 2 corresponde à área escavada a oeste da Fábrica A, onde se observou a continuação do forno de cerâmica. Aí foram identificados níveis de aterro das décadas de 1990 e 2000, que cobriam o geológico de argilas e calcários.

3.2. SETOR 3

O Setor 3 localiza-se a norte da Fábrica A e caracteriza-se por uma oficina metalúrgica constituída por dois fornos de redução (Estruturas 3 e 5), uma forja (Estrutura 4) e diversos covachos relacionados com o descarte de materiais arqueológicos e de escória, mas também com o sangramento dos fornos e o arrefecimento do metal.

Essas estruturas surgiram sob o forno de pão identificado na década de 1990 (SILVA e SOARES, 2006) tendo-se escavado vários níveis de aterro relacionados com o nivelamento do terreno (UE61, UE65 e UE68).

Identificou-se um nível de incêndio e abandono da área associado às UE38 e UE116, que selaram boa parte dos contextos arqueológicos não afetados pelas movimentações de terras das décadas de 1960, 1990 e 2000.

A UE38 (igual a UE116) foi registada no Corte Norte, junto à Estrutura 5, e corresponde ao momento de abandono da oficina metalúrgica. A componente artefactual associada a esse contexto enquadra-se no início do século III d.C. Esse nível de incêndio não foi registado no Setor 4, o que permite confinar esse evento ao Setor 3.

FIG. 11 – Corte Norte do Setor 3.

UE101A: Vala de eletricidade; UE110: Depósito argiloso heterogêneo com carvões; UE116: Depósito preto com inclusão de carvões e abundantes material arqueológico (nível de incêndio); UE114: Depósito argiloso compacto; UE119A: Enchimento da vala de eletricidade; UE115: Depósito areno-argiloso castanho com inclusão de escória; UE111: Estrutura 5 (forno de redução).

As Estruturas 4 e 5 conservavam uma sequência estratigráfica, situação que permitiu aferir o momento do seu abandono, enquanto que a Estrutura 3 foi integralmente escavada na década de 1960.

3.2.1. Fornos de redução de minério (Estruturas 3 e 5)

Durante a escavação de 2017-2018, foram identificados dois fornos de redução com planta troncocônica. Ambos foram escavados no substrato geológico, que varia entre margas, calcários, xistos e areia de praia.

a) Estrutura 3 (UE74)

A Estrutura 3 (Figs. 12 a 14), que foi interpretada como um forno de redução de minério, apresenta uma planta troncocônica, com dois metros de comprimento por dois metros de largura. Estava preenchida por uma camada de aterro contemporânea, possivelmente da década de 1960. Foi construída numa depressão do geológico de margas,

em plano inclinado, com pendente para noroeste. As paredes foram forradas com garboritos e tégulas dispostas longitudinalmente.

Na câmara da estrutura, de planta semicircular, que corresponde à cota mais baixa, observou-se uma possível entrada ou canal de escoamento / sangramento que ligaria a um covacho de arrefecimento (UE84). Esta entrada / saída foi preenchida com pedras que estavam rubroescidas.

FIGS. 12 E 13 – Em cima, à esquerda, disposição das régulas na parede da Estrutura 3 (UE74). Orientação noroeste-sudeste; à direita, canal de escoamento identificado na Estrutura 3 (UE74). Orientação noroeste-sudeste.

Em baixo, covacho de arrefecimento e Estrutura 3. Orientação sul-norte.

FOTOS: Paula Pereira.

Toda a estrutura apresenta um grau bastante acentuado de combustão que ultrapassou os seus limites interiores.

A associação destas interfaces negativas, embora não conserve eventuais estruturas em positivo, permite avançar a possibilidade de se tratar de uma estrutura destinada à redução do minério ou de escórias de elevada percentagem de metal. Além de a planta apresentar uma morfologia idêntica à de outros fornos, muitos destes reconhecidos em locais de evidente atividade mineira durante a Época Romana (GARCÍA ROMERO, 2002 e 2003; ARBOLEDAS MARTÍNEZ, 2007), a presença de um sangrador, entretanto obstruído, obriga a integrar a estrutura dentro da tipologia de fornos de redução.

FIG. 14 – Forno de redução (Estrutura 3) associada a um sangrador (UE84).

DESENHO: Paula Pereira e Rui Santos (Museu de Sines).

b) Estrutura 5 (UE111)

A Estrutura 5 (Figs. 15 a 17), que corresponde a um segundo forno de redução, localiza-se no limite este do Setor 3. A rede de águas pluviais foi alterada para que a Estrutura 5 não fosse afetada pelo projeto de “Recuperação e Musealização das Fábricas Romanas”. Como a estrutura não seria afetada, a Direção Regional de Cultura do Alentejo determinou que apenas se escavasse metade do forno de redução.

O forno de redução foi escavado num estrato de areias de praia e o seu interior foi revestido a argila, pedras e cerâmica de construção. A planta troncocónica desenvolve-se gravimetricamente. O forno foi construído num plano inclinado, com pendente para sul, onde se localiza a câmara. Esta tem uma forma semicircular e as paredes laterais do corredor vão-se estreitando. A entrada do forno está orientada a norte, à semelhança da Estrutura 3.

A Estrutura 5 e os respetivos contextos arqueológicos foram afetados por uma vala de eletricidade (UE101A). Porém, após a remoção dos depósitos de enchimento (UE109A) da vala de eletricidade, constatou-se a presença de níveis arqueológicos preservados, relacionados com duas fases de produção associadas a escória e a pavimento em tijoleira.

A base da UE111 (Fig. 16), que corresponde à primeira fase de produção, foi construída com tijolos de tipo *lydion* (UE153) dispostos paralelamente. As juntas foram preenchidas com argila e os remates do rodapé foram executados com fragmentos do mesmo material. Numa das peças observaram-se as impressões das patas de um ovicaprídeo. O pavimento (UE153) assenta sobre uma camada de areia de praia, que corresponde ao geológico local.

Foto: Paula Pereira.

Fotos: Paula Pereira.

FIGS. 15 E 16 – Em cima, localização da Estrutura 5. Orientação norte-sul.

Em baixo, à esquerda, pavimento da Estrutura 5 (UE111) com impressões de patas de ovicaprídeo; à direita, pormenor das impressões das patas. Orientação norte/noroeste-sul/sudeste.

FIG. 17 – Plano da UE111 e da UE153.

DESENHO: Paula Pereira e Rui Santos (Museu de Sines).

Os depósitos que preenchiam o interior do forno foram todos recolhidos para serem analisados pelo Centro de Investigação em Geobio-ciências, Geoengenharias e Geotecnologias da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (GEOBIOTEC), e assim se determinar o minério reduzido e quais as outras substâncias reductoras utilizadas no processo. No entanto, foi analisado um conjunto de amostras que demonstram uma produção de ferro. O espólio arqueológico recolhido no interior do forno encontra-se em tratamento.

c) Estrutura 4 (UE55)

A Estrutura 4 (Figs. 18 e 19) foi identificada sob o forno de pão escavado na década de 1990 (SILVA e SOARES, 2006: 108). Após o desmantelamento do forno de pão (Estrutura 2, UE35), que se encontrava na área de afetação direta de um dos pilares de sustentação da cobertura, procedeu-se à escavação arqueológica dos contextos com ela relacionados.

A Estrutura 4 (UE55), que foi interpretada como uma forja, apresentava uma planta circular, tipo covacho, escavada e moldada nas argilas estéreis, tendo possibilitado a recolha, no interior, de cerâmicas de construção rubroescadadas.

O covacho (UE55) estava preenchido por sedimento escuro com consideráveis quantidades de carvão, escória, cerâmica e material de construção (UE44).

Foto: Paula Pereira.

FIGS. 18 E 19 – Em cima, forja. Orientação sul-norte. Em baixo, plano da Estrutura 4: UE55, UE56 e UE58.

DESENHO: Paula Pereira e Rui Santos (Museu de Sines).

A forja (UE55) tinha um diâmetro exterior de 76 cm, e apresentava no exterior sul uma construção em tijoleira disposta na horizontal e cerâmica de construção muito fragmentada, com vestígios de combustão. A forja seria um elemento essencial para o processo de produção do tipo de minério aí trabalhado e documenta uma fase de produção.

No Setor 3 foram identificados vários covachos / fossas relacionados com a oficina metalúrgica. Registrou-se também uma fossa de forma rectangular (UE84) associada ao descarte de cerâmicas, fauna, carvão e escória. Nesses contextos foram recolhidos fragmentos de ânforas, de *terra sigillata* e de cerâmicas comuns, que permitem datar dois momentos de ocupação: uma fase entre o século I e início do III d.C., quando se dá o abandono da oficina metalúrgica, e uma segunda fase que corresponde ao momento de reformulação da Fábrica A, no século III d.C., e que perdurou até ao século VI, segundo os materiais arqueológicos recolhidos.

Em 1961, na trincheira n.º 3 (COSTA, 1961b), J. M. C. identificou uma estrutura que interpretou como sendo uma rampa de mineração. Segundo a descrição, a estrutura tinha a forma de um cone, em rampa, com muro em pedra aparelhada e barro, e chão ladrilhado. Num dos seus cadernos de campo (COSTA, 1961a) constam as plantas e os perfis da mesma. No portal do SIPA consta a planta dos vestígios arqueológicos identificados por J. M. C. No desenho da rampa de mineração consta o plano e perfil de uma lareira que parece corresponder a uma estrutura tipo covacho, possivelmente similar à Estrutura 4. A rampa de mineração identificada em 1961 poderá corresponder a um terceiro forno de redução, e a lareira a uma forja.

d) Covachos / fossas

No Setor 3 foram identificadas várias interfaces negativas interpretadas como fossas / covachos, relacionadas com o descarte de material, nomeadamente carvão, cinza, escória, fauna e material cerâmico. No presente artigo descrevem-se apenas duas delas: a UE75 e a UE84.

FIG. 20 – À esquerda, desenho da rampa de mineração identificada por J. M. C. (COSTA, 1961a); À direita, pormenor de SIPA DES.00020443. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2P6ao76> (consultado em 2018-05-16).

A UE75 (Estrutura 6, Fig. 21) corresponde a uma fossa de forma rectangular que aparenta conservar um canal no seu topo, no limite nordeste (não escavado por não se encontrar na área de afetação direta). No interior, foram escavadas três unidades estratigráficas: a UE38, identificada em quase toda a área do Sector 3, a UE72 e a UE77. As UE72 e 77 correspondem a níveis de aterro e descarte de material, com inclusão abundante de carvões. Essas duas camadas inserem-se no mesmo período de ocupação, dado que se tem verificado colagem de material cerâmico entre as duas unidades estratigráficas.

FIG. 21 – Plano das UE75 e UE86. Estrutura 6.

DESENHO: Paula Pereira e Rui Santos (Museu de Sines).

A UE84 (Estrutura 7, Fig. 14) foi interpretada como um covacho de arrefecimento da Estrutura 3 (UE74), interpretação que se relaciona com uma das estruturas antes descritas e com a qual tem ligação por um orifício que considerámos o sangrador da estrutura de redução, funcionando, portanto, como um cadinho. O covacho foi escavado e moldado na argila. No interior foi removido um enchimento argilo-arenoso com inclusão de carvões e tijoleira (UE83).

FOTO: Paula Pereira.

3.2.2. A oficina metalúrgica

A oficina metalúrgica de Sines, nomenclatura que atribuímos devido ao registo de mais que uma estrutura relacionada com a transformação do metal, é constituída por fornos de redução e por forjas. Os fornos foram implantados num terreno em declive, com pendente acentuada para este, para a linha de água (Barranco do Castelo), aproveitando a influência do vento dominante norte para a ventilação dos fornos.

As plantas dos fornos de redução apresentam a gravimetria necessária ao processo de redução de minério. De planta troncocónica, os três fornos foram escavados no geológico e revestidos a argila refratária, rocha e cerâmica de construção. As câmaras dos fornos têm uma planta semicircular que liga ao corredor do forno utilizado para a limpeza da estrutura. Infelizmente, desconhecemos como se desenvolviam estas estruturas em positivo, situação que nos permitiria uma classificação mais adequada. As entradas das Estruturas 3 e 5 estão viradas a norte para aproveitarem o vento dominante. Porém, desconhece-se a orientação do forno escavado por J. M. C. na década de 1960.

No interior da câmara da Estrutura 5 (UE111), foram identificadas camadas alternadas relacionadas com o processo produtivo. A estratigrafia observada no interior do forno assemelha-se à descrição de ARBOLEDAS MARTINEZ (2007: 913), referente ao forno de Loma de Herrierias, em Múrcia, onde aborda o processo para a utilização de crisol. No Largo João de Deus, identificaram-se vestígios e estruturas compatíveis quer com o processo de redução, quer com o de produção. Após a escavação, alcançando o solo virgem, identificou-se uma área onde parece ter existido exploração de minério de ferro.

FIG. 22 – Estrutura 7 (UE84), com enchimento de tijoleira (UE83). Orientação sul-norte.

A equipa do GEOBIOTEC procedeu à análise de seis amostras, três de diferentes contextos do Setor 3 e outras três recolhidas pela própria equipa no interior do forno, nomeadamente das paredes (P2), escória (P1) e do veio de ferro (P3) identificado.

Os primeiros resultados obtidos confirmam que esta provável oficina integraria grande parte da cadeia operatória de transformação do metal: extração, processamento e crivagem na linha de água, redução de ferro e produção de bens.

A necessidade de carvão para alimentar os fornos, implicaria que nas proximidades existisse uma grande mancha florestal. O estudo paleoambiental realizado nos Chãos de Sines, na sequência dos trabalhos arqueológicos de Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares (SILVA, SOARES e SOARES, 2010: 12), revelou que, durante o Neolítico Antigo, existiria pinheiro manso, oliveiras e sobreiros.

A oficina localiza-se num sítio estratégico, sobranceiro ao mar, principal via de escoamento de matéria-prima, mas também junto à via terrestre, conhecida desde Época Medieval, que ligava Sines a Santiago e a Monte Chãos / S. Torpes.

FIG. 23 – Gráfico com os resultados das análises às amostras. Fe: Ferro; Mn: Manganês; Ti: Titânio; Al: Alumínio.

4. ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO

O espólio arqueológico recolhido integra fragmentos de cerâmica comum, ânforas e *terra sigillata*. O presente artigo apresenta uma seleção de materiais arqueológicos que caracteriza o conjunto exumado no Setor 3 e que se encontra em tratamento. Não foram recolhidos numismas durante os trabalhos arqueológicos. O conjunto selecionado tem paralelos com o espólio de Chãos Salgados - Miróbriga (QUARESMA, 2012) e com a Ilha do Pessegueiro (SILVA e SOARES, 1993).

Os materiais arqueológicos expostos, que pretendem demonstrar a cronologia da ocupação, foram exumados no interior da Estrutura 3, nas fossas / covachos UE75 e UE84, e nas camadas de abandono / aterro UE38, UE50, UE52.1, UE56, UE61 e UE65. Se os materiais daqueles contextos comprovam o momento de ocupação e funcionamento das estruturas, as camadas de aterro, que amortizaram toda a área, demonstram que nesse momento a oficina já estava desativada. Associados à Estrutura 4, selecionaram-se alguns fragmentos de *terra sigillata* das UE44 e UE49.

Assim, foram identificadas duas fases, de ocupação e o abandono, do complexo metalúrgico. A primeira corresponde a uma ocupação entre o século I a inícios do séc. III d.C., momento em que a oficina metalúrgica terá sido abandonada e o espaço reformulado. A segunda fase compreende a ocupação entre o século III ao VI d.C., e é compatível com a reformulação da Fábrica A, mas também com uma ocupação durante a Antiguidade Tardia. O espólio aqui apresentado foi recolhido em contexto de abandono.

No interior da Estrutura 3, na UE44, recolheu-se um fragmento de almorfariz do Guadalquivir (Fig. 25, n.º 12), com paralelos no Monte Molião (ARRUDA *et al.*, 2008: 183), numa fase de ocupação datada de meados do século II d.C. O almorfariz enquadra-se na tipologia da série 6 de PINTO e MORAIS (2007: 239) e apresenta um bordo engrossado e arredondado, com 27 cm de diâmetro. Esta forma foi produzida na segunda metade do séc. I e na primeira do II d.C.

O conjunto de *terra sigillata* selecionado para a presente publicação é composto por cinco exemplares de TS Sud-Gálica, formas Drag. 15-17, 18 e 24-25; um exemplar de TS Hispânica, forma Drag. 15-17; dois exemplares de TS Africana Clara A, formas Hayes 5

DESINHOS: Rui Santos (Museu de Sines).

FIGS. 24 E 25 – Em baixo, cronologia das formas de *terra sigillata* sud-gálica, hispânica e africana.

Em cima, desenhos de *terra sigillata*.

1. TSH, Drag. 15-17; 2. TSG, Drag. 18; 3 a 5. TSG, Drag. 24-25; 6. TSG, Drag. 115-17; 7. TSA, clara D, Hayes 50B; 8. TSA, clara A, Hayes 14-17; 9. TSA, clara D, Hayes 59A; 10. TSA, clara D, Hayes 61A; 11. TSA, clara A, Hayes 5; 12. Almorfariz.

e Hayes 14-17; e quatro exemplares de TS Africana Clara D, formas Hayes 50, Hayes 59A e Hayes 61. Os fragmentos de *terra sigillata* sud-gálica foram recolhidos em contextos distintos: na UE49 associada à Estrutura 3, nas UE72 e UE77 que preenchem a fossa / covacho UE75, e na UE38.

As formas Drag. 24-25 de TS Sud-Gálica (Fig. 25, n.ºs 3, 4 e 5) foram recolhidas nas UE38, 49 e 77. Dois dos fragmentos das formas Drag. 24-25 apresentam decoração a *guilhoché* (Fig. 25, n.ºs 4 e 5). A forma Drag. 15-17 de TS sud-gálica (Fig. 25, n.º 6) corresponde a um fundo de um prato e foi exumada num contexto de aterro (UE61), enquanto que a Drag. 18 (Fig. 25, n.º 2) foi recolhida na UE72.

Tanto a forma Drag. 24-25 como a Drag. 18 foram produzidas na Gália. A Drag. 18 teve uma produção entre 10 a 120 d.C., enquanto que a Drag. 24-25 foi produzida até 70 d.C. Ambas as peças integram a primeira fase de ocupação e têm paralelos em Miróbriga (QUARESMA, 2012) e na Ilha do Pessegueiro (SILVA e SOARES, 1993).

A TS Hispânica foi recolhida em contexto de descarte e aterro, na UE65, e corresponde a uma Drag. 15-17 (Fig. 25, n.º 1) de tradição gálica, que foi produzida na Hispânia entre os anos 40 a 300 d.C.

O conjunto de *terra sigillata* Africana caracteriza-se por TS Africana Clara A e Clara D. A TS Africana Clara A está representada por um fragmento de tigela da forma Hayes 5 (Fig. 25, n.º 11) e por uma tigela da forma Hayes 14-17, da UE38 (Fig. 25, n.º 8). O conjunto de TS Africana Clara D é composto por pratos das formas Hayes 50B (Fig. 25, n.º 7), Hayes 59A (Fig. 25, n.º 9) e Hayes 61A (Fig. 25, n.º 10), provenientes das UE38, UE52.1 e UE77.

O material anfórico selecionado apresenta uma ampla diacronia e foi exumado nos mesmos contextos que o conjunto de *terra sigillata*.

O conjunto para a presente publicação representa as formas destinadas ao transporte de preparados piscícolas, azeite e vinho. Destacam-se os fragmentos passíveis de ser integrados nas formas Lusitana 3, Lusitana 9, Dressel 20, Dressel 14, Beltran II, Almagro 51C, Almagro 50 e Gauloise 4.

Nos depósitos de enchimento da Estrutura 6 (UE75), nomeadamente nas UE72 e UE77, foram recolhidos dois fragmentos da forma Dressel 20, contentor associado ao transporte de azeite proveniente do vale do Guadalquivir. Da UE72 é proveniente um bordo de Dressel 20 flávio-antonina (Fig. 27, n.º 2), forma C/D (BERNI e GARCIA

FIGS. 26 E 27 – Em baixo, cronologia das formas de ânforas.

Em cima, desenhos de ânforas.

1. Beltrán IIA, subtipo B; 2 e 3. Dressel 20; 4 a 6. Dressel 14; 7. Gauloise 4; 8. Lusitana 3; 9. Almagro 50; 10. Lusitana 9; 11. Almagro 51C.

VARGAS, 2016), com bordo de perfil triangular e lábio com inflexão para o interior. Esta forma foi produzida entre 30 a 270 d.C.

Da UE77, recolheu-se um fragmento de Dressel 20 (Fig. 27, n.º 3), da forma A, julio-claudiana (BERNI e GARCIA VARGAS, 2016), que se destaca pelo seu bordo espessado, de perfil semicircular, e parede interior concava.

Para o transporte de preparados de peixe, o conjunto selecionado integra exemplares de Beltran IIA e fragmentos de ânforas de produção lusitana, nomeadamente Lusitana 9, Dressel 14, Almagro 50 e Almagro 51C.

Numa das camadas de aterro (UE50), recolheu-se um fragmento da forma Beltran IIA (Fig. 27, n.º 1), subtipo A, com bordo de secção triangular.

Da UE72, recolheu-se um fragmento de Almagro 50 (Fig. 27, n.º 9), que corresponde a uma forma lusitana, produzida entre 200 a 450 d.C. (RAPOSO e ALMEIDA, 2016). A forma Almagro 50 tem paralelos em Tróia, onde foi identificada na necrópole da Caldeira (ALMEIDA, 2009), e na Ilha do Pessegueiro na Fase IIC (SILVA e SOARES, 1993), associada a contextos dos séculos III-IV d.C., com dois exemplares produzidos na costa Algarvia (SILVA e SOARES, 1993: 119).

A Almagro 51C (Fig. 27, n.º 11) foi recolhida na UE77 e corresponde à variante A das olarias do Sado (VIEGAS, RAPOSO e PINTO, 2016). Comparando com as formas do Vale do Sado, o exemplar de Sines apresenta uma forma similar à da primeira metade do séc. IV. Contudo, apresenta um bordo de secção triangular e uma pasta de coloração castanha alaranjada, arenosa, com inclusão de ocre e micas douradas, idêntica às pastas analisadas por Dias Diogo, que defende uma produção local em Sines (DIOGO e REINER, 1987: 115), mas que ainda não é consensual.

Nas fábricas da Rua Ramos da Costa, a forma Almagro 51C foi recolhida nas escavações de 2002 (SILVA e SOARES, 2006), num nível de abandono do Tanque 2 da “Fábrica B”, contexto datado de final do século IV-início do V d.C. Também na Ilha do Pessegueiro está documentada a presença de ânforas Almagro 51C na Fase IIC, que correspondeu a uma fase de exploração dos preparados de peixe nos séculos III a IV (SILVA e SOARES, 1993).

A forma Lusitana 9 está representada por um fragmento recolhido na UE56, que se enquadra no grupo I, datado de meados do século III a meados do V d.C. (QUARESMA e RAPOSO, 2016). O fragmento de Lusitana 9 (Fig. 27, n.º 10) apresenta um bordo oblíquo de secção triangular.

A Dressel 14 está representada através de três exemplares provenientes de contextos diferentes, nomeadamente da UE38, da UE52 e da UE65.

A Dressel 14 exumada da UE65 (Fig. 27, n.º 4) enquadra-se na variante A (MAYET e SILVA, 2002) que apresenta um bordo moldurado. A Dressel 14, variante A, foi produzida nas oficinas do Sado, durante o século I d.C. (MAYET e SILVA, 2017: 231).

Do nível de incêndio (UE38), foi recolhido um bordo de Dressel 14, variante C (Fig. 27, n.º 5) que apresenta um bordo arredondado, encurvado para o interior, e foi produzido no século II d.C. (MAYET e SILVA, 2017: 231). Da UE52, recolheu-se um bico fundeiro cónico de Dressel 14 (Fig. 27, n.º 6), também da variante C.

O transporte de vinho está atestado através dos fragmentos das formas Gauloise 4 (Fig. 27, n.º 7) e Lusitana 3 (Fig. 27, n.º 8). A Lusitana 3, corresponde a uma produção lusitana. A pasta desse fragmento enquadra-se na descrição que Dias Diogo defende para Sines. O fragmento de Gauloise 4 corresponde a uma produção bética, variante B, tem bordo semicircular engrossado para o exterior e foi exumado na UE38, enquanto que a Lusitana 3 foi recolhida na UE77. A Lusitana 3 tem paralelos em Chãos Salgados (Miróbriga), onde foi identificada também em contexto de lixeira, datada de final do século II-início do III d.C. (QUARESMA, 2012: 398).

O espólio anfórico recolhido foi, na sua maioria, produzido nas oficinas da Lusitânia, possivelmente nos vales do Sado ou do Tejo. Em termos cronológicos, o conjunto é compatível com duas fases de ocupação: Fase I, entre os séculos I-III d.C.; Fase II, entre os séculos III-VI d.C.

Na primeira fase de ocupação, coexistiram os dois complexos industriais, o metalúrgico e o de preparados de peixe, enquanto que na segunda fase o complexo metalúrgico foi abandonado e soterrado. Sobre ele foi identificada uma lixeira do século III d.C. e um forno de pão construído no século IV (SILVA e SOARES, 2006).

A “Fábrica A” terá sido construída na segunda metade do século I d.C. (SILVA e SOARES, 2006) e terá funcionado em simultâneo com a oficina de fornos metalúrgicos. Os covachos / fossas do Sector 3 foram utilizados não só para a deposição secundária de escória e carvão, mas também para o descarte de material cerâmico, como as ânforas, o que justificaria a presença de material de ampla diacronia.

5. DISCUSSÃO

O atual Largo João de Deus teve uma ocupação intensa durante o período romano (séculos I-VI d.C.), marcada por uma componente industrial comprovada pela presença de três tipos de oficinas: oleira, metalúrgica e de preparados de peixe, que terão coexistido em determinado momento.

A área apresenta uma organização espacial que resulta da dinâmica produtiva, com a localização da oficina metalúrgica nas traseiras das Fábricas A e B, possivelmente para não contaminar os molhos / conservas de peixe com os resíduos e partículas resultantes do processo de combustão dos fornos, que estariam em suspensão na atmosfera e seriam arrastados pelo vento dominante norte. A atividade oleira desenvolvia-se a sudoeste da “Fábrica A”.

As indústrias usufruíam das condições naturais que a sua localização oferecia, nomeadamente a existência de uma linha de água (Barranco do Castelo, Fig. 1), a proximidade da via marítima e terrestre para o acesso e escoamento de matérias-primas e produtos, a existência de argilas no local, entretanto identificadas durante a escavação arqueo-

lógica no Setor 3 (foram recolhidas amostras para análise), para a construção dos fornos e possivelmente para a atividade oleira.

No que diz respeito ao minério, são conhecidas minas de ferro no Cercal, mas também em S. Torpes, onde estão também registadas minas de ilmenite e cassiterite. No *Livro de Registo de Minas* que se encontra no Arquivo Municipal de Sines (AMSNS), constam os registos de minas de ferro, ilmenite e cassiterite no lugar dos Chãos e Praia da Noiva.

A ocupação do Setor 3 corresponde ao espaço de uma oficina de metalurgia com, pelo menos, três fornos de redução de minério e uma forja. Foram também identificados diversos covachos, interpretados como bacias de arrefecimento e sangrador, reutilizados numa fase posterior como locais para descarte de material.

No final do século II, início do III d.C., a “Fábrica A” sofreu uma reformulação do espaço, denotando-se uma redução do número de tanques em utilização. Nesse período, os fornos de redução e produção terão sido abandonados. Este abandono poderá estar associado a um nível de incêndio (UE38 e UE116) identificado em todo o Setor 3, mas que não foi observado no Setor 4. O nível de incêndio foi identificado sob uma camada de gravilha colocada na década de 1990.

A coexistência de três tipos de indústria no mesmo espaço levanta algumas questões. Terão funcionado em simultâneo, ou as atividades seriam sazonais e as suas produções não coexistiriam?

A identificação de um forno de produção de cerâmica localizado a uma reduzida distância da Fábrica A e, possivelmente, contíguo ao forno de produção de ânforas identificado em 1961 e descrito por Dias Diogo, coloca a hipótese de uma produção local de cerâmica, possivelmente de ânforas. Do espólio cerâmico exumado em todos os setores, destacam-se alguns exemplares de ânforas lusitanas, que se enquadram na descrição das pastas de produção local defendida por Dias Diogo. Dois desses exemplares foram representados na Fig. 27 (n.ºs 8 e 9). Infelizmente a intervenção arqueológica de 2017-2018 não incidiu sobre esses contextos arqueológicos, pelo que se desconhece a tipologia, cronologia e produção dessa estrutura.

Outro ponto de discussão prende-se com o desconhecimento da localização da urbe romana. Os trabalhos arqueológicos realizados, desde a década de 1960 até à presente data, não identificaram contextos arqueológicos relacionados com a urbe. Porém, estão depositados no Museu de Sines dezenas de elementos arquitetónicos de cronologia romana, recolhidos em Sines e nas muralhas do Castelo.

Em 2017, foram realizadas sondagens de diagnóstico no espaço designado por Quintalão, localizado no interior do Castelo de Sines (PEREIRA, 2018), que revelaram uma ocupação do Baixo Império (séculos IV-VI) e permitiram determinar que o pano nascente do Castelo de Sines terá sido construído no século IV d.C.

Os fornos de redução e forja de Sines localizam-se numa plataforma sobranceira a uma linha de água e à falésia do Castelo de Sines, designada localmente por Barroca. O Barranco do Castelo foi cartografado no século XVIII, por Jean Garbriel Dechermont e Diogo Correia da Mota. Na década de 1960, o Barranco foi soterrado para a construção de uma via de acesso à praia. A existência de uma linha de água teria sido essencial para o desenvolvimento da atividade dos preparados de peixe, mas também para o processo de triagem, redução e fundição de minério.

Seguindo os pressupostos de GARCIA ROMERO (2002), a oficina de Sines seria uma oficina urbana, que se localizaria fora da urbe amuralhada.

A exploração de minério e a produção de subprodutos coloca questões relacionadas com o estatuto e dependência municipal. Existindo uma atividade mineira e metalúrgica, a povoação que praticasse essa atividade estaria sob uma administração estatal e não municipal, segundo a definição de Claude DOMERGUE (1990). Existiram três estatutos jurídicos aplicados à exploração das minas. No caso de Sines, aplicar-se-ia o estatuto referente a minas junto a cidades / núcleos urbanos, cuja exploração seria concedida aos centros urbanos a troco de um tributo (DOMERGUE, 1990: 236). No caso de *Vipasca*, estava sob administração imperial e tinha um representante designado como *procurator metallorum* (GARCIA ROMERO, 2002: 718).

O pedestal consagrado a Marte Augusto, removido da Torre Moxa do Castelo de Sines, em 1983, é contemporâneo à oficina metalúrgica. A epígrafe, reutilizada como pedra de lagar e posteriormente na construção da muralha do Castelo de Sines, poderá ter, para além do significado religioso, uma conotação política e social, a qual foi apontada por José d’Encarnação (ENCARNAÇÃO, 2009). O conjunto de elementos arquitetónicos, constituído por mais de setenta peças da Antiguidade Tardia, e a identificação de uma epígrafe islâmica no interior da alcáçova do castelo, que menciona a fundação de um *ribat* no ano de 1009 (PEREIRA e PATRÍCIO, 2017: 55), são elementos que demonstram a continuidade da ocupação de Sines e constituem indicadores da existência de edifícios de relevo com um significado político e religioso. Embora não se tenham identificado dados referentes à urbe romana de Sines, a descoberta da oficina metalúrgica é um importante contributo para a perceção do que foi a Sines Romana e a sua ligação a Miróbriga e ao próprio Império. Estaria essa exploração associada à construção ou manutenção de uma frota marítima? A Sines Romana era dotada de atividades essenciais e importantes, como os preparados de peixe, mas a relevância da exploração de determinado tipo de minério é um novo dado, que sustenta a tese de uma Sines que deteria um relevo significativo no contexto regional.

AGRADECIMENTOS

Ao Museu de Sines, pelo acesso ao espólio de José Miguel da Costa aí depositado; ao Arquivo Municipal de Sines, pela digitalização do espólio documental e gráfico de José Miguel da Costa e pela disponibilidade e acesso às informações referidas no presente artigo; ao Rui Santos, pelo desenho das peças arqueológicas e informatização dos desenhos de campo, e por ter sempre aceite os meus desafios; à Sónia Bombico e José Carlos Quaresma, que foram sempre prestáveis no esclarecimento das minhas dúvidas; a Carlos Galhano, por ter aceite analisar as amostras recolhidas; por fim, ao Carlos Pereira, coorientador da minha tese de mestrado, pela disponibilidade e incentivo na preparação deste artigo. 🐾

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, F. de; ZBYSEWSKI, G. e FERREIRA, O. da Veiga (1971) – “Descoberta de Fornos Lusitano-Romanos na Região da Marateca (Setúbal)”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série 3. 5: 155-165.
- ALMEIDA, João Pedro Lopes (2009) – *A Necrópole Romana da Caldeira, Troia de Setúbal: escavações de Manuel Heleno nas décadas de 40-60 do século XX*. Tese de mestrado apresentada à Faculdade de Letras de Lisboa. Edição policopiada.
- ARBOLEDAS MARTINEZ, Luís (2007) – *Mimeria y Metalurgia Romana en el Alto Guadalquivir: aproximación desde las fuentes y el registro arqueológico*. Granada: Universidad de Granada.
- ARRUDA, Ana Margarida; SOUSA, Elisa; BARGÃO, Patrícia e LOURENÇO, Pedro (2008) – “Monte Molião (Lagos): resultados de um projecto em curso”. *XELB*. Silves. 8: 161-192.
- BARKER, P. (1982) – *Techniques of archaeological excavation*. 2.ª ed. Londres: Batsford.
- BELTRÁN, Miguel (1990) – *Guía de la Cerámica Romana*. Zaragoza: Libros Pórtico.
- BERNAL CASASOLA, Dario (2016) – “Gauloise 4 (Baetica coast)”. *Amphorae ex Hispania. Landscapes of production and consumption*. Em linha. Disponível em <http://amphorae.icac.cat/amphoral-gauloise-4-baetica-coast> (consultado em 2018-06-05).
- BERNI, Piero e GARCIA VARGAS, Enrique (2016) – “Dressel 20 (Guadalquivir Valley)”. *Amphorae ex Hispania. Landscapes of production and consumption*. Em linha. Disponível em <http://amphorae.icac.cat/amphoral-dressel-20-guadalquivir-valley> (consultado em 2018-06-05).
- CARDOSO, G. (1986) – “Fornos de Ânforas Romanos na Bacia do Rio Sado: Pinheiro, Abul e Bugio”. *Conimbriga*. Coimbra. 25: 153-173.
- CORREDOR, Daniel Mateo e BERNI, Piero (2017) – “Dressel 20 (Baetica coast)”. *Amphorae ex Hispania. Landscapes of production and consumption*. Em linha. Disponível em <http://amphorae.icac.cat/amphoral-dressel-20-baetica-coast> (consultado em 2018-06-05).
- COSTA, José Miguel da (1961a) – *Diário de Campo (caderno preto)*. Sines: Museu de Sines / Câmara Municipal de Sines.
- COSTA, José Miguel da (1961b) – *Diário de Campo (caderno de apontamentos)*. Sines: Museu de Sines / Câmara Municipal de Sines.
- COSTA, José Miguel da (1962) – *Diário de Campo (livro capa preta)*. Sines: Museu de Sines / Câmara Municipal de Sines.
- COSTA, José Miguel da Costa (s.d.) – *Catálogo Fotográfico das Escavações Arqueológicas, Achados e Espólio Depositado no Museu de Arqueologia e Etnografia de Sines*. Sines: Museu de Sines / Câmara Municipal de Sines.
- CUOMO DI CAPRIO, N. (2007) – *Ceramica in archeologia 2. Antiche tecniche di lavorazione e moderni metodi d'indagine*. Roma: L'Erma di Bretschneider.
- DIOGO, A. M. Dias e COSTA, J. Miguel (1996) – “Elementos Sobre a Produção de Ânforas e a Transformação Piscícola em Sines Durante a Época Romana”. In FILIPE, G. e RAPOSO, J. (eds.). *Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado*. Lisboa: Publicações Dom Quixote / Câmara Municipal do Seixal, pp. 106-110.
- DIOGO, A. M. Dias e FARIA, João C. L. (1990) – “Fornos de Cerâmica Romana no Vale do Sado. Alguns elementos”. In ALARCÃO, A. e MAYET, F. (eds.). *As Ânforas Lusitanas. Tipologia, produção, comércio (Actas das Jornadas realizadas em Conimbriga a 13 e 14 de Outubro de 1988)*. Conimbriga / Paris: Museu Monográfico de Conimbriga / Diff. E. de Boccard, pp. 173-186.
- DIOGO, A. M. Dias e REINER, Francisco (1987) – “Duas Notícias Sobre Fornos Romanos de Fabrico de Ânforas”. *Conimbriga*. Coimbra. 26: 113-124.
- DOMERGUE, Claude (1990) – *Les mines antiques. La production des métaux aux époques grecque et romaine*. Rome: École Française de Rome.
- DUARTE, Ana Luísa e RAPOSO, Jorge (1996) – “Elementos para a Caracterização das Produções Anfóricas da Quinta do Rouxinol (Corroios / Seixal)”. In FILIPE, G. e RAPOSO, J. (eds.). *Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado*. Lisboa: Publicações Dom Quixote / Câmara Municipal do Seixal, pp. 237-347.
- ENCARNAÇÃO, José de (1996) – “Monumentos Epigráficos Romanos do Museu de Sines”. *Ficheiro Epigráfico*. Coimbra. 51.
- ENCARNAÇÃO, José de (2009) – “Em Torno da Inscrição a Marte, em Sines”. In *Actas do 1.º Encontro de História do Alentejo Litoral*. Sines: Centro Cultural Emmerico Nunes, pp. 40-42.
- FABIÃO, Carlos; RAPOSO, Jorge; GUERRA, Amílcar e SILVA, Francisco (2017) – *Olaria Romana: seminário internacional e ateliê de Arqueologia experimental / Roman Pottery Works: international seminar and experimental archaeological workshop*. Lisboa: UNIARQ – Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa / Câmara Municipal do Seixal / Centro de Arqueologia de Almada.
- FILIPE, Graça e RAPOSO, Jorge (2009) – *Quinta do Rouxinol: uma olaria romana no estuário do Tejo (Corroios, Seixal) / Roman kilns in the Tagus estuary (Corroios, Seixal)*. Seixal: Câmara Municipal do Seixal.

- GARCIA ROMERO, José (2002) – *El Papel de la Minería y la Metalurgia en la Cordoba Romana*. Cordoba: Universidad de Cordoba. Servicio de Publicaciones.
- GARCIA ROMERO, José (2003) – “Hornos de Fundición y Fusión Empleados en la Metalurgia Romana en la Provincia de Córdoba”. *Habis*. Sevilha. 34: 201-212.
- GARCÍA VARGAS, Henrique; MARTÍN-ARROYO, Daniel e GABRIEL LAGÓSTENA, Lázaro Barrios (2016) – “Beltrán IIA (Baetica coast)”. *Amphorae ex Hispania. Landscapes of production and consumption*. Em linha. Disponível em <http://amphorae.icac.cat/amphora/beltran-ii-a-baetica-coast> (consultado em 2018-06-05).
- GUIA 1/42 (1942) – *Comprovativo do Pagamento Realizado por Manuel António Pidwell da Costa pela Apresentação do Manifesto da Descoberta de uma Mina de Ferro no Lugar dos Chãos, Freguesia de Sines*. Sines: Arquivo Municipal de Sines.
- GUIA 1/45 (1945) – *Comprovativo do Pagamento Realizado por Manuel António Pidwell da Costa pela Apresentação do Manifesto da Descoberta de uma Mina de Cassiterite e Ilmenite no Lugar dos Chãos, Freguesia de Sines*. Sines: Arquivo Municipal de Sines.
- Harris, E. C. (1991) – *Principios de Estratigrafia Arqueológica*. Barcelona: Crítica (*Colección Crítica Arqueología*).
- HAYES, J. W. (1972) – *Late Roman Pottery*. London: The British School at Rome.
- MAYET, Françoise e SILVA, C. Tavares da (2002) – *L'Atelier d'Amphores d'Abul (Portugal)*. Paris: Diff. E. de Boccard.
- MAYET, Françoise e SILVA, C. Tavares da (2017) – “Olarias Romanas do Sado”. In FABIÃO *et al.* (2017): 221-238.
- PEREIRA, Paula e PATRÍCIO, Sandra (2017) – *Sines, Terra e Mar*. Sines: Câmara Municipal de Sines.
- PEREIRA, Paula Alves (2018) – *Relatório Final. Castelo de Sines: sondagens de diagnóstico no Quintalão*. Sines. Documento manuscrito.
- PINTO, Inês Vaz e MORAIS, Rui (2007) – “Complemento de Comércio das Ânforas: cerâmica comum bética no território português”. In LAGÓSTENA BARRIOS, L.; BERNAL CASASOLA, D. e ARÉVOLO, A. (eds.). *Cetariae 2005, salsas y salazones de pescado en Occidente durante la Antigüedad (Cádiz, 2005)*. Oxford: Archaeopress, pp. 235-254 (*BAR International Series*, 1686).
- PLANTA do Castelo de Sines e terrenos que o circundam (1900) – Coleção Direção de Infraestruturas do Exército. Cota 5844-1-3-5.
- QUARESMA, José Carlos (2012) – *Economia Antiga a Partir de um Centro de Consumo Lusitano*. Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (*Estudos e Memórias*, 4).
- QUARESMA, José Carlos e RAPOSO, Jorge (2016) – “Lusitana 3 (Western Lusitania)”. *Amphorae ex Hispania. Landscapes of production and consumption*. Em linha. Disponível em <http://amphorae.icac.cat/amphora/lusitana-3-western-lusitania> (consultado em 2018-06-05).
- RAPOSO, Jorge e VIEGAS, Catarina (2016) – “Dressel 14 (Western Lusitania)”. *Amphorae ex Hispania. Landscapes of production and consumption*. Em linha. Disponível em <http://amphorae.icac.cat/amphora/dressel-14-western-lusitania> (consultado em 2018-06-05).
- RAPOSO, Jorge e ALMEIDA, Rui Roberto de (2016) – “Almagro 50 (Western Lusitania)”. *Amphorae ex Hispania. Landscapes of production and consumption*. Em linha. Disponível em <http://amphorae.icac.cat/amphora/almagro-50-western-lusitania> (consultado em 2018-06-05).
- RAPOSO, Jorge (2017) – “As Olarias Romanas do Estuário do Tejo: Porto dos Cacos (Alcochete) e Quinta do Rouxinol (Seixal)”. In FABIÃO *et al.* (2017): 113-138.
- SILVA, Carlos Tavares da e SOARES, Antónia Coelho (2006) – “Produção de Preparados Piscícolas na Sines Romana”. *Setúbal Arqueológica*. Setúbal. 13: 101-122.
- SILVA, Carlos Tavares da e SOARES, Joaquina (1993) – *A Ilha do Pessegueiro. Porto Romano da Costa Alentejana*. Lisboa: Instituto da Conservação da Natureza.
- SILVA, Carlos Tavares da e SOARES, Joaquina (1998) – “Para uma Arqueologia do Castelo de Sines”. In CUNHA, Mafalda Soares e VIEGAS, Ana Maria (coord.). *Da Ocidental Práia Lusitana: Vasco da Gama e o Seu Tempo*. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses, pp. 21-45.
- SILVA, Carlos Tavares da; SOARES, Joaquina e SOARES, Antónia Coelho (2010) – “Arqueologia de Chãos de Sines. Novos elementos sobre o povoamento pré-histórico”. In *Actas do 2.º Encontro de História do Alentejo Litoral*. Sines: Centro Cultural Emmerico Nunes, pp. 11-34.
- SISTEMA de Informação para o Património Arquitetónico (2018) – Em linha. Disponível em http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx (consultado em 2018-05-16).
- SOARES, Antónia Coelho e SILVA, Carlos Tavares da (2004) – “Novas Oficinas de Produção de Preparados Piscícolas na Área Urbana de Sines: intervenção arqueológica na Rua Ramos da Costa”. *Musa*. Fórum Intermuseus do Distrito de Setúbal. 1: 111-122.
- VIEGAS, Catarina; RAPOSO, Jorge e PINTO, Inês Vaz (2016) – “Almagro 51C (Western Lusitania)”. *Amphorae ex Hispania. Landscapes of production and consumption*. Em linha. Disponível em <http://amphorae.icac.cat/amphora/almagro-50-western-lusitania> (consultado em 2018-06-05).

— PUBLICIDADE —

NEOÉPICA
arqueologia e património

- Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico.
- Marcação, inventariação e estudo de espólio arqueológico
- Desenho técnico de campo e espólio arqueológico, ortofotografia e 3D
- Arqueologia da Arquitectura
- Geo-Arqueologia
- Consultoria e peritagem
- Conservação e restauro

www.neoepica.pt tel. 210793220 telem. 960148955

RESUMO

Apresentação de resultados dos trabalhos arqueológicos realizados, entre 2007 e 2011, próximo da *villa* romana do Alto do Cidreira (Cascais), conhecida desde os anos 80 do século XIX.

Foram identificados um forno para cerâmica de construção (tijolos e telhas) e uma necrópole de cronologia romana, associados a um conjunto de outras estruturas e a um poço preenchido com cerâmicas dos séculos XII-XIII. Os achados integraram, provavelmente, a *pars fructuaria* da *villa* romana e evidenciam uma ocupação contínua deste espaço rural entre os períodos romano e medieval.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Idade Média; Olaria; Cerâmica.

ABSTRACT

Presentation of the results of archaeological work carried out between 2007 and 2011 near the Roman *villa* of Alto do Cidreira (Cascais), known since the 1880s. A kiln for construction ceramics (bricks and roof tiles) and a necropolis of Roman chronology were identified, related to a set of other structures and a well filled in with ceramics from 12th-13th centuries. The findings were probably part of the *pars fructuaria* of the Roman *villa* and prove that this rural area was continually occupied between the Roman times and the Middle Ages.

KEY WORDS: Roman times; Middle ages; Pottery workshop; Ceramics.

RÉSUMÉ

Présentation des résultats des travaux archéologiques réalisés entre 2007 et 2011 près de la *villa* romaine du Alto do Cidreira (Cascais) connue depuis les années 1880. Ont été identifiés un four destiné à la céramique de construction (briques et tuiles) et une nécropole de chronologie romaine, associés à un ensemble d'autres structures et à un puits rempli de céramiques des XIIème et XIIIème siècles.

Les trouvailles ont probablement intégré la *pars fructuaria* de la *villa* romaine et mettent en évidence une occupation continue de cet espace rural entre les périodes romaine et médiévale.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Moyen Âge; Poterie; Céramique.

Forno Romano e Poço de Época Tardo-Romana do Alto do Cidreira, Cascais

Luísa Batalha ^I, Guilherme Cardoso ^{II}, Paulo Rebelo ^{III} e Nuno Neto ^{III}

1. INTRODUÇÃO

Entre 2007 e 2011, a empresa de Arqueologia Neoépica procedeu a trabalhos arqueológicos num terreno murado (Artigo 3906) a Sul da *villa* romana do Alto do Cidreira.

Durante as prospecções arqueológicas, foram identificados vestígios arqueológicos que levaram à escavação de grande parte da propriedade. Entre eles, um forno romano para o fabrico de cerâmica, uma necrópole romana e um antigo poço.

Os trabalhos revelaram ainda uma série de estruturas em pedra solta (calcário e arenito), que deveriam fazer parte de uma compartimentação mais complexa, da qual restavam ainda algumas estruturas resumidas apenas às suas fundações. Os materiais nas imediações das estruturas apresentavam um grau de rolamento acentuado, indicio da deposição secundária dos mesmos.

2. DESCRIÇÃO

O sítio do Alto do Cidreira é conhecido desde os anos oitenta do século XIX, quando Francisco de Paula e Oliveira escavou o local e recolheu pequenos fragmentos de mosaico.

Em 1977, 1980-1982 e 1999, foi intervencionada a área a Este do marco geodésico, à cota dos 110 metros, onde foi identificada a *pars urbana* de uma rica *villa* romana, decorada com mosaicos policromos, e o que restava das termas dos seus antigos proprietários (CARDOSO, 2018).

A intervenção da Neoépica, iniciada em 2007, localizou-se entre as cotas 96 e 94 metros, num antigo terreno rural na encosta a Sudeste da *pars urbana* de Freiria, na rua Palmira

^I Associação Cultural de Cascais.

^{II} CAL - Centro de Arqueologia de Lisboa; Associação Cultural de Cascais.

^{III} Arqueólogos da Neoépica Lda. (www.neoepica.pt).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIGS. 1 E 2 – Em cima, fotografia aérea do Alto do Cidreira. Artigo 3906, local onde foram identificados o forno e o poço.

À esquerda, planta topográfica da área intervencionada.

A. Forno; **B.** Via; **C.** Poço e cercado.

Dantas, n.º 251, primeiro sujeito a prospeções e posteriormente a escavações arqueológicas, devido a estar projectado para o local um condomínio com nove vivendas (NETO *et al.*, 2011).

No lado nascente da propriedade, foram identificados os vestígios de parte de um forno de cerâmica de dupla câmara e, um pouco afastado para poente, um poço no meio de um terreno murado; no lado Noroeste, uma cabana-abrigo da época do Campaniforme e, no canto Sudoeste, uma necrópole romana com onze sepulturas (NETO, REBELO e SANTOS, 2009: 38-39).

3. AS ESTRUTURAS

Entre os achados descobertos na propriedade, apresentamos a descrição do forno e do poço com os muros da sua envoltura, ficando para mais tarde a descrição da necrópole.

3.1. O FORNO

Foi identificado já nos finais das campanhas de escavação, momento em que se procedia ao acompanhamento das obras de arranjo da entrada de acesso, quando a máquina que procedia aos trabalhos no talude poente da entrada do condomínio, deixou à vista os alicerces das paredes e os arcos de suporte da grelha.

Como não era prevista a afectação das camadas onde se inseria a estrutura do forno, não se escavou o local, limitando o procedimento arqueológico ao seu registo através do desenho e fotografia das estruturas colocadas à vista e a sua posterior cobertura.

Tratava-se de um forno de cerâmica de dupla câmara, implantado num buraco aberto nos arenitos e argilas do Albiano-Cenomaniano. A câmara de combustão, de secção circular, apresentava a parte inferior de três pilares de tijolo dos arcos de suporte da grelha, com uma altura de cerca de 70 cm.

FIG. 3 – Planta da parte visível do forno de cerâmica.

Da grelha, só existiam pequenos fragmentos que colmataram os espaços entre os pilares, ali caídos após o abandono do forno.

A galeria de acesso ao *prae-furnium* desenvolvia-se para Sul, escavada nas margas, sendo visível em cerca de 2,7 metros de comprimento, encontrando-se colmatada por pedras e terras.

A câmara de cocção, da qual não existia qualquer vestígio, teria um diâmetro superior a 2,5 m, visto só existirem medidas da estreita secção deixada no corte feito pela máquina.

Para além de materiais de construção, não foi encontrado outro tipo de cerâmica, pelo que se deduz que este forno teria servido para o fabrico local de telhas e tijolos usados nas edificações das estruturas da *villa*.

Durante a escavação das termas da *villa*, em 1982, foi recolhido um tijolo rectangular usado no forro de uma das paredes apresentando, para além de uma pegada de caprino, vestígios de letras que José d'Encarnação considera pertencerem “*sem dúvida, a uma inscrição funerária*”. É seu “*entendimento que um pedaço de placa epigrafada desperdiçado foi aproveitado pelo tijoleiro, em feitura de forma, para moldar os tijolos que ia fabricando*” (ENCARNAÇÃO, 1994: 65). Datando a inscrição do século I d.C., podemos hoje confirmar o seu fabrico local, face ao aparecimento deste forno no lado Sul da *villa*.

FIGS. 4 A 6 – Forno de cerâmica: em cima, fotografia do corte; ao centro, pormenor da área da câmara de combustão, observando-se os três pilares dos arcos; em baixo, Corte A-B (ver Fig. 2).

Fornos deste tipo, para o fabrico de materiais de construção, foram já identificados em outras áreas do *ager* olisiponense, nomeadamente na Quinta da Granja, em Vila Franca de Xira (SABROSA *et al.*, 2012 e 2016), na Quinta de Santo António, em Alenquer (SABROSA *et al.*, 2012) e junto ao Rio Grande da Pipa, em Arruda dos Vinhos (PINTO, 2012).

3.2. OS MUROS

Verifica-se que o primeiro muro de pedras soltas, a poente do forno, é o limite nascente de uma via no sentido Noroeste-Sudeste, que dava acesso às estruturas, ainda por escavar, existentes entre a *pars urbana* e o forno.

Esta via tinha um piso de terra misturado com fragmentos de cerâmica, e ligaria certamente à antiga via que unia Cascais à *villa* romana existente nas imediações da igreja de Alcabideche, e que passaria a nascente da necrópole das Meireiras.

Do lado poente do caminho foi construído o poço e à sua volta um cercado de pedra seca, para evitar o acesso fácil a ele tanto por pessoas como por animais.

FIGS. 7 A 10 – Em cima, fotografias de poente para nascente, vendo-se o poço e diversos muros e, logo abaixo, de Sul para Norte, vendo-se também a pia que se encontrava do lado nascente.

À direita, pormenor da pia de arenito.

Em baixo, planta da escavação, observando-se o poço (A), os muros que delimitavam a sua área de protecção (B) e a pia (C).

3.3. O POÇO

O poço foi implantado no substrato geológico, formado por arenito de fraca consistência, sendo o fundo escavado em margas de cor roxa. As paredes que o estruturam são em pedra seca, blocos de calcário e arenito, rudemente afeiçoados e de dimensões variadas. Apresenta uma boca com 1,20 m de diâmetro interno, 2,70 m de diâmetro externo e uma altura preservada de 3,60 m.

A sua colmatção compõe-se, superiormente, por uma série de depósitos relativamente homogêneos [101-102-103]: pedra calcária / arenitos de dimensões variadas, misturados com depósito argiloso de cor castanha. Os níveis inferiores, que se encontram associados ao fundo da estrutura [104-105], apresentam um maior índice de humidade, sendo os elementos pétreos de menor dimensão. A unidade estratigráfica que se regista directamente sobre o fundo do poço [105] encontrava-se saturada de água, devendo-se esse facto à proximidade do nível freático.

A leitura da estratigrafia representativa da colmatção deste poço permite perceber que o seu aterro deverá ter sido efectuado de forma rápida e contínua. Esta hipótese fica ilustrada na análise do conjunto artefactual exumado, onde se observa a colagem entre fragmentos cerâmicos recuperados na camada [101] (último depósito de colmatção do poço) e outros recuperados nos enchimentos junto ao fundo [104-105].

FIG. 11 – Corte estratigráfico do poço.

FIGS. 12 A 14 – Em cima, abertura do poço, onde se observa a sua estrutura de alvenaria rústica.

À esquerda, topo da UE [101], constituída por uma camada de pedra calcária rústica.

Em baixo, fundo do poço. Camada de arenitos do substrato geológico onde assenta a parede de alvenaria rústica da estrutura.

3.3.1. As cerâmicas

A cronologia proposta para estes materiais coincide com modelos bem datados da Idade Média, facto atestado pela presença de uma telha com decoração incisa, ondulada, executada a pente. O fragmento, fabricado em ambiente redutor, poderá conhecer filiação em período islâmico, facto que explicaria os modelos em presença no que concerne às características formais das bilhas e cântaros.

As formas apresentadas encontram paralelos em peças de contextos também eles rurais, como é o caso dos materiais provenientes dos silos de Vila Verde dos Francos (CARDOSO e BATALHA, no prelo) ou de Torres Vedras, em que encontramos idênticas tipologias datadas do período Islâmico (LUNA e CARDOSO, 2013)

No primeiro caso, a peça n.º 2, de perfil completo, encontra bom paralelo entre as bilhas de filiação islâmica, datadas entre os séculos XII-XIII, provenientes dos Paços do Concelho de Torres Vedras (LUNA e CARDOSO, 2013: 466), embora com ausência de decoração nos exemplares exumados do Poço do Alto do Cidreira.

A peça n.º 1 corresponde a uma bilha com difícil paralelo formal, mas que, contudo, colocamos no mesmo registo dos restantes exemplares. Os cântaros n.ºs 3 e 4 correspondem a uma forma de grande difusão em contextos islâmicos, encontrando-se representada nos nossos estudos para Torres Vedras, bem como nos silos medievais de Vila Verde dos Francos.

As peças n.ºs 5 e 6 representam duas bocas de cântaros, para os quais encontramos paralelos, por exemplo, em Lisboa, no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros (BUGALHÃO, GOMES e SOUSA, 2003: 171). No caso do fragmento n.º 7, estamos perante parte de um contentor de líquidos de forma indeterminada.

Existe ainda um conjunto significativo de marcas de jogo (n.ºs 12 a 20), e um testo de perfil incompleto com pitorra.

Por último, registamos a presença de um peso de tear muito fragmentado, do período romano, facto que coloca questões quanto à cronologia do poço. Consideramos a possibilidade de, eventualmente, ao longo do tempo da sua utilização terem ocorrido limpezas, o que justificaria a ausência de materiais mais antigos. ...45 ▶

FIGS. 15 E 16 – À esquerda, fragmentos de infusas (1, 2, 5 e 6) e cântaros (3 e 4).

À direita, ânfora de forma indefinida (7); fragmento de bojo de *dolium* (8); fragmento de peso de tear (9); fragmento de telha (10); fragmento de testo (11) e marcas de jogo (12 a 20).

Catálogo das Cerâmicas do Poço

1. **Inv. n.º ACId.II.PC [105]:19** – Fragmentos de infusa de boca ligeiramente esvasada, lábio direito com canelura, bojo ovóide e base plana. Asa de secção trapezoidal. Pasta de dureza média, foliácea, grão médio, siliciosa; elementos-não-plásticos (e.n.p.): moscovite, óxido de ferro vermelho, abundantes grãos de quartzo fumado e leitoso. Altura, 280 mm; Diâmetro da boca, 90 mm.
2. **Inv. n.º ACId.II.PC [104]:13** – Infusa de bordo alto, em fita, com ligeira aba, arranque de asa. Colo estrangulado com duas caneluras abaixo do lábio, ombro descaído marcado com ressalto na junção com o bojo, pança poligonal, com cinta delimitada por caneluras, base plana. Pasta friável, cozedura oxidante, cor vermelha (5YR 6/6), foliácea, grão médio, siliciosa, com engobe branco (10YR 8/6); e.n.p.: moscovite, abundantes grãos de quartzo fumado e róseo. Altura, 280 mm; Diâmetro da boca, 110 mm.
3. **Inv. n.º ACId.II.PC [104]:14** – Parte superior de cântaro. Boca em forma esférica, lábio em barbela, canelura na ligação ao colo estrangulado, ombro descaído, asas em fita com canelura longitudinal, larga. Pasta friável, cozedura oxidante, cor vermelha (2.5YR 6/8), foliácea, grão médio, siliciosa; e.n.p.: moscovite, óxido de ferro vermelho, quartzo fumado e leitoso. Diâmetro da boca, 95 mm.
4. **Inv. n.º ACId.II.PC [10]** – Fragmento de colo de cântaro com asas em fita e canelura longitudinal larga. Pasta de cozedura oxidante, cor vermelha (2.5YR 6/8), foliácea, grão médio, siliciosa; e.n.p.: moscovite, óxido de ferro vermelho, quartzo fumado, leitoso e róseo. Diâmetro da boca, 95 mm.
5. **Inv. n.º ACId.II.PC [10]** – Fragmento de boca de bilha ligeiramente esvasada com pequena aba. Pasta de cozedura redutora, cor vermelha (10YR 5/2), foliácea, grão médio, siliciosa; e.n.p.: moscovite, óxido de ferro vermelho, quartzo fumado, leitoso e róseo. Diâmetro da boca, 88 mm.
6. **Inv. n.º ACId.II.PC [104]:16** – Fragmento de boca de bilha, canelada, com bordo em aba. Pasta de cozedura oxidante, cor rosada (2.5YR 6/8), friável, grão médio, siliciosa; e.n.p.: moscovite, óxido de ferro vermelho, quartzo fumado e leitoso. Diâmetro da boca, 112 mm.
7. **Inv. n.º ACId.II.PC [101]:2** – Fragmento de ânfora, com asa e ombro descaído. Pasta de cozedura oxidante, dureza média, cor bege (7.5YR 6/4), siliciosa; e.n.p.: moscovite, óxido de ferro vermelho, quartzo fumado e leitoso. Altura máxima, 88 mm.
8. **Inv. n.º ACId.II.PC [101]:3** – Fragmento de parede de *dolium*. Pasta de cozedura oxidante, cor bege (10YR 6/4), siliciosa; e.n.p.: moscovite, óxido de ferro vermelho, quartzo fumado e leitoso. Altura máxima, 168 mm.
9. **Inv. n.º ACId.II.PC [103]:11** – Fragmento de peso de tear prismático. Pasta de cozedura oxidante, cor vermelha (5YR 6/8); e.n.p.: moscovite, óxido de ferro vermelho, quartzo fumado e leitoso. Altura máxima, 110 mm.
10. **Inv. n.º ACId.II.PC [101]:5** – Fragmento de telha decorada com linhas sinusoidais incisivas executadas a pente. Pasta de cozedura redutora, cor cinzenta (10YR 5/3). Largura máxima, 115 mm.
11. **Inv. n.º ACId.II.PC [10]** – Fragmento de testo com pitorra. Pasta de cozedura oxidante, cor vermelha (5YR 6/8); e.n.p.: moscovite, óxido de ferro vermelho, quartzo fumado, róseo e leitoso. Diâmetro da base, 53 mm.
12. **Inv. n.º ACId.II.PC [10]** – Marca de jogo de recorte irregular. Pasta de cozedura oxidante, cor vermelha (2.5YR 6/8), siliciosa. Diâmetro máximo, 45 mm.
13. **Inv. n.º ACId.II.PC [10]** – Marca de jogo de recorte irregular. Pasta de cozedura oxidante, cor vermelha (2.5YR 6/8), siliciosa. Diâmetro máximo, 52 mm.
14. **Inv. n.º ACId.II.PC [10]** – Marca de jogo de recorte irregular. Pasta de cozedura oxidante, cor vermelha (2.5YR 6/8), siliciosa. Diâmetro máximo, 58 mm.
15. **Inv. n.º ACId.II.PC [101]:4** – Marca de jogo de recorte irregular. Pasta de cozedura oxidante, cor vermelha (2.5YR 7/8), siliciosa. Diâmetro máximo, 66 mm.
16. **Inv. n.º ACId.II.PC [101]:4** – Marca de jogo de recorte irregular. Pasta de cozedura oxidante, cor vermelha (2.5YR 6/8), siliciosa. Diâmetro máximo, 65 mm.
17. **Inv. n.º ACId.II.PC [101]:4** – Marca de jogo de recorte irregular. Pasta de cozedura oxidante, cor vermelha (2.5YR 5/8), siliciosa. Diâmetro máximo, 61 mm.
18. **Inv. n.º ACId.II.PC [105]:21** – Marca de jogo de recorte irregular. Pasta de cozedura oxidante, cor vermelha (2.5YR 4/8), siliciosa. Diâmetro máximo, 64 mm.
19. **Inv. n.º ACId.II.PC [101]:4** – Marca de jogo de recorte irregular. Pasta de cozedura oxidante, cor vermelha (2.5YR 6/8), siliciosa. Diâmetro máximo, 82 mm.
20. **Inv. n.º ACId.II.PC [103]:10** – Marca de jogo de recorte irregular. Pasta de cozedura oxidante, cor vermelha (2.5YR 6/8), siliciosa. Diâmetro máximo, 87 mm.

O conjunto de achados ora descritos seria parte integrante da *pars fructuaria* da *villa* romana do Alto do Cidreira, facto confirmado pela existência de um forno de cerâmica romano, de dupla câmara, cuja funcionalidade estaria relacionada com a produção de tijolos e telhas, identificado onde hoje é a entrada da propriedade.

Os muros que delimitavam a pia monolítica de arenito, e que condicionavam o acesso ao forno e ao poço, bem como os materiais de Época Romana e Antiguidade Tardia em que assentavam, levam-nos a inferir que a pia poderá ter servido para conter água para amassar o barro da olaria ou, possivelmente, para dar de beber ao gado, e que ali terá sido colocada após a desactivação da via.

Os trabalhos realizados no poço, bem como a análise aos depósitos que compõem o seu enchimento e conseqüente abandono, não permitem um enquadramento seguro da sua cronologia. Assim, podemos estar perante uma estrutura ainda associada ao complexo rural de época tardo-romana que, dada a permanente necessidade de água, terá persistido até ao período Medieval. Contudo, não é de descartar a hipótese da estrutura ter sido construída e abandonada em Época Medieval cristã.

BIBLIOGRAFIA

- BUGALHÃO, Jacinta; GOMES, A. S. e SOUSA, M. J. (2003) – “Vestígios de Produção Oleira Islâmica, no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correiros, Lisboa”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 8: 129-191.
- CARDOSO, Guilherme (2018) – “As Ânforas da *Villa* Romana do Alto do Cidreira (Alcabideche, Cascais)”. *CIRA - Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 6: 231-242.
- CARDOSO, Guilherme e BATALHA, Luísa (no prelo) – “Silos de Francos e Portugueses em Vila Verde dos Francos, Alenquer”. *MUSA*. Setúbal. 5.
- ENCARNAÇÃO, José d’ (1994) – *Roteiro Epigráfico Romano de Cascais*. Cascais: Câmara Municipal de Cascais.
- LUNA, Isabel e CARDOSO, Guilherme (2003) – “A Urbe de Torres Vedras a sua Cerca Medieval”. In FERNANDES, Isabel C. F. (coord.). *Fortificações e Território na Península Ibérica e no Magrebe (séculos VI a XVI)*. Lisboa: Edições Colibri e Campo Arqueológico de Mértola. Vol. 1, pp. 457-471.
- NETO, Nuno e REBELO, Paulo (2007) – *Relatório Final dos Trabalhos Desenvolvidos na Zona de Protecção da Villa Romana do Alto do Cidreira, Cascais*. Sintra: Neoépica, Arqueologia e Património.
- NETO, Nuno; REBELO, Paulo e SANTOS, Raquel (2009) – “Dados Preliminares da Intervenção Arqueológica na Área de Protecção da *Villa* Romana do Alto do Cidreira, Cascais”. In *Actas das Jornadas de Arqueologia do Vale do Tejo em Território Português*. Lisboa: Centro Português de Geo-História e Pré-História, pp. 37-47.
- NETO, Nuno; REBELO, Paulo; SANTOS, Raquel e CHAPÉLAS, Paulo (2011) – “Intervenção Arqueológica no Alto do Cidreira, Cascais: um exemplo de interacção Arqueologia / Autarquia / Promotores”. In ALMEIDA, Maria José e CARVALHO, António (eds.). *Actas do Encontro de Arqueologia e Autarquias*. Cascais: Câmara Municipal de Cascais, pp. 111-120.
- PINTO, Maria Adelaide (2012) – “O Forno Romano da Pipa (Arruda dos Vinhos)”. *CIRA - Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 1: 158-166.
- SABROSA, Armando; HENRIQUES, Fernando Robles; CARVALHO, Emanuel e GERMANO, Adriano (2012) – “Os Fornos Romanos da Quinta da Granja (Cachoeiras, Vila Franca de Xira) e Quinta de Santo António (Carregado, Alenquer)”. *CIRA - Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 1: 148-157.
- SABROSA, Armando; HENRIQUES, Fernando; GERMANO, Adriano e CARVALHO, Emanuel (2016) – “Forno Romano da Quinta da Granja (Cachoeiras, Vila Franca de Xira)”. *EMERITA - Estudos de Arqueologia e Património Cultural*. Oeiras. 2: 29-45.

5. CONCLUSÕES

A intervenção arqueológica que ocorreu no Alto do Cidreira incidiu, a par dos vestígios romanos, num forno de produção cerâmica e num poço, em espaço rural. Os materiais exumados do interior do poço reduzem-se a pequeno espólio constituído essencialmente por contentores de líquidos, associados à função de extracção de água, e ainda a abundantes marcas de jogo, indicador de evidente predisposição para a actividade lúdica.

O estudo do espólio do Poço do Alto do Cidreira permitiu-nos concluir sobre uma ocupação contínua do espaço rural entre o período Romano e o período Medieval.

Não existindo grande diversidade formal, as peças identificam um período de utilização durante os séculos XII-XIII, dado que os elementos em análise se encontram bem enquadrados noutros paralelos, apesar da ausência de padrões decorativos (à excepção do fragmento de telha), evidenciando uma produção oleira de cariz regional. 🏃

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

1972 - 2018

46 anos

de intervenção social

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

**peça já a sua
ficha de inscrição**

RESUMO

Apresentação dos primeiros resultados do *Fronteira Landscape Project*, dedicado à Arqueologia da paisagem romana no Alto Alentejo. Em Janeiro de 2018, trabalhos de campo no concelho de Fronteira recorreram a metodologias não invasivas, como prospecção de superfície, reconstrução fotogramétrica da paisagem, prospecção geofísica por georadar e análise intensiva dos dados artefactuais que foram georreferenciados na recolha de superfície. Estes dados somam-se aos obtidos nas campanhas anuais em curso na *villa* romana da Horta da Torre, e em sondagem na *villa* romana de Monte de S. Francisco, onde foram encontradas sepulturas dos séculos V ou VI. O objectivo é estruturar uma reconstrução global da paisagem romana e tardo-antiga.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Antiguidade Tardia; Arqueologia da paisagem; Geofísica.

ABSTRACT

Presentation of the first results of the *Fronteira Landscape Project*, dedicated to Roman Landscape Archaeology in the Alto Alentejo. In January 2018, field work in the municipality of Fronteira resorted to non-invasive methods such as surface survey, photogrammetric reconstruction of the landscape, geophysical survey by means of geo-radar and intense analysis of the artefact data geo-referred during the surface survey. This data adds to that obtained in the annual campaigns under way at the Roman *villa* of Horta da Torre and during the survey of the Roman *villa* of Monte de S. Francisco, where burials from the 5th or 6th centuries were found. The aim is to structure a global reconstruction of the Roman and Late Antiquity landscape.

KEY WORDS: Roman times; Late Antiquity; Landscape archaeology; Geophysics.

RÉSUMÉ

Présentation des premiers résultats du *Fronteira Landscape Project* dédié à l'archéologie du paysage romain dans le Alto Alentejo. En janvier 2018, des travaux sur le terrain dans la municipalité de Fronteira ont eu recours à des méthodologies non invasives, telles la prospection de surface, la reconstruction photo-grammétrique du paysage, la prospection géophysique par géo-radar et l'analyse intensive des données sur les objets qui ont été géo-référenciés lors du recueil en surface. Ces données s'ajoutent à celles obtenues dans les campagnes annuelles en cours dans la *villa* romaine de la Horta da Torre, et dans le sondage de la *villa* romaine du Monte de S. Francisco où ont été trouvées des sépultures des Vème ou VIème siècles. L'objectif est de structurer la reconstruction globale du paysage romain et antique tardif.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Antiquité tardive; Archéologie du paysage; Géophysique.

^I Universidade de Évora, ampc@uevora.pt.

^{II} Fronteira Survey Project, jesus.garciasan@gmail.com.

^{III} Royal Netherlands Institute in Rome (KNIR).

^{IV} Leiden University.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Primeiros Resultados do *Fronteira Landscape Project*

a Arqueologia da paisagem romana no Alto Alentejo

André Carneiro ^I, Jesús García Sánchez ^{II}, Tesse D. Stek ^{III} e Rogier A. A. Kalkers ^{IV}

INTRODUÇÃO

O presente artigo resulta de uma linha de investigação que envolve a Faculty of Archaeology da Leiden University e a Universidade de Évora, com o apoio logístico do Município de Fronteira e do Centro de Ciência Viva de Estremoz, e o enquadramento financeiro da Prins Bernhard Cultuurfonds. O principal objectivo centrou-se no estudo do impacto da presença romana na *Lusitania*, acrescentando resultados ao projecto de investigação em curso FRONTAGER IV, que procura reconstituir os padrões de ocupação do território em época romana, com a promoção de escavações na *villa* romana da Horta da Torre como estudo de caso. A metodologia de intervenção e trabalho centrou-se na experiência adquirida na análise de Arqueologia das Paisagens em território italiano, nomeadamente no projecto Landscapes of Early Colonization, que permitiu o desenvolvimento de novas abordagens teóricas (STEK e PELGROM, 2014) e metodológicas (CASAROTTO, 2018) sobre o registo arqueológico do expansionismo romano. Desta análise resultaram novas leituras sobre os processos pelos quais Roma exerceu a sua influência e controlo sobre os povos itálicos e oscos desde os inícios do século IV a.C. e ao longo do III a.C. Neste aspecto, a colonização e apropriação do território foi central na extensão do controlo político e estratégico sobre extensas áreas que faziam parte do território samnita ou sobre zonas de influência das colónias gregas na Campânia. Como sabemos, o expansionismo romano estendeu-se à Península Ibérica no quadro da Segunda Guerra Púnica, após o desembarque de *Saguntum*, em 220, e a segunda centúria a.C. marcou o início de vários recontros entre as comunidades indígenas e o exército romano. Estes confrontos tiveram como consequência o progressivo controlo romano do território

de Sudeste para Noroeste, a fundação ou integração de aglomerados urbanos na *Baetica*, e a criação de linhas de sítios com a função de controlarem os circuitos de passagem para o interior do território lusitano (e áreas envolventes em zonas actualmente *extremeñas* e alentejanas), em especial após a derrota de *Lucius Aemilius Paulus*, em 194 a.C. Este processo de apropriação do território, ainda insuficientemente documentado do ponto de vista arqueológico, começa a ser estudado, sobretudo pela escavação de alguns recintos-torre fortificados (WILLIAMS, 2017; revisão crítica por MAYORAL HERRERA, 2018), que parecem ter sido utilizados por comunidades de base agrícola (ítálicas ou indígenas?) como pontos de refúgio seguros ao longo de um território insustentável, ou por pequenos contingentes armados encarregues do controlo visual do território ou, eventualmente, por ambas as comunidades, visto que o debate interpretativo prossegue.

A situação de incerteza no quadro do povoamento e controlo do território irá continuar, pelo menos, ao longo de um século. Estes recintos-torre, recintos ciclópicos, fortins e quintas fortificadas – a profusão de terminologias mostra as dificuldades de gestão e interpretação de uma diversidade de estruturas no terreno – podem ter coabitado com modelos mais vastos e instalados em paisagens abertas, concedendo aos povos indígenas várias formas de integração neste processo ou, pelo contrário, de oposição armada, individualmente ou através de alianças (especialmente com os *Vettones*). O melhor exemplo será a campanha de *Viriatus* contra Roma, no quadro das designadas Guerras Lusitanas (155-139 a.C.), sendo necessário sublinhar (tal como nos processos registados na península itálica, com os quais começámos o presente texto), que as fontes literárias existentes têm de ser analisadas com todo o cuidado quando se referem a estes episódios.

O processo seguinte passa pelo conflito sertoriano, que irá culminar nas reformas de Júlio César e no projecto político augustano. O controlo político do território será assegurado através da fundação de cidades, que se projectam sobre o território envolvente pela infra-estruturação da rede viária e atribuição de lotes de terreno a colonos (veja-se o conhecido exemplo em torno de *Emerita Augusta*). Processos similares ocorreram em Itália, após a derrota da coligação de aliados às mãos de *Sulla* durante as Guerras Sociais. Portanto, assistimos a processos de resiliência indígena frente ao controlo romano que são relativamente similares, embora em momentos distintos, o que fornece pontos de comparação relevantes para o conhecimento de processos espacialmente distanciados. Da mesma forma, também após o fim do Império e a desagregação do sistema das *villae* encontramos processos de resposta à desestruturação do sistema de controlo político (BROGIOLO e CHAVARRÍA ARNAU, 2008: 195).

A nossa linha de investigação procura reconstruir a análise do processo de expansionismo, controlo e colapso do sistema, analisando as redes de povoamento e os modos de habitar na paisagem no território do actual município de Fronteira (distrito de Portalegre) (Fig. 1), onde um de nós (A. C.) dirige projectos de análise do território e escavação de sítios de época romana desde o ano 2000. Neste texto, apresentamos os primeiros resultados da análise da paisagem envolvente de duas *villae* que já tiveram escavações arqueológicas: Horta da Torre (Cabeço de Vide), onde decorrem escavações anuais desde 2012, e, no extremo oposto para Sul, Monte de S. Francisco (junto à aldeia de Vale de Maceiras), onde uma sondagem arqueológica de emergência foi realizada em 2015. Em ambos os casos, os resultados são relevantes para a análise do processo de evolução destes grandes sítios monumentais na Antiguidade Tardia.

FIG. 1 – À esquerda, mapa da Península Ibérica com a região do Alto Alentejo e o concelho de Fronteira em destaque. Base: SRTM; Batimetria: IDEO.

Em baixo, o concelho de Fronteira com os dois sítios referidos no texto. Base: Sentinel 2-ESA.

Os métodos empregues combinam soluções não invasivas que foram utilizadas nos projectos de investigação em estudos de caso na Itália (Sacred Landscapes Project, Tappino Area Archaeological Project, Colonial Landscape Project Aesernia e prospecções no *Ager Venusinus*), nomeadamente fotogrametria aérea de baixa altitude (VERHOEVEN, 2009), prospecção intensiva com recolha geo-referenciada de superfície e geofísica utilizando *Ground-Penetrating Radar* (GPR). Os resultados, como foi referido, são combinados com análises prévias às bases de dados recolhidas (CARNEIRO, 2004; 2005; 2014) e escavações em áreas específicas de dois sítios. Neste caso, os resultados, embora sejam parcelares porque as superfícies escavadas são relativamente diminutas face à área potencial de existência de estruturas, acabaram por revelar-se muito significativos, em especial na leitura que nos fornecem dos processos de evolução sequencial para o Império tardio e para a fase pós-romana, permitindo-nos detectar dois processos distintos em duas *villae* que, para todos os efeitos, estão espacialmente próximas. Em Horta da Torre, a sala de dupla ábside, que inclui um *stibadium*, irá ser ocupada por uma comunidade *squatter*¹ que, inclusivamente, irá perfurar o pavimento em *opus signinum* para construir uma *longhouse*². Os revestimentos parietais em mármore e todos os materiais irão ser sistematicamente pilhados nas estruturas postas a descoberto. Esta última fase de ocupação está bem datada estratigraficamente em torno a meados do século V d.C., quando o local havia sido previamente abandonado de forma ordeira, e antes que ocorra o definitivo colapso das paredes e eventual tecto (CARNEIRO, 2017a). Em Monte de S. Francisco, junto à face exterior das estruturas da *villa*, uma necrópole com cerca de 13 enterramentos irá instalar-se de forma desorganizada, com tumulações em torno ao final do século V.

A PAISAGEM E A ABORDAGEM AOS SÍTIOS

A nossa abordagem baseia-se sobretudo nas metodologias empregues em projectos de trabalho prévios que foram conduzidos no território de Fronteira, inicialmente com o enquadramento municipal, e em fase posterior no âmbito das análises de Arqueologia da Paisagem e Ambiente conduzidas na Universidade de Évora. Em 2018, somaram-se os contributos trazidos pela Faculty of Archaeology da Leiden University, beneficiando da experiência de trabalho na Península Itálica. Desta forma, criámos uma *fieldschool* denominada Fronteira Landscape Project, que reuniu 22 alunos de formação avançada provenientes de universidades de oito países da Europa, e que funcionou entre 15 de Janeiro e 03 de Fevereiro de 2018. Além dos trabalhos de campo, os participantes receberam formação específica no reconhecimento e catalogação de materiais arqueológicos, em metodologias de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), bases de dados e inventários de informação, análises de fotografias aéreas, modelação de terreno e leitura da paisagem, tendo ainda a possibilidade de assistir a conferên-

cias especializadas promovidas pelos membros do projecto e por colaboradores. Em algumas ocasiões, fizeram-se visitas de estudo a sítios arqueológicos da região, bem como a museus com relevantes colecções de arqueologia, como no caso do Museu de Arqueologia da Fundação Casa de Bragança, em Vila Viçosa.

Registe-se ainda que, no quadro do projecto, foi realizado o congresso The Archaeology of Roman Portugal in its Western Mediterranean Context, que decorreu entre 13 e 15 de Junho em Leiden, na Faculty of Archaeology, e que reuniu investigadores que se dedicam ao tema das *paisagens da romanização*, estando a prevista edição de uma monografia final para 2019 já assegurada pela prestigiada editora Oxbow Books, garantindo-se assim a repercussão internacional dos resultados.

Neste quadro de trabalho, a nossa base de dados inicial foi formada pelo catálogo de sítios do concelho de Fronteira (CARNEIRO, 2004; 2005) e do Alto Alentejo (CARNEIRO, 2014) reunido por um de nós (A. C.) no âmbito de prospecções intensivas (no primeiro caso) e de realocações de sítios (no segundo), que permitiram um relativamente detalhado *corpus* de sítios depois trabalhado cartograficamente por outro dos autores (J. G. S.) (Fig. 2). Estes dois *corpora* de informação concedem-nos um quadro a longo termo dos padrões de povoamento na região, que vão desde a Pré-História (no caso do concelho de Fronteira) até à Antiguidade Tardia. Esta informação compilada é a base para a compreensão regional dos fenómenos relacionados com o padrão de povoamento rural que constitui a *Paisagem Romana* sobre a qual podemos trabalhar.

A informação contida nos registos obtidos permite-nos traçar um quadro global para a compreensão dos fenómenos e formas de ocupação romana do território e de estruturação da paisagem rural. Neste artigo, não é o momento para discutir o padrão de povoamento centrado em povoados de altura fortificados (exemplificado em Cabeça de Vaia-monte, Monforte, ou em Evoramonte, Estremoz), ou a transição para uma paisagem onde as formas de controlo romano já se encontram presentes (sumariamente abordado na presente introdução), e que, no concelho de Fronteira, se manifestam em sítios como as “torres gé-

¹ Denominam-se desta forma as ocupações de tipo “precário” que se verificam em sítios arqueológicos abandonados após a fase de ocupação “imperial”, ou seja, durante e após o século V. Os *squatters*, cuja identidade não é conhecida, ocupam as estruturas abandonadas durante um curto período, procedendo ao saque sistemático de todos os materiais decorativos e construtivos que poderiam ter algum valor.

² Estruturas de tipo cabana alongada, que documentam formas precárias de ocupação do espaço, pertencentes a comunidades com elevado grau de mobilidade que se encontram no território peninsular (em especial na Meseta central) durante os séculos V e VI. O investimento na sua construção é muito escasso, sendo estes sítios geralmente documentados pelos buracos de poste e estruturas negativas deixadas, o que torna complexa a sua detecção em estruturas arqueológicas.

FIG. 2 – A rede de sítios de povoamento rural romano no Alto Alentejo de acordo com as tipologias propostas (a partir de CARNEIRO, 2014).

- Achado
- Casal
- ▲ Mansão
- ◆ Mina
- ▶ *Muatio*
- Necrópole
- Pedreira
- ⊕ Pequeno sítio
- Povoado
- Santuário
- *Vicus*
- *Villa*
- *Villa* / Necrópole

meas”, na passagem da Serra das Penas, ou o recinto ciclópico denominado Mariano, nas proximidades da *villa* de Monte de S. Francisco e a sul da aldeia de Vale de Maceiras. Mesmo para as paisagens inteiramente “romanizadas” ou de *modelo imperial*, apenas algumas breves considerações poderão ser feitas sobre os padrões de povoamento, que resultaram na definição de três grandes grupos: 1. Elevada densidade de sítios ao longo do possível itinerário da via XII e do vale do Guadiana, indicando uma economia complexa e sofisticada, com a existência de *villae* plenamente inseridas nos arquétipos clássicos; 2. O território onde a agricultura extensiva parece ter sido o modelo preferencial, controlado por *villae* monumentais, com o seu *floruit* ao longo do século IV e espaçadas por grandes distâncias, indicando *fundi* de grandes dimensões; 3. Territórios com baixa densidade de ocupação numérica na paisagem e ao longo dos quais as *villae* são quase inexistentes, predominando as marcas da cultura indígena e os fundos antropomínicos locais, parecendo tratar-se de territórios ultra-periféricos à margem da integração nos esquemas clássicos do Império, estando presentes sítios ao longo dos itinerários viários para *Olisipo*. Note-se, por curiosidade, que os três padrões parecem coexistir no interior do próprio concelho de Fronteira, onde a passagem do possível itinerário da via XIV do *Itinerário de Antonino* cria fenómenos de distorção nos padrões de povoamento, ao qual se seguem *villae* que repartem entre si o espaço de modo extensivo, e depois outras áreas ao longo das quais encontramos poucas marcas da presença romana.

Além destes factores, é necessário mencionar a notável rarefacção de aglomerados urbanos ao longo deste território. Como foi referido, a estabilização dos processos de integração da *Lusitania* é obtida com a fundação das principais cidades, em especial com a instalação dos ve-

teranos itálicos que estiveram nas guerras contra os *Cantabri* e *Astures* (29-19 a.C.). Além da capital provincial, outras cidades relevantes foram *Ebora Liberitas Iulia*, *Pax Iulia*, além de centros menores como *Ammaia* e *Albelterium*. Mas o espaçamento entre estes centros sugere a existência de espaços vazios, ou em alternativa, reforça a possibilidade de as unidades de povoamento rural controlarem os grandes *latifundia* de exploração e, da mesma forma, as populações que viviam e trabalhavam nestes domínios de maiores dimensões.

Este padrão de povoamento, de uma estrutura de organização rural que parece distante dos principais centros urbanos, é similar ao cenário que, do ponto de vista arqueológico, um de nós (J. G. S.) tem encontrado a Norte do rio Douro, no quadro da sua investigação sobre a evolução dos padrões de povoamento romanos e a criação da paisagem organizada em torno às grandes *villae* situadas ao longo do rio Odra (GARCÍA SÁNCHEZ, 2009). O isolamento dos principais centros urbanos, em especial na relação com a distante capital conventual de *Clunia* (apenas *Segisamo* e *Iuliobriga* parecem ser relevantes para que possam ser considerados como parte da rede de aglomerados urbanos) propiciaram a eclosão de grandes domínios de exploração detidas por *domini* que obtinham os seus proveitos da exploração local (ou investiam neste território os rendimentos provenientes de outras fontes), o que desencadeia a monumentalização de algumas grandes *villae* em torno ao século III d.C., em linha com os processos ocorridos em todo o Ocidente do Império, o que também se relaciona com a reorganização administrativa e territorial da administração (BROGIOLO e CHAVARRÍA ARNAU, 2008: 195) ou com a construção *ex novo* das *villae* monumentais que marcam a paisagem rural a partir do século III (GARCÍA ENTERO, 2007).

Perante este quadro local e geral, o nosso projecto de trabalho desenhou uma estratégia metodológica de forma a avaliar o impacto e influência das grandes *villae* na paisagem rural desde o Império romano à Antiguidade Tardia, incluindo a fase de pós-abandono. O trabalho de campo, implantado nos inícios de 2018, centrou-se na prospecção de quatro áreas seleccionadas como zonas de amostra. Todas apresentavam manchas de sítios de várias fases cronológicas, em especial com elementos significativos das épocas pré-Romana e Romana. Em termos sintéticos, foi escolhida uma área em torno do recinto fortificado de Mariano, em Vale de Maceiras; uma outra zona em paisagem totalmente distinta, a Norte do concelho, junto a Vale de Seda; outra ainda situada em torno dos recintos fortificados gémeos da Serra das Penas, prolongando-se ao extremo Norte do concelho; e uma amostra situada na envolvente do povoado fortificado de Castelo de Mau Vizinho, estendendo-se até ao vale, onde se situa a *villa* de Horta da Torre.

Em paralelo, foi estabelecido um programa de prospecção geofísica de GPR em duas áreas onde se implantam as duas principais *villae* previamente apresentadas ao leitor (Horta da Torre e Monte de São Francisco). Os trabalhos foram desenvolvidos por uma equipa da Universidad de Cadiz - UCA GPR Service, sob a direcção de Lázaro Lagóstena Barrios, utilizando uma antena Stream - X 200 MHz. Os principais objectivos centraram-se na avaliação do potencial arqueológico dos dois locais onde decorreram previamente diferentes tipos de intervenção arqueológica. Os resultados obtidos permitiram confirmar o potencial arqueológico dos sítios, sendo surpreendente reconhecer a elevada densidade de estruturas registadas e o relativo bom estado de preservação das mesmas e de contextos no subsolo, situação inesperada tendo em conta o historial de trabalhos agrícolas e de acções de recolha não autorizada nos locais (CARNEIRO, 2004). A qualidade dos dados registados ainda se encontra em análise através do cruzamento de outras técnicas e afinação de resultados, estando prevista para breve a sua divulgação pública.

RESULTADOS DAS PROSPECÇÕES INTENSIVAS

Os trabalhos de campo foram conduzidos de acordo com as premissas metodológicas seguidas em trabalhos de referência e bem consolidados nas paisagens mediterrânicas, desde o Levante à Península Ibérica. As estratégias de prospecção têm sido testadas em diversos casos de estudo em Itália, nomeadamente no Tappino Area Archaeological Project (STEK, 2018) e o Colonial Landscape Project, no território de *Aesernia* (STEK *et al.*, 2015). Consiste na cobertura intensiva de todos os territórios que podem ser acedidos em unidades regulares de 50 por 50 metros, nas quais os prospectores seguem linhas distantes entre si por dez metros, o que significa um impacto visual de um metro para

cada lado do trajecto seguido por cada um dos prospectores. Esta estratégia procura que cerca de 20 % da área fique efectivamente coberta. Todos os materiais arqueológicos são sistematicamente recolhidos, e cada um identificado deve ser colocado em sacos e registado individualmente com indicações de metadados (dia, hora, equipa, prospector e tipo de elemento recolhido) e, posteriormente, classificado em laboratório de acordo com a pré-estabelecida lista de tipologias e classes de materiais definidas no quadro do presente projecto.

Um conjunto de cinco materiais recolhidos por metro quadrado é considerado como passível de definir um sítio arqueológico, sendo necessário georreferenciar os seus contornos. “Sítios” devem ser classificados de acordo com a homogeneidade dos materiais diagnosticados, e a informação pode ser confirmada através de novas visitas ao terreno. A principal vantagem deste método, aliás, é que permite uma inspecção posterior dos resultados de campo obtidos, quer *in-sítio*, quer *off-sítio* (isto é, WAAGEN, 2014; GARCÍA SÁNCHEZ, PELGROM e STEK, 2017).

Os resultados na campanha de prospecções em torno de Horta da Torre (Fig. 3) permitiram-nos definir um cenário complexo, no qual as áreas mais próximas apresentam pequenos sítios nas imediações. Uma zona de necrópole já havia sido identificada, imediatamente a Sudoeste do local, e a Oeste foram agora identificados dois sítios pequenos (F204 e F205). A Este e a Nordeste, a situação é um pouco complexa. Alguns sítios de menores dimensões foram identificados, sobretudo ao longo da ribeira do Vidigão (F021, F202 e F203). Alguns apresentam uma nítida cronologia romana, variando apenas em dimensões, visto que se identificaram pontos circunscritos no espaço (F405 e F406), e de médias dimensões (F407 e F408). Outros parecem estar em conexão próxima com o povoado da Idade do Ferro de Castelo do Mau Vizinho, e um outro (F405) foi identificado sobre uma plataforma sobre-elevada, sendo que, pelas dimensões (visíveis inclusivamente na fotografia aérea) e tipologia, poderia tratar-se de um acampamento romano de médias dimensões.

Este cenário complexo, de várias unidades de pequena e média dimensão registadas em curtos territórios a partir da análise *in-sítio* e *off-sítio*, coloca em destaque o papel da *villa* como elemento polarizador de várias unidades-satélite que se organizam em seu torno.

Esta área regional apresenta elementos de ligação com os elementos prévios à conquista romana, visto que os seus habitantes tinham ainda *habitus* e referenciais visuais dos sítios abandonados. Na etapa seguinte, a construção dos primeiros pontos de povoamento na paisagem e, sobretudo, a conectividade proporcionada pelos itinerários viários e as *mansiones* que os pontuavam, como *Abelterium* (Alter do Chão), permitiu novos padrões de organização que se intensificam com o momento de auge da *villa* da Horta da Torre. Contudo, talvez seja esta proximidade à via que permite, mais tarde, a ocupação da parte interencionada da *pars urbana* por *squatters* na fase de pós-abandono.

FIG. 3 – Resultados da prospecção intensiva em torno da *villa* de Horta da Torre (R. Kalkers, J. García e T. D. Stek).

RESULTADOS DA GEOFÍSICA

Os resultados obtidos pelas prospecções por GPR proporcionaram elementos inesperados, sobretudo face ao historial recente dos sítios em causa. A Horta da Torre foi um sítio martirizado por trabalhos agrícolas lesivos, mas também por muitas acções de recolhas não autorizadas de materiais com recurso a detectores de metais, e também por violações intrusivas. Em Monte de S. Francisco também se verificaram acções lesivas por trabalhos agrícolas e, mais antigas no tempo, escavações que levaram à recolha de tapetes de mosaicos guardados em colecções particulares. Em Horta da Torre, as escavações conduzidas em campanhas anuais desde 2012 permitiram identificar uma sala de representação do proprietário, coroada por um *stibadium* que representa um dos poucos exemplos reconhecidos no Ocidente do Império de uma destas estruturas ligadas ao momento dos banquetes áulicos e luxuosos, o *convivium* entre o *dominus* e os seus convidados. Além do exemplo da Horta da Torre, temos os *stibadia* registados em Faragola-Ascoli Satriano (VOLPE, 2006), na própria cidade de Roma (SAVIANE, 2017) e, na *Hispania*, em El Ruedo (VAQUERIZO GIL e NOGUERA CELDRÁN, 1997) e em Rabaçal (PESSOA, 2008), que constituía até à data o único exemplar em Portugal. As escavações permitiram recuperar a planimetria do espaço onde o *stibadium* e a *cenatio* estavam localizadas, no interior de uma sala de dupla ábside onde uma comporta de água permitia que o espaço fosse inundado, criando um ambiente sofisticado e multi-sensorial, com painéis de mosaico decorando as paredes. Mas sobretudo, as escavações conduzidas com metodologias de registo estratigráfico precisas, permitiram documentar os processos de abandono, reocupação e colapso sequenciados no local, muito bem presentes no interior da sala graças à protecção que o muro Norte ofereceu face aos trabalhos agrícolas que em muito revolveram os solos do local. Em torno a meados do século V, a *villa* foi abandonada e o espaço da sala ainda se encontrava bem preservado quando uma comunidade de

squatters ali instalou uma *longhouse*, para tal perfurando o pavimento de *opus signinum* da *cenatio* defronte do *stibadium*. O espaço do peristilo anexo, com o seu *impluvium* registando já o colapso do telhado que cobria o espaço aquando da instalação desta comunidade, será também usado como abrigo para animais e para uma área de despejo, com cinzas e restos ósseos preenchendo o espaço (Fig. 4). A área da propriedade onde se situa a *villa* era mal conhecida, embora muitas prospecções intensivas tivessem sido conduzidas desde 2000, sobretudo para delimitar espaços funcionais. Contudo, supunha-se que a estrutura de dupla ábside coroasse a área principal da *pars urbana*, sendo esta encarada como a área construtiva principal da *villa*. Em seu redor, apesar de existirem zonas de concentração de materiais e uma elevada superfície de dispersão, a área de pastagem para o gado impedia uma percepção definida de eventuais padrões no registo de

FIG. 4 – Modelação 3D da sala de *cenatio* na Horta da Torre, com as perfurações no pavimento originadas pela *longhouse* da comunidade *squatter* (A. Jansen e A. Carneiro).

FIG. 5 – Momento dos trabalhos de prospecção por georadar (GPR) na *villa* da Horta da Torre (Fronteira), com a equipa coordenada por Lázaro Lagóstena Barrios.

superfície, mesmo com o uso da análise de fotografias aéreas e com a utilização de voos por drone. Da mesma forma, o historial recente do local, onde os trabalhos agrícolas afectaram as estruturas no subsolo, deixava antever um elevado nível de arrasamento, do qual os materiais construtivos soltos visíveis à superfície (troços de muro arrancados e silhares dispersos) eram testemunho.

Contudo, os resultados do GPR trabalhados pela equipa de Lázaro Lagóstena Barrios (Fig. 5) foram surpreendentes e, embora ainda tenham de ser cruzados com outros registos obtidos durante os trabalhos de Janeiro de 2018 (nomeadamente as ortofotogrametrias de alta resolução obtidas por drone e as modelações virtuais de terreno), permitem definir um quadro estrutural passível de uma primeira interpretação.

A *villa* apresenta uma planimetria de grande volume construtivo centrado em torno de dois pátios, cada um ladeado por numerosos compartimentos ou *cubicula*, estando no pátio maior um grande edifício rectangular que coroa a área construtiva a Norte. O espaço em escavação, que se pensava ser a peça-chave da área construída, encontra-se na terminação mais a Este, ou seja, a *cenatio* e o *stibadium* fazem afinal parte de um complexo periférico, certamente de acesso reservado apenas aos convidados mais próximos do *dominus*, como é habitual nestas grandes *villae* tardias. Os paralelos para esta concepção do espaço são óbvios, colocando a Horta da Torre na família de grandes *villae* articuladas em torno de um pátio central (no caso presente, dois estão registados pelo GPR), como a próxima *villa* de Torre de Palma (Monforte, e a menos de 10 km de distância, o que permite sugestivos paralelos).

No panorama lusitano, estruturas similares foram registadas com prospecções utilizando GPR em Fresno-Alhándiga (Salamanca, Espanha), onde um edifício monumental se articula ao longo do *Iter ab Emerita Asturica* (de Soto, Pérez de Dios, comunicação pessoal).

Da mesma forma, um paralelo supra-regional que também foi obtido recorrendo a prospecções por GPR é a *villa* de Vegas Negras (García Rojo, Carmona Ballester, Cortés Bárcena, Vega Maeso, comunicação pessoal). Em todos estes casos, incluindo a Horta da Torre, encontramos a implantação da estrutura no centro de grandes áreas de exploração, dedicadas à combinação de agricultura extensiva com produções de regadio, distantes de centros urbanos e, por isso, afastadas de zonas de poder urbano e controlo. No caso de Torre de Palma, a construção e relevância da basílica talvez indique o uso do edifício como forma de suprir a distância a centros urbanos, criando a densificação das redes de relação social e de presença da autoridade junto das comunidades rurais. Todavia, em todos estes casos, o itinerário das vias assegura a facilidade de ligações e a conectividade com os mercados e sistemas de abastecimento, mas também de escoamento dos produtos.

Em Monte de S. Francisco, a área da *villa* foi identificada aquando das prospecções para a Carta Arqueológica de Fronteira (CARNEIRO, 2005), salientando-se uma extensa seriação de *terra sigillata* clara A, C e D que apontava para uma intensificação do perfil de ocupação em época tardia. Em 2015, trabalhos agrícolas colocaram à vista uma grande laje de xisto que cobria uma inumação. A escavação de emergência realizada em Setembro desse ano permitiu identificar o esqueleto completo no seu interior, bem como a estrutura tumular de mais duas inumações. Não havendo espólio identificado, o conjunto pode ser datado de finais do século V ou início da centúria seguinte, não havendo qualquer indicação sobre a possível identidade ou ritual religioso seguido.

A área de necrópole situava-se fora da zona de maior densidade de vestígios de superfície, situação que as prospecções de GPR efectuadas em Janeiro de 2018 permitiram confirmar, uma vez que se identificaram 13 inumações que rodeiam um conjunto estrutural que assume dimensões bastante relevantes. A análise dos dados recolhidos está ainda em curso, mas identificam-se duas áreas de um edifício principal com vários *cubicula*, incorporando espaços interiores de maiores dimensões que poderão corresponder a zonas funcionais ou a áreas cobertas. Como dado relevante, assinala-se que, a cerca de 75 metros da área edificada, encontram-se muitos fragmentos de escória de metal de significativas dimensões, além de material de construção cerâmico com sobrecozedura, incluindo deformações, sendo de registar que, nesta área, o GPR registou anomalias significativas. Estes dados permitem interpretar o local como uma área de forno e laboração metalúrgica ainda de dimensões e função indeterminada (autoconsumo ou produção para escalas maiores?).

CONCLUSÕES

Procurámos apresentar de forma sintética os primeiros resultados da acção conjunta entre a Faculty of Archaeology da Leiden University e a Universidade de Évora, consubstanciado no projecto de *fieldschool* que concretizou acções de campo em Janeiro e Fevereiro de 2018, tendo promovido um congresso internacional na Holanda em Junho de 2018. Nos próximos meses, mais resultados serão divulgados, sobretudo após o processamento da análise cruzada de mais dados de terreno que ainda estão por trabalhar, bem como o amadurecimento da relevante informação recolhida por vários meios e suportes, quer no âmbito da *Landscape Archaeology*, quer no campo da Arqueologia virtual. Esta massa de dados soma-se ao conjunto proveniente das várias escavações na *villa* romana da Horta da Torre, da sondagem de emergência em Monte de São Francisco, bem como aos dados recolhidos ao longo de quase vinte anos no estudo da paisagem romana do actual concelho de Fronteira.

Esta abordagem sistemática, que tem combinado a utilização de métodos de prospecção não invasiva com as escavações arqueológicas de registo estratigráfico detalhado, permitiram-nos reunir dados relevantes para a reconstituição da paisagem romana ao longo de vários séculos de evolução, e detectar factores de transformação intersítios e também intra-sítios, à escala local e regional.

Neste caso concreto, a informação recolhida em duas relevantes *villae* do concelho permitiu-nos identificar diferentes formas de estratégias de reocupação pós-abandono. Em primeiro lugar, o sítio de Horta da Torre permitiu-nos recuperar a reocupação *squatter*, com a reciclagem dos componentes dos programas decorativos e arquitectónicos do edifício áulico, demonstrando novas formas de percepção do espaço (CHAVARRÍA ARNAU, 2007; MUNRO, 2012: 358). Em Monte de São

Francisco, o processo de necropolização do espaço da *pars urbana* insere-se numa perspectiva de ocupação pós-abandono que é a numericamente mais representativa nesta área regional (CARNEIRO, 2017a). Ambos os fenómenos, muito mal documentados na *Lusitania* por causa de uma investigação pouco atenta a estas realidades e mais interessada em colocar à vista os tapetes de mosaico e os componentes do momento de ocupação imperial, devem ser entendidos em movimentos mais amplos que ocorrem na *Hispania* durante o século V, nos quais estas tendências têm sido estudadas com maior profundidade (CHAVARRÍA ARNAU, 2004: 76; para redes de povoamento, CARNEIRO, 2017b). No quadro deste artigo, não nos cabe discutir em profundidade as causas e consequências destes processos, que no concelho de Fronteira estão muito bem documentados, mas os dados obtidos durante 2018 irão ser tratados em profundidade e divulgados publicamente.

Uma importante linha de investigação reside no estabelecimento de relações entre os agentes envolvidos nas sequências pós-deposicionais de ocupação nas *villae*, procurando perceber a sua identidade, ritos e comportamentos, e procurando avaliar se se tratam de comunidades exteriores ao espaço geográfico ou da população indígena que se adapta aos novos factores de mudança. A análise da cultura material é fundamental na percepção deste processo, sendo possível avaliar os retrocessos tecnológicos visíveis nos padrões de cultura material, com o aliante suplementar de poderem ser colocados em paralelo com as seriações artefactuais presentes nas necrópoles do Alto Alentejo (ver ROLO, 2015 e 2017, e projecto de doutoramento em curso). Todavia, o âmbito do projecto é mais vasto, pois procuramos entender como a presença romana implicou diferentes escalas e formas de negociação e interação entre os distintos protagonistas do processo, que ao longo de mais de sete séculos irão ocupar este território e deixar os testemunhos da sua presença.

AGRADECIMENTOS

Estamos gratos à Prins Bernhard Cultuurfonds pela iniciativa e generoso contributo na génese e concretização deste projecto. Também agradecemos ao Centro de Ciência Viva de Estremoz da Universidade de Évora e aos seus directores científicos, Isabel Machado e Rui Dias, pela sua colaboração em toda a logística e no excelente ambiente de trabalho. Ao Município de Fronteira, o generoso acolhimento e as facilidades concedidas. A todos os participantes na *fieldschool*, em especial aos “*team leaders*” Ana Martins, Manuel Peters, Sabrina Bianco e Jamie Dodd; e à UCA-GPR Service e equipa de Lázaro Lagóstena Barrios. Finalmente, a colaboração, sob várias formas, de Mónica Rolo, João Fonte, Cristina Charro Lobato e Victorino Mayoral Herrera tornou-se imprescindível para a formação e disseminação de conhecimento entre os alunos. 🐾

FIG. 6 – Participantes na *fieldschool* Fronteira Landscape Project, Janeiro-Fevereiro de 2018.

BIBLIOGRAFIA

- BROGIOLO, G. P. e CHAVARRÍA ARNAU, A. (2008) – “El Final de las Villas y las Transformaciones del Territorio Rural en Occidente (siglos V-VIII)”. In OCHOA, C. F.; GARCÍA-ENTERO, V. e GIL SENDINO, F. (eds.). *Las Villae Tardorromanas en el Occidente del Imperio: arquitectura y función. IV Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón*. Gijón: Trea, pp. 193-213.
- CARNEIRO, A. (2004) – *Povoamento Romano no Actual Concelho de Fronteira*. Coimbra: Colibri.
- CARNEIRO, A. (2005) – *Carta Arqueológica do Concelho de Fronteira*. Coimbra: Colibri.
- CARNEIRO, A. (2014) – *Lugares, Tempos e Pessoas. Povoamento rural romano no Alto Alentejo*. Coimbra: Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, Fac. de Letras, Univ. de Coimbra.
- CARNEIRO, A. (2017a) – “O Final das *Villae* na Lusitânia Romana. O exemplo da Horta da Torre (Fronteira)”. *Urbs Regia*. Toledo. 2: 56-59.
- CARNEIRO, A. (2017b) – “Nos Limites do Império: dinâmicas de povoamento na transição para a Antiguidade Tardia no Alto Alentejo”. In TEIXEIRA, C. e CARNEIRO, A. (eds.). *Arqueologia da Transição: entre o mundo romano e a Idade Média*. Coimbra: Coimbra University Press, pp. 39-64.
- CASAROTTO, A. (2018) – *Spatial Patterns in Landscape Archaeology: a GIS procedure to study settlement organization in early Roman colonial territories*. Leiden: Leiden University Press (*Archaeological Studies Leiden University*, 43).
- CHAVARRÍA ARNAU, A. (2004) – “Interpreting the Transformation of Late Roman Villae: the case of Spain”. In CHRISTIE, N. (ed.). *Landscapes of Change*. Aldershot: Ashgate, pp. 67-102.
- CHAVARRÍA ARNAU, A. (2007) – “El Final de las *Villae* en Hispania (siglos IV- VII). Turnhout: Brepols (*Bibliothèque de l'Antiquité Tardive*, 7).
- GARCÍA ENTERO, V. (2007) – “La Investigación de las *Villae Romanas* de la Meseta”. In REVILLA, V.; GONZÁLEZ, J. R. e PREVOSTI, M. (eds.). *Les Vil·les Romanes a la Tarraconense. Implantació, evolució i transformació. Estat actual de la Investigació del món rural en època romana*. Lleida: Museu d'Arqueologia de Catalunya, pp. 27-47 (*Monografies*, 11).
- GARCÍA SÁNCHEZ, J. (2009) – “El Poblamiento y la Explotación del Paisaje en la Meseta Norte entre la Edad del Hierro y Época Romana Altoimperial. Una aproximación a través de la arqueología espacial”. *Zephyrus*. Salamanca. 64: 81-96.
- GARCÍA SÁNCHEZ, J.; PELGROM, J. e STEK, T. D. (2017) – “Comparing re-surveys in Isernia and Venosa (Molise and Basilicata, Italy)”. *Mediterranean Archaeology & Archaeometry*. Rhodes: University of the Aegean. 17 (3): 39-52.

- MAYORAL HERRERA, V. (2018) – “Joey Williams. The Archaeology of Roman Surveillance in the Central Alentejo, Portugal (California Classical Studies 5. Berkeley: University of California, 2017)”. *European Journal of Archaeology*. SAGE Publications. 21 (2): 327-331.
- MUNRO, B. (2012) – “Recycling, demand for materials, and land ownership at villas in Italy and the western provinces in late antiquity (5th-6th century AD)”. *Journal of Roman Archaeology*. Cambridge University Press. 25: 351-370.
- PESSOA, M. (2008) – “Um *Sibadium* com Mosaico na *Villa Romana* do Rabaçal”. *Revista de História da Arte*. Univ. Nova de Lisboa. 6: 139-161.
- ROLO, M. (2015) – “A Necrópole Romana da Rouca (Alandroal, Évora)”. In BRANCO, G.; ROCHA, L.; DUARTE, C.; OLIVEIRA, J. de e BUENO, P. (eds.). *Arqueologia de Transição: o mundo funerário. Actas do II Congresso Internacional Sobre Arqueologia de Transição (29 de Abril a 1 de Maio 2013)*. Évora: CHAIA, pp. 146-153.
- ROLO, M. (2017) – “O Contributo dos Trabalhos de Abel Viana e António Dias de Deus para o Conhecimento do Mundo Funerário Romano no Termo Sul do Alto Alentejo (Portugal) e o Arqueossítio da Chamíné Como Caso de Estudo”. *Cuadernos de Arqueología da Universidad de Navarra*. Pamplona. 25: 57-89.
- SAVIANE, N. (2017) – “*Domus e Balneum*”. In BAUMGARTNER, M. (ed.). *Roma Rinascete. La città antica tra Quirinale e Pincio*. Roma: De Luca Editori d'Arte, pp. 107-123.
- STEK, T. D. (2018) – “Exploring non-urban society in the Mediterranean: hill-forts, villages and sanctuary sites in ancient Samnium, Italy”. *Antiquity*. Antiquity Publications Ltd. 92 (364): 1-7.
- STEK, T. D. e PELGROM, J. (2014) – *Roman Republican Colonization: New Perspectives from Archaeology and Ancient History*. Rome: Palombi.
- STEK, T. D.; MODRALL, E. B.; KALKERS, R.; VAN OTTERLOO, R. H. e SEVINK, J. (2015) – “An early Roman colonial landscape in the Apennine mountains: landscape archaeological research in the

- territory of Aesernia (Central-Southern Italy)”. *Analysis Archaeologica*. Edizioni Quasar. 1: 229-291.
- STEK, T. D.; PELGROM, J.; CASAROTTO, A.; GARCÍA SÁNCHEZ, J.; GÖTZ, L.; HAMEL, A.; IANNANTUONO, K.; KALKERS, R. A. A.; TERMEER, M. K. e WAAGEN, J. (2016) – “Santuari, villaggi, centri fortificati e prima urbanizzazione tra sanniti e romani”. *ArcheoMolise*. Associazione Culturale ArcheoIdea. 26: 24-39.
- STEK, T. D.; CARNEIRO, A. e GARCÍA SÁNCHEZ, J. (no prelo) – “First results of the new Frontier Landscape Project in North Alentejo, Portugal”. In STEK, T. D. e CARNEIRO, A. (eds.). *Proceedings of the International Conference The Archaeology of Roman Portugal. Leiden, The Netherlands, June 13-15 2018*.
- VÁQUERIZO GIL, D. e NOGUERA CELDRÁN, J. M. (1997) – *La Villa Romana de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba). Decoración escultórica e interpretación*. Murcia: EDITUM.
- VERHOEVEN, G. J. J. (2009) – “Providing an Archaeological Bird's-Eye View – An Overall Picture of Ground-Based Means to Execute Low-Altitude Aerial Photography (LAAP) in Archaeology”. *Archaeological Prospection*. Wiley Online Library. 16 (4): 233-249.
- VOLPE, G. (2006) – “*Sibadium* e *convivium* in una *villa* tardoantica (Fragola - Ascoli Satriano)”. In SILVESTRINI, M.; SPAGNUOLO VIGORITA, T. e VOLPE, G. (eds.). *Scritti in onore di Francesco Grelle*. Bari, pp. 319-349.
- WAAGEN, J. (2014) – “Evaluating background noise: Assessing off-site data from field surveys around the Italic sanctuary of S. Giovanni in Galdo, Molise, Italy”. *Journal of Field Archaeology*. Amsterdam School of Historical Studies. 39 (4): 417-429.
- WILLIAMS, J. (2017) – *The Archaeology of Roman Surveillance in the Central Alentejo, Portugal*. Berkeley: California Classical Studies.

apresentação do projeto PALEORESCUE

O Paleolítico Superior e a Arqueologia Preventiva em Portugal

desafios e oportunidades

Cristina Gameiro ^I e Luca A. Dimuccio ^{II}

INTRODUÇÃO

No último Concurso para Financiamento de Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (Ic&DT) em Todos os Domínios Científicos, Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica (Aviso N.º 02/SAICT/2017), promovido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), foi selecionado e proposto para financiamento um projeto que procura desenvolver e aprofundar o relacionamento entre a Arqueologia Preventiva e a investigação orientada para o estudo do Paleolítico Superior em Portugal: o projeto PALEORESCUE (PTDC/HAR-ARQ/30779/2017). O ponto de partida para a elaboração deste projeto foi constatar que, em Portugal, nos últimos 20 anos, foram identificados sítios paleolíticos de excepcional valor científico e cultural à escala mundial, como, por exemplo: a Arte Paleolítica do Vale do Côa (ZILHÃO, 1997a), a Sepultura do Lagar Velho (ZILHÃO e TRINKAUS, 2002) e o Crânio com 400 ka [milhares de anos] de Aroeira (DAURA *et al.*, 2017). No entanto, o conhecimento sobre este período ainda é parcar. Por outro lado, a constatação que os sítios paleolíticos têm sido, frequentemente, reconhecidos na última fase dos projetos estruturais, motivou uma reflexão e conduziu à procura de soluções para esta vulnerabilidade da Arqueologia Preventiva.

Em Portugal, a Arqueologia preventiva permitiu identificar sítios Paleolíticos de excepcional valor científico e cultural à escala mundial como, por exemplo, a Arte Paleolítica do Vale do Côa.

A existência de hiatos no mapa nacional de distribuição dos sítios paleolíticos, a par das dificuldades inerentes à identificação de sítios desta cronologia, motivaram a elaboração de um projeto que procura desenvolver e aprofundar o relacionamento entre a Arqueologia Preventiva e a investigação orientada para o estudo do Paleolítico Superior em Portugal: o projeto PALEORESCUE, brevemente apresentado neste artigo.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia preventiva; Paleolítico superior; Sistemas de Informação Geográfica; Artefactos líticos.

ABSTRACT

In Portugal, preventive Archaeology has led to the identification of Palaeolithic sites of exceptional scientific and cultural value worldwide such as, for instance, the Palaeolithic Art of the Coa Valley. The existence of gaps in the national map of Palaeolithic sites as well as the inherent difficulties of identifying sites of this chronology have led to the creation of a project which seeks to develop and strengthen the relationship between preventive Archaeology and research into the Upper Palaeolithic in Portugal: the PALEORESCUE project, which is briefly presented in this article.

KEY WORDS: Preventive archaeology; Upper Palaeolithic; Geographical Information Systems; Lithic artefacts.

RÉSUMÉ

Au Portugal, l'archéologie préventive a permis d'identifier des sites Paléolithiques d'exceptionnelle valeur scientifique et culturelle à l'échelle mondiale comme, par exemple, l'Art Paléolithique du Val du Côa. L'existence de hiatus sur la carte nationale de distribution des sites paléolithiques, ainsi que les difficultés inhérentes à l'identification de sites de cette chronologie, ont motivé l'élaboration d'un projet qui cherche à approfondir et développer le lien entre l'Archéologie Préventive et la recherche orientée vers l'étude du Paléolithique Supérieur au Portugal : le projet PALEORESCUE, brièvement présenté dans cet article.

MOTS CLÉS: Archéologie préventive; Paléolithique supérieur; Systèmes d'Information Géographique; Ouvrages lithiques.

^I UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Portugal (cgoncalves@fl.ul.pt).

^{II} Departamento de Geografia e Turismo e Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT), Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, Portugal (luca@ci.uc.pt).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

BREVE RESENHA HISTÓRICA

No final do século XIX, pioneiros como Nery Delgado e Carlos Ribeiro, ambos geólogos de formação, colocaram Portugal no centro da discussão sobre as origens do Homem (CARDOSO, 2002; ZILHÃO, 1993 e 1997b). Durante a primeira metade do século XX, com exceção de alguns trabalhos de M. Heleno, A. Viana ou O. da Veiga Ferreira, que não se dedicaram exclusivamente ao estudo do Paleolítico, a investigação foi conduzida por personalidades estrangeiras como A. Breuil, J. Roche ou G. Zbyszewski (CARDOSO, 2002). A investigação sobre o Paleolítico, dirigida por arqueólogos portugueses, começou após 1980. Com exceção da Gruta da Aroeira (MARKS *et al.*, 2002; DAURA *et al.*, 2017), a investigação sobre o Paleolítico Inferior focou-se sobretudo sobre depósitos de terraços fluviais (MEIRELES, 1992; CUNHA-RIBEIRO, 1999; CURA, 2014). Os estudos sobre o Paleolítico Médio avançaram em sítios de ar livre como Vilas Ruivas (RAPOSO, 2002), por exemplo, mas também em grutas como a Buraca Escura, Columbeira, Figueira Brava e a Gruta da Oliveira (AUBRY *et al.*, 2011; RAPOSO e CARDOSO, 2000; ZILHÃO *et al.*, 2013). A sequência crono-cultural para o Paleolítico Superior foi estabelecida apenas em 1995, tendo por referência a Estremadura (ZILHÃO, 1997b), uma região cársica e rica em sílex conhecida e prospectada desde o século XIX.

A realização de trabalhos de Arqueologia Preventiva conduziu à descoberta da Arte Paleolítica do Vale do Côa¹ (ZILHÃO, 1997a) e, nos últimos anos, a generalização deste tipo de atividade, por todo o território nacional, tem permitido identificar sítios em áreas anteriormente consideradas desabitadas: a Bacia do Guadiana (ALMEIDA, 2013), o Vale do Baixo Sabor (FIGUEIREDO *et al.*, 2014; GASPAS, 2015) ou, mais recentemente, o Médio Vouga (GAMEIRO *et al.*, 2018; GOMES *et al.*, em preparação) são alguns exemplos, entre outros. Paralelamente, nos últimos anos, o trabalho desenvolvido pelos investigadores da Universidade do Algarve permitiu aumentar exponencialmente o conhecimento

¹ Com a transformação de um projeto de engenharia (barragem) num projeto cultural (Parque Arqueológico e Museu), o enquadramento da atividade arqueológica passou a ser de investigação, conduzindo à identificação e escavação de inúmeros sítios de *habitat* coevos da realização da Arte Paleolítica (AUBRY, 2009; AUBRY *et al.*, 2010; AUBRY, LUÍS e DIMUCCIO, 2012; AUBRY *et al.*, 2016; entre outros).

FIG. 1 – Distribuição espacial de vestígios atribuídos ao Paleolítico Superior, segundo dados cedidos pela DGPC. De notar que cada ponto vermelho materializa informação com critérios distintos: sítios escavados e dados *versus* sítios conhecidos apenas de recolhas de superfície, por exemplo.

sobre o povoamento pleistocénico da região meridional de Portugal (BICHO *et al.*, 2010; entre outros).

A ARQUEOLOGIA PALEOLÍTICA EM PORTUGAL: O ESTADO DA ARTE

No entanto, apesar de todo o trabalho efetuado nestes últimos 25 anos, é ainda possível verificar a existência de hiatos importantes no mapa nacional da distribuição de sítios do Paleolítico Superior (Fig. 1). Os extensos territórios “visivelmente vazios”, muito provavelmente, explicam-se pela falta de investigação sistemática, e não, necessariamente, pela ausência de povoamento humano durante o Pleis-

Trabalhos arqueológicos em Portugal com incidência em sítios do Paleolítico (2007-2016)

tocénico Superior nestas áreas específicas (AUBRY, DI-MUCCIO e MOURA, 2017). Esta ausência de investigação, para além dos constrangimentos financeiros dos últimos anos, pode também ser explicada pelo reduzido número de especialistas que, no âmbito deste específico contexto cronológico, desenvolvem investigação e/ou docência nas instituições nacionais do ensino superior. De facto, continua a existir uma escassa aposta na formação dos futuros arqueólogos em temáticas como o estudo dos artefactos líticos ou em outras áreas do saber, complementares à Arqueologia e indispensáveis para uma correta interpretação deste específico registo arqueo-estratigráfico, nomeadamente em disciplinas como a Geologia, a Geomorfologia e a Sedimentologia em particular.

Este défice de recursos humanos, para além de condicionar o avanço do conhecimento sobre o Paleolítico em Portugal, teve, e continua a ter, um impacto económico negativo no âmbito dos trabalhos da Arqueologia Preventiva. De facto, frequentemente, os sítios paleolíticos não são identificados durante as prospeções em fase de Estudo de Impacte Ambiental, mas são, subitamente, reconhecidos na última fase dos projetos estruturais (barragens, autoestradas, etc.), com custos mais elevados em termos de tempo e dinheiro. Um destes exemplos ocorreu em 2000, durante a construção da A14 (entre Coimbra e a Figueira da Foz): apesar do traçado atravessar afloramentos de sílex conhecidos e serem visíveis à superfície inúmeros artefactos líticos, o responsável pelo acompanhamento arqueológico não conseguiu reconhecer os sítios paleolíticos (NEVES e MOURA, 2004).

Em final de 2014, já durante a fase de desmatização da área de afetação do empreendimento Hidroelétrico de Ribeiradio / Ermidas (Vouga), ou seja, numa fase avançada da obra, foram identificados os sítios arqueológicos do Vau, Rôdo e Bispeira 8. Ocupações humanas atribuíveis ao Gravettense e ao Magdalenense foram reconhecidas numa área onde não se conhecia povoamento Pleistocénico (GAMEIRO *et al.*, 2018; GOMES *et al.*, em preparação). Esta área nunca tinha sido alvo de prospeções direcionadas para a identificação de sítios do Paleolítico Superior, apesar de se situar entre as duas regiões mais bem conhecidas em território nacional: a Estremadura e o Vale do Côa.

Paradoxalmente, em Portugal, a emergência da Arqueologia Preventiva está intrinsecamente ligada com

a Arqueologia Paleolítica. De facto, foi a descoberta da Arte Paleolítica do Vale do Côa que conduziu à criação do Instituto Português de Arqueologia ² e a uma nova legislação ³, seguindo os princípios da convenção de La Valletta, retificada pelo Estado Português em 1997 ⁴ (BUCALHÃO, 2011).

² Lei Orgânica do IPA, Decreto-Lei n.º 117/197.

³ O Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de julho.

⁴ Resolução da Assembleia da República n.º 71/1997 de 16 de dezembro - Convenção Europeia para a Protecção do Património Arqueológico.

FIGS. 2 A 4.

FONTE: Endovélico - Sistema de Informação e Gestão Arqueológica (DGPC).

Segundo o *Endovélico* - Sistema de Informação e Gestão Arqueológica (gerido pela Direção Geral do Património Cultural - DGPC), nos últimos dez anos, a atividade arqueológica em sítios Paleolíticos representa menos de 5 % de toda a atividade arqueológica nacional (Fig. 2). No seguimento da crise económica de 2008, a construção de grandes infraestruturas abrandou (DEMOULE, 2016) e a reabilitação de centros históricos ganhou importância, facto que também explicará esta baixa percentagem. Sempre de acordo com o *Endovélico*, nesses dez anos, cerca de 72 % dos trabalhos arqueológicos em sítios paleolíticos foram efetuados no âmbito da Arqueologia Preventiva (Fig. 3). Durante esse intervalo, foram desenvolvidos 15 projetos de investigação em Paleolítico (Fig. 4), que corresponderam à escavação de oito sítios paleolíticos, na sua maioria em processo de estudo há vários anos.

TABELA 1 – Listagem das licenciaturas em Arqueologia*
evidenciando a reduzida atenção concedida à formação em Pré-História Antiga

Universidade	Perito em Paleolítico	Pré-História	Pré-História Ibérica	Estudos Líticos	Geologia / Geomorfologia
Universidade do Minho	Não	1 Semestre	1 Semestre	Não	Não
Universidade do Porto (Faculdade de Letras)	Sim	Anual	Anual	Não	Não
Universidade de Coimbra (Faculdade de Letras)	Não	1 Semestre	1 Semestre	Não	Não
Universidade de Lisboa (Faculdade de Letras)	Sim	Anual	Anual	Sim	Não
Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas)	Não	1 Semestre	1 Semestre	Não	Não
Universidade de Évora	Não	1 Semestre	Não	Não	Sim
Universidade do Algarve	Sim	1 Semestre	1 Semestre	Sim	Sim

* Fonte: sites institucionais, com dados referentes ao ano letivo 2016-2017.

Por outro lado, a análise da distribuição das licenciaturas em Arqueologia nas universidades portuguesas mostra claramente que apenas três (em sete) possuem peritos em Arqueologia Paleolítica entre o pessoal docente (Tabela 1). Para além disso, na maioria das universidades nacionais, o ensino da Pré-História está limitado a apenas um semestre. Paradoxalmente, um número reduzido de horas é concedido ao mais longo período da História humana.

Apesar da melhoria ocorrida nos últimos 25 anos, este défice em recursos humanos pode ser responsabilizado pelo conhecimento insuficiente sobre o período cronológico em apreço e pode, como previamente mencionado, ter sérias implicações ao nível da gestão do tempo e dinheiro na Arqueologia Preventiva, dada a descoberta “súbita” dos sítios Paleolíticos nas últimas fases de construção das obras públicas.

O PROJETO PALEORESCUE

Atualmente, cerca de 95 % da atividade arqueológica nacional é efetuada por empresas privadas no âmbito da Arqueologia Preventiva, e o projeto que aqui apresentamos foi pensado como uma tentativa de colmatar algumas das lacunas previamente identificadas. Com essa finalidade foi proposto:

- Implementar um programa de ações de formação ou *workshops* especializados, por forma melhorar a articulação entre as empresas e as universidades, difundindo o conhecimento teórico-prático e a sua aplicação através do desenvolvimento específico de protocolos técnicos de campo;
- Estudar, no âmbito de protocolos estabelecidos com as empresas Crivarque e Arqueologia&Património, os sítios com ocupações do Proto-Solutrense (Calvaria e Portela) e do Tardiglacial (Rôdo, Vau e Bispeira 8) já intervencionados por estas empresas no âmbito da Arqueologia Preventiva (Figs. 5 a 7);
- Utilizar os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para a produção de um modelo cartográfico sobre o potencial arqueológico dos territórios (CONOLLY e LAKE, 2006; MEHERER e WESCOTT, 2006).

FIG. 5 – Aspeto da superfície a partir da qual foi efetuada a escavação manual, em 2009, do sítio arqueológico da Portela II (Maceira, Leira), no quadro da realização do sistema de saneamento dos SMAS de Leiria. A escavação abrangeu apenas a área de afetação (dez metros por um) necessária para a passagem da canalização.

Neste contexto, serão definidas áreas de suscetibilidade à preservação de ocupações paleolíticas, através de uma abordagem multiescalar, em zonas oportunamente escolhidas no âmbito do território nacional. Esta última ferramenta, para além do claro interesse científico e metodológico intrínseco, poderá, eventualmente, auxiliar os agentes da Arqueologia Preventiva na identificação dos sítios, orientando as prospeções com base num modelo multiparamétrico aberto e adaptável à realidade em causa, de modo a melhorar o planeamento das intervenções e diminuir o impacto económico para os promotores de obra.

Foto: Crivarque - Estudos de Impacto e Trabalhos Geo-arqueológicos Lda.

FIG. 6 – Vista geral durante a escavação, em 2014, do sítio arqueológico do Rôdo (Couto Esteves, Sever do Vouga), no âmbito dos trabalhos de minimização de impactes do Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arqueologia paleolítica é o único veículo de acesso ao primeiro momento da História do Homem no território português. O projeto PALEORESCUE procura incentivar a criação de competências e capacidades técnicas para desenvolver a investigação científica deste período. A equipa deste projeto conjuga arqueólogos a trabalhar em meio empresarial e investigadores universitários, e procura estabelecer uma articulação e uma criação de massa crítica em rede entre estes profissionais. A realização de um modelo cartográfico, definindo áreas de suscetibilidade à preservação de ocupações paleolíticas, constituirá um instrumento de ordenamento do território que poderá auxiliar os arqueólogos em meio empresarial e assegurar a identificação mais célere dos sítios a intervencionar. Este instrumento digital poderá igualmente servir de base à criação de roteiros turísticos digitais, ou aplicações / *software* de utilização didática com conteúdo histórico-patrimonial. Reconhecendo a responsabilidade social da Arqueologia e procurando uma maior aproximação com a comunidade, os resultados deste projeto poderão ajudar a conferir densidade de conteúdos aos museus na área da Pré-História, expondo a riqueza do Património histórico nacional e contribuindo para o desenvolvimento de redes de turismo cultural.

Pelas razões enumeradas, e porque se procura a criação de sinergias, o objetivo final será contar com a colaboração e participação de todos os colegas nas atividades a desenvolver no âmbito deste projeto, que teve início formal a 1 de outubro de 2018. As ações de formação ou *workshops* previstas serão oportunamente divulgadas.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Jacinta Bugalhão a cedência de dados inéditos que fazem parte da sua investigação pessoal, à Direção Geral do Património Cultural o acesso aos dados do *Endovêlico* - Sistema de Informação e Gestão Arqueológica, e à Filipa Bragança pela celeridade de resposta ao nosso pedido. Um agradecimento especial à Cidália Duarte pela troca de ideias durante a elaboração do projeto e pela revisão do texto em Inglês, que contou também com as correções do Armando Lucena. Ao André Pereira (UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa) e à Márcia Lameirinhas (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) agradecemos toda a ajuda com o processo burocrático de submissão do projeto. O projeto PALEORESCUE, com referência PTDC/HAR-ARQ/30779/2017, é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. através do Orçamento de Estado. 🦋

FIG. 7 – Conjunto de lâminas e de pontas de Vale Comprido, em sílex, características do Proto-Solutrense, recuperadas durante a escavação da Portela II, apesar da reduzida área escavada.

BIBLIOGRAFIA ⁵

⁵ A bibliografia apresentada não é exaustiva e, sempre que possível, os autores optaram por citar obras de síntese ou de divulgação genérica.

- ALMEIDA, F. (2013) – *Testemunhos do Paleolítico no Regolho de Alqueva. Resultados do Bloco 1 do Plano de Minimização de impactos sobre o Património Arqueológico*. Beja: EDIA.
- AUBRY, T. (ed.) (2009) – *200 Séculos da História do Vale do Côa: incursões na vida quotidiana dos caçadores-artistas do Paleolítico*. Lisboa: IGESPAR (*Trabalhos de Arqueologia*, 52).
- AUBRY, T.; DIMUCCIO, L. A. e MOURA, H. (2017) – “Paleoambientes e Culturas do Paleolítico Superior no Centro e Norte de Portugal: balanço e perspetivas de investigação”. *Estudos do Quaternário*. Associação Portuguesa para o Estudo do Quaternário. 17: 29-43.
- AUBRY, T.; LUÍS, L. e DIMUCCIO, L. A. (2012) – “Nature vs. Culture: present-day spatial distribution and preservation of open-air rock art in the Côa and Douro River Valleys (Portugal)”. *Journal of Archaeological Science*. Elsevier. 39: 848-866.
- AUBRY, T.; DIMUCCIO, L. A.; BERGADÁ, M. M.; SAMPAIO, J. D. e SELLAMI, F. (2010) – “Palaeolithic engravings and sedimentary environment in the Côa River Valley (Portugal): implications for the detection, interpretation and dating of open-air rock art”. *Journal of Archaeological Science*. Elsevier. 37: 3306-3319.
- AUBRY, T.; DIMUCCIO, L. A.; ALMEIDA, M.; NEVES, M. J.; ANGELUCCI, D. e CUNHA, L. (2011) – “Palaeoenvironmental forcing during the Middle-Upper Palaeolithic transition in Central-Western Portugal”. *Quaternary Research*. Cambridge. 75 (1): 66-79.
- AUBRY, T.; GAMEIRO, C.; MANGADO LLACH, J.; LUÍS, L.; MATIAS, H. e PEREIRO, T. (2016) – “Upper Palaeolithic lithic raw material sourcing in Central and Northern Portugal as an aid to reconstructing hunter-gatherer societies”. *Journal of Lithic Studies*. Edinburgh. 3 (2).
- BICHO, N.; MANNE, T.; CASALHEIRA, C.; MENDONÇA, C.; ÉVORA, M.; GIBAJA, J. e PEREIRA, T. (2010) – “O Paleolítico Superior do Sudoeste da Península Ibérica: o caso do Algarve”. In MANGADO, X. (ed.). *El Paleolítico Superior Peninsular. Novedades del siglo XXI. Homenaje al Profesor Javier Fortea*. Barcelona: SERP - Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques, pp. 219-238.
- BUGALHÃO, J. (2011) – “Os Desafios da Arqueologia Portuguesa nas Últimas Décadas”. *Arqueologia e História*. Associação dos Arqueólogos Portugueses. 60-61: 19-43 (*Dossier “Materiais para um Livro Branco da Arqueologia Portuguesa”*).
- CARDOSO, J. L. (2002) – *A Pré-História de Portugal*. Lisboa: Editorial Verbo.
- CONOLLY, J. e LAKE, M. (2006) – *Geographical Information Systems in Archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- CUNHA-RIBEIRO, J. P. (1999) – *O Acheulense no Centro de Portugal: o vale do Lis. Contribuição para uma abordagem tipo-tecnológica das suas indústrias líticas e problemática do seu contexto cronoestratigráfico*. Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Exemplar policopiado.
- CURA, S. (2014) – *Tecnologia Lítica e Comportamento Humano no Pleistocénico Médio Final do Alto Ribatejo: estudo da indústria lítica da Ribeira da Ponte da Pedra*. Tese de doutoramento apresentada à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Exemplar policopiado.
- DAURA, J.; SANZ, M.; ARSUAGA, J. L.; HOFFMANN, D. L.; QUAM, R. M.; ORTEGA, M. C.; SANTOS, E.; GÓMEZ, S.; RUBIO, A.; VILLAESCUSA, L.; SOUTO, P.; MAURICIO, J.; RODRIGUES, F.; FERREIRA, A.; GODINHO, P.; TRINKAUS, E. e ZILHÃO, J. (2017) – “O Crânio Humano Acheulense do Pleistocénico Médio da Gruta da Aroeira”. In ARNAUD, J. M. e MARTINS, A. (eds.). *Arqueologia em Portugal. 2017 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 295-302.
- DEMOULE, J.-P. (2016) – “Preventive Archaeology: Scientific Research or Commercial Activity?”. In NOVAKOVIC, P. et al. (eds.). *Recent Developments in Preventive Archaeology in Europe*. Ljubljana: Ljubljana University Press, pp. 9-20 (*Proceedings of the 22nd EAA Meeting in Vilnius*).
- FIGUEIREDO, S.; NOBRE, L.; GASPAR, R.; CARRONDO, J.; CRISTO-ROPERO, A.; FERREIRA, J.; SILVA, M. J. e MOLINA, F. J. (2014) – “Foz do Medal terrace: a open-air settlement with Palaeolithic mobile art”. *INORA - International Newsletter On Rock Art*. 68: 12-20.
- GAMEIRO, C.; GOMES, S.; MANZANO, C.; COSTA, B.; AMEIJENDA, A.; OLIVEIRA, L.; MONTEIRO-RODRIGUES, S.; GOMES, A.; OLIVEIRA, C.; TERESO, J.; MATIAS, H. e AUBRY, T. (2018) – *The Pleistocene-Holocene transition: new data from the sites of Rôdo, Vau and Bispeira 8 (Vouga valley, Portugal)*. Poster apresentado no European Society for the Study of Human Evolution (ESHE) 8th Annual Meeting, Faro, 13-15 de Setembro de 2018.
- GASPAR, R. (2015) – “A Pré-História no Baixo Sabor. Ocupação de um território de transição entre o interior ibérico e o litoral”. *Côa Visão*. Vila Nova de Foz Côa. 17: 140-144.
- GOMES, S.; OLIVEIRA, L.; GAMEIRO, C.; MANZANO, C.; COSTA, B.; AMEIJENDA, A.; MONTEIRO-RODRIGUES, S.; AUBRY, T. e MATIAS, H. (em preparação) – “Contextos de Descoberta e Desafios do Estudo dos Sítios Pré-Históricos do Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida”. [Actas do Colóquio] *O Paleolítico em Portugal: um quarto de século de abordagem tecnológica*. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Comunicação apresentada a 12 de Outubro de 2018.
- MARKS, A. E.; BRUGAL, J. P.; CHABAI, V. P.; MONIGAL, K.; GOLDBERG, P.; HOCKETT, B.; PEMAN, E.; ELORZA, M. e Malloll, C. (2002) – “Le gisement Pleistocène moyen de Galeria Pesada (Estremadura, Portugal): premiers résultats”. *PALEO - Revue d'Archéologie Préhistorique*. Musée National de Préhistoire. 14: 77-100.
- MEHRER, M. e WESCOTT, K. (eds.) (2006) – *GIS and Archaeological Site Location Modeling*. Boca Raton: CRC Press / Taylor & Francis Group.
- MEIRELES, J. (1992) – *As Indústrias Líticas Pré-Históricas do Litoral Minhoto (Portugal) no seu Contexto Cronoestratigráfico e Paleoambiental*. Braga: Universidade do Minho.
- NEVES, M. J. e MOURA, H. (2004) – “Dados para uma Reflexão Sobre a Posição da Pré-História na Arqueologia de Emergência: 3,5 km na A14”. In *Estremadura Arqueológica. I Jornadas de Património e Arqueologia do Litoral Centro*. Porto de Mós: Câmara Municipal de Porto de Mós / OIKOS - Associação de Defesa do Ambiente e Património da Região de Leiria, pp. 9-69.
- RAPOSO, L. (2002) – “Um Século de Estudos em Paleolítico Médio: balanço e perspetivas”. In *Arqueologia 2000. Balanço de um século de investigação arqueológica em Portugal*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 25-39 (*Arqueologia e História*, 54).
- RAPOSO, L. e CARDOSO, J. (2000) – “A Gruta da Figueira Brava (Setúbal) no Contexto do Paleolítico Médio Final do Sul e Ocidente Ibéricos”. In *Actas do Encontro sobre Arqueologia da Arrábida*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, pp. 7-19 (*Trabalhos de Arqueologia*, 14).
- ZILHÃO, J. (1993) – “As Origens da Arqueologia Paleolítica em Portugal e a Obra Metodologicamente Precursora de J. F. Nery Delgado”. *Arqueologia e História*. Lisboa. Série X. 3: 111-125.
- ZILHÃO, J. (coord.) (1997a) – *Arte Rupestre e Pré-História do Vale do Côa: trabalhos de 1995 e 1996. Relatório científico ao Governo da República Portuguesa elaborado nos termos da Resolução do Conselho de Ministros*. Lisboa: Ministério da Cultura.
- ZILHÃO, J. (1997b) – *O Paleolítico Superior da Estremadura Portuguesa*. Lisboa: Edições Colibri.
- ZILHÃO, J. e TRINKAUS, E. (eds.) (2002) – *Portrait of the Artist as a Child. The Gravettian Human Skeleton from the Abrigo do Lagar Velho and its Archaeological Context*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 22).
- ZILHÃO, J.; ANGELUCCI, D.; AUBRY, T.; BADAL, E.; BRUGAL, J.-F.; CARVALHO, R.; GAMEIRO, C.; HOFFMAN, D.; MATIAS, H.; MAURÍCIO, J.; NABAIS, M.; PIKE, A.; RICHTER, D.; SOUTO, P.; TRINKAUS, E.; WAINER, K. e WILLMAN, J. (2013) – “A Gruta da Oliveira (Torres Novas): uma jazida de referência para o Paleolítico Médio da Península Ibérica”. In *Arqueologia em Portugal. 150 anos. Actas do Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 259-268.

RESUMO

Apresentação e descrição dos principais mecanismos de degradação do patrimônio cultural / arqueológico dos sítios de arte rupestre (pinturas e gravuras) localizados na região de Coronel João Sá, na Bahia (Brasil).

Destaca-se o distanciamento da população local face a estas evidências materiais e a destruição acelerada das mesmas por fatores naturais, biológicos e antrópicos.

Mas são também problematizados os desafios as possibilidades que se abrem para a sua preservação.

PALAVRAS CHAVE: Arte rupestre;
Gestão do Patrimônio; Brasil.

ABSTRACT

Presentation and description of the main cultural / archaeological heritage decay mechanisms at rock art sites (paintings and engravings) in the Coronel João Sá region of Bahia (Brazil).

The author highlights the local populations' disregard of this material evidence and its rapid destruction due to natural, biological and anthropological reasons. He also discusses the challenges and possibilities of preservation.

KEY WORDS: Rock art;
Heritage Management; Brazil.

RÉSUMÉ

Présentation et description des principaux mécanismes de dégradation du patrimoine culturel / archéologique des sites d'art rupestre (peintures et gravures) situés dans la région de Coronel João Sá, dans l'Etat de Bahia (Brésil). On note la distanciation de la population locale face à ces évidences matérielles et la destruction accélérée de celles-ci par des causes naturelles, biologiques et anthropiques. Mais sont également développés les défis et les possibilités qui s'ouvrent pour leur préservation.

MOTS CLÉS: Art rupestre;
Gestion du patrimoine; Brésil.

Entre Afloramentos, Sapatas, Argamassas e Paralelepípedos

a destruição do patrimônio arqueológico rupestre na região de Coronel João Sá, nordeste da Bahia

Sebastião Lacerda de Lima Filho ^I, Suely Amâncio-Martinelli ^{II}
e Albérico Nogueira de Queiroz ^{III}

“Sempre quando passa alguma coisa, deixa rastro...”

Moradora da Ilha de Marajó - PA.
[In BEZERRA, 2012].

Dedicado aos que lutam pela preservação, documentação
e conservação do patrimônio cultural e arqueológico, tendo em vista
que só se pode conhecer, compreender o presente e o futuro,
através dos múltiplos olhares para trás na história humana.
Que sejamos agentes ativos na compreensão das evidências
e legado dos que passaram!

1. INTRODUÇÃO

O estudo do passado humano está carregado de momentos e de dialéticas que fazem com que evidências e histórias cheguem ao presente, através de um ciclo contínuo de interação e vivência. Para tanto, se faz necessário compreender a relação entre artefatos arqueológicos, evidências materiais e prática humana no espaço e no tempo, bem como compreender os agentes atuantes na destruição desse legado.

^I Doutor em Arqueologia pelo Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Interfaces Disciplinares (PROARQ) / Universidade Federal de Sergipe (UFS). Member / Researcher Association for Environmental Archaeology (AEA) – University College London (UCL), UK.

^{II} Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe (DARQ - UFS) / PROARQ.

O texto segue as regras do Português do Brasil.

Não muito diferente das evidências encontradas no subsolo, a chamada Arte Rupestre atua como parte do conjunto material da presença humana depositada ou encontrada numa referida região. Estas evidências podem ser do tipo pintura ou gravura rupestres, muito embora existam uma diversidade de outras manifestações, a citar, a pintura corporal ou os artefatos ritualísticos encontrados e associados à presença da arte e do saber humano (GASPAR, 2003; GONZÁLEZ-VARAS, 2000; LAGE e BORGES, 2006; LIMA FILHO *et alii*, 2015).

Assim, este trabalho busca apresentar e descrever os principais agentes e as principais causas de degradação e destruição do patrimônio cultural arqueológico encontrado na Faixa de Dobramentos Sergipana, especialmente os sítios gráficos localizados na região de Coronel João Sá, nordeste da Bahia. Enfatiza a necessidade de políticas públicas no que tange ao manejo, estudo e preservação dessas evidências. Atua, portanto, numa tentativa de chamar atenção para o amplo e diversificado repertório arqueológico, bem como para a ampla e acelerada destruição do mesmo.

Localizada na região nordeste da Bahia, a cidade de Coronel João Sá apresenta potencial arqueológico para compreensão da interação humana, presente em áreas diretas do Rio do Peixe e parte do Vaza-Barris. Nesse aspecto, é claro o destaque para os sítios de registros gráficos encontrados na zona rural e chamados pela população local de Pedra da Igreja. São sítios não apenas de arte rupestre, mas também sítios líticos que se espalham por diferentes partes da região foco deste trabalho.

Os mesmos estão localizados numa formação geomorfológica do tipo *inselberg* com blocos do tipo matacões, onde as inscrições rupestres foram realizadas. Encontram-se nove sítios gráficos e dois sítios líticos, muito embora prospecções recentes realizadas por nós tenham identificado outras ocorrências em superfície e em subsuperfície. Estas novas descobertas incentivam a intensificação de prospecções em diferentes áreas, ampliando o quadro de informação para estudos de Arqueologia Regional na Faixa de Dobramentos Sergipana (FDS).

Destacamos, inicialmente, que a destruição e degradação dessas evidências pela retirada constante de blocos de granito para a construção civil local / regional, tem atuado como carro chefe para desaparecimento e perda de outras informações sobre o contexto humano de utilização da região no passado. Portanto, observamos a necessidade de estudos de Arqueologia Regional e Colaborativa que atuem na proteção, conservação e valoração do patrimônio cultural / arqueológico local / regional no nordeste brasileiro. E que medidas para identificação e salvaguarda dessas evidências sejam levadas a cabo na região.

Para tanto, tivemos por objetivo geral de trabalho a caracterização e diagnóstico dos principais fatores de degradação dos sítios gráficos do

Complexo Rupestre Rio do Peixe. No que tange aos objetivos específicos de estudo e pesquisa, destacamos: Identificação dos mecanismos bióticos e abióticos de degradação dos sítios rupestres; Inventariamento dos aspectos geoambientais e discussão da dinâmica dos mesmos no que tange à conservação ou perda de informação arqueológica; Discussão dos desafios para preservação e durabilidade desse patrimônio e, por último, o rastreamento de parte desse patrimônio degradado há pelo menos 60 anos.

Nossa principal justificativa para realização deste trabalho esteve condicionada à ideia, cada vez mais crescente e clara, de que, como em outros estudos de caso no nordeste brasileiro, especialmente os sítios gráficos do noroeste e nordeste da Bahia, são necessárias políticas preservacionistas no que tange ao estudo e intervenção nesse tipo de cultura material. Rastreamos os elementos atuantes na degradação, para que se possa pensar em medidas adequadas para manutenção e divulgação do patrimônio arqueológico local / regional.

2. MÉTODO DE PESQUISA E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

O método investigativo seguiu a lógica de pesquisa sugerida por RENFREW e BAHN (1998), JOHNSON (2000) e BATE (2005), nas quais se levam em consideração:

- ➔ Colaboração entre perguntas, idéias e teorias formuladas acerca do universo arqueológico estudado
- ➔ Os métodos de investigação adotados
- ➔ As descobertas realizadas em campo

Desse modo, para a resolução dos problemas que norteiam esta pesquisa, optou-se pelos seguintes procedimentos:

- Revisão bibliográfica sobre o tema proposto;
- Delimitação da área de estudo a partir de sistemas de informações geográficas;
- Coleta de dados em campo somado a documentação dos sítios gráficos, bem como, levantamento de outros aspectos fisiográficos que atuam na degradação dos painéis;
- Análise dos dados coletados em campo e produção de reflexões sobre os desafios da preservação de sítios gráficos na região em questão.

FIG. 1 – Localização da região de Coronel João Sá, nordeste da Bahia.

3. COMPLEXO RUPESTRE RIO DO PEIXE: ASPECTOS GERAIS

O Município de Coronel João Sá está localizado na região de planejamento nordeste do Estado da Bahia, limitando-se a norte e a leste com o Município de Pedro Alexandre e o Estado de Sergipe, a sul com Paripiranga e Ajustina, e a oeste com Sítio do Quinto e Jeremoabo. A área municipal é de 850,3 km² (Figs. 1 e 2).

MAPA: Fernanda Teixeira / CREA RJ 20081.29213.

FIG. 2 – Localização dos sítios de Arte Rupestre na Região de Coronel João Sá.

1. Pedra da Igreja I.
2. Pedra da Igreja II.
3. Toca dos Índios.
4. Pedra Branca.
5. Pedra da Coroa de Frade.
6. Três Maria I.
7. Três Maria II.

4. DEGRADAÇÃO VERSUS PRESERVAÇÃO

Pesquisas que estiveram em boa parte voltadas para estudos da conservação, preservação ou degradação do patrimônio cultural nos chamam atenção, há pelo menos 50 anos, para medidas intensivas e extensivas de atuação, partindo da ideia que proteger e conservar implica escolhas particulares e próprias por parte dos indivíduos responsáveis pelo processo (CASSARES, 2000; GONZÁLEZ-VARAS, 2000).

Assim, durante o repertório de análise e busca por pressupostos que atuassem na compreensão do universo reflexivo de pesquisa, levamos em consideração as propostas e procedimentos de pesquisa / reflexão sugeridos em parte por BRANDI (1973), CASSARES (2000), GONZÁLEZ-VARAS (2000) e LAGE (2005).

Nesta pesquisa, entendemos a noção de preservação como “a manutenção no estado da substância de um bem e a desaceleração do processo pela qual ele se degrada” (GONZÁLEZ-VARAS, 2000). Ao mesmo tempo, entendemos que o próprio ato de preservar certos elementos materiais em detrimento de outros, implica em escolhas particulares por parte dos indivíduos envolvidos no processo (BRANDI, 1973). E, portanto, carece de inúmeras reflexões previamente realizadas para o objeto de estudo em questão. Sob essa perspectiva, observa-se a necessidade urgente de trabalhos de conservação não apenas dos registros gráficos, mas de um trabalho contínuo com a comunidade que extrai inúmeros blocos de granito e calcário na região, atuando de forma intensiva na destruição desse legado humano milenar (Fig. 3).

No âmbito da conservação dos sítios arqueológicos neste trabalho, tem-se destaque para as diretrizes expostas nas seguintes cartas: *Carta de Veneza*, 1964; *Carta do Restauro*, produzida na Itália, em 1972; e a *Carta de Burra*, na Austrália, em 1980 (LAGE, 2005). Mesmo porque, a conservação dos sítios com pinturas rupestres está diretamente ligada ao equilíbrio ambiental e fatores de degradação natural, devido ao suporte material ou substância em que as pinturas se encontram, que é um suporte rochoso que está exposto constantemente a fatores de degradação (Figs. 4 e 5).

FIG. 3 – Vista geral das feições de relevo com a presença de sítios arqueológicos.

Para manter e transmitir o patrimônio representado pelas pinturas rupestres são realizadas atividades de conservação no suporte material que as contém.

Dentro do universo da conservação se podem distinguir as intervenções indiretas e as intervenções diretas que precederiam o restauro na busca pela manutenção de um bem histórico, pois a restauração é considerada como última alternativa de ação para a preservação do bem histórico. Porém, ela é inviável de ser aplicada em um sítio arqueológico pré-histórico, pois busca reparar um objeto tendo como base documentos que apresentem seu estado anterior a deterioração, documentos estes que não existem quando se trata desse tipo de sítio arqueológico (GONZÁLEZ-VARAS, 2000).

...67 ►

FIG. 4 – Vista geral de sítios arqueológicos com presença de Arte Rupestre.

FIG. 5 – Vista geral de sítios arqueológicos com presença de Arte Rupestre.

PRINCIPAIS ELEMENTOS DE DEGRADAÇÃO

Devido à ausência de políticas de conservação e de educação patrimonial em todo o Município de Coronel João Sá, Bahia, as pinturas rupestres nem sempre tiveram a devida atenção. Foi e continua sendo constante a destruição causada pelo vandalismo, tendo as pichações, a retirada de blocos de granito dos afloramentos e as queimadas como fatores principais. É provável que os responsáveis pela depredação patrimonial desconheçam o valor simbólico agregado ao registro que está sendo destruído (Fig. 6). Muitas vezes, as ações partem de um desconhecimento da importância do local, resultando em destruição dos pigmentos diversos, picotagem com materiais perfurantes, frequentemente irreversível, fuligem provocada por queimadas e acúmulo de lixo que atrai mais insetos para os sítios analisados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pinturas rupestres encontradas em todos os sítios do Complexo Rupestre Rio do Peixe encontram-se expostas a diversos fatores que, em alguns momentos, contribuem para a sua conservação e, em outros, de maneira mais expressiva para a sua degradação.

É o que chamamos de fatores atuantes e condicionantes no que tange a degradação e/ou conservação desses tipos de sítios em particular. Considera-se isso pela variedade e intensidade pelos quais estão submetidos no ambiente e na paisagem. Esses fatores de caráter biótico e abiótico desempenham um papel chave, tanto no que se refere à preservação quanto no que consideramos elementos degradantes no próprio contexto geoambiental local / regional.

Ressalta-se que os principais fatores que vêm contribuindo para a destruição dos nove sítios arqueológicos (oito de pinturas e um de gravura) no Complexo Rupestre Rio do Peixe, estão intimamente presentes em muitas outras áreas arqueológicas do nordeste brasileiro.

Observa-se a necessidade de desenvolvimento de medidas preventivas para todos os sítios de registros gráficos da região.

O estado atual desses sítios demonstra a sua fragilidade perante os fatores naturais, biológicos e antrópicos, presentes na unidade de pesquisa em apreço, bem como em toda a região de Coronel João Sá e em

FIG. 6 – Alguns elementos de degradação do patrimônio local / regional.

outras partes da Faixa de Dobramentos Sergipana. Medidas preventivas (diretas e indiretas) *in situ* devem ser realizadas para retardar o desaparecimento desses vestígios arqueológicos.

6. SUGESTÕES

É necessário que se apliquem medidas que preservem a harmonia visual e estética dos painéis. Retirem-se, de maneira cuidadosa, os agentes biológicos atuantes na degradação.

Realizem-se limpezas de fungos, raízes e outros elementos que cobrem as pinturas rupestres, na tentativa de identificar elementos caracterizadores de grupos Pré-coloniais.

Protejam-se os grafismos de exposições a fatores como sol, chuva, vento e outros elementos degradantes, especialmente os provocados por agentes antrópicos locais.

É importante frisar, ainda, a construção de pingadeiras ou coberturas para proteção dos sítios, utilizando materiais dos arredores, ou outros, que preservem ou conservem semelhanças com os recursos naturais / locais.

Atualmente, um banco de dados que contemple elementos de conservação e registro vem sendo elaborado, na tentativa de minimizar os impactos sofridos pelo patrimônio rupestre. Busca-se, com o mesmo, sistematizar os dados desse tipo de análise para, com isso, atuar e proporcionar mecanismos que permitam salvaguardar a rica cultura material presente na Faixa de Dobramentos Sergipana. E, especialmente, os sítios em áreas de interface entre Bahia e Sergipe.

Dessa forma, é importante termos em mente que *não se pode valorizar o que não se conhece*. Por isso a necessidade de extensão do conhecimento arqueológico da região. Nesse sentido entram as ações de educação patrimonial, essenciais para apresentar à população um patrimônio

que é seu, mas cujo valor como bem histórico ela desconhece ou, na melhor das hipóteses, pouco valoriza.

Necessita-se que a noção de preservação e conservação seja de fato estabelecida, para desenvolvermos políticas de manuseio e divulgação desse patrimônio tão rico, e que aos poucos vem sendo estudado e divulgado de maneira cuidadosa. Tendo as comunidades da área à devida atenção, contribuindo assim para manter a identidade local/regional, gerando sentimentos de pertencimento e, acima de tudo, fornecendo arcabouço para manutenção das pesquisas e evidências tão amplas e ricas como é o caso dos registros rupestres encontrados no nordeste brasileiro.

REFERÊNCIAS

- BATE, L. F. (2005) – *El proceso de investigación en arqueología*. Barcelona: Editora Crítica.
- BEZERRA, M. (2012) – “Sempre Quando Passa alguma Coisa, Deixa Rastro: um breve ensaio sobre Patrimônio Arqueológico e Povos Indígenas”. *Revista de Arqueologia*. Sociedade de Arqueologia Brasileira. 24: 74-85.
- BRANDI, Cesare (1973) – *Teoria del Restauro*. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.
- CASSARES, Norma C. (2000) – *Como Fazer Conservação Preventiva em Arquivos e Bibliotecas*. 3.ª edición. Madrid: Cátedra.
- GASPAR, M. (2003) – *Sambaqui: arqueologia do Litoral Brasileiro*. 2.ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
- GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio (2000) – *Conservación de Bienes Culturales: teoría, historia, principios y normas*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- GOOGLE EARTH (2016) – Mapa da Região de Coronel João Sá, BA.
- JOHNSON, M. (2000) – *Teoria Arqueológica: una introducción*. Barcelona: Editora Ariel.
- LAGE, Maria Conceição S. M. (2005) – “Análise Química de Pigmentos de Arte Rupestre do Sudeste do Piauí”. *Revista de Geologia*. 9: 83-96.
- LAGE, Maria Conceição S. M. e BORGES, Joina F. (2006) – “A Teoria da Conservação e as Intervenções no Sítio do Boqueirão da Pedra Furada, Parque Nacional Serra da Capivara”. *CLIO Arqueológica*. Recife. 16: 33-47.
- LIMA FILHO, Sebastião Lacerda de; KESTERING, Celito; MENDONÇA, Elizabete de Castro e AMÂNCIO-MARTINELLI, Suely G. (2015) – “Fatores Degradantes em Sítios de Arte Rupestre: revisitando o Boqueirão do Riacho das Traíras, no município de Sento Sé-Ba”. *Rupestreweb*. Em linha. Disponível em <http://www.rupestreweb.info/trairasseba.html> (consultado em 2018-10-21).
- LUSO, E. e LOURENÇO, M. (2004) – *Breve História da Teoria da Conservação e do Restauro*. São Paulo: Zahar.
- RENFREW, Colin e BAHN, Paul (1998) – *Arqueologia: teorias, métodos y práctica*. 2.ª edición. Barcelona: Editora Akal.

PUBLICIDADE

edição
 CAA
 Centro de Arqueologia de Almada

há outra **Al-Madan** em papel !

Distribuição da revista impressa:
 Centro de Arqueologia de Almada
 Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
 E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

Al-Madan (impressa) e
Al-Madan Online (digital)

**dois suportes... duas publicações diferentes...
 outros conteúdos... o mesmo cuidado editorial**

[<http://www.almadan.publ.pt>]

A Typological Approach to the Identification of Carbonized Dried and Cooked Parenchyma of Vegetative Storage Organs

Chia-Chin Wu¹

1. INTRODUCTION

Carbohydrate-rich plants have been essential staple foods throughout human history. This is reflected in the archaeological finds of grain crops and pulses throughout the world since the advent of farming. Besides grains and pulses, starch-rich underground storage organs (USOs) of geophytes have also been an important food source for many groups past and present. Today, several geophyte species remain important economic crops, including yams, taro, manioc, sweet potato, and potato. All are rich in starch and sugars.

People have innovated many creative ways to utilize plants in order to meet their culinary and nutrition needs. Food processing techniques have been implemented to soften hard inedible tissues, remove toxins and pathogens, increase nutrient density, and to extend shelf life of perishable plant foods for storage (STAHL, 1989; JOHNS, 1996; WANDSNIDER, 1997). Food processing utilizes a range of techniques that may include a combination of some of the following processing steps: grinding, grating, pounding, pulverizing, air-drying, freeze-drying, soaking, leaching, fermenting, roasting, boiling, steam-roasting, and more. Like all plants, the USOs of geophytes are perishable. In some cases, they are inedible because of toxicity and acidity. Thus, some, be it wild or domesticates, require specific processing methods for safe consumption and storage. For this reason, identifying postharvest USO processing activities and food preparation from archaeological carbonized USO parenchyma are particularly of interest to archaeobotanists.

ABSTRACT

The objective of this paper is to report the first methodological approach to identifying archaeological carbonized dried and cooked vegetative storage organs. Three economically important South American tuber crops, manioc (*Manihot esculenta* Crantz), sweet potato (*Ipomoea batatas* (L.) Lam.) and white potato (*Solanum tuberosum* L.), were selected for experimental drying, cooking, charring, and parenchymatous tissue analysis. Microscopic examination reveals multiple distinctive cellular and tissue alteration forms. They are the result of cell wall degradation, cell rupture, cell separation, and starch gelatinization during processing and charring. Eight cellular and tissue alteration types and 22 variants are described – the majority of which are diagnostic for identifying drying and cooking methods.

KEY WORDS: Archaeobotany; Food processing; Tubers; Methodology; Taphonomy.

RESUMO

Trabalho que constitui uma primeira abordagem metodológica à identificação dos tubérculos no estado seco, cozido e carbonizado. Três tubérculos sul-americanos economicamente importantes – mandioca (*Manihot esculenta* Crantz), batata doce (*Ipomoea batatas* (L.) Lam.) e batata (*Solanum tuberosum* L.) – foram selecionados para secagem experimental, cozimento, carbonização e análise do tecido parenquimático. O exame microscópico revelou múltiplas formas distintas de alteração celular, que resultam da degradação da parede celular, ruptura e separação celular, e da gelatinização do amido durante o processamento e a carbonização. São descritos oito tipos de alterações celulares e de tecidos, com 22 variantes, a maioria das quais são diagnósticos para identificar métodos de secagem e de cozimento.

PALAVRAS CHAVE: Arqueobotânica; Processamento de alimentos; Tubérculos; Metodologia; Tafonomia.

RÉSUMÉ

Travail qui constitue une première approche méthodologique de l'identification des tubercules à l'état sec, cuit ou carbonisé. Trois tubercules sud-américains économiquement importants – manioc (*Manihot esculenta* Crantz), patate douce (*Ipomoea batatas* (L.) Lam.) et pomme de terre (*Solanum tuberosum* L.) – ont été sélectionnés pour un séchage expérimental, une cuisson, une carbonisation et une analyse du tissu parenchymatique. L'examen microscopique a révélé de multiples formes distinctes d'altération cellulaire qui résultent de la dégradation de la paroi cellulaire, de la rupture et de la séparation cellulaire et de la gelatinisation de l'amidon pendant le traitement et la carbonisation. Sont décrits huit types d'altérations cellulaires et de tissus, avec 22 variantes, la majeure partie desquelles sont des diagnostics pour identifier des méthodes de séchage et de cuisson.

MOTS CLÉS: Archéo-botanique; Traitement des aliments; Tubercules; Méthodologie; Taphonomie.

¹Independent Researcher in Archaeobotany. MSc in Environmental Archaeology, University College, London (chiachin.wu.10@ucl.ac.uk).

In the past decades, identification of archaeological parenchyma of USOs has been applied by archaeobotanists primarily for taxa identification (e.g. MARTINS, 1976; HATHER and KIRCH, 1991; HATHER, 1994b; KUBIAK-MARTENS, 1999; PAZ, 2005), and possible USO consumption inferred from parenchyma recovered in situ from a hearth (e.g. PERRY, 1999; PRYOR *et al.*, 2013). Unlike seeds and lignified woody tissue, and with exception of some secondary roots, parenchymatous tissue of USOs is fragile and doesn't preserve well in archaeological record. When recovered, they are typically tiny fragments of approximately 5.0 mm. Coupled with the complex and challenging nature of USO identification, they have remained underrepresented in archaeobotanical data and discussions.

To increase archaeological visibility of USOs, in the past few decades, microbotanical methods such as starch residue and phytolith analyses, have been increasingly common approaches (e.g. PIPERNO and HOLST, 1998; HORROCKS *et al.*, 2004; FULLAGAR *et al.*, 2006; CHANDLER-EZELL, PEARSALL and ZEIDLER, 2006; RUMOLD, 2010). Especially innovative is the analysis of starch microfossils recovered from stone tools (e.g. LOY, 1994; BARTON, TORRENCE and FULLAGAR, 1998; PERRY, 2004), that allow us to identify activities associated with USO processing. In comparison, the conventional method for USO macrofossil identification hasn't been as useful for the identification of specific drying or cooking methods (e.g. HATHER 1991, 1993, 2000). Recent research on damaged starch granules in freeze-dried potato (RUMOLD, 2010; RUMOLD and ALDENDERFER, 2016), gelatinized starch granules in cooked USOs (HENRY, HUDSON and PIPERNO, 2009), and damaged cell walls and starch granules in cooked and pulverized USOs (WOLLSTONECROFT *et al.*, 2008) have yielded useful information. However, detailed work on starch granule and parenchymatous tissue changes in dried, cooked, and subsequently carbonized storage tissue of USOs has not been as thoroughly explored.

Particularly worthy of noting is the identification of *chuño* (freeze-dried potatoes), a type of dried potato product specific to the cold Andean highlands. At the Formative site of Chiripa (1500 B.C. - A.D. 475), researchers have identified whole carbonized oca (*Oxalis tuberosum*), ullucu (*Ullucus tuberosus*), and potato (*Solanum tuberosum*), with mention of tuber fragments resembling those of *chuño* (TOWLE, 1961: 86-136, cited in ERICKSON, 1977). Others have also, with confidence, identified *chuño* recovered from Middle Formative site of Ch'isi (LEE, 1997, cited in RUMOLD, 2010) and from a Late Intermediate period site of Altiplano, Peru (LANGLIE, 2016). Potato (*Solanum spp.*) and ullucu (*Ullucus tuberosus*) dated to A.D. 1000-1533 from Mantaro Valley have also been identified. However, there is no evidence for freeze-dried potato, *chuño* (HASTORF, 1993). To date, identification of *chuño* has been concluded largely based on inferences drawn from gross morphological characters, parenchymatous tissue preservation, and ethnobotanical information. For a long

time, there hasn't been a systematic and standardized method for the identification of specific food processing activities from carbonized USO parenchyma, such as that of carbonized freeze-dried potato fragments.

Whole carbonized tubers are rare in archaeobotanical assemblages; majority of the storage parenchyma recovered are typically small and fragmented with their parenchymatous tissue displaying a diversity of cellular changes resulting from processing, cooking and post-depositional burning events. Factors such as moisture content (HATHER, 1994b) also dictate how the parenchymatous tissue alters, aside from effects of processing on cell wall polysaccharides. There are numerous studies on the effects of food processing on cell wall polysaccharides, some of which are freeze-drying of the potato (e.g. TREADWAY *et al.*, 1955), retting of cassava roots (e.g. NGEA *et al.*, 2016), and cooking of sweet potato and potato (e.g. BINNER *et al.*, 2000). However, despite the traumatic event of thermal processing, cell walls of some USOs remain relatively cemented and don't loosen or soften even after prolonged periods of cooking, e.g. certain manioc root varieties (NGEVE, 2003; PADONOU, MESTRES and NAGO, 2005). Given the complexity of effects of processing and charring on the USO parenchyma, different variables should be considered and incorporated into the experimental design. Based on observations made from experimentally processed and charred parenchyma, diagnostic characteristics and attributes for specific processing methods could then be identified and described.

Therefore, the goal of this paper is to present the first methodological approach to identifying USO drying and cooking activities from archaeological carbonized parenchyma. Specifically, this applies to freeze-drying (freeze-dried potato, *chuño* and freeze-dried oca, *khaya*; see Fig. 2f), air-drying, boiling-drying (*papa seca*), roasting, boiling, and boiling-mashing. The productivity of this approach has proved to be promising. Using this identification approach, together with a set of modern charred dried and cooked reference material, I had previously identified raw, air-dried, boiled, and *chuño*-like freeze-dried tuber parenchyma fragments (size ranges between 3.0 mm and 5.0 mm) recovered from house 4 of the Middle Formative Chiripa site of Bolivia, that display diagnostic features of air-drying, freeze-drying, and cooking transformations (WU, 2008, 2009). This first approach will enable archaeobotanists to build upon incorporating observations from various USOs that are anatomically and physicochemically different from the three taxa studied and presented in this paper.

In the sections that follow, first, I briefly discuss the morphology and anatomy of the three geophyte taxa, as well as starch and cell wall physicochemical behavior when subjected to food processing. Secondly, I outline protocols for experimental drying, cooking, charring, and sampling method for tissue analysis. Thirdly, building on HATHER's work (1991, 1993, 2000), I describe eight cellular and tissue alteration types and 22 variants. Lastly, I examine all of the eight

cellular and tissue alteration types and their 22 variants and conclude which ones and what attributes are distinctive and diagnostic. Also included are the identification keys for eight out of the 22 cellular alteration variants, which can be applied in future storage parenchyma identification studies.

2. MATERIALS AND METHODS

2.1. THREE TAXA, ANATOMY, AND PHYSICOCHEMICAL CHANGES

Three starchy vegetative storage organs of important economic value, native to the highland Andes and lowland South America, were chosen for processing and charring experiments (Table 1). They are manioc or cassava (*Manihot esculenta* Crantz), sweet potato (*Ipomoea batatas* (L.) Lam.), and white potato (*Solanum tuberosum* L.). They have been major staple crops not just to the highland Andean and lowland regions, but also in many parts of the world. They are of dicotyledonous roots and tubers that are propagated by vegetative methods – stem cutting or the actual storage root. While they all belong to the dicot group, they differ in anatomical structure and chemical composition. They were purchased in a local Asian supermarket in northern California, with one of them having been imported from Central America, and the other two were grown in the United States. Freeze-dried potatoes, *chuño*, were bought from Peru of the Andes.

Vegetative storage organs are morphologically diverse, which include root, rhizome, corm, tuber, and stolon (HATHER, 1994a). Parenchymatous cells make up the majority of the ground tissue. The cells are thin-walled, roughly spherical, isodiametric (ESAU, 1965), and three-dimensional bodies that vary in size depending on species and varieties. Morphological and anatomical characteristics of manioc (*Manihot esculenta* Crantz), sweet potato (*Ipomoea batatas* (L.) Lam.), and white potato (*Solanum tuberosum* L.) have been described with the aid of stereomicroscope, scanning electron microscopy (SEM), and existing studies (Table 1 and Fig. 4a).

Starch grains, also known as the storage polysaccharide, are abundantly stored in the USO parenchymatous cells of many geophytes. They are

TABLE 1 – Scientific names, common English names, morphological and anatomical characters, and fresh weight

Scientific name / common name	Morphology	Anatomy	Water content	Place grown
<i>Manihot esculenta</i> Crantz / Cassava; manioc; yuca	Root tuber	Dicotelydon; open collateral vascular bundle; sclerenchyma, parenchyma cells, phloem located in cortex; cambium between phloem and xylem; several xylem vessels radially distributed; parenchyma cells isodiametric, roughly spherical, and three-dimensional; 50 to 70 µm in diameter; abundant starches in parenchyma cells; middle lamellae connecting cell walls.	62-70% (HAHN, 1992; DIOP and CALVERLEY, 1998)	Ecuador
<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam. / sweet potato	Root tuber	Dicotelydon; open collateral vascular bundle; cambium between phloem and xylem; parenchyma cells isodiametric, roughly spherical, and three-dimensional; 70 to 100 µm in diameter; abundant starches in parenchyma cells; middle lamellae connecting cell walls.	50-81% (DIOP and CALVERLEY, 1998)	USA
<i>Solanum tuberosum</i> L. / North American white potato, Andean white potato	Stolon tuber or stem tuber	Dicotelydon; bi-collateral vascular bundle; cambium in between phloem and xylem with additional phloem internal to xylem; medullary rays radially positioned and medulla in the center; parenchyma cells isodiametric, roughly spherical, and three-dimensional; 50 to 150 µm in diameter; abundant starches in parenchyma cells; middle lamellae connecting cell walls.	80% (RASTOVSKI and VAN ES, 1987)	USA, Peruvian Andes (<i>chuño</i>)

ARTSCHWAGER 1924a and 1924b; ESAU, 1965; RASTOVSKI and VAN ES, 1987; HAHN, 1992; DIOP and CALVERLEY, 1998; HATHER, 2000; WALDRON, PARKER and SMITH, 2003; FIGUEIREDO *et al.*, 2015.

abundantly present in the USOs of manioc, sweet potato (see Fig. 4a), and white potato. Cementing parenchymatous cell walls and holding them together is the middle lamellae in which pectic polysaccharides, a gel matrix, are concentrated (STEELE, MCCANN and ROBERTS, 1997; cited in WALDRON, PARKER and SMITH, 2003). Modification in cell wall pectic polysaccharides reduces cell wall adhesion, promotes cell separation, and softens the parenchymatous tissue of USOs when thermally processed (e.g. BEMILLER and KUMARI, 1972; KEIJBETS and PILNIK, 1974; FAVARO *et al.*, 2008). Researchers have also concluded that the interaction between cell wall polysaccharides and intracellular starch swelling pressure contributes to cell separation and softening of USO and fruit parenchyma (e.g. JARVIS and DUNCAN, 1992; SHOMER, 1995; WALDRON, PARKER and SMITH, 2003). Cell separation and cell rupture as a result of swelling pressure of starch grains and cell wall degradation are crucial to understanding cellular alterations observed in charred parenchyma of USOs.

2.2. SAMPLE PREPARATION

Before processing, whole USOs were cut into transverse slices or quarter pieces (for the freeze-dried potato). Slices range between 2.0 and 6.0 cm in diameter and 1.0 cm in thickness. Six USO processing and cooking methods were chosen based on modern ethnographic information. They are (1) air-drying, (2) freeze-drying, (3) oven roasting (similar to roasting over an open fire), (4) boiling, (5) boiling and drying, and (6) boiling and mashing.

TABLE 2 – Experimental drying and cooking protocols

Processing methods	USO taxa	Protocols	Location / weather
Air-drying (Sun- & shade-drying combined)	<i>Manihot esculenta</i> Crantz <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam. <i>Solanum tuberosum</i> L.	Drying alternating between in sun during the days and indoors during the nights. 1) dry manioc and sweet potato for 2 weeks; 2) dry potato for 1 month.	<u>Location</u> : Berkeley, CA; <u>Month</u> : March; <u>Weather</u> : average daily temperature approx. 16°C; moderate to high humidity.
Freeze-drying & sun-drying	<i>Solanum tuberosum</i> L. (ready-made <i>chuño</i> from the Andes).	Several days of freezing tubers during nights of severe frosts, thawing in sun during the days, treading to remove water content and tuber skin, soaking in river stream for a couple of weeks, and subsequently dry in sun (WOOLFE and POATS, 1987:144-148).	<u>Location</u> : Peru, Andean highlands; <u>Month</u> : June/July; <u>Weather</u> : severe frosts during the nights, average nightly temperature -2°C to -14°C; morning and midday 26°C to 35°C (WOOLFE and POATS, 1987: 144-148).
Boiling & air-drying	<i>Solanum tuberosum</i> L.	1) Boil tuber slices in a pot over medium heat on home stove for 20 minutes until soft; 2) Cut boiled tuber slices into 2 cm pieces and drying alternated between in sun during the days and indoors during the nights for 2 weeks.	<u>Location</u> : San Francisco, CA; <u>Month</u> : October; <u>Weather</u> : average daily temperature approx. 16°C; moderate to high humidity.
Roasting, a.k.a. dry heat cooking (WANDSNIDER, 1997: 2)	<i>Manihot esculenta</i> Crantz <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam. <i>Solanum tuberosum</i> L.	Cover tuber in thin layer of sand (2.0 mm), roast in the muffle furnace at 250°C for 30 to 40 minutes until soft.	<u>Location</u> : Wet lab at ARF of UC Berkeley; <u>Month</u> : March; <u>Weather</u> : average daily temperature approx. 16°C; moderate to high humidity.
Boiling, a.k.a. moist heat cooking (WANDSNIDER, 1997: 2)	<i>Manihot esculenta</i> Crantz <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam. <i>Solanum tuberosum</i> L.	Boil tuber in a pot over medium heat on home stove for 20 minutes until soft.	<u>Location</u> : home kitchen in Berkeley, CA; <u>Month</u> : April; <u>Weather</u> : average daily temperature approx. 13°C; moderate to high humidity.
Boiling & mashing	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam. <i>Solanum tuberosum</i> L.	1) Boil in a pot over medium heat on home stove for 20 minutes until soft. 2) Crush, mash, stir tuber with metal spoon for 5 minutes, divided into 3 cm lumps.	<u>Location</u> : home kitchen in Berkeley, CA; <u>Month</u> : January; <u>Weather</u> : average daily temperature approx. 10°C; moderate to high humidity.

To make boiled and dried potato, *papa seca*, boiled potato slices were cut into approx. 2 cm² pieces for air-drying. With the exception of boiled-mashed sweet potato and potato balls (approx. 3.0 cm), *papa seca* (approx. 2.0 cm), and *chuño* pieces (approx. 2.0-3.0 cm), the rest of the samples retained their circular disk form before charring (see Fig. 2, Table 2 for more details).

2.3. NEGATIVE CONTROLS

To provide a baseline from which parenchymatous tissue alterations occurring specifically through drying, cooking, and charring can be identified, two sets of negative controls were prepared to compare with all charred dried and cooked samples. They are (1) potato tuber parenchyma charred from the air-dried state to be compared with those charred from the freeze-dried state (the freeze-dried potato,

chuño) and boiled-dried state (the boiled and dried potato, *papa seca*); (2) manioc, sweet potato, and potato charred from the uncooked, fresh state. Against which, cellular alterations resulting specifically from charred freeze-dried, boiled-dried, roasted, boiled, and boiled-mashed USO parenchyma can be identified.

2.4. CHARRING PARAMETERS

After the USOs were processed in one of several processes, together with two sets of control samples (air-dried and fresh), they were charred in the muffle furnace to simulate archaeological carbonized parenchyma. Past experiments have indicated that charring temperatures between 200°C and 500°C, and durations between 2.5 and 4 hours, produce charred remains similar to archaeological plant remains (HATHER, 1991: 664). Electron Spin Resonance (ESR) studies indicate archaeological plant remains typically charred at a temperature between 220°C and 300°C (HATHER, 1991: 664). There are many temperature and time combinations that could be experimented. To start with, I set the tem-

perature fixed at 250°C and varying the charring time from 2.5 hours to 4 hours at half hour intervals.

Past experiments have used wood ashes (HATHER, 1991, 1993) as a charring substrate to simulate an indirect heat burning condition that is similar to a domestic fire where charcoal is typically formed in between wood ashes beneath the fire. Following this logic, samples were placed in an aluminum box covered with sand (Table 3). However, sand is substantially heavier and denser than wood ashes. To avoid compressing against the parenchyma surface and causing it to stick to the bottom of the aluminum box and resulting in undesired tissue distortion (artefact), only a thin layer of sand was applied over the USO slices (approx. 2.0 mm in thickness). To contrast with the indirect heat burning condition, sample sets were also charred without sand simulating a direct heat burning condition. A muffle furnace, Thermolyne Type 30400, located in the Archaeological Research

Facility Laboratory of the University of California at Berkeley was used for experimental charring.

2.5. PARENCHYMA SAMPLING AND TISSUE ANALYSIS METHODS

Processing and charring produced 120 sample sets. From the four half-hour interval samples noted in Table 3, those charred at 3.0-hour interval without substrate (direct heat) and 3.5-hour interval with substrate (indirect heat) were used for detailed tissue analysis. Samples charred at these conditions are better preserved and consist of a variety of anatomical, microstructural, and cellular changes (WU, 2008, 2009, 2010). From each 3.0-hour and 3.5-hour sample set, one slice, four quartered chunks (*chuíño*), four pieces (*papa seca*), or four lumps (mashed tuber) are sampled for detailed tissue analysis (Fig. 2) and for quantifying cellular alteration distribution or coverage (see discussion below). In total, 30 out of the 120 sample sets were used for tissue analysis.

The sampled USO slices, *chuíño*, *papa seca*, and mashed tuber lumps were each carefully fractured into two 1.0 cm by 1.0 cm fragment with thickness ranging between 0.2 and 0.9 cm (tuber thickness reduced on charring from 1.0 cm to 0.2 - 0.9 cm). This is done by applying pressure on the charred parenchyma surface using a thin blade to fracture it rather than cutting through it to avoid undesired artefact (e.g. cut mark). They are cut from the mid portion in between the edge and center point of the circular slice (Fig. 1). Fragments sampled from the mid portion of storage parenchyma typically consist of vascular bundles, medulla (depending on taxa), and starch-filled parenchymatous cells allowing for observation of a variety of diagnostic characters.

Each 1 cm² fragment shows the transverse section (TS) and longitudinal section (LS). There are also three types of surfaces; the external surface (periderm) and two kinds of internal tissue surfaces (Hather, 1993: 5; Fig. 1). One type of internal surface is the parenchyma tissue surface exposed prior to burning that has not chipped or fractured (hereafter referred to as unfractured internal surface), and the other is an internal surface exposed by fractures that occur after charring (hereafter referred to as fractured internal surface), e.g. fragmentation

TABLE 3 – Charring parameters

Geophyte taxa	Temperature and time	Proximity to heat source	Substrate (sand)	State of tissue before charring
<i>Manihot esculenta</i> Crantz	250°C, 2.5-4 hours, four half hour intervals	Direct heat	No	Fresh, air-dried, roasted, boiled
		Indirect heat	Yes	Fresh, air-dried, roasted, boiled
<i>Ipomoea batatas</i> (L.)	250°C, 2.5-4 hours, four half hour intervals	Direct heat	No	Fresh, air-dried, roasted, boiled, * boiled/mashed
		Indirect heat	Yes	Fresh, air-dried, roasted, boiled
<i>Solanum tuberosum</i> L.	250°C, 2.5-4 hours, four half hour intervals	Direct heat	No	Air-dried, freeze-dried, boiled and air-dried, fresh, roasted, boiled, * boiled and mashed
		Indirect heat	Yes	Air-dried, freeze-dried, boiled and air-dried, fresh, roasted, boiled

* Boiled and mashed samples were not covered with sand prior to charring to avoid compression against soft parenchyma tissue due to weight of sand.

FIG. 1 – Schematic illustration of transverse and longitudinal planes and the three surfaces observed from a USO slice (after HATHER, 1993: 5). Specimens for analysis are cut from the mid portion of the USO slice, in between the edge and the center point.

after charring (see Fig. 2a for an example). Each sampled fragment, obtained by cutting with a thin blade, consists of unfractured and fractured internal surfaces, transversal and longitudinal sections. They were examined for tissue changes using a binocular stereomicroscope (magnification x20, x40, x80).

A scanning electron microscope (SEM) was used for closer examination, imaging as well as recording of anatomical and microstructural changes. Several 1 cm² fragments were used for SEM imaging, some of which measure 0.5-0.9 cm were further fractured transversally for a thickness of 0.5 cm to fit the scanning electron microscopy mounting stub. SEM photos were taken from both the transverse and longitudinal sections and both types of internal surfaces, but with particular attention given to transverse section and fractured internal surface. For each 3.0-hour and 3.5-hour sample set, between 5 and 40 SEM images were taken (magnifications between x40 and x800). A Hitachi TM-1000 SEM located at UC Berkeley Robert D. Ogg Electron Microscope Laboratory, was used following standard laboratory protocols.

FIG. 2 – Charred USO slices, mashed lumps, and uncharred dried potato and oca products. **2a**: air-dried manioc (*Manihot esculenta*), randomly fragmented; **2b**: boiled manioc (*Manihot esculenta*) displaying rhexigenous fractures; **2c**: boiled sweet potato (*Ipomoea batatas*) displaying rhexigenous fractures; **2d**: boiled potato (*Solanum tuberosum*) displaying medulla deterioration; **2e**: charred, fractured, mashed potato lumps (*Solanum tuberosum*); **2f**: freeze-dried potato, *chuño*, boiled-dried potato, *papa seca*, and freeze-dried oca, *khaya*.

Unfractured=unfractured internal surface; fractured=fractured internal surface; external=external surface (periderm). Charred USO slices showing fragmentation (**2a**), fracturing (**2b**), inflation (**2c**), and shrinkage/reduction in thickness (**2a-2d**) as well as cellular and tissue alterations (WU, 2008; images **2a-2d** from WU, 2009); **2a-2d** photographed by Andy Roddick. Scale = 3 cm (**2a-2d**).

Finally, to get an idea of tissue preservation level in charred parenchyma, I had devised a technique to visually quantify cellular alterations and their distributions within a 1 cm² tissue matrix using percentages (WU, 2008, 2009). Using the same method, for comparative purposes, two 1 cm² and several 5 mm² fragments were analyzed for distribution/coverage by cellular alteration type. Together with the two 1 cm² fragments used for SEM analysis, several pieces of 5 mm² fragments were randomly fractured from half of a USO slice, two quartered chunks (*chuño*), two pieces (*papa seca*), and two lumps (mashed tuber) from each of the 30 sample sets. They were fractured in a random fashion to simulate parenchyma fragmentation during post-depositional burning and other taphonomic processes (see Fig. 2a for an example). The amount of each type of cellular alteration covering 1 cm² and 5 mm² tissue areas, two types of internal surfaces, and transverse/longitudinal sections are visually quantified using estimated percentages.

3. PARENCHYMATOUS TISSUE CHANGES: STARCH GRANULE AND CELLULAR ALTERATIONS

As discussed in section 2.1, numerous food science studies have reported physicochemical changes occurring in the cell walls of cooked USO parenchymatous tissue. Thermal-processing results in starch swelling and cell wall middle lamella degradation (JARVIS and DUNCAN, 1992; JARVIS, MACKENZIE and DUNCAN, 1992). Cell rup-

ture and cell separation are observed in all cooked and charred USO parenchyma, and to a lesser degree, also observed in charred freeze-dried and boiled-dried samples (see Fig. 3 for an illustration of cell separation). These parenchymatous tissue damages manifest in forms of cell and starch enlargement, fractures along cell walls, particles, and vesicular cavities (vesicles).

Cell rupture and cell separation in all cooked and charred USO parenchyma are observed not only from microscopic cellular and microstructural changes, but also from gross morphological changes from charred USO slices. The impacts of food processing and charring on starch-filled parenchymatous tissue are first directly observable from the charred USO slice. I previously devised a method using an ordinal scale, 0 to 4 (e.g. 0 = no change, 4 = severe alteration), to assess the different levels of alteration intensity in processed and charred USO slices. These alterations are inflation (gas bubbles) on tissue surface, shrinkage (reduction in diameter and thickness), fracturing, and fragmentation (WU, 2008, 2009, 2010). Reduction in thickness occurring in charred cooked USO slices is an indication of cell wall collapse and cell separation due to pectin dissolution in cell wall middle lamella; hence, the great reduction in thickness. This can be exemplified by the significant reduction in thickness in charred boiled potato slice versus the slight reduction in thickness in charred boiled manioc slice (Figs. 2b, 2d). Considerable reduction in thickness in charred USO slices serves as an indicator for large-scale middle lamella degradation or vice versa.

Vesicularization or cavity formation in charred USO parenchyma and various types of cavities were previously described and termed by HATHER (1991, 1993, 2000) as vesicles, tension fractures, small vesicles, natural breakdown cavities, tissue deterioration, and secretory cavities. In this paper, attention is given to altered, but preserved cells and vascular tissues, vesicles, tension fractures, and vascular tissue deterioration as they predominate the carbonized parenchymatous tissue. Many are of diagnostic value.

Aside from those observed and described by Hather, I had previously described additional cellular alteration variants; namely, small vesicles in freeze-dried potato, three types of tension fractures, and carbon matrix/carbon mass composed of entirely collapsed and compressed cells in cooked USO parenchyma (WU, 2008, 2009, 2010). However, with further analysis, I have observed a few additional cellular and tissue types and their variants. It became necessary to reclassify and rename these observations. Reclassification and new-found cellular alteration types are as follows: (1) altered but preserved parenchymatous cells in air-dried and freeze-dried USOs; (2) altered but preserved vascular tissues in air-dried and freeze-dried USOs; (3) gelatinized starch flakes; (4) 'closed' vesicles (not displaying cavities); (5) 'open' vesicles (displaying cavities); (6) 'open' starch vesicles originating from starch grains. A majority of them are distinctive and specific to particular processing and cooking methods.

Finally, experimental drying, cooking, and charring produced 16 parenchyma types by taxon and pre-charring state (fresh and processed). From that, eight types of cellular and tissue alteration forms have been observed, and within that, there are 22 variants. (1) Their characteristics and measurements are observed from sixty (60) 1 cm² pieces and 230 SEM micrographs (scale 100 μm – 2 mm). (2) Vesicles or cavities are measured based on two axes crossed indicating two values. The long axis is the larger value, while the short axis is the lesser value. (3) Charred air-dried manioc, sweet potato, and potato are controls for the freeze-dried and boiled-dried potato, while fresh manioc, sweet potato, and potato are controls for all roasted, boiled, mashed as well as boiled-dried samples. (4) All descriptions are based on observations from samples charred with sand (indirect heat condition) and without sand (direct heat condition), from unfractured and fractured internal surfaces, and from transverse and longitudinal sections (TS and LS). (5) Coverage of each cellular alteration type on any given 1.0 cm by 1.0 cm (1 cm²) and 5.0 mm by 5.0 mm (5 mm²) tissue matrix areas is quantified for comparison. Each of the 30 sample sets/parenchyma type (by taxon and pre-charring state) yielded two 1.0 cm fragments and 8-30 5.0 mm fragments.

3.1. ALTERED BUT PRESERVED PARENCHYMA

Air-dried and freeze-dried USOs preserve relatively well even when charred. When charred under the indirect heating condition (sample

FIG. 3 – Schematic illustration of cell separation in charred cooked potato parenchyma based on SEM images of charred fresh/roasted and boiled potato. Raw and unprocessed parenchymatous tissue (left); cell separation (right).

covered with sand), their starch grains are only slightly melted, slightly enlarged, and more or less remaining intact. These altered but preserved parenchyma cells and starch grains are present in air-dried manioc, sweet potato, potato, and freeze-dried potato, *chuño*.

One notable attribute in *chuño* parenchyma cells not present in all air-dried parenchyma is the enlargement in intercellular air-spaces and fracturing along a row of cells. However, some *chuño* cell walls remain cemented (Figs. 4b, 4h, 4k). There are two variants in this alteration type.

Preserved parenchyma type 1: altered but preserved cells with cemented cell walls are observed in (1) charred air-dried manioc, sweet potato, potato, and (2) charred freeze-dried potato, *chuño*. They more or less remain three-dimensional, spherical and isodiametric with preserved starch grains showing grainy texture. Starch granules are slightly melted. Cells are slightly enlarged. Intercellular spaces are not visible. Cell walls between cells remaining cemented (Fig. 4b).

Preserved parenchyma type 2: altered but preserved cells with enlarged intercellular spaces are observed in charred freeze-dried potato, *chuño*. They are similar to type 1 variant, except that their intercellular air-spaces are visibly enlarged and widened between cells. They measure approximately 75 - 300 μm long (long axis) by 10 - 55 μm wide (short axis) (Figs. 4h, 4k).

3.2. GELATINIZED STARCH FLAKE

Gelatinized starch flakes are the result of grossly melted, gelatinized, and flattened starch granules. They are observed in air-dried manioc, sweet potato, potato, freeze-dried potato, and boiled-mashed potato samples. There are three variants in this alteration type.

Starch flake type 1: gelatinized starch flakes with vitrified and smooth surfaces, observed in (1) charred air-dried manioc, sweet potato, potato, and (2) charred freeze-dried potato, *chuño*, are the result of melted starch granules forming a flaky particle that is flattened or slightly inflated. Their surfaces are vitrified, smooth, glossy, and black. They are shaped like a thin flake with an irregular outline. They are relatively tiny approximately the size of one or more completely melted starch granules measuring between 10 μm and 30 μm

(long axis) in charred air-dried samples (Fig. 4h), while in charred freeze-dried potato, it is larger measuring between 40 µm and 200 µm (long axis).

Starch flake type 2: gelatinized starch flakes with vitrified and pitted surfaces are present in (1) charred air-dried potato, (2) charred freeze-dried potato, *chuño*, and (3) charred fresh, roasted, boiled manioc. They are different from type 1 variant in that they are pitted showing colors of brown, amber, and golden yellow (see WU, 2010). They are much larger measuring approximately between 100 µm and 3.0 mm (long axis) depending on taxon and processing method.

Starch flake type 3: gelatinized starch flakes with a hole in center are observed in charred boiled and mashed potato. Their surfaces are typically flat and dull black. It is a thin flake of roughly circular and/or irregular outline with a hole in the center (see WU, 2010). It is approximately between 100 µm and 150 µm (long axis).

3.3. ALTERED BUT PRESERVED

VASCULAR TISSUE

Vascular bundles are typically well-preserved in completely dried USOs. This is observed in charred air-dried manioc, sweet potato, potato, and freeze-dried potato. Vascular tissues, xylem and phloem, are preserved more or less intact in all air-dried and freeze-dried samples (WU, 2008). This is consistent with HATHER's (1993) observation on phloem and xylem vessels being preserved in charred dried samples. Phloem and xylem vessels are not thickened by gelatinized starches and nor solidified by charring. However, they may be slightly deformed and broken, especially those in freeze-dried potato may be contorted. There are two variants in this alteration type.

Preserved vascular tissue type 1: slightly deteriorated but undeformed and preserved vascular tissues are observed in charred air-dried manioc, sweet potato, and potato as well as freeze-dried potato, *chuño*. The vascular bundle consists of slightly deformed and broken phloem cells and preserved intact xylem vessels (Figs. 4h).

Preserved vascular tissue type 2: moderately compressed and contorted vascular tissues are observed only in charred freeze-dried potato, *chuño*. It consists of moderately flattened, deformed, broken phloem and xylem vessels, but nonetheless preserved (Fig. 4k). There is no thickening and solidification by gelatinized starches in the phloem or xylem vessels.

3.4. DETERIORATED VASCULAR TISSUE

Vascular tissue deterioration leads to formation of cavities or complete tissue collapse without forming cavities. HATHER (1993: 5) has observed this in his experimentally charred parenchyma and described the phloem tissue being severely degraded to form a cavity or solidified carbon, but xylem vessels remaining intact. My observations

are consistent with those of HATHER's. Vascular bundles, phloem and xylem tissues, form cavities generally because of phloem degradation upon processing and charring. Xylem vessels become flattened and thickened by gelatinized starches causing them to adhere to the bottom or to the side of the cavity (WU, 2008, 2009). However, in some taxa, e.g. the manioc, xylem vessels remain erect without becoming deformed nor forming a cavity (Fig. 4l). In addition, in boiled and mashed parenchyma, phloem vessels completely degrade and xylem vessels contorted without forming any cavity. There are three variants in this alteration type.

Deteriorated vascular tissue type 1: vascular tissue deterioration with cavities are observed in (1) charred fresh, roasted, boiled sweet potato and potato, and (2) charred boiled-dried potato, *papa seca*. In both the sweet potato and potato, the phloem tissue, either deteriorates to form a cavity or becomes solidified. For example, in charred fresh, roasted, and boiled sweet potato, several groups of xylem vessels are located roughly at the bottom of several radially oriented cavities that formed by a combination of degraded phloem tissue, cambium cells, and radially oriented parenchyma cells (WU, 2009; Figs. 4g, 4j). In charred fresh, roasted and boiled potato, phloem vessels and cambium cells collectively become degraded and either form solid carbon or collapse to become fused with the xylem vessels, which adhere to the bottom or to the side of the radial cavity (WU, 2008, 2009; Figs. 4c, 4i).

Xylem vessels are preserved intact in all the cooked and charred sweet potato parenchyma with xylem wall fused with gelatinized starches and becoming thickened forming solidified carbon. The xylem wall width in boiled sweet potato is slightly larger at < 50 µm, while it is < 30 µm in charred fresh and roasted sweet potato (Figs. 4g, 4j). Due to compression, xylem cells in charred fresh, roasted, and boiled potato samples do not have well-defined walls that can be measured (Figs. 4c, 4i).

Deteriorated vascular tissue type 2: vascular tissue deterioration with preserved xylem tissue but without cavities are observed in (1) charred fresh, roasted, boiled manioc, sweet potato, potato, (2) charred boiled-dried potato, *papa seca*. In manioc parenchyma, because the phloem tissue, which is located in the cortex, and xylem vessels are not adjacently positioned, cavities resulting from collective phloem and xylem deterioration are not present in this case. Rather, a few preserved xylem vessels are positioned next to a long, radial fracture (Fig. 4l).

Deteriorated vascular tissue type 3: vascular tissue deterioration with thickened and deformed xylem vessels but without cavities are observed in boiled and mashed sweet potato and potato. They are characterized by completely degraded phloem and deformed xylem vessels. Vascular tissue cavities are absent from mashed USO parenchyma due to the nature of the mashing process that separate and contort the vascular tissues prior to charring. Xylem vessels are slightly or moderately broken, deformed, and thickened by gelatinized starches.

3.5. RADIAL TENSION FRACTURE

Tension fractures, described by HATHER (1993: 4), form when shrinkage in the USO occurs due to water loss that causes stress between heated cells resulting in cells being torn apart. Radially oriented fractures are ubiquitous in charred fresh and cooked manioc, sweet potato, and potato parenchyma that arise from different origins. During burning, radial tension fractures result from a combination of cavity formation within radially oriented parenchyma cells and mechanism of rhexigeny, which leads to the formation of rhexigenous fractures (HATHER, 2000: 45). I have previously observed similar radial cavi-

FIG. 4 – PP1=Preserved parenchyma type 1; PP2=preserved parenchyma type 2; PVT1=preserved vascular tissue type 1; PVT2=preserved vascular tissue type 2; SV1=starch vesicle type 1; SV2=starch vesicle type 2; SF1=starch flake type 1; DVT1=deteriorated vascular tissue type 1; DVT2=deteriorated vascular tissue type 2; CV1=closed vesicle type 1; CV2=closed vesicle type 2; OV1=open vesicle type 1; OV2=open vesicle type 2; RF1=radial fracture type 1; RF2=radial fracture type 2; ICS=inter-cellular space; IVS=inter-vesicular space; ML=middle lamella; SG=starch grains; CW=cell wall; XW=xylem wall; LA=long axis; SA=short axis.

4a: raw sweet potato parenchymatous tissue; **4d, 4g:** charred roasted sweet potato; **4j:** charred boiled sweet potato; **4b, 4e, 4h, 4k:** charred freeze-dried potato; **4c, 4f:** charred roasted potato; **4i:** charred boiled potato; **4l:** charred boiled manioc.

ties/fractures in charred manioc root parenchyma that can only be described as a result of the same dual processes of rhexigeny and cavity formation (WU, 2008, 2009, 2010; Figs. 4g, 4l). These rhexigenous fractures form in areas nearby the xylem tissue or in the cambium ring (see section 5 discussions). In addition, radial tension fractures may result from tissue breakdown in medullary rays and medulla in certain stem tubers, e.g. the potato tuber. There are two variants in this alteration type – rhexigenous fractures and tissue breakdown fractures.

Radial fracture type 1: rhexigenous fractures, observed in (1) charred air-dried, fresh, roasted, and boiled manioc samples, and (2) charred fresh, roasted, and boiled sweet potato, are formed by a combination of rhexigeny and cavity formation within radially oriented cells. In the raw manioc and sweet potato tissues prior to charring, a few long, radial fractures were observed in ground tissue nearby the cambium cells and xylem vessels. They become larger upon charring. Adding to that, as a result of charring, areas prone to rhexigeny undergo spontaneous tearing apart in tissue and result in even more radial fractures (Figs. 4g, 4l). They vary in length and width depending on their pre-charring states (air-dried, fresh, roasted, or boiled). In charred fresh and cooked sweet potato, the fracturing pattern and organization is regular and associated with the alternating nature of the vascular tissue and radially positioned parenchyma cells in the cambium ring (Fig. 2c).

Radial fracture type 2: tissue breakdown fractures, observed in charred air-dried, freeze-dried, boiled-dried, fresh, roasted, boiled potato samples, are the result of tissue breakdown and cavity formation within radially oriented cells in medullary rays and medulla (pith) of the potato. Unlike the raw manioc and sweet potato tissue, there is an absence of pre-existing radial fractures associated with rhexigeny on the transverse section of raw potato tissue. Thus, radial tension fractures in charred potato parenchyma appear to have not been caused by a combination of rhexigeny and cavity formation, but as the result of tissue breakdown in the medullary rays and medulla (WU, 2009, 2010; Fig. 4c).

3.6. CLOSED VESICLE

HATHER (1991: 665; 1993: 4-5; 2000: 45) describes vesicularization (formation of vesicles) occurring in charred USO parenchyma as a type of cavity formation by expansion of steam during the initial stages of charring that eventually leads to cell collapse and compression creating vesicles or vesicular cavities. He further describes vesicles as having “cell boundaries characterized by ridges and cell lumina by depressions” (HATHER, 1993: 4), implying that the vesicle formation originates from damaged parenchymatous cells (hereafter, cell and vesicle, intercellular and intervesicular, are used interchangeably).

Cooking and charring causes parenchymatous cells to go from being three-dimensional and isodiametric to become flattened displaying

vesicles – closed and open vesicles. I have observed from all the charred cooked samples a high percentage of these two vesicle types, which collectively I had previously termed carbon matrix and carbon mass (WU, 2008, 2009, 2010) after HATHER (1991, 1993). Both ‘closed’ and ‘open’ vesicles have not been specifically described by Hather. However, his descriptions on a vesicle having a depression resembles an ‘open’ vesicle. The surface of a closed vesicle is flat without a cavity, depression, or hollow, which is in direct contrast to an open vesicle. I focus on my discussion on closed vesicle in this section.

Closed vesicles may form from one single or multiple cells. Because of cell separation, intercellular/intervesicular spaces are enlarged due to separated cell walls. Cell walls may also be cemented. It is rare for one single closed vesicle to exist by itself. They typically cluster and make up a flattened area of closed vesicles as small as 100 µm and as large as 5.0 mm or larger depending on parenchyma size. There are six variants in this alteration type.

Closed vesicle type 1: flattened and/or inflated vesicles showing cell walls cemented are observed in all charred fresh, roasted, boiled parenchyma samples. The surface of flattened vesicles may be smooth or wrinkled, while that of inflated vesicles may be smooth, wrinkled, or fissured (Figs. 4d, 4f). The vesicle shape is roughly circular and may be elongated. Cell walls remain completely or partially cemented.

Closed vesicle type 2: flattened and/or inflated vesicles with enlarged intercellular spaces are observed in all charred fresh, roasted, and boiled USO samples. The vesicle dimension, shape, and texture are similar to those in type 1 variant. Within type 2 closed vesicle, majority of those in fresh/roasted sweet potato and potato are more inflated and wrinklier than those in boiled ones. Some are peeled off on the edges (Figs. 4c, 4d, 4f). While cell walls remain cemented in type 1, those of type 2 are separated and intercellular spaces enlarged (Figs. 4c, 4f, 4i). Intercellular spaces measure 90-350 µm long (long axis) by 20-320 µm wide (short axis) depending on taxon and processing method.

Closed vesicle type 3: stretched and folded vesicles showing cell walls partially or completely cemented are observed in boiled-mashed sweet potato and potato. Prior to charring, boiled sweet potato and potato were mashed, folded, and stirred to achieve a pasty consistency. This taphonomic process logically causes parenchyma cells to become stretched, contorted, and folded. On charring, the thickened and deformed parenchymatous tissue became solidified. Cells may be flattened or inflated. The surfaces of these vesicles are wrinkled or smooth. The vesicle dimension is unmeasurable due to gross contortion and deformation. Although cells have been grossly deformed, some cells remain either partially or completely cemented (see WU, 2010).

Closed vesicle type 4: stretched, elongated, and folded vesicles showing enlarged intercellular spaces are observed in boiled-mashed sweet potato and potato. The shape and texture are the same as those

in closed vesicle type 3. While cell walls are partially or completely cemented in type 3, those in type 4 are completely degraded and separated showing enlarged intercellular spaces, which measure approximately 50-400 μm long (long axis) by 20-180 μm wide (short axis). Closed vesicle type 5: bumpy vesicles with their cell walls cemented are observed in charred boiled-dried potato, *papa seca*. Because boiled tuber pieces were in dried state prior to charring, typical characteristics observed in boiled potato are not present in boiled-dried potato. For instance, vesicles/cells are enlarged and flattened considerably in boiled potato, while those in boiled-dried potato are only enlarged slightly and even remain more or less spherical. However, the vesicles are considerably thickened and solidified. The vesicle surface may be smooth, wrinkled, or fissured. Its shape is roughly circular, spherical, and may be elongated. It measures approximately 100-200 μm long (long axis) by 60-200 μm wide (short axis). In this vesicle type, cell walls remain cemented (see WU, 2010).

Closed vesicle type 6: bumpy vesicles with enlarged intercellular spaces are observed in charred boiled-dried potato, *papa seca*. The vesicle/cell dimension, shape, and texture are the same as those in closed vesicle type 5. However, while cells remain cemented in type 5, cells are separated in type 6, resulting in enlarged and widened intercellular spaces. Intercellular spaces measure 100-35 μm long (long axis) by 20-100 μm wide (short axis).

3.7. OPEN VESICLE

An open vesicle is defined as a vesicular cavity displaying concavity or empty hollows. Open vesicles become open as a result of (1) bursting due to steam and pressure during charring; (2) post-depositional fragmentation. This vesicle type is in direct contrast to the closed vesicle described in previous section (3.6). Like those in the closed vesicle, cell/vesicle walls in the open vesicle may be cemented in which the middle lamella remain more or less intact and the cells are not separated. Cell walls may be thickened by gelatinized starches at varying degrees. When cell walls and intervesicular spaces are thickened by gelatinized starch grains, they become solidified on charring. HATHER (1993: 5) describes this solidified surface as solid carbon. Hereafter, I refer to them as intervesicular solid carbon, which includes cell/vesicle walls and intervesicular spaces.

Moreover, Hather describes two types of small vesicles, which, from my understanding, are essentially 'open' vesicles displaying cavities. One that is "thick-walled" (HATHER, 1993: 5) resulted from loss of cell wall structure and some fusion of cell walls, while the other is positioned within a solid carbon matrix containing "well-spaced" vesicles (HATHER, 1993: 5). I understood the description of the former as essentially a vesicular cavity that originates from a single cell with little intervesicular solid carbon, while the latter result from multiple cells rupturing and starch gelatinizing creating a larger area

of intervesicular solid carbon. I have observed that, in some instances, vesicles may not be well-distributed within a carbon matrix, which means the distance of the area (i.e. intervesicular solid carbon) between vesicles may vary greatly.

Like the closed vesicle presented in previous section (3.6), it is rare for one single open vesicle to exist by itself. They typically cluster and make up an area of open cavities as small as 100 μm and as large as 5.0 mm or more depending parenchyma size. There are two variants in this alteration type.

Open vesicle type 1: thin-walled open vesicles are observed from all charred fresh, roasted, boiled, and mashed-boiled samples. They are thin-walled and of circular concavity or oval empty hollows. They vary in dimension depending on taxon and pre-charring state. They may measure as small as 10-50 μm long (long axis) by 10-25 μm wide (short axis) and as large as 40-100 μm long by 30-60 μm wide. The vesicle wall is thin measuring < 5 μm with an absence of intervesicular solid carbon, but cell walls completely or partially cemented (Figs. 4c, 4f, 4g, 4i, 4l).

Open vesicle type 2: thick-walled open vesicles combined with intervesicular solid carbon are observed from (1) all charred fresh, roasted, boiled, mashed-boiled samples, and (2) boiled-dried potato, *papa seca*. Its shape is the same as type 1 variant. These open vesicles vary greatly in dimension depending on taxon and processing method. Some measure as small as 5 μm across and as large as 400 μm long. This open vesicle type is composed of thick-walled vesicle combined with intervesicular solid carbon. When these open vesicles are well-spaced, vesicle walls and intervesicular solid carbon collectively measure approx. between 10 and 50 μm wide (short axis). However, when not well-spaced, it measures approx. between 75 μm and 250 μm wide depending on taxon and processing method (Figs. 4c, 4f, 4g, 4i, 4j).

3.8. STARCH-DERIVED OPEN VESICLE

A starch-derived open vesicle is defined as a cavity displaying concavity or empty hollows. They are more or less circular-shaped. I have previously observed them from charred freeze-dried potato and described them as small vesicles (WU, 2008, 2009, 2010). They are qualitatively different from open vesicles in charred cooked USO parenchyma (WU, 2010) described in previous section (3.7). Open vesicles occur as a result of cooking and charring leading to cell rupture and separation. Conversely, starch-derived open vesicles form directly as a result of partially or completely melted starch grains, and occur only in air-dried and freeze-dried USO parenchyma. Thickening in vesicle wall and intervesicular solid carbon, as a result of starch gelatinization, are visibly more pronounced in charred cooked samples, while there is typically either no thickening or only a slight thickening. Starch-derived open vesicles are divided into two types.

Starch vesicle type 1: thin-walled starch-derived open vesicles without intervesicular solid carbon are observed in (1) charred air-dried manioc, sweet potato, potato, and (2) charred freeze-dried potato, *chuño*. These tiny vesicles are the result of < 4 partially or completely melted starch grains that measure 5-20 µm across. They are of more or less circular concavity or empty hollows. They are thin-walled measuring < 5 µm wide, and the intervesicular solid carbon is absent (Fig. 4b).

Starch vesicle type 2: thick-walled starch-derived open vesicles with intervesicular solid carbon are observed in (1) charred air-dried manioc, sweet potato, potato, and (2) charred freeze-dried potato, *chuño*. The shape is the same as that of type 1. These thick-walled vesicles may be small or relatively large. The small variety is the result of < 4 melted starch grains (Figs. 4b, 4h), while the large variety is the result of a cluster of unknown number of melted starch grains (Figs. 4e, 4h, 4k). Unlike type 1, these vesicles are thick-walled with intervesicular solid carbon present (Fig. 4e). The vesicle wall and intervesicular solid carbon combined is only slightly thickened measuring approx. 10-80 µm wide.

4. DIAGNOSTIC CELLULAR ALTERATION TYPES, VARIANTS, ATTRIBUTES, AND IDENTIFICATION KEYS

I have deconstructed 16 forms of charred dried and cooked USO parenchyma and observed eight cellular alteration types and 22 variants that make up these parenchyma types. Each of the 16 parenchyma types (by taxon and pre-charring state, e.g. freeze-dried potato) is made up of between 5 and 11 cellular alteration variants. Upon comparing and contrasting them with those observed from the control samples – charred air-dried and fresh samples – several diagnostic cellular alteration variants and diagnostic attributes have been identified. I will discuss them here and list some of them in the following sub-sections. Some examples of diagnostic type variants are (1) type 2 preserved parenchyma in the freeze-dried potato, *chuño*; (2) type 6 closed vesicle in boiled-dried potato, *papa seca*; (3) type 4 closed vesicle in boiled-mashed potato and sweet potato. Some examples of diagnostic attributes are (1) enlarged intervesicular space in type 2 closed vesicle in boiled potato; (2) wide vesicle wall/intervesicular solid carbon in type 2 open vesicle in boiled potato; (3) thickened xylem wall and large width in deteriorated vascular tissue 1 in boiled sweet potato.

Below, I list a few examples of diagnostic cellular alteration type variants and diagnostic attributes for either non-specific or specific drying and cooking methods.

I also include (1) identification keys for eight cellular alteration type variants; (2) percentage values of the tissue area each of these below type variants covers within a 1.0 cm by 1.0 cm and a 5.0 mm by 5.0 mm parenchyma matrix are outlined. Visual quantification was performed on several 5.0 mm and 1.0 cm fragments from each of the 30

sample sets. Percentage values vary greatly and are contingent upon multiple variables.

4.1. DIAGNOSTIC TYPE VARIANTS FOR NON-SPECIFIC DRYING ACTIVITY

There are three cellular alteration type variants observed across charred dried and cooked samples, while there are eight observed across air-dried and freeze-dried USO samples. Of the eight, five are diagnostic for the general drying activity, i.e. either air-drying or freeze-drying. They are (1) type 1 preserved parenchyma; (2) type 1 starch flake; (3) type 1 preserved vascular tissue; (4) type 1 starch vesicle; (5) type 2 starch vesicle.

Below I include the identification key for type 2 starch vesicle. Its coverage within a 5.0 mm by 5.0 mm and 1.0 cm by 1.0 cm parenchyma matrix is wide-ranging and may vary depending on parenchyma size, from which internal surface observed, and proximity to heat. The identification key is summarized below in text and in Table 4. Starch vesicle type 2: (1) taxon/processing method: freeze-dried potato; (2) origin: multiple melted starch grains; (3) vesicle size: approx. 30-120 µm long (long axis) by 40-80 µm wide (short axis); (4) shape: circular concavity or oval empty hollows; (5) texture: slight thickening; thick-walled vesicle wall/intervesicular solid carbon: approx. 10-80 µm wide (short axis); (6) surfaces observed: fractured and unfractured internal surfaces; (7) sections observed: TS, LS.

Coverage in 5 mm² tissue matrix: 30-90% (direct heat, fractured internal surface, TS, LS), 20-90% (indirect heat, fractured internal surface, TS, LS); 30-90% (direct heat, unfractured internal surface TS only), 20-90% (indirect heat, unfractured internal surface, TS only); coverage in 1 cm² tissue matrix: 40-45% (direct heat and indirect heat, fractured internal surface, TS, LS); 40-45% (direct heat and indirect heat, unfractured internal surface, TS only).

4.2. DIAGNOSTIC CELLULAR ALTERATION TYPE VARIANTS FOR FREEZE-DRYING

There are two diagnostic type variants that are only present in the freeze-dried potato. They are (1) type 2 preserved parenchyma; (2) type 2 preserved vascular tissue. Below, I outline the identification key for type 2 preserved parenchyma tissue. Its key diagnostic attribute is the considerably enlarged intercellular air-space that sets it apart from type 1 preserved parenchyma. It is typically adjacent to a cluster of type 2 starch vesicles, which collectively constitute diagnostic features for the freeze-drying activity.

Within a 5.0 mm by 5.0 mm and a 1.0 cm by 1.0 cm parenchyma matrix, the area type 2 preserved parenchyma covers may vary depending on the parenchyma size, from which internal surfaces observed, and proximity to heat. The identification key for the type 2 variant

TABLE 4 – Identification key for starch vesicle type 2 variant in freeze-dried potato

Parenchyma matrix	Cellular alteration type variant	Internal surface	Section	Coverage within 5 mm ² matrix	Size	Shape	Texture	Vesicle wall/ /intervesicular solid carbon
Freeze-dried potato	Starch vesicle type 2	fractured	TS, LS	30-90% (DH) 20-90% (IH)	approx. 30-120 µm long (long axis) by 40-80 µm wide (short axis)	circular concavity or oval empty hollows	slight thickening	thick-walled; approx. 10-80 µm wide (short axis)
		unfractured	TS, LS (n/a)	30-90% (DH) 20-90% (IH)	same as above	same as above	same as above	same as above

DH=direct heat, without substrate; IH=indirect heat, with substrate. No data on longitudinal section of unfractured surface because the longitudinal section was already fractured during sample cutting (see Fig. 1).

diagnostic for the freeze-drying method is summarized below in text and in Table 5.

Preserved parenchyma type 2: (1) preservation: cells slightly altered but preserved; (2) cell size: enlarged, approx. 70-250 µm across; (3) cell shape: roughly spherical or elongated; (4) cell texture/content: grainy, slightly flattened and swollen starch grains; (5) intercellular air-space: long and narrow fractures, approx. 75-300 µm long (long axis) by 10-55 µm wide (short axis); (6) surfaces observed: fractured and unfractured internal surfaces; (7) sections observed: TS, LS.

Coverage in 5 mm² tissue matrix: 5-30% (direct heat, fractured internal surface, TS, LS), 5-30% (indirect heat, fractured internal surface, TS, LS); 5-30% (direct heat, unfractured internal surface, TS only), 5-30% (indirect heat, unfractured internal surface, TS only); coverage in 1 cm² tissue matrix: 10-20% (direct heat and indirect heat, fractured internal surface, TS, LS); 5-20% (direct heat and indirect heat, unfractured internal surface, TS only).

4.3. DIAGNOSTIC CELLULAR ALTERATION TYPE VARIANTS FOR BOILING-DRYING

Even though the boiled-dried potato parenchyma is a dried product, it is noticeably different compared to the air-dried parenchyma. Many of its cellular alteration types are the same as those of charred cooked samples. There are six type variants observed in the boiled-dried potato. Of the six, two are diagnostic for the boiling and drying

method. They are type 5 and type 6 closed vesicle. Below I include the identification key for type 6 closed vesicle. Its coverage within any given 5.0 mm by 5.0 mm and 1.0 cm by 1.0 cm parenchyma fragments is not as wide-ranging as the majority. See below for details.

Closed vesicle type 6: (1) taxon/processing method: boiled-dried potato; (2) vesicle size: approx. 100-200 µm long (long axis) by 60-200 µm wide (short axis); (3) shape: circular or oblong, elongated; (4) texture: slightly inflated or flattened, smooth or wrinkled; (5) intercellular space: approx. 100-350 µm long (long axis) by 20-100 µm wide (short axis); (6) surfaces observed: fractured and unfractured internal surfaces; (7) sections observed: TS, LS.

Coverage in 5 mm² tissue matrix: 5-10% (direct heat, unfractured and fractured internal surfaces, TS, LS); < 5% (direct heat, unfractured and fractured internal surfaces, TS only); coverage in 1 cm² tissue matrix: 15-20% (direct heat and indirect heat, fractured internal surface, TS, LS); 15-20% (direct heat and indirect heat, unfractured internal surface, TS only).

4.4. DIAGNOSTIC ATTRIBUTES FOR BOILING OR COOKING

Charred fresh and charred roasted manioc, sweet potato, and potato are identical and cannot be differentiated. Fortunately, to tell charred fresh/roasted manioc, sweet potato, and potato parenchyma apart from boiled parenchyma, it can be achieved by analyzing specific

TABLE 5 – Identification key for preserved parenchyma type 2 variant in freeze-dried potato

Parenchyma matrix	Cellular alteration type variant	Internal surface	Section	Coverage within 5 mm ² matrix	Cell size	Cell shape	Cell texture/ /Cell content	Intercellular air space
Freeze-dried potato	Preserved parenchyma type	fractured	TS, LS	5-30% (DH) 5-30% (IH)	enlarged, 100-250 µm across	roughly spherical, isodiametric	grainy; slightly flattened and swollen starch grains	long and narrow fractures; long axis/short axis: 75 -300 µm/ /10 - 55 µm
		unfractured	TS, LS (n/a)	5-30% (DH) 5-30% (IH)	same as above	same as above	same as above	same as above

Notes: see Table 4.

attributes within the majority of the cellular alteration type variants noted below.

There are three type variants observed across all charred dried and cooked samples. They are (1) type 1 radial fracture; (2) type 2 radial fracture; (3) type 2 starch flake. There are six type variants observed across charred fresh, roasted, and boiled USO samples. They are (1) type 1 deteriorated vascular tissue; (2) type 2 deteriorated vascular tissue; (3) type 1 closed vesicle; (4) type 2 closed vesicle; (5) type 1 open vesicle; (6) type 2 open vesicle.

None of the above are definitively diagnostic for a specific cooking activity as all of them occur in parenchyma charred from the fresh/roasted state. However, the dimensions of some attributes are significantly larger in parenchyma charred from the boiled state. They then become diagnostic for either general cooking activity or a specific cooking method, e.g. boiling.

Some of these potentially diagnostic attributes are dimensions (long and/or short axes) of (1) intercellular space between closed vesicles; (2) vesicle wall/interventricular solid carbon between open vesicles; (3) xylem wall in deteriorated vascular tissue; (4) vesicle; (5) radial tension fracture.

Moreover, closed vesicle surface quality (both type 1 and 2) could also be of diagnostic value. For example, while those in charred boiled potato are typically completely flattened, those in charred fresh/roasted potato are wrinklier and more inflated. In type 2, the vesicle edges may be partially or completely peeled off in fresh/roasted potato.

Below I include identification keys for type 2 closed vesicle and type 2 open vesicle of charred fresh/roasted and boiled potato parenchyma. The two main diagnostic attributes are differences in dimensions of intercellular space and vesicle wall/interventricular solid carbon between fresh/roasted and boiled potato parenchyma. Intercellular spaces in type 2 closed vesicle and interventricular solid carbon in type 2 open vesicle are much larger in the boiled potato (also boiled sweet potato).

Their coverages within any given 5.0 mm by 5.0 mm or 1.0 cm by 1.0 cm parenchyma matrix are wide-ranging and may vary depending on parenchyma size, from which internal surface observed, and proximity to heat. The identification keys for type 2 closed vesicle and type 2 open vesicle in charred fresh/roasted and charred boiled potato are summarized below in text and in Table 6.

Closed vesicle type 2: (1) taxon/processing method: fresh and roasted potato; (2) vesicle size: on fractured surface, approx. 80-200 μm long (long axis) by 80-120 μm wide (short axis); (3) shape: circular or elongated; (4) texture: inflated or flattened, smooth or wrinkled, peeled off edges; (5) intercellular space: on fractured surface, approx. 100-250 μm long (long axis) by 50-220 μm wide (short axis); (6) surfaces observed: fractured and unfractured internal surfaces; (7) sections observed: TS, LS.

Coverage in 5 mm² tissue matrix: 10-50% (direct heat and indirect heat, fractured internal surface, TS, LS); n/a, unquantifiable due to severe starch gelatinization and surface inflation hampering visibility (direct heat and indirect heat, unfractured internal surface, TS only); coverage in 1 cm² tissue matrix: 30-40% (direct heat and indirect heat, fractured internal surface, TS, LS); n/a, unquantifiable due to gross starch gelatinization and surface inflation hampering visibility (direct heat and indirect heat, unfractured internal surface, TS only).

Closed vesicle type 2: (1) taxon/processing method: boiled potato; (2) vesicle size: on fractured surface, approx. 120-250 μm long (long axis) by 100-250 μm wide (short axis); (3) shape: circular or elongated; (4) texture: mostly flattened, thickened, smooth or wrinkled; (5) intercellular space: on fractured surface, approx. 120-340 μm long (long axis) by 60-320 μm wide (short axis); (6) surfaces observed: fractured and unfractured internal surfaces; (7) sections observed: TS, LS.

Coverage in 5 mm² tissue matrix: 5-40% (direct heat and indirect heat, fractured internal surface, TS, LS); n/a, unquantifiable due to severe starch gelatinization and surface inflation hampering visibility (direct heat and indirect heat, unfractured internal surface, TS only); coverage in 1 cm² tissue matrix: 20-30% (direct heat and indirect heat, fractured internal surface, TS, LS); n/a, unquantifiable due to gross starch gelatinization and surface inflation hampering visibility (direct heat and indirect heat, unfractured internal surface, TS only).

Open vesicle type 2: (1) taxon/processing method: fresh and roasted potato; (2) vesicle dimension: approx. 15-400 μm long (long axis) by 5-200 μm wide (short axis); (3) shape: circular concavity or oval empty hollows; (4) texture: considerable thickening; (5) thick-walled vesicle/interventricular solid carbon: well-spaced, approx. 10-50 μm wide (short axis), not well-spaced, 150 μm wide (short axis); (6) surface observed: fractured internal surface; (7) sections observed: TS, LS.

Coverage in 5 mm² tissue matrix: 10-45% (direct heat and indirect heat, fractured internal surface, TS, LS); n/a (direct heat and indirect heat, unfractured internal surface); coverage in 1 cm² tissue matrix: 20-25% (direct heat and indirect heat, fractured internal surface, TS, LS); n/a (direct heat and indirect heat, unfractured internal surface, TS only).

Open vesicle type 2: (1) taxon/processing method: boiled potato; (2) vesicle size: approx. 15-400 μm long (long axis) by 5-200 μm wide (short axis); (3) shape: circular concavity or oval empty hollows; (4) texture: considerable thickening; (5) thick-walled vesicle/interventricular solid carbon: well-spaced, approx. 10-50 μm wide (short axis), not well-spaced, 40-250 μm wide (short axis); (6) surfaces observed: fractured internal surface; (7) sections observed: TS, LS.

Coverage in 5 mm² tissue matrix: 5-40% (direct heat and indirect heat, fractured internal surface, TS, LS); n/a (direct heat and indirect heat, unfractured internal surface); coverage in 1 cm² tissue matrix: 20-25% (direct heat and indirect heat, fractured internal surface, TS, LS); n/a (direct heat and indirect heat, unfractured internal surface).

TABLE 6 – Identification keys for closed vesicle type 2 variant in charred fresh/roasted and charred boiled potato

Parenchyma matrix	Cellular alteration type variant	Internal surface	Section	Coverage within 5 mm ² matrix	Shape	Texture	Color	Cell/vesicle dimension	Intercellular space
Fresh, roasted potato	Closed vesicle type 2	fractured	TS, LS	10-50% (DH) 10-50% (IH)	circular or elongated	inflated or flattened, smooth or wrinkled; peeled off edges	dull black, some brown	approx. 80-200 µm long (long axis) by 80-120 µm wide (short axis)	approx. 100-250 µm long (long axis) by 50-220 µm wide (short axis)
		unfractured	TS, LS (n/a)	n/a (DH) n/a (IH)	same as above	same as above	same as above	n/a; severe cell rupture and surface inflation	n/a; severe cell rupture and surface inflation
Boiled potato	Closed vesicle type 2	fractured	TS, LS	5-40% (DH) 5-40% (IH)	circular or elongated	mostly flattened, thickened, smooth or wrinkled	dull black, some brown	approx. 120-250 µm long (long axis) by 100-250 µm wide (short axis)	approx. 120-340 µm long (long axis) by 60-320 µm wide (short axis)
		unfractured	TS, LS (n/a)	n/a (DH) n/a (IH)	same as above	same as above	same as above	n/a; severe cell rupture and surface inflation	n/a; severe cell rupture and surface inflation

DH=direct heat, without substrate; IH=indirect heat, with substrate. No data on longitudinal section of unfractured surface because the longitudinal section was already fractured during sample cutting (see Fig. 1).

4.5. DIAGNOSTIC TYPE VARIANTS FOR BOILING-MASHING

There are quite a few cellular alterations that are specific to boiled-mashed USO parenchyma. There are seven type variants observed in boiled-mashed sweet potato and potato. Of the seven, four are diagnostic type variants for the boiling and mashing method. They are (1) type 3 deteriorated vascular tissue; (2) type 3 starch flake; (3) type 3 closed vesicle; (4) type 4 closed vesicle. Below I include an identification key for type 4 closed vesicle that is diagnostic for the boiling-mashing method.

Its coverage within any given 5.0 mm by 5.0 mm and 1.0 cm by 1.0 cm parenchyma fragments on both the fractured and unfractured internal surfaces is not readily quantifiable because of significant tissue contortion. However, its covering area is similar to that of the type 2 close vesicle in charred boiled potato tissue. See below for details.

Closed vesicle type 4: (1) taxon/processing method: boiled-mashed potato; (2) vesicle size: n/a, unmeasurable due to severe deformation, contortion; (3) shape: circular, elongated, stretched; (4) texture: inflated or flattened, smooth or wrinkled, contorted and folded; (5) color: dull black, brown; (6) intercellular space: approx. 200-400 µm long (long axis) by 50-180 µm wide (short axis); (7) surfaces observed: fractured and unfractured internal surfaces; (8) sections observed: TS.

Coverage in 5 mm² tissue matrix: < 50% (direct heat and indirect heat, fractured internal surface, TS, LS); < 50% (direct heat and indirect heat, unfractured internal surface, TS only); coverage in 1 cm² tissue matrix: < 50% (direct heat and indirect heat, fractured internal surface, TS, LS); < 50% (direct heat and indirect heat, unfractured internal surface, TS only).

5. DISCUSSIONS AND FUTURE RESEARCH DIRECTIONS

5.1. PHYSICOCHEMICAL CHANGES IN CELL WALLS DURING FREEZE-DRYING, THERMAL PROCESSING, AND CHARRING: CELL RUPTURE AND CELL SEPARATION

As discussed in previous sections, thermal processing of parenchymatous tissue permits dissolution of pectic polysaccharides in the middle lamella resulting in cell separation. Aside from pectin dissolution, starch swelling pressure also drives the process of cell separation (FREEMAN, JARVIS and DUNCAN, 1992). When cells separate, it may or may not lead to cell rupture (JARVIS and DUNCAN, 1992; JARVIS, MACKENZIE and DUNCAN, 1992). These research findings are relevant to this methodological development because they explain the formations of the various tissue damage types and their attributes in charred cooked USOs, e.g. fractures, vesicles, particles, enlarged intercellular spaces and intervesicular solid carbon. For example, different types of closed vesicles (see 3.6) form in these scenarios; (1) when cells neither separate nor rupture (or partially rupture), on charring, cells collapse to form closed vesicle type 1 (Fig. 4d); (2) when cells separate and don't rupture (or partially rupture), on charring, they form closed vesicle type 2 (Fig. 4f).

Studies have indicated that despite the traumatic event of thermal processing, cell walls of some manioc root varieties remain relatively cemented even after prolonged periods of cooking (NGEVE, 2003; PADONOU, MESTRES and NAGO, 2005). Analysis result of charred boiled manioc echoes these studies. This is indicated in the difference

in thickness between charred boiled manioc and boiled potato slices. Boiled manioc slices reduced only slightly in thickness, while boiled potato slices reduced significantly in thickness (Figs. 2b, 2d). At the microscopic level, closed vesicle type 1 and 2 often observed from the fractured internal surface are largely absent from that of the charred cooked manioc parenchyma. Instead, open vesicles predominate the charred cooked manioc tissue. While cell wall collapse does not seem to occur considerably in charred cooked manioc (aside from rhexigenous fractures), cell rupture seems to occur quite significantly (either occurring during cooking or charring or a combination of the two) as evidenced in the high percentage of open vesicles in manioc tissue (Fig. 4l).

It is clear that not all USO cell walls respond to thermal processing the same way and not all of them undergo significant cell separation and cell rupture. For this reason, the type of cellular alteration forms observed in USOs that don't undergo cell separation would likely to be different. Future investigations might focus on this aspect.

To a lesser degree, cell wall middle lamella modification is also observed in charred dried samples, i.e. charred freeze-dried potato. In a freeze-dried potato study, TREADWAY *et al.* (1955) concluded that "intercellular cement" (in other words, pectin gel in middle lamella) becomes fractured and destruction along the cell walls is a consequence of the first freezing and thawing cycle during the production of the freeze-dried potato, *chuño*. The authors also note that there are areas where the cell walls are not fractured even after repeated five to six days/cycles of freezing and thawing. This is consistent with observations from the modern charred *chuño* parenchyma analysis in that fracturing along the cell walls and intercellular space enlargement are visibly present in some parts of the parenchyma, whereas, in other parts, cell walls remain cemented (see 3.1).

For the middle lamellae to breakdown leading to enlarged intercellular spaces, three factors likely come into play: (1) The freezing and thawing process results in middle lamellae breakdown as the study suggests (TREADWAY *et al.*, 1955: 301); (2) The treading process to remove water from potato likely leads to further widening of intercellular spaces and fracturing; (3) soaking in a river stream for several days before they are sun-dried likely contribute to more cell wall degradation and further widening of intercellular spaces. The intercellular enlargement observed in charred freeze-dried potato is likely the result of a mixture of physicochemical changes in cell walls by freezing-thawing, soaking in a river, and crushing forces by treading. In addition, some phloem and xylem vessels in freeze-dried potato parenchyma display contortion, which is likely a consequence of treading to remove water content during the production process.

5.2. RADIALLY ORIENTED CAVITIES: RHEXIGENY, RADIALLY ORIENTED PARENCHYMA CELLS, TISSUE BREAKDOWN

Radially oriented cavities or radial tension fractures have been observed across charred dried and cooked manioc, sweet potato, and potato. Radial tension fracture type 1 (see 3.5) is classified based on rhexigenous fractures resulted from rhexigeny and cavity formation in manioc and sweet potato, while type 2 is classified based on radial fractures resulted from tissue breakdown in medullary rays and medulla in the potato. Here I discuss rhexigeny and rhexigenous cavities as well as radial fractures as a result of medulla tissue breakdown observed from the potato.

There are three kinds of physiological activities that lead to naturally occurring intercellular air-spaces in the parenchymatous tissues of plants. They are termed lysigeny, schizogeny, and rhexigeny by botanist, Esau (ESAU, 1965; EVERT, 2006: 84-85). Lysigenous intercellular air-space is formed by breakdown of entire cells (cell wall breakdown), while the schizogenous intercellular air-space is formed by splitting in cell walls, which is commonly thought of as a result of enzymic removal of pectin (EVERT, 2006: 84). The third one, rhexigeny, a spontaneous mechanical tearing apart in parenchymatous tissue during plant growth or dilatation growth (ESAU, 1965; EVERT, 2006: 85), is most relevant to the observation of radially oriented cavities in charred manioc and sweet potato parenchyma.

Dicot roots such as carrot (*Daucus carota*) and radish (*Raphanus sativus*) are known to undergo rhexigeny, and it typically occurs in vegetative storage organs that undergo secondary growth (HATHER, 2000: 43-45). Its resulting radial cavities (large air-spaces) can be observed from the transverse section of the dicot root organ in raw and unprocessed state. The dicot manioc and sweet potato root tubers, like the aforementioned dicot roots, also undergo secondary growth. Prior to the charring experiment, fractures as a result of rhexigeny have been observed from raw manioc and sweet potato parenchyma tissues. These fractures became significantly larger on charring. They are what HATHER (2000: 43-45) describes as rhexigenous fractures formed by a combination of rhexigeny and cavity formation.

Aside from rhexigenous fractures just mentioned, several radially oriented fractures were also formed on charring, which were not present in the raw tissues prior to charring. In charred manioc and sweet potato parenchyma tissues, these radial fractures are located nearby the vascular ring, where parenchyma cells are radially oriented. It appears that cells next to and around the vascular tissue/cambium ring are prone to these radially oriented fractures, which resembles the rhexigenous fractures discussed above. For example, in charred fresh and cooked sweet potato and manioc, these radial rhexigenous fractures occur nearby the vascular tissue (Figs. 2a-2c, 4g, 4l). It appears that the mechanism of rhexigeny continues to occur when experien-

cing tension during water loss and evaporation during charring, which results in the formation of several radially oriented rhexigenous fractures in the charred manioc and sweet potato parenchyma. Radially oriented fractures or cavities likewise occur in the dicot stem tuber of the potato *Solanum*. The origin of these radial fractures is medullary rays and medulla positioned throughout the potato tissue. They are the radially oriented translucent rays that can be observed from the potato tissue cut transversally. The medulla (pith) is also translucent and positioned in the middle and center of the tuber. Cells in medullary rays and medulla contain few starch grains, which contribute to their translucent look (VAN ES and HARTMANS, 1981: 30). Low amount of starches may be the reason why medullary rays and medulla tend to readily deteriorate when charred.

5.3. IDENTIFYING CHARRED FRESH, ROASTED AND BOILED USO PARENCHYMA

As discussed in section 4, charred fresh and roasted USO parenchyma are identical based upon the experiment and analysis results presented in this study. Neither one of these two parenchyma types consist of diagnostic attributes that differentiate them apart. To compare and contrast the results, future investigations might focus on redesigning the experiment to include burning raw USO fragments and roasting whole USOs and charring them in an outside open-fire. This is a problem that could be investigated further in future studies.

Fortunately, charred fresh/roasted and boiled parenchyma of manioc, sweet potato, and potato are not identical. To tell charred fresh/roasted parenchyma apart from boiled parenchyma, it may be achieved by measuring the long and/or short axes of (1) intercellular spaces in closed vesicle type 2, (2) vesicle wall/intervesicular solid carbon in open vesicle type 2, (3) xylem wall width in deteriorated vascular tissues, (4) vesicle, and (5) radial tension fracture between fresh/roasted and boiled parenchyma. For instance, the intercellular space of closed vesicle type 2 in charred boiled potato is larger and wider than that in charred fresh/roasted potato. The same applies to vesicle wall/intervesicular solid carbon in open vesicle type 2. Vesicle, vesicle wall, xylem wall, and radial tension fracture dimensions in charred boiled manioc, sweet potato, and potato are larger than those in charred fresh/roasted samples. All the above five attributes are potentially diagnostic for the identification of specific cooking method that can be applied to all geophyte taxa. In addition, closed vesicle type 2 texture may be of diagnostic value for roasted and boiled potato (see 4.4).

Finally, dimensions of key attributes are taxa-specific. The metric data presented in this paper pertain to manioc, sweet potato, and potato native to South America. Thus, future work should focus on a variety of geophyte taxa from different regions of the globe experimenting other thermal-processing methods and charring at different

temperatures and time intervals. The metric differences between the five key attributes mentioned above (e.g. dimensions of intercellular space, intervesicular solid carbon) observed from different charred USOs could then become the basis for identifying specific cooking methods. Therefore, before attempting to identify cooking methods from archaeological parenchyma, it would be productive to first identify it to the family level or whether it belongs to the monocot or dicot category. Discriminant analysis could also be employed to group and visually present these metric differences between key attributes among various charred USO types.

6. CONCLUSION

Three geophyte taxa native to the highland Andes and lowland South America were systematically processed and charred. From 30 representative sample sets, eight cellular alteration types and 22 type variants were identified, described, and classified. Diagnostic cellular alteration type variants occurring only in charred freeze-dried potato, boiled-dried potato, boiled-mashed sweet potato and potato were identified and described. Charred fresh and charred roasted parenchyma are identical and cannot be differentiated.

Several cellular alteration type variants have been observed across charred fresh, roasted, and boiled parenchyma. Those present in fresh/roasted parenchyma are likewise present in boiled parenchyma. Thus, they are not definitively diagnostic for the identification of either roasting or boiling method. However, there are several potentially diagnostic attributes. They are dimensions (long and/or short axes) of (1) intercellular space between closed vesicles; (2) vesicle wall/intervesicular solid carbon between open vesicles; (3) xylem wall in deteriorated vascular tissue; (4) vesicle; (5) radial tension fracture. Alternatively, the difference in texture of type 2 closed vesicle between roasted and boiled potato may be of diagnostic value, e.g. peeled off vesicle edges in roasted potato vs. flattened vesicle edges in boiled potato. This indicates that dry heat (roasting) and moist heat (boiling) cooking each leads to specific parenchyma alterations when cooked USOs are charred.

After performing visual quantification of cellular alteration coverage using eight to 30 pieces randomly-fractured 5.0 mm parenchyma and two pieces of 1.0 cm parenchyma from each of the 30 sample sets, the results indicate that the percentage value is wide-ranging for majority of the alteration type variants. The percentage of the tissue area that each type covers is contingent upon parenchyma size, from what types of internal surfaces observed (or a combination of the two surface types), direct or indirect charring conditions, and charring time and temperature. All the above variables may shift the percentage value up or down, thus, making it unpredictable and non-specific. Therefore, in the case of carbonized and cooked USO, percentage

value generated from visual quantification is generally not a definitively diagnostic attribute. It might be best treated primarily as a descriptive tool.

The goal of this project is to report the first methodological study to identifying food processing methods from carbonized USO parenchyma. Because there are multiple factors and variables that can affect how parenchymatous tissue alters when subjected to processing and charring, more experiments with geophyte taxa from different geographical regions are necessary in future investigations. All the eight cellular alteration types and 22 variants reported in section 3 provide the basis for future USO parenchyma identification studies. Researchers can build on these types and variants when new variations and attributes are encountered in geophyte species that exist throughout the world.

REFERENCES

- ARTSCHWAGER, E. (1924a) – “On the anatomy of the sweet potato root with notes on internal breakdown”. *Journal of Agricultural Research*. Lahore, Pakistan. 27: 157-166.
- ARTSCHWAGER, E. (1924b) – “Studies on the potato tuber”. *Journal of Agricultural Research*. Lahore, Pakistan. 27: 809-835.
- BARTON, H.; TORRENCE, R. and FULLAGAR, R. (1998) – “Clues to stone tool function re-examined: comparing starch grain frequencies on used and unused obsidian artefacts”. *Journal of Archaeological Science*. Elsevier. 25 (12): 1231-1238.
- BEMILLER, J. N. and KUMARI, G. V. (1972) – “Beta-Elimination in uronic acids: evidence for an ELCB mechanism”. *Carbohydrate Research*. Elsevier. 25 (2): 419-428.
- BINNER, S.; JARDINE, W. G.; RENARD, C. M. C. G. and JARVIS, M. C. (2000) – “Cell wall modifications during cooking of potatoes and sweet potatoes”. *Journal of the Science of Food and Agriculture*. Wiley. 80 (2): 216-218.
- CHANDLER-EZELL, K.; PEARSALL, D. M. and ZEIDLER, J. A. (2006) – “Root and tuber phytoliths and starch grains document manioc (*Manihot esculenta*) arrowroot (*Maranta arundinacea*) and llerén (*Calathea* sp.) at the real alto site Ecuador”. *Economic Botany*. Springer. 60 (2): 103-120.
- DIOP, A. and CALVERLEY, D. J. B. (1998) – *Storage and Processing of Roots and Tubers in the Tropics*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, Agro-industries and Post-Harvest Management Service, Agricultural Support Systems Division. Available at: <http://www.fao.org/docrep/X5415E/X5415E00.htm> (2018-12-09).
- ERICKSON, C. L. (1977) – *Domestication and Subsistence Implications of Plant and Animal Utilization in the Titicaca Basin*. University of Pennsylvania. Retrieved from http://repository.upenn.edu/anthro_papers/19 (2018-12-09).
- ESAU, K. (1965) – *Plant Anatomy*. 2nd edition. New York: Wiley.
- EVERT, R. F. (2006) – *Esau's plant anatomy. Meristems, cells, and tissues of the plant body: heir structure, function, and development*. New York: John Wiley & Sons.
- FAVARO, S. P.; BELÉIA, A.; JUNIOR, N. D. S. F. and WALDRON, K. W. (2008) – “The roles of cell wall polymers and intracellular components in the thermal softening of cassava roots”. *Food Chemistry*. Elsevier. 108 (1): 220-227.
- FIGUEIREDO, P. G.; de MORAES-DALLAQUA, M. A.; BICUDO, S. J.; TANAMATI, F. Y. and AGUIAR, E. B. (2015) – “Development of tuberous cassava roots under different tillage systems: descriptive anatomy”. *Plant Production Science*. Taylor & Francis Online. 18 (3): 241-245.
- FREEMAN, M.; JARVIS, M. C. and DUNCAN, H. J. (1992) – “The textural analysis of cooked potato. 3. Simple methods for determining texture”. *Potato Research*. Springer. 35 (1): 103-109.
- FULLAGAR, R.; FIELD, J.; DENHAM, T. and LENTFER, C. (2006) – “Early and mid-Holocene tool-use and processing of taro (*Colocasia esculenta*), yam (*Dioscorea* sp.) and other plants at Kuk Swamp in the highlands of Papua New Guinea”. *Journal of Archaeological Science*. Elsevier. 33 (5): 595-614.
- HAHN, S. K. (1992) – “An overview of traditional processing and utilization of cassava in Africa”. In *Cassava as Livestock Feed in Africa: Proceedings of the IITA/ILCA/University of Ibadan Workshop on the Potential Utilization of Cassava as Livestock Feed in Africa: 14-18 November 1988, Ibadan, Nigeria*. Ibadan: International Institute of Tropical Agriculture, p. 16-27.
- HASTORF, C. A. (1993) – *Agriculture and the Onset of Political Inequality before the Inka*. Cambridge: Cambridge University Press.
- HATHER, J. G. (1991) – “The identification of charred archaeological remains of vegetative parenchymous tissue”. *Journal of Archaeological Science*. Elsevier. 18 (6): 661-675.
- HATHER, J. G. (1993) – *An Archaeobotanical Guide to Root and Tuber Identification: Europe and South West Asia*. Oxford: Oxbow Books Limited. Vol. 1.
- HATHER, J. G. (1994a) – “A morphological classification of roots and tubers and its bearing on the origins of agriculture in Southwest Asia and Europe”. *Journal of Archaeological Science*. Elsevier. 21 (6): 719-724.

- HATHER, J. G. (1994b) – “The identification of charred root and tuber crops from archaeological sites in the Pacific”. In HATHER, J. G. (ed.). *Tropical archaeobotany. Applications and new developments*. London: Routledge, pp. 51-67 (*One World Archaeology*, 22).
- HATHER, J. G. (2000) – *Archaeological Parenchyma*. London: Archetype Publications.
- HATHER, J. G. and KIRCH, P. V. (1991) – “Prehistoric sweet potato (*Ipomoea batatas*) from Mangaia Island, central Polynesia”. *Antiquity*. Cambridge. 65 (249): 887-893.
- HENRY, A. G.; HUDSON, H. F. and PIPERNO, D. R. (2009) – “Changes in starch grain morphologies from cooking”. *Journal of Archaeological Science*. Elsevier. 36 (3): 915-922.
- HORROCKS, M.; IRWIN, G.; JONES, M. and SUTTON, D. (2004) – “Starch grains and xylem cells of sweet potato (*Ipomoea batatas*) and bracken (*Pteridium esculentum*) in archaeological deposits from northern New Zealand”. *Journal of Archaeological Science*. Elsevier. 31 (3): 251-258.
- JARVIS, M. C. and DUNCAN, H. J. (1992) – “The textural analysis of cooked potato. 1. Physical principles of the separate measurement of softness and dryness”. *Potato Research*. Springer. 35 (1): 83-91.
- JARVIS, M. C.; MACKENZIE, E. and DUNCAN, H. J. (1992) – “The textural analysis of cooked potato. 2. Swelling pressure of starch during gelatinization”. *Potato Research*. Springer. 35 (1): 93-102.
- JOHNS, T. (1996) – *The origins of human diet and medicine*. Tucson: University of Arizona Press.
- KEIJBETS, M. J. and PILNIK, W. (1974) – “Beta-elimination of pectin in the presence of anions and cations”. *Carbohydrate Research*. Elsevier. 33 (2): 359-362.
- KUBIAK-MARTENS, L. (1999) – “The plant food component of the diet at the late Mesolithic (Ertebølle) settlement at Tybrind Vig, Denmark”. *Vegetation History and Archaeobotany*. Springer. 8 (1-2): 117-127.
- LANGLIE, B. S. (2016) – *Farming through the Auca Runa: agricultural strategies and terraces during the Late Intermediate Period, Aliplano, Peru*. Doctoral dissertation. Department of Anthropology, Washington University in St. Louis (*Arts & Sciences Electronic Theses and Dissertations*, 864). Available at: https://openscholarship.wustl.edu/art_sci_etds/864 (2018-12-09).
- LEE, M. (1997) – *Paleoethnobotanical report of five Yaya-Mama sites from the Lake Titicaca Basin*. Master's Thesis, Department of Anthropology, University of Missouri, Columbia.
- LOY, T. (1994) – “Methods in the analysis of starch residues on prehistoric stone tools”. In HATHER, J. G. (ed.). *Tropical archaeobotany: Applications and new developments*. London: Routledge, pp. 86-114.
- MARTINS, R. (1976) – *New archaeological techniques for the study of ancient root crops in Peru*. Doctoral dissertation, University of Birmingham.
- NGEA, G. L. N.; GUILLON, F.; NGANG, J. J. E.; BONNIN, E.; BOUCHET, B. and SAULNIER, L. (2016) – “Modification of cell wall polysaccharides during retting of cassava roots”. *Food Chemistry*. Elsevier. 213: 402-409.
- NGEVE, J. M. (2003) – “Cassava root yields and culinary qualities as affected by harvest age and test environment”. *Journal of the Science of Food and Agriculture*. Wiley Online Library. 83 (4): 249-257.
- PADONOU, W.; MESTRES, C. and NAGO, M. C. (2005) – “The quality of boiled cassava roots: instrumental characterization and relationship with physicochemical properties and sensorial properties”. *Food Chemistry*. Elsevier. 89 (2): 261-270.
- PAZ, V. (2005) – “Rock shelters, caves, and archaeobotany in Island Southeast Asia”. *Asian Perspectives*. University of Hawai'i Press. 44 (1): 107-118.
- PERRY, D. (1999) – “Vegetative tissues from Mesolithic sites in the northern Netherlands”. *Current Anthropology*. Wenner-Gren Foundation. 40 (2): 231-237.
- PERRY, L. (2004) – “Starch analyses reveal the relationship between tool type and function: an example from the Orinoco valley of Venezuela”. *Journal of Archaeological Science*. Elsevier. 31 (8): 1069-1081.
- PIPERNO, D. R. and HOLST, I. (1998) – “The presence of starch grains on prehistoric stone tools from the humid neotropics: indications of early tuber use and agriculture in Panama”. *Journal of Archaeological Science*. Elsevier. 25 (8): 765-776.
- PRYOR, A. J.; STEELE, M.; JONES, M. K.; SVOBODA, J. and BERESFORD-JONES, D. G. (2013) – “Plant foods in the Upper Palaeolithic at Dolní Věstonice? Parenchyma redux”. *Antiquity*. Cambridge. 87 (338): 971-984.
- RASTOVSKI, A. and VAN ES, A. (1987) – *Storage of potatoes: post-harvest behaviour, store design, storage practice, handling*. Wageningen: PUDOC - Centre for Agricultural Publishing and Documentation.
- RUMOLD, C. U. (2010) – *Illuminating Women's Work and the advent of plant cultivation in the highland Titicaca Basin of south America: new evidence from Grinding tool and starch Grain analyses*. Doctoral dissertation. Department of Anthropology, University of California, Santa Barbara.
- RUMOLD, C. U. and ALDENDERFER, M. S. (2016) – “Late Archaic-Early Formative period microbotanical evidence for potato at Jiskairumoko in the Titicaca Basin of southern Peru”. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Washington. 113 (48): 13672-13677.
- SAJEEV, M. S.; SREEKUMAR, J.; MOORTHY, S. N.; SUJA, G. and SHANAVAS, S. (2008) – “Texture analysis of raw and cooked tubers of short-duration lines of cassava by multivariate and fractional conversion techniques”. *Journal of the Science of Food and Agriculture*. Wiley Online Library. 88 (4): 569-580.
- SHOMER, I. (1995) – “Swelling behaviour of cell wall and starch in potato (*Solanum tuberosum* L.) tuber cells - I. Starch leakage and structure of single cells”. *Carbohydrate Polymers*. Elsevier. 26 (1): 47-54.
- STAHL, A. B. (1989) – “Plant-food processing: implications for dietary quality”. In HARRIS, D. R. and HILLMAN, G. C. (eds.). *Foraging and Farming: The Evolution of Plant Exploitation*. London: Unwin and Hyman, pp. 171-192.
- STEELE, N. M.; MCCANN, M. C. and ROBERTS, K. (1997) – “Pectin modification in cell walls of ripening tomatoes occurs in distinct domains”. *Plant Physiology*. American Society of Plant Biologists. 114 (1): 373-381.
- TOWLE, M. (1961) – *The Ethnobotany of Pre-Columbian Peru*. Chicago: Aldine.
- TREADWAY, R. H.; HEISLER, E. G.; WHITTENBERGER, R. T.; HIGHLANDS, M. E. and GETCHELL, J. S. (1955) – “Natural dehydration of cull potatoes by alternate freezing and thawing”. *American Potato Journal*. Springer. 32 (8): 293-303.
- VAN ES, A. and HARTMANS, K. J. (1987) – “Structure and chemical composition of the potato”. In RASTOVSKI and VAN ES, 1987: 17-81.
- WALDRON, K. W.; PARKER, M. L. and SMITH, A. C. (2003) – “Plant cell walls and food quality”. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*. Wiley Online Library. 2 (4): 128-146.
- WANDSNIDER, L. (1997) – “The Roasted and the Boiled: Food Composition and Heat Treatment with Special Emphasis on Pit-Hearth Cooking”. *Journal of Anthropological Archaeology*. Elsevier. 16 (1): 1-48.
- WOLLSTONECROFT, M. M.; ELLIS, P. R.; HILLMAN, G. C. and FULLER, D. Q. (2008) – “Advances in plant food processing in the Near Eastern Epipalaeolithic and implications for improved edibility and nutrient bioaccessibility: an experimental assessment of *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla (sea club-rush)”. *Vegetation History and Archaeobotany*. Springer. 17 (1): 19-27.
- WOOLFE, J. A. and POATS, S. V. (1987) – *The potato in the human diet*. Cambridge: Cambridge University Press.
- WU, C.-C. (2008) – *Seeking Missing Foods: A Methodology for the Identification of Roots and Tubers as Important Food Sources for Agrarian and Non-agrarian Societies*. BA Honors Thesis, Department of Anthropology, University of California, Berkeley.
- WU, C.-C. (2009) – *Identification Methods for Archaeological Carbonized Parenchyma of Roots and Tubers*. Unpublished monograph, submitted to Archaeological Research Facility Publications, Department of Anthropology, University of California, Berkeley.
- WU, C.-C. (2010) – “The impacts of food processing on parenchymous tissue of roots and tubers: the diagnostic value of a tissue degradation attributional analysis in identifying specific drying and cooking transformations”. In *Society of American Archaeology 75th Annual Meeting Conference Poster Presentation*. St. Louis, Missouri.

RESUMO

Ensaio que tenta lançar o debate sobre o espaço que a Arqueologia Contemporânea pode partilhar com outras arqueologias no actual cenário português, nomeadamente em relação com a Arqueologia Industrial. Os autores entendem que a interpretação de um Passado recente é tão importante como a de outros períodos históricos, e defendem que a Arqueologia Contemporânea deve ser considerada desde o final do século XVIII ou os inícios do século XIX, quando as mentalidades europeias iniciaram processos de mudança motivados por alterações políticas, sociais, económicas e tecnológicas que não são individualmente determinantes mas, no seu conjunto, desencadeiam um novo tempo, com diferentes momentos de aceitação.

PALAVRAS CHAVE: Teoria arqueológica; Arqueologia Contemporânea; Arqueologia industrial.

ABSTRACT

This essay launches the discussion of the space Contemporary Archaeology can share with other archaeologies in Portugal at present, namely its relationship with Industrial Archaeology.

The authors believe that the interpretation of the recent past is as important as that of other historic times. They further claim that Contemporary Archaeology must be considered from the end of the 18th century or the beginning of the 19th century, when European mentalities initiated transformation processes brought about by political, social, economic and technological changes. Though they were not determinant per se, together they have resulted in a new time with different moments of acceptance.

KEY WORDS: Archaeological theory; Contemporary Archaeology; Industrial Archaeology.

RÉSUMÉ

Essai qui tente de lancer le débat au sujet de l'espace que l'Archéologie Contemporaine peut partager avec d'autres archéologies sur la scène portugaise actuelle, particulièrement avec l'Archéologie Industrielle. Les auteurs affirment que l'interprétation d'un Passé récent est aussi importante que celle d'autres périodes historiques et soutiennent que l'Archéologie Contemporaine doit être considérée depuis la fin du XVIIIème ou le début du XIXème siècles, lorsque les mentalités européennes ont débuté des processus de changement motivés par des altérations politiques, sociales, économiques et technologiques qui ne sont pas déterminantes individuellement mais qui, dans leur ensemble, provoquent un temps nouveau avec différents moments d'acceptation.

MOTS CLÉS: Théorie archéologique; Archéologie Contemporaine; Archéologie industrielle.

^I Instituto de História Contemporânea / Instituto de Arqueologia e Paleociências, Universidade Nova de Lisboa (vmcasimiro@fsh.unl.pt).

^{II} Instituto de História Contemporânea, Universidade Nova de Lisboa; Universidade do Minho (jlpbsequeira@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Os Deuses Devem Estar Loucos...

ou a emergência de uma Arqueologia Contemporânea em Portugal

Tânia Manuel Casimiro ^I e João Luís Sequeira ^{II}

PREÂMBULO

Deserto do Kalahari, 1980. Um bosquímano de seu nome Xi (que se pronuncia com um estalo de língua antes do “x”) anda à caça do almoço com o seu arco e flecha. Não lhe interessa se é quinta-feira, sábado ou qualquer outro dia da semana. Não tem patrão, nem horários, nem calendário ou relógio e a sua tribo partilha este modelo de subsistência há milhares de anos. Não conhece as doenças da civilização (leis, multas, crime, violência, fanatismos, etc.), nem tão pouco lhe interessam previsões meteorológicas, seguros de saúde ou o aumento dos combustíveis. Só lhe interessa a sua sobrevivência e a da sua família neste local onde a água é um bem fundamental e precioso. Para ele, os sons que vêm do céu são apenas complicações gástricas dos deuses que comeram muito na ceia do dia anterior. Por vezes, passam uns pássaros ruidosos, que não batem as asas e deixam a tribo boquiaberta com o fenómeno.

Num dia como qualquer outro, um destes pássaros deixou cair um objecto misterioso mesmo em frente aos pés do Xi. Os deuses, em toda a sua generosidade, haviam descartado o que para qualquer habitante do mundo ocidental é um símbolo incontornável do capitalismo industrial, uma simples garrafa de Coca-Cola. O Xi, que até ao momento nunca tinha tido contacto com qualquer elemento de uma civilização industrializada, baixa-se para apanhar o irreconhecível objecto, levando-o de volta à sua tribo, onde lhe atribuem a funcionalidade que julgam que melhor se adequa à sua forma. Nesse preciso momento, o Xi, juntamente com a população da sua aldeia, terão passado de caçadores-recolectores a homens modernos e industrializados?

O ensaio que se segue, tendo como mote esta cena do filme sul-africano *The gods must be crazy*, de Jamie Uys (1980) (IMDB 7,3/10) (Fig. 1), tenta lançar o debate sobre o espaço que a Arqueologia Contemporânea pode partilhar com todas as outras arqueologias no actual cenário português.

FIG. 1 – Cena do filme
The gods must be crazy,
o mote deste artigo.

INTRODUÇÃO: O QUE ENTENDEMOS POR ARQUEOLOGIA CONTEMPORÂNEA

A definição de uma temporalidade, período histórico e, conseqüentemente, arqueológico é sempre passível de debate e críticas. Ainda que datas icônicas ou momentos políticos fundamentais na História da Humanidade sejam marcos apeteceíveis na determinação de princípios e fins, a fluidez e a continuidade das mentalidades e materialidades não nos permitem datações assim tão absolutas. Alguns acreditam que a Época Contemporânea em Portugal começa em 1789, com a Revolução Francesa, fenómeno fundamental nas alterações das mentalidades ocidentais. Outros acreditam ainda que as Invasões Francesas, em inícios do século XIX, terão sido o momento de transição entre dois grandes períodos históricos, trazendo para Portugal esses ventos da contemporaneidade europeia. Outros ainda acreditam nas transições de séculos, como se a partir da meia-noite do dia 1 de Janeiro de 1900 tivéssemos a legitimidade de chamar contemporâneo ao mundo e, conseqüentemente, à Arqueologia que fazemos destas sociedades, tornando difíceis de definir os contextos formados entre os finais de oitocentos e os inícios do século XX. No ensaio que aqui apresentamos, não acreditamos em certos nem em errados, nem que uns têm mais razão que outros. Tentaremos sim lançar o debate sobre o que cremos tratar-se de Arqueologia Contemporânea, os seus objectos de estudo, a forma como ela se está a desenvolver e que possíveis direcções tomará em Portugal, acompanhando os ventos de mudança mundiais que atribuem a estas cronologias uma importância cada vez maior.

Contudo, não se pode iniciar este debate sem antes nos determos momentaneamente sobre o cataclismo ocorrido na manhã do dia 1 de Novembro de 1755, como um momento marcante que irá definir o antes e o depois na Arqueologia nacional. Ainda que ninguém acredite que a segunda metade do século XVIII seja já considerada Idade Contemporânea, existe uma ideia propagada, ocasionalmente contestada, que tudo o que é pós-terramoto é já demasiado recente para merecer uma atenção científica e o reconhecimento académico generalizado. Se os finais do século XVIII são assim estigmatizados, o estudo de contextos dos séculos XIX, XX e mesmo XXI, excepção seja feita aos contextos industriais e aos naufrágios, encontra-se quase que totalmente ostracizado.

**“O ensaio que se segue
[...] tenta lançar o debate
sobre o espaço que a
Arqueologia Contemporânea
pode partilhar com todas
as outras arqueologias
no actual cenário
português.”**

Neste sentido, duas grandes excepções têm de ser consideradas neste debate: a Arqueologia Industrial e a Arqueologia Náutica e Subaquática. A Arqueologia Industrial, com todo o mérito que lhe é devido, tem monopolizado os estudos arqueológicos terrestres em contextos dos séculos XIX e XX, ainda que muitas vezes se confunda com os estudos sobre o Património Industrial. Esta monopolização levou mesmo a que se generalizasse a ideia de que toda a Arqueologia dedicada ao período entre 1780 e 1970 é intrinsecamente industrial, ignorando ou querendo ignorar outras vertentes de investigação e a evidência que nem todas as sociedades contemporâneas adoptaram imediatamente o estilo de vida proporcionado pelo desenvolvimento industrial... numa perspectiva global, muitas delas ainda hoje, em 2018, não o fizeram. Num artigo recente, Jorge Custódio defendeu a ideia de que a “Arqueologia Industrial afirmou-se [...], em termos de espaço e de tempo, como uma Arqueologia da Contemporaneidade”, afirmando que a “Arqueologia Contemporânea é um conceito de imprecisão indiscritível [...] um absurdo que procura estudar a sociedade [...], e a cultura material,

não questionando o aspecto moderno dos artefactos arqueológicos, cuja natureza é terem sido fabricados por processos industriais”. Declara-se o autor “contra o neopositivismo reinventado, que agora pretende ser um oásis salvador da Arqueologia das épocas recentes, depois do desenvolvimento (ainda que tardio) da Arqueologia Moderna (uma outra Arqueologia histórica de sinal positivista)” (CUSTÓDIO, 2015: 93). Esta generalização parece surgir de um documento redigido em 2003, conhecido por *Carta de Nizhny Tagil para o Património Industrial*, um documento orientador produzido numa das reuniões do TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), onde se define que “*Industrial archaeology is an interdisciplinary method of studying all the evidence, material and immaterial, of documents, artefacts, stratigraphy and structures, human settlements and natural and urban landscapes, created for or by industrial processes*”, assumindo que a Arqueologia Industrial é apenas um método universalista, e não uma ciência, reunindo informação metódica para o estudo do Património Industrial.

Não podíamos estar mais em desacordo com esta ideia de que toda a Arqueologia efectuada numa época em que a industrialização se desenvolve e é responsável pela maior parte da produção material, é exclusivamente Arqueologia Industrial. Outros julgam que esta universalidade da Arqueologia Industrial deve ser apenas aplicada ao século XIX, pelo que os finais do XVIII seriam assim ainda Arqueologia Moderna e o século XX já Contemporâneo. A já exausta afirmação de que a Arqueologia estuda pessoas e não exclusivamente coisas, terá de ser novamente invocada. Será que estamos a fazer Arqueologia Industrial quando estudamos as relações humanas entre pessoas, os seus hábitos diários e alimentares, as suas doenças e as suas paixões, a forma como apreciavam música e literatura, ilações retiradas através do estudo da cultura material, apenas porque a maior parte da vida dessas pessoas foi passada numa casa construída por tijolos unidos por cimento Portland?

Ao contrário do que foi afirmado, não acreditamos que a Arqueologia Contemporânea, que se quer inclusiva e agregadora de ideias e teorias, tente de alguma maneira tirar protagonismo ou *território* à Arqueologia Industrial. Outros autores defendem esta inclusividade temática de forma natural elencando outros ramos subdisciplinares, tais como a Arqueologia do dia-a-dia, do conflito, das ditaduras e da violação dos direitos humanos, das ruínas e do lixo (GONZÁLEZ-RUIBAL,

2014; HARRISON e SCHOFIELD, 2013), às quais acrescentaríamos a Arqueologia da ruralidade ou a Arqueologia dos excluídos e da pobreza (BUCHLI e LUCAS, 2001), entre outras. A subdivisão, meramente necessária para rotular, orientar, compartimentar e pouco mais, permite uma série de subdisciplinas que ficam ao critério do autor do trabalho – concorde-se ou não –, desde que justificadas e explicada a sua necessidade. Não conseguimos subscrever, no entanto, a universalidade que o autor em questão procura dar à Arqueologia Industrial. Tal como o Xi, no início deste trabalho, não se transformou num ser industrial só porque entrou em contacto, manipulou e utilizou um dos símbolos máximos do capitalismo ocidental, também em Portugal essa mudança não foi abrupta e não podemos generalizar 250 anos a uma Arqueologia Industrial, nem mesmo em ambiente urbano. Com que legitimidade chamamos Arqueologia Industrial a uma vala comum do século XIX? Não será inquietante se considerarmos um campo de concentração, construído com técnicas e materiais industriais, como um sítio industrial? Não será isso reduzir a sociedade dos séculos XVIII, XIX e XX simplesmente à sua estrutura económica, ignorando relações humanas, sentimentos e afectos individuais e colectivos? Como enquadramos industrialmente o estudo arqueológico da escravatura em Portugal, apenas abolida em 1854?

Recordamos aqui uma colecção escavada em Almada, nos Paços do Concelho, a ser alvo de uma investigação que irá dar origem a uma tese de mestrado, onde, num contexto formado entre 1800 e 1830, a maior parte dos objectos corresponde ainda ao que se produzia nas olarias locais e de Lisboa. Entre centenas de peças, surgem duas taças produzidas na Fábrica do Rato e duas taças em *Mocha dipped ware*, uma produção inglesa já de cariz industrial (Fig. 2). Ainda que presentes no contexto, certamente que o estudo daquela realidade doméstica não pode ser feito à luz das problemáticas e conceitos teóricos da Arqueologia Industrial.

FIG. 2 – Peças recuperadas nos Paços do Concelho (Almada), num contexto datado de 1800-1830.

FIG. 3 – Reconstituição de um sítio arqueológico na Comporta, Tróia.

Foi recentemente escavada na Mouraria, em Lisboa, uma oficina de produção de botões onde toda a cadeia operatória revela uma produção artesanal sem qualquer matriz industrial, contexto possível de datar da primeira metade do século XIX. De destacar ainda uma casa contruída em colmo, madeira e argila, uma técnica milenar, habitada entre 1850 e 1910 na zona da Comporta, Tróia, onde a cultura material é já completamente contemporânea (Fig. 3). Nunca teve tanto sentido voltar a afirmar que a Arqueologia “*is as much about transformation and change as about duration and accumulation*” (GONZÁLEZ-RUIBAL, 2016: 146).

A Arqueologia Industrial tem objectivos de estudo concretos e fundamentais à compreensão das sociedades humanas não apenas no século XIX, mas desde o momento em que o lucro e o capital motivaram a produção em larga escala (BEAUDRY, 2005).

No sítio da Internet do *Journal of Contemporary Archaeology*, declara-se que o objectivo daquela publicação periódica é “*to explore archaeology’s specific contribution to understanding the present and recent past. It is concerned both with archaeologies of the contemporary world, defined temporally as belonging to the twentieth and early twenty-first centuries*”. Contudo, esta temporalidade não pode ser generalizada ao mundo inteiro, sobretudo porque o mundo é repleto de multitemporalidades que coexistem (GONZALEZ-RUIBAL, 2016). Para os arqueólogos britânicos e americanos, bem como para os sul-americanos, a Arqueologia Contemporânea só começa no século XX, visto que o século XIX é ainda considerado dentro da *Historical Archaeology* ou *Post-Medieval Archaeology*. Não é difícil encontrar nos programas dos congressos anuais, tanto da Society for Historical Archaeology como da Society for Post-Medieval Archaeology, arqueólogos que apresentem os seus trabalhos sobre contextos oitocentistas, muitos deles de cariz industrial. Vários destes encontros já recebem propostas de contextos associados ao século XX, pelo que as barreiras esbatem-se a cada ano. Já em Portugal, a Arqueologia Moderna (o que será mais ou menos equivalente ao *Post-Medieval* ou *Historical Archaeology*) tende a terminar com os finais do século XVIII (GOMES, 2012: 13). O hiato que

surge sensivelmente entre 1780 e 1900 parece-nos pertinentemente contemporâneo e não exclusivamente industrial. Tal interpretação cronológica encontra afinidades com o que se passa em Espanha e na França. Alfredo GONZALEZ-RUIBAL (2016) é exímio na crítica que faz ao tempo histórico utilizado pelos arqueólogos e à confortável compartimentação cronológica.

Ainda que as designações clássicas sejam confortáveis, as multitemporalidades mundiais despertam ontologias diferentes e permitem que o Xi seja um caçador recolector numa época em que o Bill Gates construía uma fortuna com base na Microsoft... todos vivemos hoje, mas nem todos vivemos no mesmo tempo.

Nenhuma designação será isenta de polémica, nem esperemos que o seja, muito menos uma que se apresenta como um oxímoro. Como juntar debaixo da mesma denominação tempos tão díspares do ponto de vista social, cultural, tecnológico, económico ou político como o longo período que se desenvolve entre 1780 e 2018? Mas será que, ao designarmos de Contemporânea ou de Passado Recente a Arqueologia dos séculos XX e XXI, assumimos que as sociedades humanas não sofreram alterações estruturais nos últimos 120 anos? Será que podemos designá-la da forma como quisermos, desde que essa designação seja devidamente justificada? Estaremos a ser demasiado historicistas ao defender que a Arqueologia Contemporânea se deve colar ao tempo histórico com a mesma designação? Precisamos, numa problematização quase “Hobsbawiana”, de novas designações para o tempo que vivemos? Antropoceno, supermodernidade ou pós-modernidade têm sido algumas das sugestões.

Tanto em Inglaterra como nos Estados Unidos, o século XIX foi sempre considerado como *Historical Archaeology*, pelo que o desenvolvimento do conceito de Arqueologia Contemporânea, ocorrido nos anos 1970, focou-se nos contextos do século XX através do desenvolvi-

mento de alguns projectos que se tornaram icónicos, tais como o multidisciplinar *Garbology*, dirigido pelo antropólogo William Rathje (1945-2012), cujo objectivo principal era estudar o consumismo e os comportamentos de consumo humano através daquilo que as pessoas descartam diariamente, o que lhe permitiu questionar inquéritos dados como fidedignos acerca do consumo de álcool, do descarte de gorduras ou do tratamento errado de óleos de motor (RATHJE, 2001). Este projecto nasceu do cruzamento de uma investigação dos alunos de Rathje em Sociologia na Universidade de Tucson, no Arizona, com a investigação arqueológica do próprio sobre a cultura Maia. William estudava com a sua equipa os lixos domésticos daquela civilização perdida e colocou a pergunta: “*why can't we use these techniques to learn about our own culture? Archaeology is a focus on the interaction between material culture and human behaviour, regardless of time or space*”¹. Posteriormente, outros projectos partilharam essa perspectiva, tais como o Van Project, no qual arqueólogos da Universidade de Bristol “escavaram” uma Ford Transit de 1991, com o intuito de desafiar e criticar a Arqueologia do Passado contemporâneo. Esta “bofetada” epistemológica foi brilhante do ponto de vista da necessidade de rasgar novos horizontes teóricos². Ou ainda o projecto do antropólogo Victor Buchli e do arqueólogo Gavin Lucas sobre uma habitação social dos anos 1960, desocupada na década de 1990. Através das metodologias arqueológicas, os autores conseguiram decifrar o dia-a-dia dos ocupantes, quantos eram, as suas idades, o que faziam, e até os seus problemas pessoais. A este projecto chamaram Arqueologia da Alienação, mais uma designação para um contexto do Passado recente (BUCHLI e LUCAS, 2001). Se, inicialmente, estes projectos se encontravam algo desprovidos de enquadramento teórico, tudo mudou nas últimas décadas, sobretudo a partir de 2001, com a publicação do livro coordenado pelos já mencionados Vitor Buchli e Gavin Lucas, *Archaeologies of the recent past* (2001). Desde então, os trabalhos em torno de contextos do século XX e mesmo já do século XXI não cessaram, e a Arqueologia Contemporânea tornou-se uma vertente arqueológica tão válida como todas as outras e devidamente reconhecida nos meios académicos internacionais, com diversas publicações de referência e encontros científicos anuais, tais como o *Contemporary and Historical Archaeological Theory* (CHAT) onde a parte prática está já aliada a conceitos teóricos bem firmados (em constante discussão e actualização), posição que conquistou há mais de três décadas. Em Espanha, o projecto sobre a Arqueologia da Guerra Civil Espanhola é um dos mais bem-sucedidos e com uma posição política bem definida (GONZÁLEZ-RUIBAL, 2010).

¹ <https://uanews.arizona.edu/story/william-l-rathje-1945-2012> [consultado em 2018-11-07].

² Veja-se <https://www.york.ac.uk/archaeology/research/current-projects/in-transit/> [consultado a 2018-11-07] para uma melhor compreensão do quão arrojado e inovador tem sido este projecto.

ARQUEOLOGIA CONTEMPORÂNEA EM PORTUGAL

A pergunta que se impõe é se o que temos vindo a designar de Arqueologia Contemporânea (grosso modo uma Arqueologia que deverá ter começado algures nos finais do século XVIII e que, entrando pelo século XX adentro, toca já no século XXI) tem sido considerado como Arqueologia em Portugal, sendo os seus contextos devidamente registados e/ou preservados.

Em resposta a esta pergunta, a primeira coisa que fizemos foi consultar a base de dados *Endovélico*, através do *Portal do Arqueólogo*³. Na designação temporal de Contemporâneo surgem 1256 sítios, sendo que a maior parte deles não são exclusivamente contemporâneos, pois foram igualmente identificadas ocupações humanas de cronologias mais recuadas. Destes 1256 sítios, 13 são classificados como “Complexo Industrial” associado ao Período Contemporâneo. Curiosamente, surgem 40 entradas para a mesma tipologia industrial quando não se define um período cronológico, pelo que a industrialização tende a ser reconhecida nesta classificação desde, pelo menos, a Antiguidade. De Época Contemporânea são também consideradas as categorias “Via”, “Calçada”, “Fortificação” e “Muralha”, muitas delas relacionadas com os fortes das Linhas de Torres, edificados em inícios do século XIX. Para o mesmo período, surgem igrejas, conventos, mosteiros e capelas. Nestes casos, a contemporaneidade será aceite no que concerne à utilização destes espaços religiosos até aos nossos dias, e daí que não se possam ignorar os vestígios de reparações ou modificações recentes. Conclui-se que a tutela assume como contemporâneos os contextos arqueológicos datados, pelo menos, dos inícios de oitocentos, e que a Arqueologia Industrial é possível de ser feita em cronologias bem anteriores ao século XIX... concordamos em absoluto.

Mas, por consideramos que a Arqueologia Industrial tem o seu lugar próprio em Portugal, devidamente reconhecido e institucionalizado, e por não acreditarmos que toda a Arqueologia feita entre 1780 e 1970, ou mesmo a Arqueologia do século XIX, é exclusivamente industrial, os projectos arqueológicos apoiados em temáticas industriais e enquadrados teoricamente na Arqueologia das cadeias produtivas serão deixados de fora deste debate (CORDEIRO, 1994; RAMOS, 2007; CUSTÓDIO, 2015; CUNHA, 2015). Nas universidades portuguesas, a Arqueologia Industrial, muitas vezes aliada ao Património Industrial, tem já o seu lugar garantido de Norte a Sul do país, com unidades curriculares no Minho, Lisboa e Évora.

No que à Arqueologia Contemporânea diz respeito, a Universidade do Porto tem uma cadeira designada “Arqueologia Moderna e Contemporânea” que, embora não especifique no seu currículo onde co-

³ Consulta efectuada em 2018-11-07. Foram excluídos os contextos náuticos e subaquáticos.

meça e onde acaba temporalmente, dá-nos a ideia, através da bibliografia sugerida, que tem início no século XV e termina nos finais do século XIX (contrariando a designação que recorrentemente se faz de Arqueologia Contemporânea fora de Portugal). A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na lista das opções livres, tem apresentado nos últimos anos a opção de “Arqueologia Contemporânea”, que incide nos séculos XIX e XX. No primeiro caso, há abordagens a contextos urbanos, rurais e industriais; no segundo caso, estes últimos contextos não são considerados por existir uma unidade curricular exclusivamente a eles dedicada, designada de “Arqueologia Industrial”. Materiais contemporâneos são ocasionalmente mencionados em relatórios de escavações ou mesmo em algumas publicações, mas em número ainda muito diminuto (LOPES, NETO e SEROMENHO, 2006; SEQUEIRA e CASIMIRO, 2015). Mas será que esta tendência está a ser invertida? A Arqueologia Contemporânea, quando comparada com a restante Arqueologia, é claramente representada em percentagens muito inferiores. No entanto, nos últimos anos, algumas mudanças têm sido notadas. Um dos primeiros projectos que se desenvolveram para cronologias mais recentes passou pela escavação dos fortes das Linhas de Torres, consequência dos conflitos militares motivados pelas invasões francesas. Estes projectos de Arqueologia Militar e do Conflito, desenvolvidos por empresas de Arqueologia e câmaras municipais, tiveram lugar entre 2008 e 2012, tentando, de alguma forma, assinalar os 200 anos daqueles acontecimentos. Foram intervencionados diversos fortes. No entanto, atendendo à importância daquela investigação, não foram muitas as publicações e divulgações daí decorrentes, destacando-se as diversas iniciativas de aproximação à população que, numa verdadeira vertente de Arqueologia Pública, conseguiram sensibilizar as populações para aqueles eventos e para a preservação daquele Património arqueológico (PIMENTA e MENDES, 2008; SOUSA, GOMES e MIRANDA, 2012). Uma tese de mestrado encontra-se a ser desenvolvida na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa sobre o assunto.

Em 2016, um grupo de arqueólogos açorianos escavou no sítio da Achada, um núcleo habitacional fundado em 1835, com o objectivo de modernizar as práticas agrícolas na ilha Terceira. Este verdadeiro projecto de Arqueologia Contemporânea foi, nas palavras dos responsáveis “uma ação de valorização decorrente de um projeto de investigação, a desenvolver em monumentos, conjuntos e sítios que visem essencialmente a divulgação e fruição pública do património arqueológico, com vista à sensibilização e educação patrimonial” (RODRIGUES, *et al.*, 2018: 2). Em 1840, a Achada tinha dezoito moradores, qualquer coisa como entre 72 e 108 habitantes (*IDEM*: 4). Defendem os arqueólogos que se tratou de um falanstério que terá sido ocupado, sensivelmente, entre 1835 e 1885.

Recentemente, teve grande mediatismo a escavação arqueológica no Cambedo, onde foi intervencionada a casa de dona Albertina, uma senhora que deu abrigo a um grupo de guerrilheiros antifranquistas que

ali se havia refugiado na sequência da guerra civil espanhola (1936-1939). Em 1946, esta aldeia foi alvo de um ataque por parte das forças policiais e militares portuguesas que resultou em diversos mortos e presos. O objectivo deste projecto é tentar compreender como uma população da raia sacrificou a sua segurança para dar apoio a um grupo de fugitivos, um assunto que não pode ser ignorado nos dias de hoje, onde a hospitalidade torna-se fundamental como apoio às migrações humanas em larga escala, talvez um dos principais objectivos da Arqueologia Contemporânea... mas já lá iremos.

Terá aqui de ser registada uma palavra sobre a Arqueologia desenvolvida em contextos subaquáticos e que, recentemente, muito se tem dedicado ao Período Contemporâneo. Talvez um dos mais antigos vestígios de embarcações portuguesas de Época Contemporânea naufragados no mundo seja o *Correio d'Azia*, uma embarcação portuguesa, à vela, que naufragou nas costas da Austrália, em 1816, a caminho de Macau (MONTEIRO, 2013). Já em território português, vários são os navios que têm vindo a ser reconhecidos e monitorizados, tais como o *Lidador*, um navio brasileiro que naufragou, em 1878, nos Açores (MONTEIRO, 2007), bem como outros já associados ao século XX, tais como o caça-minas *Roberto Ivens* e o veleiro italiano *Blenaimé Prof. Luigi* (ambos naufragados em 1917) (COSTA e MONTEIRO, 2016; TELO, SALGADO e RUSSO, 2017), o navio de salvamento *Patrão Lopes* (1936), o SS *Drago* (1942) (RUSSO, 2014), entre muitos outros cuja identificação e história é mais difícil de contar (MARTINS e MARTINS, 2016).

QUE FUTURO?

Os projectos terrestres e subaquáticos supramencionados foram os primeiros a serem desenvolvidos em Portugal no âmbito da Arqueologia de investigação. Contextos contemporâneos em ambiente urbano são, no entanto, escavados quotidianamente no país, muito embora a sua inclusão em acompanhamentos generalistas, efectuados por empresas de Arqueologia, não lhes dê a importância devida, sendo raramente publicados (BOAVIDA, CASIMIRO e SILVA, 2013). Alguns destes sítios já se encontram a ser estudados no âmbito de alguns trabalhos académicos, pelo que acreditamos que darão início a uma tendência que aproxime os arqueólogos de realidades mais contemporâneas, datadas entre os inícios do século XIX e o século XXI. Os vestígios de um armazém de garrafas em grés, de água ou genebra, em Lisboa, serão fundamentais para o estudo dos comportamentos do consumo de álcool na cidade em meados de oitocentos. Os vestígios de um pátio operário revelam as condições de vida difíceis das comunidades urbanas nos inícios do século XX, a comprovação material dos cenários com que nos deparamos frequentemente quando lemos documentos e romances. Ou as centenas de lixeiras urbanas que mostram o que se consumia nas casas ao longo do século XX e a génese da formação dos lixos que hoje produzimos, entre centenas de outras

problemáticas que os contextos contemporâneos nos podem mostrar (CASIMIRO e SEQUEIRA, no prelo). Confessamos a nossa falha em ainda não nos conseguirmos abster ou ultrapassar a materialidade nestes novos estudos, mesmo tendo em mente o debate da “*material-culture turn*” dos últimos anos, a agência e a relação entre os agentes humanos e não humanos, mas compensamos na tentativa de chegar às pessoas, as que viveram naquele tempo e as que cá estão, que ainda se lembram directa ou indirectamente, através de relatos familiares, dessas épocas.

Estes estudos foram em parte motivados pela memória familiar em torno de certos artefactos.

O primeiro objectivo passa certamente pela valorização e salvaguarda destes contextos. É essencial que se passe aos arqueólogos a mensagem acerca da importância da Arqueologia do Passado Recente, e por que é tão relevante a salvaguarda de uma casa da Idade do Ferro como uma dos séculos XIX ou XX. Mesmo quando as arquitecturas se preservam, é fundamental tentar compreender as vivências humanas que ocorreram no seu interior, tal como fizeram BUCHLI e LUCAS (2001) para a já referida casa de habitação social abandonada na década de 1990. Só assim podemos conhecer as sociedades, as pessoas e os seus problemas pessoais do foro económico, social e mesmo psicológico, das quais ainda nos lembramos vagamente, mas que caem no rol dos em breve esquecidos. No entanto, podemos ou devemos registar / preservar e estudar tudo o que tenha acontecido ao longo dos séculos XIX e XX? Esta pertinente pergunta é de difícil resposta e, da nossa parte, acreditamos que, se o contexto arqueológico pode contribuir para o conhecimento do nosso Passado, então deve ser alvo de intervenção arqueológica. As implicações deste reconhecimento no quotidiano dos arqueólogos, sobretudo os que trabalham em contextos urbanos sob a égide da Arqueologia empresarial, e na validação por parte da tutela, seriam monstruosas e não nos iludiremos sobre a sua impossibilidade, pelo menos para já. Ficamos satisfeitos se este nosso ensaio despertar a sensibilidade para um Passado recente, aquele que frequentemente é classificado pelos nossos colegas arqueólogos como “*Isso para mim nem sequer é Arqueologia*”. Ao lermos o recente livro de Alfredo GONZALEZ-RUIBAL e Xurxo AYÁN VILA (2018: 15), descobrimos que não somos os únicos a ser alvo deste preconceito: “*Lo que vosotros hacéis no es arqueología*”. Felizmente, a tendência parece estar a mudar.

MAS... QUAL A IMPORTÂNCIA DE UMA ARQUEOLOGIA DO PASSADO RECENTE?

Esta será certamente uma das perguntas mais pertinentes a que interessa responder: porque é que a Arqueologia de um Passado recente é importante? Deveremos considerá-la apenas como a extensão do tempo histórico, ou fazemos Arqueologia sobre um tempo sobre o qual as pessoas viveram ou tiveram contacto directo com os agentes desse

“É essencial que se passe aos arqueólogos a mensagem acerca da importância da Arqueologia do Passado Recente, e por que é tão relevante a salvaguarda de uma casa da Idade do Ferro como uma dos séculos

XIX ou XX.”

tempo faz alguma diferença? Matts BURSTRÖM (2007-2008: 34) escreveu: “*the insight that objects that people still remember from their own time can already be of archaeological interest, leaves a strong impression on many and generates reflection*”. Esta reflexão pode tornar-se fundamental numa maior aproximação a estas realidades passadas e à capacidade de reconhecimento da importância de um Passado histórico recente, possivelmente levando-as a legitimar a importância de um Passado mais antigo, mais distante e mais desconhecido. Recordemos o ensaio de Bruno Latour sobre a chave de Berlim, onde o autor demonstra como um objecto, criado no pós-Segunda Grande Guerra, com particularidades especiais, é ele também influenciador da sociedade que o produziu (LATOURE, 2000), ainda hoje lembrado e mesmo utilizado. A chave de Berlim despertou a atenção para as funcionalidades dos objectos contemporâneos e a maneira como eles reflectem as mudanças, continuidades e idiosincrasias de algumas sociedades contemporâneas, enquanto agentes activos da acção.

Por outro lado, a possibilidade de manipular espaços e objectos com os quais as populações se sentem directamente relacionadas permite desenvolver projectos de Arqueologia Pública, onde os agentes que ali viveram ou os seus descendentes directos possam participar, sentindo que a vida dos seus foi importante e fundamental na formação das entidades colectivas... nisso, os projectos desenvolvidos até ao momento em Portugal, tanto nas Linhas de Torres, no Cambedo e na Achada, no *Roberto Ivens*, com uma homenagem às suas vítimas, foram exímios no contacto com a população. E não é esse um dos maiores objectivos do que fazemos enquanto arqueólogos?

Não devemos ser reticentes, pois este é o momento de irmos mais longe na defesa de uma Arqueologia Contemporânea ou, se preferirem, do Passado recente. Talvez estejamos no caminho certo para intervir

FIG. 4 – Musealização da cidade mártir de Oradour-sur-Glane (Nova Aquitânia, França).

arqueologicamente em locais que promoveram desigualdades sociais e raciais, onde se fizeram prisioneiros políticos. Talvez o despertar dessas memórias possa ter um efeito de catarse nas vítimas desses tempos e espaços. A solução não é inédita e tem sido, no geral, bem aceite por aqueles que passaram pelos eventos traumáticos. Não sem, todavia, levantar questões políticas, sociais, éticas e teóricas absolutamente compreensíveis: veja-se a problemática lançada por Laurent Olivier num ensaio acerca da aplicação de técnicas arqueológicas para escavar restos mortais de vítimas de *serial killers*, a exumação de cadáveres em valas comuns na Bósnia ou no Ruanda, a preservação das cidades-mártires francesas como Oradour-sur-Glane, ou a difícil conservação dos edifícios em Auschwitz-Birkenau na Polónia (OLIVIER, 2001) (Fig. 4). Ao afirmar que “*the way these remains are investigated, interpreted, represented depends on the particular research preoccupations of the present day*”, o autor reconhece a sensibilidade destes assuntos, variando entre populações (IDEM: 180). A possibilidade de fazer a Arqueologia chegar aos vivos, acrescentando conhecimento sobre eventos que ainda são recentes mas traumáticos, é quase que uma forma de “*reconciliar com o passado*” (HARRISON e SCHOFIELD, 2013: 8-9). Seguindo esta linha de pensamento, a Arqueologia da Morte é sempre um assunto impressionável em contextos contemporâneos, e também se tornará sensível quando os arqueólogos portugueses começarem a lidar com eles, eliminando a distância de séculos com que lidamos

quando escavamos sepulturas, vestígios ósseos de pessoas das quais raramente sabemos o nome e dificilmente as suas qualidades humanas. Para um Passado recente, as sepulturas ou valas comuns mais do que compreendidas e estudadas têm necessariamente de ser sentidas (BUCHLI e LUCAS, 2001).

A proximidade temporal do registo arqueológico traz assim grandes responsabilidades do ponto de vista social e humano. Numa época de grandes desigualdades, passa a ser papel do arqueólogo tentar expor essas desigualdades, sejam elas do ponto de vista social, económico, racial ou político, fazendo da Arqueologia uma ciência de importância social (GONZÁLEZ-RUIBAL, 2016: 144).

CONCLUSÃO

Sendo um tema de desejável debate, sabemos que o presente ensaio é apenas uma pequena acha numa fogueira que, achamos, que deve arder durante os próximos anos e à qual deve ser adicionada muita e variada lenha. Acreditamos e defendemos que a Arqueologia Contemporânea em Portugal deve ser considerada desde finais do século

XVIII ou os inícios do século XIX, momento em que as mentalidades europeias iniciam processos de mudança motivados por alterações políticas, sociais, económicas e tecnológicas, sendo que nenhuma destas alterações é mais importante que a outra e, no seu conjunto, dão início a um novo tempo, com diferentes momentos de aceitação. Calhando, o segredo será pensarmos menos como arqueólogos modernos, arqueólogos industriais ou arqueólogos contemporâneos, e pensarmos seriamente enquanto arqueólogos (GONZÁLEZ-RUIBAL, 2016: 159), quebrando barreiras temporais que na longa duração espartilham a compreensão dos comportamentos humanos, sobretudo numa época de mudanças tão rápidas como foram o século XIX e o século XX. Reconhecemos o quão difícil será colocar debaixo da mesma designação mais de 200 anos de comportamentos humanos, mas se no nosso país o conceito de Arqueologia Histórica não vingou, e se não consideramos o século XIX como Arqueologia Moderna, então ele poderá ser certamente o início da contemporaneidade.

Discordamos em absoluto da universalização da Arqueologia Industrial. Tal como em 1980 o Xi não se tornou um homem da industrialização pelo contacto com a garrafa de Coca-Cola, também em oitocentos a maior parte dos portugueses não tinha ainda contacto com os produtos da industrialização, e os que tinham, dificilmente compreendiam essa alteração tecnológica.

Contudo, será que podemos, devemos, ou sequer acreditamos que, ao longo da divisão clássica da História da Humanidade, desde a Pré-História ao Mundo Contemporâneo, todos os períodos ocorreram sem alterações tecnológicas e sociais no seu “interior”? Talvez o problema seja apenas semântico, visto que se contemporâneo significa hodierno, nenhum de nós é contemporâneo de um indivíduo do século XIX ou mesmo dos inícios do século XX. Calhando, vivemos numa nova era que ainda não conseguimos designar, uma era tão complexa e globalizante que dificilmente será definida com um simples termo temporal. Os dados estão lançados e encontram-se em desenvolvimento diversos projectos relacionados com a Arqueologia Contemporânea, de Norte a Sul do país. Acreditamos que é um assunto que ainda dará muitas cartas no futuro, sobretudo através de projectos de Arqueologia Pública, visto que se trata de uma Arqueologia com a qual as pessoas se identificam, reconhecem objectos e sentem que podem contribuir para o conhecimento de um Passado que tem tanto de seu como dos outros.

AGRADECIMENTOS

A nossa lista de agradecimentos é extensa: à Ana Catarina de Sousa (UNIARQ - Centro de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) e ao João Pimenta (Câmara Municipal de Vila Franca de Xira), pelos trabalhos sobre as linhas de Torres; ao Adolfo Martins (Wales Trinity Saint David University), pela magnífica reconstituição da casa de Tróia (Fig. 3); ao Alexandre Monteiro (Insti-

“Acreditamos e defendemos que a Arqueologia Contemporânea em Portugal deve ser considerada desde finais do século XVIII ou os inícios do século XIX, momento em que as mentalidades europeias iniciam processos de mudança motivados por alterações políticas, sociais, económicas e tecnológicas, sendo que nenhuma destas alterações é mais importante que a outra e, no seu conjunto, dão início a um novo tempo, com diferentes momentos de aceitação.”

tuto de Arqueologia e Paleociências / Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa) e ao Jorge Russo (CINAV - Centro de Investigação Naval), pela informação sobre os contextos subaquáticos; à Catarina Parreira, que nas aulas de Arqueologia Contemporânea despertou a nossa atenção para a informação no *Portal do Arqueólogo*, ainda que a mesma não tenha sido usada neste artigo; ao Flávio Biscaia, porque o sítio de Tróia foi por ele redescoberto; ao Luís Barros (Câmara Municipal de Almada), por nos anos 1990 ter escavado e guardado materiais de “ontem”. Ao Rui Coelho e ao José Luís Neto, pelas boas discussões; finalmente, aos arqueólogos da empresa COTA 80.86 (Vanessa Filipe, José Pedro Henriques e Vasco Vieira), pela preservação e registo dos contextos contemporâneos de Lisboa. 🐾

BIBLIOGRAFIA

- BEAUDRY, M. (2005) – “Revolutionizing Industrial Archaeology?” In CASELLA, E. e SYMONDS, J. (eds.). *Industrial Archaeology: future directions*. New York: Springer, pp. 301-314.
- BOAVIDA, C.; CASIMIRO, T. M. e SILVA, T. (2013) – “Intervenção Arqueológica na Rua Braamcamp Freire (Santarém) e Descoberta de Esgoto Oitocentista”. *Al-Madan Online*. Almada. 17 (2): 112-113. Em linha. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.
- BUCHLI, V. e LUCAS, G. (eds.) (2001) – *Archaeologies of the Contemporary Past*. London and New York: Routledge, Taylor Francis Group.
- BURSTRÖM, M. (2007-2008) – “Looking into the recent past: extending and exploring the field of Archaeology”. *Current Swedish Archaeology*. Gothenburg. 15-16: 21-36.
- CASIMIRO, T. M. e SEQUEIRA, J. L. (no prelo) – *Arqueologia Contemporânea em Portugal*. Lisboa: Instituto de Arqueologia e Paleociências, Universidade Nova de Lisboa.
- CORDEIRO, L. (1994) – “A Arqueologia Industrial. Uma vertente fundamental da Arqueologia Urbana”. *Bracara Augusta*. Braga. 45: 169-190.
- COSTA, P. e MONTEIRO, A. (2016) – “Tombaram Combatendo um Inimigo Invisível: perda e achamento do caça-minas *Roberto Ivens* (1917)”. In *Novos Ramos, Novos Desafios*. Almada: Escola Naval, pp. 318-324.
- CUNHA, R. (2015) – “Arqueologia Industrial: fontes, métodos e técnicas”. *Al-Madan*. 2.ª Série. Almada. 19: 96-105.
- CUSTÓDIO, J. (2015) – “O Território e o Tempo da Arqueologia Industrial. Intervenção e investigação: realidades de hoje, perspectivas de futuro”. *Al-Madan*. 2.ª Série. Almada. 19: 80-95.
- GOMES, R. V. (2012) – “A Arqueologia da Idade Moderna em Portugal: contributos e problemáticas”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 5.ª Série. 2: 13-75.
- GONZÁLEZ-RUIBAL, A. (2010) – “Contra la Pospolítica: Arqueología de la Guerra Civil Española”. *Revista Chilena de Antropología*. Santiago do Chile. 22 (2): 9-32.
- GONZÁLEZ-RUIBAL, A. (2014) – “Archaeology of the Contemporary Past”. In Smith, C. (ed.). *Encyclopedia of Global Archaeology*. New York: Springer, pp. 1683-1694.
- GONZÁLEZ-RUIBAL, A. (2016) – “Archaeology and the time of modernity”. *Historical Archaeology*. Springer. 50 (3): 144-164.
- GONZÁLEZ-RUIBAL, A. e AYAN VILA, X. (2018) – *Arqueología. Una introducción al estudio de la materialidad del pasado*. Madrid: Alianza Editorial.
- HARRISON, R. e SCHOFIELD, J. (2013) – *After Modernity: Archaeological Approaches to the Contemporary Past*. Oxford: Oxford University Press.
- LATOUR, B. (2000) – “The Berlin key or how to do words with things”. In GRAVES-BROWN’S, P. M. (ed.). *Matter, Materiality and Modern Culture*. London: Routledge, pp. 10-21.
- LOPES, M. J.; NETO, J. L. e SEROMENHO, L. (2006) – *Sobre uma Possível Embarcação Descoberta na Comporta*. Setúbal: Câmara Municipal de Setúbal, pp. 175-181 (*Subsídios para o Estudo da História Local*, 3).
- MARTINS, A. M. e MARTINS, A. (2016) – “Tróia 1, a journey in time and sea. Shipbuilding and the shipwreck”. In *IKUWA 5*. Cartagena: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pp. 1002-1010.
- MONTEIRO, A. (2013) – “A Marinha Mercante Portuguesa na carreira de Macau. Homens, navios, rotas e cargas no primeiro quartel do século XIX”. In *Actas XIII Simpósio de História Marítima. Nos Mares da China. A propósito da chegada de Jorge Álvares, em 1513*. Lisboa: Academia Portuguesa da Marinha, pp. 319-398.
- MONTEIRO, P. (2007) – “O Naufrágio do Vapor *Lidador* na Ilha Terceira, Açores (1878): relatório preliminar”. *Al-Madan Online*. Almada. 15: Notícias, actividade arqueológica, pp. 1-2. Em linha. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.
- OLIVIER, L. (2001) – “The archaeology of the contemporary past”. In BUCHLI e LUCAS, 2001: 175-188.
- PIMENTA, J. e MENDES, H. (2008) – *Relatório da Escavação Arqueológica da Obra Militar n. 38 do Sistema Defensivo das Linhas de Torres, Forte da Casa - Vila Franca de Xira* (texto policopiado).
- RAMOS, P. (2007) – “Relance sobre 25 Anos de Arqueologia Industrial em Portugal”. *Al-Madan*. Almada. 2.ª Série. 15: 141-142.
- RATHJE, W. (2001) – “Integrated archaeology: a garbage paradigm”. In BUCHLI e LUCAS, 2001: 63-76.
- RODRIGUES, C. D.; NETO, J. L.; BORGES, L.; PERES, M. e PARREIRA, P. (2018) – “O Lugar da Achada, Falanstério de Inspiração Maçónica”. *Atlântida, Revista de Cultura*. Angra do Heroísmo. 63: 1-26.
- RUSSO, J. (2014) – “From Wreck to Ship: the case of British merchantman SS *Dago* (1902)”. *International Journal of Nautical Archaeology*. The Nautical Archaeology Society. 43: 192-195.
- SEQUEIRA, J. e CASIMIRO, T. M. (2015) – “Fragments de um Mundo Contemporâneo: objectos em grés recuperados no Tejo”. *CIRA Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 4: 209-215.
- SOUSA, A. C. (coord.) (2011) – *A Guerra Peninsular em Mafra: Rota Histórica das Linhas de Torres*. Mafra: Câmara Municipal de Mafra.
- SOUSA, A. C.; GOMES, J. S. e MIRANDA, M. (2012) – “Rota Histórica das Linhas de Torres. Métodos e práticas das intervenções em Mafra”. *Anuário da Conservação do Património*. Lisboa: GECORPA - Grémio do Património, pp. 30-38.
- TELO, A.; SALGADO, A. e RUSSO, J. (2017) – *Ações do U-35 no Algarve: 24 de Abril de 1917*. Lisboa: Escola Naval e Município de Vila do Bispo.

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos

Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

1972 - 2018

46 anos de intervenção social, a promover
uma visão integrada da Arqueologia, do Património
Cultural e Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania cultural
e cientificamente informada

**uma Associação em que peça já a sua ficha de inscrição
dá gosto participar!**

RESUMO

Apresentação de investigações da disciplina de Análise Urbana, que são do domínio da Arquitetura, têm fundamento no método histórico-tipológico desenvolvido na escola italiana, e integram conhecimentos multidisciplinares de História, Geografia, Arqueologia, Antropologia e Filosofia, entre outros.

A Análise Urbana é uma disciplina ordenadora da investigação, dotada de um corpo de conhecimentos sólido, com flexibilidade para integrar outros saberes, que permite abordagens muito diferenciadas, de âmbito temático ou com incidência no território, em povoações, bairros ou tecidos urbanos.

PALAVRAS CHAVE: Urbanismo; Arquitectura; Geografia; Arqueologia.

ABSTRACT

Presentation of research done in the area of Urban Analysis, which belongs to Architecture, is founded in the historic-typological method developed by the Italian school and includes cross-curricular knowledge from History, Geography, Archaeology, Anthropology and Philosophy, among others.

Urban Analysis is a subject that organises research and boasts a solid field of knowledge, yet is flexible enough to include other areas of knowledge, simultaneously allowing very different theme or territory-oriented approaches focussing on populations, neighbourhoods or urban areas.

KEY WORDS: Urbanism / urban development; Architecture; Geography; Archaeology.

RÉSUMÉ

Présentation de recherches réalisées par la discipline de l'Analyse Urbaine, appartenant au domaine de l'Architecture, ayant un fondement dans la méthode historique-typologique développée par l'école italienne et intégrant des connaissances pluridisciplinaires d'Histoire, Géographie, Archéologie, Anthropologie et Philosophie, entre autres.

L'Analyse Urbaine est une discipline ordnatrice de la recherche, dotée d'un corpus solide de connaissances, avec suffisamment de flexibilité pour intégrer d'autres savoirs, qui permet des approches très différenciées dans un cadre thématique ou avec une incidence sur le territoire, les peuplements, quartiers ou tissus urbains.

MOTS CLÉS: Urbanisme; Architecture; Géographie; Archéologie.

¹ Arquiteto, Universidade Lusíada, Lisboa.
Doutor em Arquitetura, Universidade de Sevilha, Espanha.
Membro do Centro de Investigação em Arquitetura e Áreas Metropolitanas (CIAAM) do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (vmdurao@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Análise Urbana

integração

de conhecimentos

multidisciplinares

Vitor Durão ¹

1. A disciplina de Análise Urbana, pertencendo ao domínio da Arquitetura, procura conhecer e explicar a forma urbana de qualquer época, o processo de formação, a morfogénese dos tecidos urbanos e os processos de transformação urbana que se sucederam e sucedem no tempo e, numa perspectiva holística, os próprios fenómenos urbanos. Os trabalhos de investigação poderão ser dedicados exclusivamente ao conhecimento, que aqui evidenciamos, como deles derivarem aplicações concretas, quer para a reabilitação urbana, quer de outro género.

A autonomização da disciplina surgiu como necessidade de introduzir nos estudos sobre a forma urbana, que se faziam desde épocas anteriores pelas disciplinas de Geografia, História, Arqueologia e Urbanística, uma visão de projeto arquitetónico, que a análise tipológica veio resolver e, com isso, permitir uma mais completa compreensão dos processos de formação e das transformações de um tecido urbano. Foi Saverio Muratori que, pela primeira vez, relacionou tipo e forma urbana, integrando sólidos conhecimentos de História nos seus estudos, iniciados cerca de 1954, sobre a formação e transformação dos tecidos urbanos e da edificação de Veneza (Fig. 1) (MURATORI, 1959). Na investigação sobre o tecido medieval de Roma, demonstrou ainda a permanência de formas urbanas romanas na cidade atual (Fig. 2), apesar dos antigos edifícios romanos terem sido demolidos (MURATORI *et al.*, 1963).

Gianfranco Caniggia, perseguindo o caminho iniciado por Muratori, seu mestre, realiza diversas investigações, nomeadamente à cidade de Como, em Itália, com este método não intrusivo, mas seguro quanto ao conhecimento, para a leitura dos tecidos urbanos medievais que em Itália são muito extensos. Como corolário das diversas investigações realizadas, Caniggia, acompanhado de Gian Luigi Maffei, desenvolveu o método de leitura histórico-tipológico, como o denominaram (CANIGGIA e MAFFEI, 1995 [1979]), onde a noção de tipologia é, de modo dialético, aplicada às diferentes escalas do ambiente antrópico, relacionando o tipo com o território.

FIG. 1 – Todos os tecidos urbanos de Veneza foram reconstituídos. Como exemplo, apresenta-se a reconstituição do quarteirão do Campo Due Pozzi. **1)** Fase I, do século XV; **2)** Fase III, do século XVIII; **3)** Fase IV, situação atual (MURATORI, 1959).

Este método reconhece o modo como esses tecidos urbanos se formaram numa relação intrínseca entre a rede de trajetos, tipos construídos e propriedade cadastral. Conjuga a análise dos tecidos urbanos existentes no momento da realização da investigação, com o estudo, comparação e síntese de desenhos, gravuras, projetos e documentos das diversas épocas, permitindo criar teorias explicativas e projetos de reconstituição desses mesmos tecidos urbanos que podem gerar a leitura não só das estruturas construídas, mas também do ambiente antrópico e contribuir para revelar a cultura subjacente ao próprio ser humano, enquanto criador desse mesmo ambiente e construtor dessas estruturas.

FIG. 2 – Tecidos medievais sobrepostos a edifícios especializados antigos. **A)** Zona do Teatro de Pompeu, do Odeon e do Estádio Domiciano, no Campo de Marte. *Catasto Piano*. São claras a presença e as características das três implantações na leitura do tecido cadastral. Nota-se como são evidentes as preexistências, denunciadas pelo tecido em série das casas em banda (curva do Estádio, perímetro do Teatro), comparativamente às que são ocupadas por edifícios de maior dimensão (Odeon, curva dos palácios Massimo). **B)** Levantamento atual da mesma zona, à mesma escala. A comparação com o cadastro precedente mostra como são facilmente legíveis as preexistências do tecido construído, apesar do notável trauma sofrido pelo agregado entre ambas as épocas, com a abertura das ruas Vittorio e Rinascimento. **C)** As preexistências romanas em relação com o plano cadastral. Ainda se notam os trajetos curvilíneos que envolvem os edifícios especializados, e os trajetos diagonais que atravessam os espaços públicos (MURATORI *et al.*, 1963).

2. Quanto mais antiga for uma cidade e por mais traumatismos urbanos tenha passado ao longo da sua existência, mais complexa e difícil é a sua análise. Como exemplo, refiram-se as nossas cidades antigas, como Lisboa, onde populações autóctones começaram a instalar-se de modo permanente desde há mais de 3000 anos (SOUZA, 2016), ou em Setúbal, desde há cerca de 2800 anos (SOARES, 2000). A edificação destas urbes realizou-se por processos de formação longos a partir de povoados iniciados pelos povos autóctones, prolongados ou transformados por gregos e fenícios ou de colónias fenícias, romanos, visigodos e outros povos do centro e norte da Europa, árabes de diferentes proveniências (MARQUES, LEGUAY e BEIRANTE, 1993) e, finalmente, os portugueses de muitas épocas influenciados pelo que foi sucedendo no mundo.

O saber sobre a cidade é complexo, multidisciplinar e não evidente à primeira vista. Há atualmente muitas disciplinas que de um ou outro modo estudam a cidade. Mas, no que nos interessa conhecer – a forma urbana –, destacamos aquelas disciplinas cujos conhecimentos, para além dos da própria Arquitetura, mais foram utilizados nas investigações que apresentamos: Geografia, História, Arqueologia, Antropologia e Filosofia. Há, contudo, outras disciplinas cujas noções se integram nas investigações de Análise Urbana, particularmente as que se referem a situações ocorridas de meados do século XIX para a atualidade devido aos novos modos de fazer e transformar a cidade, e que são: Urbanismo, Economia, Direito, Geologia, engenharias diversas, relacionadas com o ambiente, etc.

Os processos de formação e de transformação urbanos são realizados ao longo de diversas épocas. A disciplina de História contribui para contextualizar cronologicamente os acontecimentos urbanos e relacionar estes fenómenos com outros de carácter local, regional ou geral, sendo uma disciplina decisiva para o entendimento dos acontecimentos no tempo, como são os processos tipológicos e, por isso, como já se referiu anteriormente, CANIGGIA e MAFFEI (1995 [1979]) apelidaram de método histórico-tipológico.

Como qualquer assentamento humano, núcleo proto-urbano ou urbano, assenta num suporte físico, o próprio território, e transforma-o, a Geografia e disciplinas próximas como a Topologia, a Topografia e a Hidrografia, surgem possuidoras dos saberes necessários para melhor se compreender esse mesmo território de assentamento previamente à urbanização, e as transformações que os seres humanos vão realizando de modo a prosseguirem os seus objetivos.

Ao nível da ocupação do território, a Arqueologia é a disciplina decisiva para se conhecer os assentamentos humanos, por muito mínimos que fossem, de épocas mais antigas e pré-históricas. Conhecer como esses seres humanos ocupavam o território é de grande importância à compreensão do ambiente antrópico e das suas transformações. Por outro lado, a Arqueologia dá a conhecer os tecidos urbanos que estão soterrados, mesmo que seja por pontuais vestígios arqueológicos, e que não deixaram elementos compreensíveis na forma urbana atual.

Nos últimos anos, em Portugal, os vestígios arqueológicos encontrados têm permitido rescrever a história das nossas cidades antigas, como no caso de Setúbal (SOARES, 2000). Até meados dos anos 70 do século XX, o paradigma dominante era de que a cidade teria sido uma vila medieval fundada no século XIII. A partir dessa época, e como resultado das escavações arqueológicas entretanto realizadas, o paradigma muda-se e passa a ser considerado que teria sido uma urbe romana de cariz industrial. Após meados dos anos 80 do mesmo século, novos vestígios arqueológicos encontrados e devidamente estudados voltaram a alterar o paradigma quanto à formação da urbe, que ter-se-á iniciado com populações autóctones, na colina de Santa Maria, e conhecido os primeiros contactos com Fenícios entre os séculos VIII e VII (SILVA, 2001), e a partir desses tempos prolongado a povoação a uma restinga que entretanto se vinha desenvolvendo na base da colina (SILVA e COELHO-SOARES, 2014). Ou seja, em apenas 40 anos, avançou-se no passado cerca de 2000 anos e com isso a Arqueologia deu um valioso contributo para a História e abriu novos caminhos ao conhecimento das nossas cidades.

A noção do ser humano como ser cultural, construtor do espaço antrópico, está na génese da análise tipológica proposta por CANIGGIA e MAFFEI (1995 [1979]), que se pode identificar como visão da Antropologia. E foi esse ser, e é esse ser, que munido da sua cultura, formou e transformou os territórios e, posteriormente, as urbes, num percurso infundável de fazer e desfazer, numa complexa simbiose entre o ser cultural que forma mas que, ao formar, também se transforma culturalmente e assim sucessivamente: as realidades físicas são transformadas, tal como o ser que as realiza. Por isso, numa análise que englobe o ser humano construtor de si e da sua cultura como do espaço antrópico, a Antropologia está presente e é importante para a compreensão desse homem formador / transformador do seu *habitat* e de si próprio.

Para além da dúvida, como método de estar e de investigar, e da dialética, como modo de racionalizar o pensamento, são muitas as aportações da Filosofia à Análise Urbana, nomeadamente quando se pretende obter conhecimento de carácter holístico sobre um espaço urbano ou sobre elementos urbanos. A fenomenologia contribui para descodificar o espaço do ser humano que, nas cidades antigas, pode-se interpretar como o lugar, o sítio por excelência da vida humana. O espaço existencial, o ser humano e o habitar, são temas que têm sido analisados por filósofos e que são um contributo para a Arquitetura e especificamente a esta disciplina. O arquiteto Christian Norberg-Shultz realizou diversas investigações sobre estas temáticas, nomeadamente sobre o espaço existencial, onde procurou perceber a essência do espaço antrópico e descodificar as relações entre elementos e o ser humano enquanto construtor e usufrutuário (NORBERG-SHULTZ, 1975 e 1998[1980]), o que se tem revelado como conhecimento complementar em algumas investigações de Análise Urbana.

3. As investigações que aqui apresentamos como exemplos de multidisciplinariedade, foram realizadas por arquitetos que se fundamentaram no método de leitura histórico-tipológico da escola italiana, como atrás referimos, mas que, sempre que necessário, integraram outros conhecimentos disciplinares para responder devidamente a questões que as próprias investigações induziram. A disciplina de Análise Urbana é, em todos os exemplos apresentados, a disciplina ordenadora da investigação, o que evidencia um corpo de conhecimentos sólidos, flexibilidade disciplinar na integração de outros saberes e possibilidade de abordagens muito diferenciadas, como são as investigações de âmbito mais geral sobre o território, de povoações, bairros ou tecidos urbanos, ou temáticas.

3.1. As investigações de carácter territorial realizadas em diversas regiões de Itália (CANIGGIA e MAFFEI, 1995 [1979]) permitiram entender o modo como o território foi sendo transformado, porque integraram conhecimentos da Geografia e de disciplinas complementares desta, tal como da Arqueologia e da Antropologia, o que permitiu criar um modelo teórico do modo como se terá construído o espaço antrópico desde os seus distantes primórdios (Fig. 3). Desde os primeiros percursos naturais que se realizavam pelas cristas dos montes, aos primeiros assentamentos e a toda a sucessiva construção de trajetos, núcleos proto-urbanos e urbanos. Foi possível porque se compreendeu o pensamento tipológico que esteve subjacente aos antigos construtores, e que é diferente a partir do momento em que os seres humanos passam a dar preferência aos vales em detrimento dos montes, o que induziu uma mudança de paradigma na construção do espaço antrópico que implicou uma profunda transformação cultural do ser humano. Gian Carlo Cataldi, na senda de Muratori e de Caniggia, dedicou-se à investigação sobre o território em Itália, procurando estabelecer uma ciência do território (CATALDI, 1977) que pressupôs integrar e cruzar saberes de História, Antropologia, Geografia e Arqueologia que foram fundamentais para a reconstrução conjectural da dinâmica geotemporal da transformação do território. Na investigação ao território da antiga aldeia de Odivelas (DURÃO e ALMEIDA, 2012), o entendimento da sedimentação de populações na região foi possível pelo cruzamento de conhecimentos da Geografia e disciplinas próximas com a Arqueologia, permitindo a reconstituição

FIG. 3 – Modelo teórico do primeiro ciclo territorial (de assentamento).
 1) Primeira fase: trajetos de crista principal. 2) Segunda fase: trajetos de crista secundária e assentamentos de promontório alto.
 3) Terceira fase: contracristas locais, assentamentos de promontório baixos e núcleos urbanos elementares. 4) Quarta fase: contracristas contínuas, sintéticas, núcleos urbanos de alto e médio vale (CANIGGIA e MAFFEI, 1995 [1979]: 148) [nota: entende-se por contracristas à ligação direta entre os assentamentos sem passar pela crista secundária].

do próprio território e dos seus assentamentos preferencialmente junto ao sistema constituído pelo trajeto matriz e a ribeira de Odivelas (Fig. 4), junto ao qual, em época posterior foi edificado o mosteiro e a aldeia se consolidou, e que é hoje o centro histórico da cidade.

3.2. Alfonso del Pozo realizou uma investigação muito precisa quanto à aplicação do método de leitura histórico-tipológico, desenvolvendo-o. Explica a morfogénese do tecido urbano, o processo de formação e os processos de formação / transformação do tecido urbano do arrabalde de Los Humeros, em Sevilha (POZO Y BARAJAS, 1996), cruzando com a história local, com aspetos geográficos e da hidrografia do próprio rio Guadalquivir.

FIG. 4 – Desenho de reconstituição de parte do território do concelho de Odivelas, onde se identificam a cinza escuro as estações arqueológicas, e a cinza claro os moinhos de vento e água (extrato de DURÃO e ALMEIDA, 2012: fig. 1.8).

A análise ao arrabalde de La Macarena (POZO Y BARAJAS, 2003) confirmou as anteriores características de análise do tecido urbano, realizando, tal como anteriormente, uma reconstituição da sua morfogénese.

O Bairro Alto (CARITA, 1994) foi estudado por Helder Carita segundo o mesmo método, desde o território prévio à urbanização, o loteamento do bairro e as suas posteriores transformações tipológicas, com a substituição dos tipos iniciais por outros de maior volumetria vertical e horizontal. Se a Geografia foi fundamental à compreensão do sítio, a História da cidade permitiu o enquadrar este acontecimento urbano na época da sua formação e conhecer as suas relações posteriores. Conforme a cidade se transformava, o bairro, até certo ponto, também se transformou. Ao identificar e categorizar os tipos construídos, deu um contributo pioneiro para a definição do processo tipológico na cidade de Lisboa, que é de difícil discernimento para os períodos mais antigos.

A análise da Frente de Alfama (DURÃO, 2011 [2005]), fragmento urbano assente sobre um trajeto matriz primigénio, oriental (DURÃO 2018), é um local de que não se conhece o loteamento inicial e que, por isso, obrigou à integração de diversos saberes multidisciplinares, como a Topologia, que permitiu o reconhecimento dos elementos naturais determinantes da morfogénese, a Geografia, que nos explica o território primigénio e permitiu a sua reconstituição, e a História, na definição da ordem cronológica dos acontecimentos urbanos e na relação dos momentos estudados com acontecimentos gerais ou da própria cidade que influenciaram a forma urbana, sempre na procura de entender o processo de formação e os processos de transformação do tecido urbano e dos tipos edificadas (Fig. 5). Aí se detetou e se realizou uma primeira classificação dos aterros da frente ribeirinha e da Baixa de Lisboa, fundamentais na formação de novos territórios da cidade.

3.3. O estudo desses aterros foi posteriormente desenvolvido (DURÃO 2012), tendo-se realizado um primeiro mapeamento cronológico, para o que foi essencial a Arqueologia, pois permitiu conhecer as diferentes camadas enterradas na Baixa (sede do Banco Comercial Português - BCP) e que correspondem a diferentes momentos de ocupação urbana. Contou-se com a colaboração do arqueólogo Clementino Amaro na verificação dos elementos estudados e apresentados. Nesta investigação, foi necessário integrar também saberes da Filosofia, quando se procurou obter uma visão holística sobre o que representa para a cidade a frente ribeirinha como espaço de mediação entre o rio e a própria cidade, agora sem muralhas, mas com uma frente-rio que mantém a separação dessas duas realidades. As disciplinas de Geologia e de Hidrografia, ao analisarem estes espaços constituídos por aterros, manifestam receios quanto ao seu comportamento em caso de sismo, o que ainda se evidencia mais pelo sucedido em 1755. Os aterros da Baixa em Época Romana foram objeto de uma tese de mestrado (CONCEIÇÃO, 2013), onde o conhecimento arqueológico do local foi fundamental à investigação, assim como noções de História Local.

A investigação sobre a “Muralha” realizada por Alfonso del Pozo, demonstra esta ter sido um dos elementos decisivos na construção do *lugar*, que tem uma certa analogia com a casa centro da vida do ser humano e da família, onde se acondiciona o fogo, o lar (POZO Y BARRAJAS, 2003). De um extremo rigor, como nos habituou nas suas investigações, Alfonso del Pozo, numa difícil abordagem, apoiando-se

FIG. 5 – Frente de Alfama: **1.** Reconstituição dos elementos naturais e antrópicos da morfogénese do tecido urbano: o relevo; o rio; as emergências de água; o espaço da ribeira e do seu delta onde foi criada a rua da Regueira e o Largo do Chafariz de Dentro, respetivamente; o trajeto matriz oriental; a cerca romana ou moura e a proximidade à cidade. **2.** Hipótese de reconstituição após a construção da Cerca Fernandina, 1373-1375; **3.** Na atualidade, 2002 (DURÃO, 2011 [2005]).

FIG. 6 – Sevilha: as sucessivas cercas. Desenho do autor sobre a base do Plano de Olavide (1771) (segundo POZO Y BARAJAS, 2003: 61).

na Filosofia, nomeadamente na fenomenologia, cruza noções desenvolvidas por Martin Heidegger, Gaston Bachelard e Norberg-Shultz, entre outros, que se revelaram cruciais a esse entendimento holístico, que nos mostra as diferentes relações espaciais que a muralha gerou e consolidou, e como foi essencial ao conceito de *lugar*, evidenciando-se a profunda dicotomia interior / exterior na cidade antiga, o estar dentro *versus* o desconhecido, para além da aplicação concreta à cidade de Sevilha, onde propôs uma reconstituição das antigas cercas da cidade (Fig. 6).

A investigação sobre o “Trajeto Matriz” (DURÃO, 2018) evidenciou um dos elementos fundamentais da estrutura do espaço antrópico. Relacionou-se com a fenomenologia, ao estabelecer uma relação entre o *trajeto* e o *lugar*, enquanto as noções de Geografia surgiram naturalmente pela adaptação que os antigos trajetos tinham ao próprio

território. O cruzamento dessas noções com as da Arqueologia ganhou particular importância num dos trajetos estudados, o trajeto matriz oriental que iria da antiga Porta do Ferro, em Lisboa, passava pela Porta de Alfama, pela Porta da Cruz e seguia para oriente da cidade (Fig. 7). Será anterior à própria urbanização, como percurso natural, há vestígios arqueológicos do tempo romano quer em Lisboa, quer no caminho para Santarém, e ainda existe na atualidade, sendo um dos mais antigos elementos patrimoniais da cidade. 🏰

FIG. 7 – O Trajeto Matriz Oriental (extrato de DURÃO, 2018: 53, fig. 7).

BIBLIOGRAFIA

- CANIGGIA, Gianfranco (1984) – *Lettura di una città: Como*. New Press [ed. original: 1963].
- CANIGGIA, Gianfranco e MAFFEI, Gian Luigi (1995) – *Tipologia de la Edificación. Estructura del Espacio Antropico*. Madrid: Celeste Ediciones, S.A. [ed. original: *Lettura dell' edilizia di base*, 1979].
- CARITA, Helder (1994) – *Bairro Alto: tipologias e modos arquitectónicos*. 2.ª edição. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa.
- CATALDI, Giancarlo (1977) – *Per una scienza del territorio*. Firenze: Editora Alinea.
- CONCEIÇÃO, Manuel Gaspar (2013) – *Os Aterros da Área da Baixa de Lisboa: dos romanos à contemporaneidade*. Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura, orientada por Bernardo d'Orey Manoel e apresentada à Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa.
- DURÃO, Vitor (2011) – *Análisis Urbano del frente de Alfama, en Lisboa. Formación y Transformación*. Editorial Académica Española [publicação baseada na tese de doutoramento *Formación y Transformación de la Morfología Urbana y de la Tipología Edilicia en el Frente de Alfama*, orientada por Alfonso del Pozo y Barajas e apresentada à Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (ETSA), Universidad de Sevilla, España (2005)].
- DURÃO, Vitor (2012) – “Análise Urbana de Territórios Construídos. Os Aterros na Baixa e na Frente Ribeirinha de Lisboa”. *Revista da Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management*. Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos / UNIVALI. 12 (1): 17-30.
- DURÃO, Vitor (2018) – “Trajeto Matriz. Análise de trajetos matrizes em estruturas territoriais e urbanas da área de Lisboa: Odivelas, Graça, Colina do Castelo e Frente de Alfama”. *Al-Madnan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (2): 47-57. Em linha. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.
- DURÃO, Vitor e ALMEIDA, Rogério Vieira de (2012) – *Análise Urbana. Odivelas. De Aldeia a Centro Histórico da Cidade*. Lisboa: Centro de Investigação em Arquitetura e Áreas Metropolitanas (CIAAM) / / ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa [documento interno, Câmara Municipal de Odivelas].
- MARQUES, A. H. de Oliveira; LEGUAY, Jean-Pierre e BEIRANTE, Maria Ângela (1993) – “Portugal das Invasões Germânicas à «Reconquista»”. In SERRÃO, Joel e MARQUES, A. H. de Oliveira (dirs.). *Nova História de Portugal*. Lisboa: Editorial Presença. Vol. II.
- MURATORI, Saverio (1959) – *Studi per una Operante Storia Urbana di Venezia*. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato.
- MURATORI, Saverio; BOLLATI, Renato; BOLLATI, Sergio e MARINUCCI, Guido (1963) – *Studi per una Operante Storia Urbana di Roma*. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche.
- NORBERG-SCHULZ, Christian (1975) – *Existencia, Espacio y Arquitectura*. Barcelona: Editorial Blume.
- NORBERG-SCHULZ, Christian (1998) – *Genius Loci. Paesaggio Ambiente Architettura*. 4.ª ed. Milano: Gruppo Editoriale Electa [ed. original: *Genius Loci. Towards a phenomenology of architecture*, 1980].
- POZO Y BARAJAS, Alfonso del (1996) – *Arrabaldes de Sevilla, Morfogénesis y Transformación. El arrabal de Los Humeros*. Sevilla: Universidad de Sevilla y Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
- POZO Y BARAJAS, Alfonso del (2003) – “La Muralla. Las murallas de Sevilla”. In *Sevilla. Elementos de Análisis Urbano*. Sevilla: Universidad de Sevilla, pp. 19-74.
- SILVA, Carlos Tavares da (2001) – “A Idade do Ferro na Região do Baixo Sado: contribuições recentes”. In *Arqueologia e História Regional da Península de Setúbal*. Lisboa: Universidade Aberta, pp. 79-100 (*Discursos. Língua, Cultura e Sociedade*, n.º especial).
- SILVA, Carlos Tavares da e COELHO-SOARES, Antónia (2014) – “Preexistências de Setúbal. A ocupação da Época Romana na Travessa de João Galo, n.ºs 4-4B”. *Setúbal Arqueológica*. Setúbal: MAEDS. 15: 305-338.
- SOARES, Joaquina (2000) – “Arqueologia Urbana em Setúbal: problemas e contribuições”. *Actas do Encontro sobre Arqueologia da Arrábida*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, pp. 101-130 (*Trabalhos de Arqueologia*, 14).
- SOUSA, Elisa de (2016) – “A Idade do Ferro em Lisboa: uma primeira aproximação a um faseamento cronológico e à evolução da cultura material”. *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 42: 167-185.

RESUMO

Apresentação de obra de conservação e restauro realizada, em 2016, na fachada do antigo Palacete Tamagnini, hoje sede da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, a mais antiga coletividade de Tomar. Um levantamento pormenorizado do estado de conservação esteve na base da intervenção sobre as cantarias e a decoração da platibanda. Em paralelo, procedeu-se ao estudo das cores a aplicar na fachada.

PALAVRAS CHAVE: Conservação e restauro; Arquitectura; Património.

ABSTRACT

Presentation of the conservation and restoration work carried out in 2016 on the façade of the Tamagnini Palace, which today hosts the *Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina*, the band which is the oldest community association in Tomar.

The intervention on the masonry and decoration was based on accurate survey of its conservation status, followed by careful study of the colours to be used on the façade.

KEY WORDS: Conservation and restoration; Architecture; Heritage.

RÉSUMÉ

Présentation d'une œuvre de conservation et restauration réalisée en 2016 sur la façade de l'ancien Palacete Tamagnini, aujourd'hui siège de la *Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina*, la plus ancienne collectivité de Tomar.

Un relevé détaillé de l'état de conservation a servi de base à l'intervention sur les pierres de taille et la décoration de la plate-bande. En parallèle, on a procédé à l'étude des couleurs à appliquer sur la façade.

MOTS CLÉS: Conservation et restauration; Architecture; Patrimoine.

^I Professor adjunto do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), Especialista em Conservação e Restauro de Materiais Pétreos, Techn&Art (fmccosta@ipt.pt).

^{II} Arquitecta e Urbanista, Mestre em Arqueologia, Doutoranda em Arquitectura ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, ISTAR - Instituto Universitário de Lisboa, Bolsa FCT SRH/BD/129702/2017 (renata_barbosa@iscte-iul.pt).

^{III} Conservadora-restauradora (joanashearman@gmail.com).

^{IV} Técnico de conservação e restauro, aluno do Mestrado em Conservação e Restauro do IPT (marcoamaralrocha@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Conservação e Restauro da Fachada do Edifício da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, em Tomar da pintura mural à conservação das cantarias trabalhadas

Fernando Costa ^I, Renata Faria Barbosa ^{II},
Joana Shearman Macedo ^{III} e Marco Amaral Rocha ^{IV}

INTRODUÇÃO

Neste artigo, apresentamos o estudo e a intervenção de conservação e restauro desenvolvida no entorno da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina - SBRMN (século XIX) e sua sede, o outrora Palacete Tamagnini.

A SBRMN assume-se, no contexto Tomarense, como a primeira coletividade da cidade e, na sua génese, adotou a designação de Real Banda Marcial Nabantina.

No sentido de reconhecer o passado histórico e social da Sociedade, procedeu-se ao seu estudo histórico, no intento de perceber e enquadrar cronologicamente a existência de património edificado vinculado à sociedade. O estudo histórico assume assaz importância e transversal aplicabilidade em situações várias, seja na problemática intenção de conhecer e divulgar, seja no momento em que se considera imprescindível justificar opções, tantas vezes necessárias no estudo e intervenção do património construído.

Deste modo, no decorrer do estudo histórico da Banda Nabantina, procedeu-se ao estudo técnico que culminou na intervenção da conservação e restauro das cantarias e de elemento decorativo da platibanda, e no estudo de cores a aplicar na fachada principal do edifício sede da sociedade. A intervenção decorreu em regime de voluntariado entre os meses de setembro e novembro de 2016, em resposta ao pedido endereçado pela direção da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina.

A SOCIEDADE BANDA REPUBLICANA MARCIAL NABANTINA E O PALACETE TAMAGNINI

Fundada a 12 de setembro de 1874 por José Matias de Araújo e Sebastião Campeão, a Real Banda Marcial Nabantina é considerada a primeira coletividade da cidade de Tomar (ROSA, 1967: 83; FERREIRA, 1974: 7; GRAÇA, 2000: 15). Consta que essa associação teve a sua primeira sede na Rua de São João, no local da casa do D. Prior, a nascente da Rua dos Moinhos, e que os primeiros anos de existência foram marcados por grande “entusiasmo” (GRAÇA, 2000: 16). Após 5 de outubro de 1910, com a presidência de Manuel Cândido da Mota, a coletividade muda de nome para Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina - SBRMN (GRAÇA, 2000: 14).

Nas primeiras quatro décadas, a associação tentou, sem grande sucesso, conseguir um local próprio para estabelecer a sua sede, solicitando à Câmara Municipal de Tomar, em 1922, que lhe cedesse um “terreno no Largo 5 de Outubro, a sul da Escola Central Masculina, para a sua sede; o que a Câmara não pode fazer, pois tal terreno já estava destinado a Escola Central” (FERREIRA, 1974: 31).

Só a 9 de junho de 1925, a SBRMN compra um edifício que tem a sua entrada principal na Rua Silva Magalhães, n.º 54, 54A, 54B, e estende-se pela Rua Sacadura Cabral, n.º 41, composto por casa de rés-do-chão e 1.º piso (tem salão de baile e gabinete) – 200m² – e casa de habitação de rés-do-chão amplo e 1.º piso – 50m² (PROCESSO..., 2004) –, conhecido também como Palacete Tamagnini¹, como se observa em placa afixada pela Câmara Municipal de Tomar (CMT) na Rua Sacadura Cabral (Fig. 1). Logo a 15 de julho de 1925, a SBRMN pede autorização à CMT para construir uma nova frente na Rua Silva Magalhães e duas salas no atual quintal da propriedade (REQUERIMENTO..., 1925).

No projeto de alteração de fachada, é possível ver a frente de um edifício com rés-do-chão e primeiro piso (Fig. 2). O rés-do-chão apresenta três portas com cantarias trabalhadas, em arco, com um elemento decorativo ao centro. No primeiro piso, há duas janelas laterais cujas cantarias seguem o mesmo padrão das portas laterais do piso inferior, e uma janela de varanda central composta por três aberturas com cantarias trabalhadas em arco, com um ele-

¹ Entre a bibliografia consultada, foi possível encontrar diversas denominações para o edifício: Solar da Capela, Palácio, Palacete ou as Casas da D. Ângela Tamagnini, sendo interessante o estudo da edificação, juntamente com o estudo da evolução urbana de Tomar.

Foto: Renata Faria Barbosa, 2016.

FIGS. 1 E 2 – Em cima, placa indicativa na rua Sacadura Cabral, Solar D. Ângela Tamagnini.

À direita, projeto da fachada de 1925. Fonte: Arquivo Municipal de Tomar (REQUERIMENTO..., 1925).

mento decorativo no topo central. A fachada é simétrica e possui cantaria nas laterais até ao início do primeiro piso, e argamassa imitando cantaria no piso superior. Possui ainda platibanda decorada com uma lira e duas volutas laterais onde é possível ver, ao centro, as datas “20-10” e “1925”. Na base da platibanda é possível ver também o nome da coletividade: “Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina”.

PROJETO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO

Tal como referido anteriormente, a obra de Conservação e Restauro foi realizada entre 20 de setembro e 8 de novembro de 2016, em regime de voluntariado, e contemplou apenas a intervenção das cantarias, da decoração da platibanda e o estudo das cores a aplicar na fachada. Os trabalhos de pintura, incluindo o dos rebocos, tratamento e pintura dos elementos de madeira e metálicos (entre os quais janelas, portas e gradeamento da varanda), bem como a substituição das calceiras e algerozes, ficaram a cargo de outros técnicos contratados pela SBRMN.

No levantamento do estado de conservação verificou-se que, tanto as cantarias como os rebocos, apresentavam, na sua maioria, a presença de colonização biológica generalizada, musgos na base e cachorros da varanda, líquenes nos arremates da platibanda junto à lira e peitoral das janelas do primeiro piso (Fig. 3). Em relação à perda de material, a deterioração mais comum é a erosão, existente em todos os elementos pétreos, a microcarsificação, presente principalmente nas cantarias das janelas do primeiro piso, sendo a perda de material mais acentuada no rés-do-chão (Fig. 4).

Para as formas de alteração e degradação classificadas como fendas e deformações, as fissuras estão presentes em grande parte do reboco, platibanda e elementos de pedra na lateral esquerda da fachada (Fig. 5). Todo o levantamento arquitetónico foi executado com recurso à comparação do projeto existente, retificação de fotografia e medições no local da obra. O levantamento das formas de alteração e degradação seguiu a metodologia de trabalho e classificação sugerida pelo ICOMOS - ICS (2008).

- alveolização
- erosão
- erosão diferencial
- perda de material
- aumento de rugosidade
- danos mecânicos
- boleamento
- abrasão
- microcarsificação
- lacuna
- perfuração

FIGS. 3 A 5 – Mapeamentos das formas de alteração e degradação: colonização biológica (à esquerda), perda de material (em cima) e fendas e deformações (à direita).

- colonização biológica
- líquenes
- musgo

- fissura
- fratura

A metodologia dos trabalhos de conservação desenvolveu-se em dois momentos distintos, diferenciados pelo tipo de suporte e técnicas a aplicar: no primeiro momento, tratou-se a platibanda, em argamassa corada, com decoração mais minuciosa; no segundo, as cantarias das janelas, portas e varandas.

Para ambas as situações, considerámos uma intervenção sustentada através dos critérios ético-deontológicos balizadores da atividade de Conservação e Restauro, consagrados no Código de Ética desenvolvido pela European Confederation of Conservator-Restorers Organisations (ECCO) e aprovado em Bruxelas, a 7 de março de 2003. A estes princípios juntaram-se os critérios de reversibilidade, compatibilidade e reconhecimento das técnicas e materiais a aplicar durante a intervenção, tendo sempre presente o objetivo de intervenção mínima, de modo a preservar a integridade física da obra e as noções de autenticidade, tal como propõe BRANDI (2006: 5-6).

A PLATIBANDA

Foi verificado em obra que a platibanda não era em suporte pétreo e sim argamassa corada com algumas camadas de repintura com diversas cores, como verdes e vermelhos. No seguimento dos trabalhos, outro dado interessante foi a descoberta da existência das datas “20-10”, “1925”, e da expressão “Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina” no projeto entregue à CMT em 15 de julho de 1925. Tal facto obrigou à prospeção pontual, onde foi possível verificar a preservação de vestígios da palavra “Marcial” (Fig. 6). As prospeções realizadas nas laterais da lira, a fim de encontrar as datas, não apresentaram vestígios de tinta.

FIG. 7 – Escolha da cor com o *Atlas Cromático NCS* para o interior da voluta e para as argamassas com imitação de pedra.

Foto: Renata Faria Barbosa, 2016.

FIG. 6 – Prospeção na zona da platibanda, na sequência da qual foram encontrados vestígios das letras da “SOCIEDADE BANDA REPUBLICANA MARCIAL NABANTINA”.

O tempo estimado para finalização da obra e o elevado grau de deterioração dos vestígios determinaram a metodologia a ser seguida. Revelou-se inviável remover toda a repintura da platibanda, a fim deixar à mostra a argamassa corada e os vestígios das letras, tanto pelo tempo, quanto pela qualidade dos vestígios e sua visibilidade, uma vez que os ornamentos em relevo da base da platibanda impediam que a inscrição fosse vista por um observador ao nível da rua.

No interior da lira, foi escolhida a cor mais próxima do existente para a pintura final do interior das volutas. Utilizando o *Atlas Cromático NCS* da CIN©, conseguimos a numeração NCS 2040-YZ0R (Fig. 7). Para as zonas com imitação de cantaria foi escolhida a cor mais próxima à da cantaria da parte inferior do edifício, NCS S 0603-Y40R (Fig. 7). Contudo, a lira, por ser o elemento mais representativo e icónico, recebeu um tratamento diferenciado, a fim de reestabelecer a sua imagem original. Para isso, optou-se por remover toda a repintura e deixar visível a argamassa corada.

FOTOS: Renata Faria Barbosa, 2016.

Durante este processo, percebeu-se que na lira existiam vestígios de douramento. Por se tratar de uma área reduzida, e sendo nossa intenção deixar à vista a argamassa corada original, utilizou-se Decapante Massa 2011 tixotrópico isento de cloreto de metileno da marca Triunfante© para a remover a repintura da parte interior e exterior dos arcos da lira. Após a verificação dos vestígios de douramento na lira, tornou-se imprescindível uma maior precisão e cuidado na remoção da repintura. Foi feita com auxílio de um bisturi (Fig. 8), e a finalização da limpeza dos aros com miniberbequim com escovas de latão. Com a decapagem da lira, observou-se a presença de vestígios um antigo douramento, razão pela qual se optou pelo redouramento total do elemento. Este procedimento foi antecedido pela preparação da superfície, com o preenchimento de lacunas com argamassa 1:3 (uma parte de cal e três de farinha de sílica) aplicada à espátula, depois reintegradas com aguarela. Posteriormente, a zona de aplicação foi limpa com álcool etílico, com vista à remoção de poeira e gorduras. Seguidamente, foi aplicado verniz acrílico, bolo da Arménia, goma laca (no intuito de aumentar a resistência aos agentes climatéricos); após secagem da goma laca, foi aplicado o mordente e as folhas de ouro. Por fim, aplicou-se uma nova camada de verniz de proteção, uma vez que se trata de um douramento no exterior.

AS CANTARIAS

Tal como descrito anteriormente, a principal forma de degradação existente era a colonização biológica. Nesse sentido, optou-se por utilizar um biocida à base de amónia quaternária a 3 % em água desionizada, da marca Biotin T©, por pulverização com uma semana de cura, à qual se seguiu a remoção de microrganismos e resíduos do produto através de escovagem por via húmida. A zona inferior da varanda, bem como os seus elementos de suporte e, ao mesmo tempo, decorativos, apresentava manchas, crostas e concreções de difícil remo-

Foto: Renata Faria Barbosa, 2016.

FIG. 8 – Teste de decapagem da lira.

ção. Nessa zona, foram feitos testes com resina de troca iónica Amberlite IR 6744 OH©, pasta gelatinosa AB57 ² e Bicarbonato de Amónio a 20%©. O procedimento consistiu na aplicação de uma camada espessa sobre as manchas, cobrindo-se com película de polietileno e posterior remoção dos resíduos com pulverização de água e escovagem (Fig. 9).

² AB57 é uma pasta gelatinosa utilizada pelo Instituto Centrale del Restauro, composta por água, bicarbonato de amónio, bicarbonato de sódio, EDTA (sal dissódico), tensoativo fungicida e carboximetilcelulose (AIRES-BARROS, 2001: 304-305).

FIG. 9 – Teste de limpeza química com AB57 e Amberlite IR 6744 OH.

FOTOS: Renata Faria Barbosa, 2016.

Após a limpeza da colonização biológica e das manchas, crostas e concreções, foi possível identificar melhor juntas disfuncionais, fissuras e lacunas, procedendo à reparação das mesmas com a abertura e refechamento das juntas, e o preenchimento das fissuras e lacunas com argamassa 1:3 a base de cal, ações essenciais à salvaguarda do edifício e seus elementos decorativos, uma vez que, em certa medida, atenuam a exposição do material pétreo às ações do meio ambiente, aceleradoras dos fenômenos de alteração pétreo. A escolha de argamassas de substituição à base cal respeita os princípios de compatibilidade e reversibilidade, visto que as propriedades mecânicas da cal adaptam-se às características do calcário, não provocando tensões excessivas nem retenção de água, e oferecem menos probabilidade de introdução de sais quando comparadas com argamassas de cimento (VEIGA, 2006: 5).

Os elementos decorativos que se destacaram durante os tratamentos, foram colados com resina epóxi EPO 121© aplicada pontualmente. A utilização de resinas do tipo epóxida é um procedimento comum para colagem de fragmentos. Esta escolha decorre da qualidade das suas propriedades, que se manifestam na resistência química e térmica e na sua baixa retração após polimerização, o que permite colagens extremamente satisfatórias (MATTEINI e MOLES, 1999: 162-164).

CONCLUSÃO

A intervenção de conservação e restauro da fachada da SBRMN procurou preservar os elementos arquitetônicos originais, e assim destacar a sua decoração há muito escondida por camadas de repintes. Os trabalhos na cantaria consistiram, principalmente, na limpeza de colonização biológica e na remoção de manchas e crostas, sendo pontualmente necessário colagem, de um modo geral apenas prevenindo danos maiores no futuro. Em contrapartida, os elementos da platibanda, juntamente com a sua decoração mais exuberante, mereceram tratamento mais intenso, para que assim pudesse ficar à mostra a lira, um dos elementos icônicos da associação. É possível verificar os resultados obtidos com a intervenção nas Figs. 10 a 14. Este trabalho, feito com a colaboração de alunos do Mestrado de Conservação e Restauro do IPT, ex-alunos e profissionais, de forma voluntária, está de comunhão com os ideais de associativismo explorados pela mais antiga coletividade de Tomar.

FIGS. 10 E 11 – Em cima, decoração da platibanda, antes e depois da intervenção.

Em baixo, zona inferior da varanda e cachorro, antes e depois da intervenção.

FIG. 12 – Lira, detalhe em douramento, antes e depois da intervenção.

FOTOS: Renata Faria Barbosa, 2016.

FIG. 13 – Decoração sobre a porta principal, antes e depois da intervenção.

FOTOS: Renata Faria Barbosa, 2016.

AGRADECIMENTOS

Ao Diretor do Agrupamento de Escolas Jácome Ratton, Prof. Dr. Carlos de Jesus Ribeiro, à Prof.^a Dr.^a Maria do Carmo Sobral, ao Prof. Eng.^o António Moura Ferreira e ao Prof. Dr. Joaquim Marques dos Santos, pela colaboração na investigação.

À Câmara Municipal de Tomar, nomeadamente à sua Presidente, Dr.^a Anabela Freitas, e à Dr.^a Catarina Faria, do Arquivo Municipal de Tomar, pela cooperação e autorização de utilização de uma imagem do arquivo municipal.

À Presidente da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, Dr.^a Felipa Fernandes. *LF*

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AIRES-BARROS, L. (2001) – *As Rochas dos Monumentos Portugueses: tipologias e patologias*. Lisboa: Instituto Português do Património Arquitectónico. Vol. I (*Cadernos, Série II*).

BRANDI, C. (2006) – *Teoria do Restauro*. Lisboa: Orion.

FERREIRA, F. A. (1974) – *Real Banda Marcial Nabantina*. Tomar: Casa Bancária Mendes Godinho (*Anais*, Vol. I).

GRAÇA, L. (2000) – *Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina*. Tomar: Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina (*Anais*, Vol. II, 1874-1974).

ICOMOS - ICS International Scientific Committee for Stone (2008) – *Glossário Ilustrado das Formas de Deterioração da Pedra*. Tradução de J. D. Rodrigues

e M. J. Revez. Paris: ICOMOS - International Council on Monuments and Sites.

MATTEINI, M. e MOLES, A. (1999) – *La chimica nel restauro: I materiali dell'arte pittorica*. 7.ª ed. Firenze: Nardini Editore.

PROCESSO N.º 377/2004 (2004) – Licença para estabelecimento de restauração e bebidas.

REQUERIMENTO 87 de 15-06-1925 (1925) – Responsável: Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina; Assunto: Construção e alteração da fachada.

ROSA, A. (1967) – *Anais do Município de Tomar 1870-1901: crónica dos acontecimentos nos séculos XVIII, XIX e XX, Extratos das actas, correspondências, contratos e outros documentos existente nos arquivos camarários*. Tomar: Câmara Municipal de Tomar, Vol. III.

VEIGA, M. R. (2006) – *Argamassas de Cal na Conservação de Edifícios Antigos*. 2.ª ed. Lisboa: LNEC, Ed.

FIG. 14 – Fachada da SBRMN, antes e depois da intervenção.

FOTOS: Renata Faria Barbosa, 2016.

RESUMO

Breve estudo sobre a azulejaria medieval portuguesa, motivado pela identificação e levantamento de um azulejo produzido em Valência (Espanha) em data que aponta para a transição entre os séculos XV e XVI.

O azulejo estava aplicado num dos pilares do miradouro da Quinta das Flores, em Massamá (Sintra) e, após o levantamento, foi integrado no acervo do Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas (Sintra), onde se desencadearam as primeiras acções de limpeza e conservação.

PALAVRAS CHAVE: Azulejos; Idade Média (cristão); Património.

ABSTRACT

Brief study of the Portuguese Medieval tile art motivated by the identification and analysis of a tile produced in Valencia (Spain) at the turn of the 15th, beginning of the 16th centuries.

The tile was found on one of the pillars of the Quinta das Flores viewpoint, in Massamá (Sintra). After it was collected, it was included in the assets of the Archaeological Museum of São Miguel de Odrinhas (Sintra), where the cleaning and conservation process was initiated.

KEY WORDS: Tiles; Middle Ages (Christian); Heritage.

RÉSUMÉ

Brève étude sur les azulejos médiévaux portugais motivée par l'identification et le recueil d'un azulejo produit à Valence (Espagne) à une date qui tend vers la transition entre les XVème et XVIème siècles.

L'azulejo était appliqué sur un des piliers du belvédère de la Quinta das Flores, à Massamá (Sintra), et après le recueil, il a été intégré aux réserves du Musée Archéologique de São Miguel de Odrinhas (Sintra), où se sont déroulées les premières actions de nettoyage et conservation.

MOTS CLÉS: Azulejos; Moyen Âge (chrétien); Patrimoine.

Um Azulejo Valenciano de Finais do Século XV - Inícios do Século XVI na Quinta das Flores, Massamá (Sintra)

Vítor Rafael Cordeiro de Sousa ^I e Rui Oliveira ^{II}

1. INTRODUÇÃO SOBRE A AZULEJARIA MEDIEVAL EM PORTUGAL

Não são comuns os azulejos valencianos de finais do século XV, ou de inícios do XVI, em Portugal. No entanto, existem exemplares mais antigos no território nacional, escassos e com as mais diversas proveniências. Tais serão os casos dos azulejos do século XIII na abadia de Alcobaça, ou de inícios do século XIV na Capela de Santo Estêvão da Sé de Lisboa, tendo estes últimos sido verificados, medidos e fotografados pelo primeiro signatário.

Também relativamente aos finais do século XIV, há a informação da existência de placas vidradas com zarcão, com diversas formas geométricas, no Castelo de Leiria.

Só na segunda metade do século XV aparece a tendência do revestimento dos pavimentos com losetas e *alfardons* provenientes da região valenciana, principalmente de Manises, como no caso dos exemplares que se encontram no Convento da Conceição de Beja.

Em finais do século XV, aparecem as chamadas *rajolas*, azulejos de forma quadrada, com maiores dimensões que os anteriores, geralmente com 15 x 15 cm, provenientes também de Manises. É o caso do azulejo em estudo neste artigo.

Procedemos, então, a um levantamento fotográfico e documental da distribuição geográfica destes elementos azulejares do século XV, provenientes de Paterna e/ou de Manises, tendo chegado a uma tabela provisória (Tab. 1).

No caso do Convento de Jesus, em Setúbal, verificado pelo primeiro signatário no local, estes azulejos, de finais do século XV, possuem uma decoração *encadenat* (e não só) ¹. Estão aplicados no piso do lavabo do claustro e na respectiva fonte, de dimensões semelhantes ao nosso

¹ “*Encadenat*” é um termo catalão que significa, numa tradução directa, “acorrentado” ou, numa adaptação menos literal ao nosso português, “encadeado”.

^I Arqueólogo.

^{II} Historiador.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

**TABELA 1 – Elementos azulejares do século XV
provenientes de Paterna e/ou Manizes**

N.º	Local	Concelho	Descrição
1	Núcleo Medieval-Moderno de Almada Velha	Almada	
2	Avenida Miguel Fernandes	Beja	<i>Alfardon</i> ; MARTINS, A. <i>et al.</i> (2010) – “Sobre um Conjunto de Silos em Beja: a Avenida Miguel Fernandes”. <i>Revista Portuguesa de Arqueologia</i> . Lisboa. 13: 145-165.
3	Convento da Conceição / / Museu Regional de Beja	Beja	
4	Palácio dos Infantes	Beja	Pseudo-heráldicos
5	Mosteiro de Santa Clara-a-Nova	Coimbra	
6	Casa dos Bicos	Lisboa	
7	Paço da Alcáçova, Castelo de São Jorge	Lisboa	Motivo “ <i>encadenat</i> ”
8	Rua do Arsenal	Lisboa	Em estudo para futura publicação
9	Rua do Olival, 26	Lisboa	
10	Museu Nacional do Azulejo	Lisboa	MNAZ Inv.º 2, “ <i>rajola</i> ” com dimensões 15,2 x 15,2 cm
11	Convento de Jesus	Setúbal	Em estudo para futura publicação
12	Quinta da Bacalhoa, Azeitão	Setúbal	
13	Paços Reais de Sintra	Sintra	
14	Quinta das Flores, Massamá	Sintra	Azulejo nesta publicação

exemplar (15 x 15 cm), bem como no tardoz do Convento, os quais serão alvo de um estudo posterior.

A presença deste tipo de azulejaria, tanto no Convento de Jesus, em Setúbal, como no Convento da Conceição, em Beja (década de 60 do século XV), poderá estar relacionada com a vinda para Portugal das freiras de Santa Clara de Gandía, em finais do século XV, e é precisamente no Palácio Ducal de Gandía, em Valência, que vamos encontrar paralelos para estes conjuntos azulejares, bem como para o azulejo alvo deste estudo.

2. AZULEJARIA DO SÉCULO XV: AS PRODUÇÕES VALENCIANAS

É nos séculos XIII e XIV que se dão as primeiras aplicações de azulejos decorativos em Sevilha, Málaga e Toledo, passando Valência a ser também um centro de produção a partir do século XV. Podemos dizer que os protótipos do gosto decorativo azulejar, começam com os azulejos alicatados marroquinos, na região valenciana e não só.

A azulejaria posterior à conquista cristã começa com produções esmaltadas decoradas a verde (óxido de cobre) e manganês e, posteriormente, com produções azuis (cobalto) sobre vidrados brancos (estaníferos).

Paterna e Manises, ambas na região valenciana, aparecem, no século XV, com decorações intrincadas de raiz europeia e estilos geométricos de origem islâmica.

A notícia mais antiga relativamente às produções azulejares valencianas remonta a 1252, em que se permite aos oleiros dos arrabaldes de Játiva fabricar cântaros, panelas, telhas e *rajolas*. Os seus centros de produção, para além de Paterna e Manises, situar-se-iam também em Aldaia, Alaquàs, Quart de Poblet e Valência. Convirá salientar que o termo “*rajola*” aparece inicialmente para identificar os ladrilhos e os azulejos nos séculos XIV e XV.

Os azulejos valencianos eram considerados um produto de luxo, com produções massivas vendidas para o actual território espanhol, mas também exportados para a Península Itálica, para Portugal e França, a partir da terceira década do século XV.

3. ENQUADRAMENTO DO ACHADO

O território que, na actualidade, constituiu quer o Parque urbano, quer a Urbanização da Quinta das Flores, corresponde, grosso modo, ao que outrora era designado por Quinta das Flores e/ou Quinta do Porto; esta última é a designação mais antiga em termos cartográficos.

Tanto a urbanização como o Parque Urbano da Quinta das Flores, bem como as urbanizações, Quinta do Olival e Massamá Norte (para referir somente as que se localizam no concelho de Sintra), ocupam encosta, outrora suave, virada a Sul, formada a partir de escoadas lávicas, alternantes com níveis de tufos e de piroclastos intercalados, que integram ou constituem unidade geológica designada de “Complexo Basáltico de Lisboa”. Esta encosta inicia-se nos extremos Sul, quer do Casal da Barota, em concreto no Monte das Carapuças (administrativamente pertencente à Freguesia de Belas - Queluz), quer do Casal de Colaride (Freguesia de Agualva - Mira Sintra), casais esses que ocupam a linha de cumeada. A Oeste, tanto a cumeada como a encosta Sul é delimitada pela Ribeira da Agualva ou da Jarda que, mais a Sul, volta a ser fronteira natural da mesma. A Leste, a sua delimitação natural é a ribeira das Forçadas.

A sua característica geomorfológica, não sendo *sui generis*, antes pelo contrário, tipifica um vasto território a Norte do Tejo, que desde muito cedo evidencia a presença e acção antrópica. Assim, são referenciados vários vestígios arqueológicos que, de alguma forma, balizam a presença Humana na área, desde os tempos remotos do Paleolítico Inferior e Médio, com as suas indústrias Acheulenses e Mustierenses, e depois do Neolítico, Calcolítico e Idade do Bronze. Contudo, a maioria dos artefactos são derivados de recolhas de superfície e apontam-

FIGS. 1 E 2 – À esquerda, Miradouro da Quinta das Flores, com o azulejo valenciano junto ao canto superior direito (pilar).

À direita, o azulejo no local do achado.

-nos para uma larga diacronia de ocupação do local. Já do Período Romano, os vestígios arqueológicos são significativos. Desde logo, a presença da via que, desde *Olisipo*, servia a região de Sintra e que atravessa perpendicularmente a encosta, tornando-se em elemento estruturante, primordial, do ponto de vista toponímico e de desenvolvimento antrópico, até à actualidade.

Após a conquista ou reconquista de Lisboa, em 1147, todo o território ao redor da cidade (o Termo), ficou sendo propriedade do Rei, que repartiu o mesmo entre nobres e ordens militares e religiosas. Contudo, os mais antigos documentos escritos, para esta encosta, integrada na Freguesia de Massamá, datam do século XIII. São documentos de D. Afonso II (1218), em que este faz doação a três nobres de um conjunto de bens, entre os quais a grande herdade da Barota, sendo entregue a cada um deles uma terça parte. São então proprietários conhecidos D. Geraldo e sua mulher, Maria Gonçalves, D. Rolim e sua mulher, D. Elvira, e João Pires, Cevadeiro-mor e sua mulher, Orvilina.

Do século XVIII, temos notícia de que parte desta encosta, a Nascente da Barota, era propriedade dos Condes de Pombeiro, senhores de Belas, enquanto na outra parte, a Poente, existiam terras ligadas a instituições eclesíásticas.

Por cartografia dos inícios do século XIX (1802), constatamos que esta mesma encosta, a Poente, está já compartimentada, parcialmente, em extensa quinta que engloba uma parte rústica, marcadamente de exploração agrícola, e uma parte urbana, mais restrita, em que se localiza um palacete e jardim anexo, quinta que recebe a designação de “Quinta do Porto”.

Em 1852, era seu proprietário Ladislau Manuel Pereira de Sousa, sendo vendida pelos herdeiros, em data que não podemos precisar, ao Conde de Azarujinha, António Augusto Dias de Freitas, cujos herdeiros mantiveram a quinta até à década de quarenta do século XX. A Quinta do Porto é então adquirida, em duas fases, pelo Dr. Francisco António Sebastião Ribeiro de Spínola. Inicialmente, o Dr. Spínola compra a parte urbana, constituída pelo palacete oitocentista e o seu jardim anexo, onde instala o Laboratório Químico-Biológico DELTA. Posteriormente, adquire toda a parte rústica da quinta, mudando-lhe o nome para Quinta da Flores, denominação que na década seguinte se consolida.

É precisamente este proprietário que reformula toda a antiga área rural, ou rústica, da quinta em espaço de lazer, ao gosto revivalista das quintas de recreio setecentistas e oitocentistas, misto com floricultura e silvicultura. Para tal, aproveita todas as águas nativas, constrói ou reconstrói levadas, tanques, fontes decoradas com embrechados, ou simplesmente forradas com composições mescladas azulejares, de nítido reaproveitamento de azulejos, inteiros ou fragmentados, de proveniências e datações díspares (do século XV à primeira metade do século XX), que reproduzem uma cenografia bem ao gosto que predominara nas quintas senhoriais do século XIX.

Por outro lado, encontramos elementos azulejares colocados individualmente dentro de uma lógica de embelezamento de pilares, de bancos de alvenaria, de muros de escadaria ou compartimentação de caminhos.

Foi na sequência de um trabalho de investigação sobre azulejaria hispano-mourisca, que os signatários se deslocaram à Quinta das Flores, a fim de verificar a existência, ou não, deste tipo de azulejaria.

Após verificação do local, e não tendo encontrado os azulejos que procurávamos, verificámos, colado num pilar do miradouro do Parque das Flores, a existência de um azulejo com forma e cor muito peculiar.

Constatámos, de imediato, tratar-se de um azulejo valenciano, de finais do século XV, ainda com marca de trempo bem visível. Procedemos, quase de imediato, ao contacto com a Junta de Freguesia de Massamá e Monte Abraão, devido ao risco de destruição desse azulejo em área com forte vandalização. Entrámos também em contacto com o Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, Sintra, no sentido de que o azulejo fosse retirado e colocado no acervo do museu, tal como veio a acontecer.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AZULEJO

O azulejo (*rajola*) deste nosso estudo é um exemplar de fabrico valenciano (Paterna ou Manises), com 15 x 15 cm e 1,7 cm de espessura, superfície com vidrado branco (estaniífero) e inteiramente decorado a azul cobalto.

Foi apresentado, pela primeira vez, na nossa comunicação ao V Encontro de História de Sintra, decorrido entre 27 e 28 de Outubro de 2016.

Possui como motivo central da decoração uma flor branca com oito pétalas de terminação pontiaguda e, nas extremidades, caracteres cúficos sem qualquer significado.

A flor branca de oito pétalas de terminação pontiaguda aparece, também, como tema central de alguns azulejos do Castillo de Alaquás, estes com cronologia de inícios do século XVI, podendo estes últimos ser uma produção regional, porque possuem dimensões menores que as do nosso e de outros exemplares coevos.

Azulejos de produção de Manises também aparecem no Museu Nacional do Azulejo, Lisboa, como o número de inventário MNAz Inv.º 2, designado por *rajola*, com dimensões 15,2 x 15,2 cm, embora com decoração diferente, proveniente do antigo Paço da Alcáçova de Lisboa.

Paterna e Manises produzem azulejos com motivos decorativos de intrincados da arte europeia, com motivos geométricos e outros de origem islâmica. Este nosso azulejo, de tradição bicromática, terá mais expressão cronologicamente entre finais do século XV e os inícios do século XVI.

0 5 cm

FIGS. 4 A 6 – O azulejo no Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas (frente, tardo e espessura).

FIG. 3 – Remoção do azulejo pelos funcionários camarários.

Embora o nosso azulejo (*rajola*) tenha paralelos no Palácio Ducal de Gandía e possua, com toda a probabilidade, as mesmas origens das *rajolas* de Setúbal, a sua presença na Quinta das Flores, em Massamá, estará relacionada com uma possível compra do antigo proprietário dessa quinta, o que não nos permite saber como foi adquirido: comprado em Espanha, em Portugal ou retirado de algum local histórico-arqueológico? É uma questão que não conseguimos e provavelmente nunca conseguiremos saber.

5. CONCLUSÕES

Os resultados técnico-científicos desta pesquisa, que foram sendo apresentados ao longo deste artigo, têm como objectivo a investigação e valorização destes elementos patrimoniais pouco conhecidos, excepto pelos especialistas neste tipo de materiais.

Encontrando-se contextualizados em sítios arqueológicos e/ou arquitectónicos, são um óptimo indicador cronológico, porque conhecemos as épocas em que foram fabricados através de extensa bibliografia proveniente da Comunidade Valenciana.

A criação de um *corpus* de distribuição geográfica, com a respectiva investigação associada, é essencial para o seu conhecimento e, em muitos casos, para sua protecção e valorização.

BIBLIOGRAFIA

ALHO, Ana Patrícia Rodrigues; TRINDADE, Rui; COENTRO, Susana e MURALHA, Vânia S. F. (2015) – “À Luz da Documentação: a azulejaria entre os séculos XIV e XVI na cidade de Lisboa, um estudo de proveniência”. In *Arquivo Municipal de Lisboa. Um acervo para a História*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, pp. 27-38.

COLL CONESA, Jaume (2005) – “A Azulejaria Valenciana Desde os Séculos Medievais até ao Século XVII (900-1680)”. In *MANTUA*, 2005: 17-38.

COLL CONESA, Jaume (2009) – *La Cerámica Valenciana (Apuntes para una síntesis)*. Valencia: Asociación Valenciana de Cerámica.

GONZÁLEZ MARTÍ, Manuel (1942) – “Cerámica Valenciana Medieval. Azulejos Borgianos. I, en el Vaticano”. *Boletín de la Real Academia de la Historia*. Madrid. 110: 293-349.

IGREJA do Mosteiro de Jesus de Setúbal (1947) – Lisboa: Ministério das Obras Públicas (*Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais*, 47).

MALO CERRO, Mónica (2001) – *Azulejería en Castilla y León. De la Edad Media al Modernismo*. Tesis de Doctorado. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Universidad de Valladolid.

MANTUA, Ana Anjos (coord.) (2005) – *Cores para a Arquitectura. Azulejaria Valenciana, século XIII ao século XX*. Lisboa: Ministério da Cultura, Instituto Português de Museus, Museu Nacional do Azulejo.

MECO, José (1985) – *Azulejaria Portuguesa*. Lisboa: Bertrand Editora, Lda (*Colecção Património Português*).

MONTEIRO, Florival Baiôa (2015) – *Arte Azulejar de Beja, Séculos XV a XX*. Beja: ADPBEJA -

- Associação para a Defesa do Património Cultural de Beja.

MONTEIRO, João Pedro (2005) – “As Raízes Valencianas dos Revestimentos Cerâmicos em Portugal”. In *MANTUA*, 2005: 11-15.

PAIS, Alexandre Nobre e MONTEIRO, João Pedro (1998) – “Azulejaria Hispano-Mourisca em Portugal”. In *Portugal Islâmico. os últimos sinais do Mediterrâneo*. Lisboa: Ministério da Cultura, Instituto Português de Museus, Museu Nacional de Arqueologia, pp. 295-300.

PAIS, Alexandre Nobre e MONTEIRO, João Pedro (2009) – “Azulejos Espanhóis no Museu Nacional do Azulejo”. In *Diálogos hispanolusos. Encuentros Culturales*. Gobierno de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte / Governo de Portugal, Secretário de Estado da Cultura, DGPC - Direcção-Geral do Património Cultural, pp. 67-73.

PÉREZ CAMPS, Josep (s.d.) – *Sobre la Manera de Fabricar la Azulejería en Manises Durante los Siglos XIV al XVI. 1.ª Comunicación*. Valencia: Museu de Ceràmica de Manises.

PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V. (2003) – “La Cerámica Valenciana del Siglo XV como Modelo en la Italia del Quattrocento”. *Ars Longa*. Valencia. 12: 17-25.

PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V. (2005) – “As Fábricas de Azulejo da Cidade de Valência”. In *MANTUA*, 2005: 77-91.

PLEZEGUELO, Alfonso (2007) – “Santos Simões e a sua Visão da Azulejaria Espanhola”. In *João Miguel dos Santos Simões 1907-1972*. Lisboa: Museu Nacional do Azulejo, pp. 49-65.

SANTOS, F. Hermínio (2013) – *Massamá. Freguesia do Concelho de Sintra*. Junta de Freguesia de Massamá.

SIMÕES, J. M. dos Santos (1990) – *Corpus da Azulejaria Portuguesa. Azulejaria em Portugal nos Séculos XV e XVI. Introdução Geral*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

PUBLICIDADE

CAA
Centro de Arqueologia de Almada

1972 - 2018

46 anos
de intervenção social

Associação de Utilidade Pública
Sem Fins Lucrativos

Organização Não-Governamental
de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira,
cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

**peça já a sua
ficha de inscrição**

Artes do Couro no Medievo Peninsular

parte 1: aljavas de Granada

Franklin Pereira ¹

INTRODUÇÃO

Como artesão do couro, procurando aprender técnicas de elaboração e ornamento, comecei a vasculhar bibliotecas e arquivos. Interessava-me em particular a documentação dos ofícios e o seu longo historial. Puxando os fios da meada, acabei por ter em mãos os volumes *Portugal na Espanha Árabe*, de António Borges Coelho. Encontrei aí o mote que mais me estimulou na pesquisa histórica, tornada central nestes três decénios de investigação: “*Para as armas e as munições militares de todos os géneros, tais como escudos, espadas, lanças, elmos, peitorais, arcos, flechas, selas, freios, cabeçadas e todo o género de arreios de cavalo, as manufacturas do Andalus excedem as de qualquer país do mundo*” (COELHO, 1989: 93) – palavras do mouro Almacari, do século XIII.

Onde poderiam estar esses artefactos? Haveria mais documentos históricos? Quem elaborava as peças em couro, e como se organizavam esses artesãos? Teria a incúria e o Tempo eliminado peças utilitárias e, portanto, descartáveis e de pouca importância? Que ecos deixaram formas e ornamentos numa produção que ainda tem (ou tinha, até recentemente) muito de arcaísmo?

Contactei A. Borges Coelho, cuja resposta, em Janeiro de 1997, mais me incentivou: “*Li com todo o interesse o bem estruturado artigo que publicou na revista da Câmara Municipal de Évora [PEREIRA, 1995]. Os seus trabalhos sobre a arte do couro são essenciais. Resultam do equilíbrio entre a leitura dos textos, a observação e o manuseamento dos materiais. Nestas matérias sobram as palavras ocas. Precisamos de especialistas. E em Portugal o trabalho de fundo provém da paixão e da «carolice», como diz. Prossiga sem desânimo*”. Segui à letra as palavras do historiador: começava a aceder a abundante material visual e documental, permitindo-me aduzir continuidades com a selaria, as cadeiras lavradas de linhagem califal, os guadamecis tardo-medievais e a produção campesina – temas que têm sido, aos poucos, trazidos à luz em livros e artigos. Como artífice, queria ainda ter em mãos as obras magníficas do passado, ver e tocar nessas peças raras de labor e inteligência, e, em contactos com museus, as portas foram-se abrindo e as estradas ampliadas.

RESUMO

Primeiro artigo de um estudo mais geral sobre as artes do couro em Época Medieval na Península Ibérica, centrado em duas aljavas oriundas do Sultanato de Granada (1238-1492), hoje em depósito no Museu Arqueológico Nacional (Madrid, Espanha). Datadas do século XV, estas peças permitem descodificar os métodos de decorar o couro e estabelecer paralelos técnicos e estéticos com outras manufacturas da época ou actuais, em particular com os sacos e sações usados pelos pastores do sul ibérico.

PALAVRAS CHAVE: Couro; Artes decorativas; Iconografia; Etnoarqueologia.

ABSTRACT

First article of a vast study of leather art of the Middle Ages in the Iberian Peninsula, based on two quivers from the Sultanate of Granada (1238-1492), which are at present part of the assets of the National Archaeology Museum of Madrid, Spain. These pieces from the 15th century have enabled the decoding of leather decoration methods and establishment of technical and aesthetic parallels with other epoch and contemporary manufactures, in particular pouches and sacs used by shepherds from the south of the Iberian Peninsula.

KEY WORDS: Leather; Ornamental arts; Iconography; Ethnoarchaeology.

RÉSUMÉ

Premier article d'une étude plus générale sur les arts du cuir à l'Époque Médiévale dans la Péninsule Ibérique, centré sur deux carquois originaires du Sultanat de Grenade (1238-1492), aujourd'hui en dépôt au Musée Archéologique National (Madrid, Espagne). Datées du XVème siècle, ces pièces permettent de décoder les méthodes pour décorer le cuir et d'établir des parallèles techniques et esthétiques avec d'autres manufactures de l'époque ou actuelles, en particulier avec les sacs et les besaces utilisés par les bergers du sud ibérique.

MOTS CLÉS: Cuir; Arts décoratifs; Iconographie; Ethnoarchéologie.

¹ Investigador do ARTIS / Instituto de História da Arte - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (frankleather@yahoo.com | www.frankleather.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Havia também que fazer jus às incontáveis gerações de artífices anónimos – desde as obras de luxo até ao banal sapato – de todas as civilizações que, pacientemente, labutaram em condições difíceis, muito longe das facilidades actuais em ter luz, higiene e ferramentas mais eficientes (sem falar de horários de trabalho, salários e reformas).

Desde finais dos anos de 1980 fui, qual caçador-recolector, obtendo mais dados, mais contactos e conhecimentos, e colocando em causa os lugares-comuns mais salientes, como “Espanha Islâmica”, “couros de Córdoba”, “cordovões”, etc... Era necessário discernir e estabelecer metodologias, retirar o couro de uma menoridade e esquecimento, dar-lhe visibilidade merecida na História da Arte, torná-lo actual e atraente (CALDAS e PEREIRA, 2017).

Nas visitas a museus, passei a levar comigo pequenas amostras de couro bovino, caprino e ovino, e uma lupa, o que me permite com garantia identificar o tipo de couro usado nas peças em causa: é um procedimento simples, mas importante, pois coloca de lado o rótulo genérico de “cordovão” – couro que poucas vezes aparece –, e estabelece especificidades da matéria-prima animal. Procuo ser eu a realizar as fotografias, sendo-me necessário detalhes e minudências de elaboração e decoração – passos essenciais para saber como se faz e se ornamenta. À supremacia do couro na Época Medieval faltam obras e muitos documentos, pois o que temos escrito é escasso, e contentam-se as peças que chegaram aos dias de hoje.

ALJAVAS DE GRANADA

Na Península Ibérica, salienta-se o domínio muçulmano e o brilho do al-Andalus, e daí iniciar esta série justamente com duas aljavas do último reino islâmico. O Sultanato de Granada, tributário dos reinos cristãos desde 1243, foi iniciado por Muhammad ibn Yusub ibn Nasr, e daí se denominar “nazari” ou “nazari-ta”; existiu entre 1238 e 1492.

Desloquei-me a Madrid para fazer o inventário das peças em couro do Museu Arqueológico Nacional (MAN), mais tarde publicado no boletim dessa instituição (PEREIRA, 2002). Além de baús góticos em couro inciso, foi ainda estudado um sapato feminino coberto de folha de ouro, uma cadeira dobradiça em X – denominada “silla de caderas” ou “jumuga” –, duas cadeiras portuguesas do período barroco, e estas duas aljavas, aqui em estudo mais detalhado.

Uma das aljavas já foi publicada (TORRES BALBÁS, 1949: 206, fig. 219), mas ficou por observar em detalhe (IDEM: 210). O mesmo digo quanto à outra peça, de rica ornamentação, e apenas por mim comentada, tanto quanto sei (PEREIRA, 2002: 237-238); na estadia em Madrid, foi uma agradável surpresa quando a conservadora Ángela Franco Mata me trouxe essa peça vinda das reservas.

Neste caso, o MAN não me permitiu fotografar, tendo eu de recorrer ao seu serviço de imagens.

FACE DE ALJAVA OU SACO DE ARCO

Tendo em conta a forma, e perante as ilustrações de aljavas e estojos de arco – adiante mostradas (Figs. 19, 20, 21 e 23) –, coloco agora em dúvida se se tratará de uma aljava. A forma ondulada do lado esquerdo permite considerar que estamos perante um saco de arco.

Esta peça está encerrada em moldura com vidro (Fig. 1); aliás, trata-se apenas de uma face. A etiqueta colada informa ser de “arte industrial mahometano – Período granadino [...] y es la hoja superior de la Aljaba, guarnecida de cabritilla verde, y cordones verde y rojo de seda. Lleva al centro tres medallones recortados en cuero y de dibujo característico, sobre cabritilla blanca”. Foi elaborada em couro bovino fino, com

o carnez (avesso do couro) para fora; tal facto, que creio pensado pelo artesão, dá um toque aveludado à obra. Sem o requinte da peça seguinte, é de crer que este contentor de arco fosse para um uso mais frequente.

O ornamento recorre basicamente ao recorte e substituição do fundo do motivo; tal técnica denomina-se “calado” em Portugal e Espanha; no nosso país, a mesma designação é aplicada para semelhante trabalho executado em têxtil na zona de Miranda do Douro (PEREIRA, 2007: 223, fig. 8). Nos tratados ingleses, chama-se “open work”; nas edições americanas,

FIG. 1 – Face do contentor e legenda que o acompanha.

FOTOS: Museu Arqueológico Nacional, Madrid.

denomina-se “*filigree*”, remetendo de imediato para a filigrana e joalheria, aspectos que se aparentam quando o calado é minucioso, como é o caso de alguns safões dos pastores do sul, que adiante considero como prolongamentos técnicos e estéticos da técnica antiga.

O calado repete três vezes o mesmo motivo de ataurique¹ numa forma constituída por dois arcos contracurvados (quase góticos), com couro branco como fundo, e couro bovino fino de tonalidade avermelhada para todo o ornamento floral, cujas costuras acrescentam definição; não identifique este couro branco como nenhum dos que levei comigo, e poderá ser de cão ou gato, usuais, ainda hoje, na produção do “*filigranado*” dos safões, tanto para fio como para fundo. O desenho repete um jogo floral estilizado (Fig. 2); a folhagem, sem enrolamentos na ponta, inscreve-se, mesmo assim, nos exemplos referidos para a peça seguinte. Tome-se nota do cruzamento dos caules, que formam losangos de lados em arco – o mesmo se passa na decoração da outra peça –, com paralelos com o ornamento floral de outras obras medievais (Figs. 13 a 15).

Os três atauriques não são simétricos, e tal facto poderá ser devido a imprecisões no manejo da lâmina no corte, o que não retira elevada qualidade ao artífice do couro. Veremos o mesmo tipo de imprecisão no calado da peça seguinte.

A moldura da peça foi realizada em couro de cabra, com um bordado de dois cabos, em fio de seda. Mais uma vez, este encordoado pode ser encontrado em muitos artefactos: mosaico romano, encadernações corânicas da Tunísia, mármores de Madinat al-Zahra, couros lavrados portugueses, e mesmo na talha dourada de época barroca.

ALJAVA DECORADA

Apesar do tempo e uso, nota-se a elevada qualidade e beleza desta peça (Figs. 3 a 5), o que me leva a considerar ter sido usada em paradas por alguém do posto elevado da hierarquia militar. Não creio ter sido exemplar único, antes produzido em repetição, criando um efeito de riqueza no colectivo a pé ou a cavalo.

FIG. 2 – Detalhe do ataurique inferior e desenho do mesmo sem as costuras, com a cor castanha do couro e dos recortes aplicados nas folhas estilizadas em couro de tons avermelhados; o fundo, em tom amarelado, é em couro branco.

FIG. 3 – Aljava com flechas.

O artífice utilizou couro de cabra (cordovão) tingido na tonalidade verde, onde desenhou e recortou o ornamento floral, com a moldura em amplos SS, alternando com uma flor de seis pétalas inscrita num rombo (dois arcos de círculo alternando com dois arcos contracurvados).

Uma pele aparentada ao pergaminho, ou couro branco muito fino – de que o meu catálogo não identifica a proveniência –, foi colocada como fundo dalgumas partes do calado, nomeadamente da folhagem e do medalhão / rombo de seis pétalas internas. O fundo da moldura é em couro fino de tom castanho.

Estou em dúvida se, nalguns pontos onde está couro branco, tal é devido ao veludo se ter desfeito e mostrar o suporte interno; contudo, essa erosão é mais fácil acontecer em zonas maiores

¹ Segundo o *Wikcionário* (<https://es.wiktionary.org/wiki/ataurique>), ataurique corresponde a uma “Ornamentación muy estilizada de tipo vegetal característica del arte islámico, especialmente en el arte califal cordobés. En la época del Romanticismo se le denominaba arabesco”.

– muito visível, portanto –, e não em pequenos aspectos, como aparecem no detalhe (Fig. 4) e no meu desenho (Fig. 5).

O fundo do campo é, em grande parte, em veludo vermelho; onde está coçado, pode ver-se um suporte interno de couro branco ou couro cru / pergaminho.

Todo o recorte em couro verde foi costurado sobre o fundo, ora usando duas linhas de costura (nos recortes mais largos), ora apenas uma, nos recortes mais estreitos – este é um trabalho lento, que denota imensa paciência e exactidão na costura.

Internamente, esta face da aljava está forrada em couro fino de bovino, cosida a uma outra, mas apenas ao longo de duas linhas rectas (à esquerda e direita, formando o grande V da aljava); o artifice usou couro branco como bainha. A face de trás é também em couro bovino, forrada com cordovão; entre os dois couros desta face foi usado têxtil. Estão por coser a entrada do contentor (onde estão as flechas) e os recortes laterais, à esquerda. As duas saliências laterais estão unidas com um cordão têxtil. De acordo com as iluminuras que adiante mostro, estes recortes laterais serviam para ligar a aljava ao cinto e perna do cavaleiro.

De certo modo, a aljava não é um saco encerrando flechas; dir-se-ia que a inexistência de costuras nas reentrâncias à esquerda permite retirar as flechas com maior rapidez, sendo a aljava transportada na horizontal ou inclinada. Adiante mostro iluminuras de cavaleiros levando este artefacto, a par do saco para o arco.

O desenho da folhagem – que, retirada do conjunto, está ilustrada na Fig. 6 – remete para outras obras do al-Andalus: caixa, período califal ou das Taifas (DODDS, 1992: 214); queimador de perfumes, período das Taifas (IDEM: 219); relevo de Madinat al-Zahra (IDEM: 242); decoração de fólhos de um Corão, período nazari (IDEM: 317); estuques do Generalife, mesma época (IDEM: 371). O atravessar de épocas indicia continuidades estéticas pertencentes a uma cultura e a uma fé. Os usuais artefactos de couro seriam ornamentados com elementos deste largo fundo estético, partilhado com o marfim, pedra, papel, pergaminho, metal, mármore ou estuque. A ornamentação arquitectural é uma das “*linhagens*” a considerar, e não somente os objectos artesanais transportáveis.

O desenho peculiar das várias folhas estilizadas (Fig. 6) é o que chama a atenção, e nos orienta para a datação e importância da peça. Tal tipo de folha é antecedido por outra estilização, devedora ao desenvolvimento do acanto desde a época califal. Inicialmente, o acanto respeitava o desenho realista-

FIGS. 4 E 5 – Detalhe da aljava e desenho do seu ornamento (ponta inferior e parte da moldura). O verde representa o couro, o vermelho o veludo e o amarelado o pergaminho; há ainda o castanho, para o fundo em couro fino da moldura e ornamento da “*sebka*”. O cruzamento de caules é criação minha, pois no original este é dado pelas costuras.

e ornamento da “*sebka*”. O cruzamento de caules é criação minha, pois no original este é dado pelas costuras.

ta (BARRUCAND e BEDNORZ, 1992: 104; PEREIRA, 2000b: 41), herdado da estética helénica-romana, e em breve seria estilizado no al-Andalus (PAVÓN MALDONADO, 1990: 89-98).

Um estudo sobre as artes do norte de África refere que, com as dinastias almorávida e almóada, “*la feuille mauresque prend des contours lisses, se garnit intérieurement de nervures, s’adorne quelque fois d’œilletons latéraux ou internes. Les détails sont naturellement plus poussés dans le plâtre que dans la pierre (fig. 303 à 312)*” (RICARD, 1924: 168-169). A transformação do acanto iniciou-se no período do califato, e a ornamentação das dinastias almorávida e almóada continuou a estilizar a folha aos gomos e anéis, ou círculos ponteados. A

Fig. 7 mostra a folha tratada pelas dinastias norte-africanas, onde algumas delas – as que têm gomos e anéis – são semelhantes às dos couros portugueses mais antigos (PEREIRA, 2000b: 59-60), que desenvolveram estéticas califais que parecem ter sido interrompidas com a queda de Granada.

Fig. 7 mostra a folha tratada pelas dinastias norte-africanas, onde algumas delas – as que têm gomos e anéis – são semelhantes às dos couros portugueses mais antigos (PEREIRA, 2000b: 59-60), que desenvolveram estéticas califais que parecem ter sido interrompidas com a queda de Granada.

DESENHO: Franklin Pereira.

FIGS. 6 E 7 – À esquerda, desenho das folhas estilizadas; em baixo, folhas da época almorávida e almóada (RICARD, 1924: 170, figs. 303-312).

Tome-se em atenção a última frase atrás citada – “*Les détails sont naturellement plus poussés dans le plâtre que dans la pierre*” –, a que acrescento outra citação: “*Les détails sont en partie imposés par la matière. Les nervures sobres vont à la céramique et à la pierre [...]. Le bois, déjà plus souple, voit se multiplier les sillons normaux aux flancs des feuilles [...]. Le plâtre peut se travailler plus finement encore: les dents de loup font place aux œillets primitifs [...]; les détails floraux recourent la feuille initiale [...]; les rinceaux enfin peuvent s’inscrire dans l’aire des feuilles [...]*” (RICARD, 1924: 169-170). Isto é, o desenvolvimento de um esquema básico depende da dureza do material e da capacidade das ferramentas particulares a usar nessa matéria-prima; um bom exemplo está no couro lavrado lusitano, onde o artífice recorreu a punções de meia-lua interiormente riscadas, e a “*bolas*”, para obter os gomos e os anéis internos da folhagem (PEREIRA, 2000b: 56-57).

No caso desta aljava, a folha de ponta longa e enrolada – integrada na estética da época – não se encontra isolada, antes faz parte de um conjunto; a costura e o “*calado*” é que a tornam peculiar – ou seja, são essas duas técnicas do couro que lhe dão a individualidade e a singularidade.

Outra série de desenhos (Fig. 8) é de folhagem das dinastias merinida (do norte de África, formada após a queda dos almóadas, séculos XIII e XV) e nazari, onde gomos e anéis estão presentes – de novo, permitindo entender os modelos antecessores daqueles descritos nos couros lavrados portugueses –, a par da folha com enrolamento, que é a que nos interessa comparar com os motivos das aljavas.

De salientar que, nos estofos portugueses mais antigos, este mesmo enrolamento floral aparece também (PEREIRA, 2017: 6 e 11-13), apresentando-se em tamanho reduzido.

O tipo de moldura em SS florais é muito corrente em obras antigas; em couro, aparece nos antigos guadamecis e também nos estofos lavrados de finais do século XVI / inícios do século XVII (PEREIRA, 2000b: 56; 2000a: 88-89; 2011: 161; 2017: 5), antes do Renascimento impor a moldura em folha estilizada de acanto (PEREIRA, 2000a: 37-44).

Há ainda que referir o desenho central mais saliente do ornamento desta aljava: rodeadas pelos caules em arco da folhagem, estão duas amplas estruturas de quatro triângulos, em que alguns lados se aproximam a arcos contracurvados (Figs. 3 a 5); dir-se-iam ser “*sebkas*”, padrões de rombos, aplicados em fachadas de palácios e mesquitas ou em ladrilhos de soalho. A Wikipédia refere e ilustra edifícios com “*sebkas*” – <https://es.wikipedia.org/wiki/Sebka> –, como na Mesquita de Bab al-Mardum, de Toledo, na Alhambra de Granada, e na Giralda da Mesquita de Sevilha, e que chamaríamos de “*tapete*”, recurso usual no

FIG. 8 – Folha da época merinida e nazari (RICARD, 1924: 170, figs. 313-320).

azulejo, pintura a fresco, tapeçaria e guadamecis de parede de produção ibérica. De notar que também na arte do livro era aplicado tal preenchimento padronizado, como, por exemplo, numa encadernação em couro de Corão almóada de 1178 (DODDS, 1992: 308) e em fólhos de Corão nazari do século XIV (IDEM: 317); neste último caso, a descrição afirma: “*las estrechas bandas verticales de este borde están compuestas fundamentalmente por un diseño de rombos dentados, diseño que apareció por primera vez en la arquitectura almorávide*” (IDEM) (Fig. 9). Tendo em conta a importância do livro enquanto veículo difusor da Palavra Revelada e artefacto móvel de requinte, podemos considerar o seu peso na passagem de estéticas oficiais, a ser repetidas e recriadas noutros suportes.

Nas duas “*sebkas*”, o desenho floral teve como fundo o mesmo couro fino e escuro da moldura, e o pergaminho; como mostra o detalhe (Figs. 4 e 5), a “*sebka*” não é exactamente simétrica – há alterações mínimas na folhagem – e poderá resultar de imprecisões no corte do

FIG. 9 – Detalhe de fólio de Corão nazari em papel; finais do século XIV (DODDS, 1992: 317).

couro, tal como terá acontecido com o corte dos três medalhões da primeira peça; o fundo é em tom escuro (couro) e claro (pergaminho), e foi colocado em posição oposta: de novo, o artifice demonstrou capacidades criativas no uso do fundo, alternando tonalidades e requintando o ornamento.

Se o ornamento da borda da aljava – em particular aquele assente em SS – é tão banal que evita especulações (a menos que tenha especificidades), já a presença da “*sebka*” e, em particular, o modo de desenhar a folhagem (com o já referido cruzamento de caules, produzindo losangos de lados em arco), dá azo a um entendimento alargado: o couro é ornamentado de acordo com a cultura produtora, retomando e recriando os elementos estéticos oficiais.

A nível de ferramentas, ambas as peças do MAN exigem apenas faca ou tesoura, e sovela – um minimalismo que, a par das matérias-primas (peles, veludo, pergaminho), é exacerbado pelas capacidades do artesão, em particular daquele que executou esta segunda aljava.

Fig. 10 – Página de Bíblia Hebraica. Castela (?), finais do século XV (MANN, GLICK e DODDS, 1992: 136).

ESTÉTICAS PARTILHADAS COM OUTRAS OBRAS

Um dos paralelos com as obras antigas da elite é o floral definido por microcaligrafia, de origem judaica, influenciado pela arte islâmica (Fig. 10). A microcaligrafia aparenta-se às costuras de artefactos de couro, e o desenho de flores inscritas em amplos SS – de clara influência islâmica – insere-se na vertente floral de um certo tipo de safões. A aplicação de cor nos fundos – dourado, vermelho, negro – relembra a técnica de retirar o fundo e colocar outra pele, usual no trabalho campesino do couro.

De produção do Egipto, sem datação, está um par de chinelos em couro, cujo ornamento – Árvore da Vida ladeada por duas aves afrontadas – está também executado pela técnica do calado (Fig. 11), sendo um requinte acrescido, a par de um símbolo que atravessou religiões e geografias.

Esse tema ancestral de planta ou árvore está repetido em imensas manufacturas de todos os séculos. Aparece em safões andaluzes do início do século XX (PEREIRA, 2018: 69), e em quadros em couro calado (com fundo de tecido) do

Alentejo (PEREIRA, 2008: 206, 207 e 216, fig. 7B; 2009b: 541, fig. 7; 2018: 70) – diremos nós, oriundos de uma sociedade insuflada de ornamento, em que tal árvore ou vaso florido é banal, e pertence às artes decorativas, chamadas de menores e repetitivas, muitas vezes tidas como estagnadas ou retrógradas; mas, atrás da repetição e vulgaridade, escondem-se louvores auspiciosos à Natureza, às colheitas, à Vida em crescimento, bênçãos de bem-aventuran-

Fig. 11 – Par de pantufas (MONTEBAULT, 2000: capa) e desenho do mesmo calçado (IDEM: 142). Egipto, s/d.

ça e Saúde. O isolamento dos produtores destas peças do sul ibérico é condição de garantia de provirem de um tempo intocado pela poluição visual, antes herdeiro de simbologias, mesmo que o seu valor se tenha perdido nos séculos. Estamos perante um sacralizar das forças da natureza, sintetizadas na planta a crescer, mesmo que para nós pareça simplório, longe que estamos do pulsar convertido em símbolo.

No sul, nas montanhas de Aracena, o calado, além dos safões, é usado em alforques (Fig. 12), sendo, no caso, obra do mesmo fabricante de safões já anteriormente comentados (PEREIRA, 2009b: 542, fig. 12); repare-se que a folhagem da base deste saco para fixar na sela – a abertura entre os dois lados deste contentor entra no arção de trás – repete esquemas vistos na estilização da folha (Figs. 7 e 8); tais desenhos aparecem também nos safões. De salientar que o ornamento destas proteções e sacos é mais arcaico e geométrico, mais vincado a sociedades de agricultores e pastores, tal como o são as decorações incisas em chifre, cabaça ou cabos de utensílios.

As iluminuras de “*suras*”/versículos do Corão são, por vezes, ornamentadas com detalhados círculos ou medalhões exteriores à moldura da caligrafia. Um exemplo está num Corão do período almorávida, realizado em Córdova e datado de 1143; apresenta, no medalhão exterior à iluminura, o mesmo tipo de folha com enrolamento na ponta (Fig. 13). Outros fólios da mesma época, também com medalhões, repetem esta estilização (DODDS, 1992: 306, 307 e 309).

De manufactura nazari, o famoso “*Jarrão das Gazelas*” mostra, no bojo, o mesmo tipo de folhagem numa oval (Fig. 14).

Também nazari, um pequeno balde, do século XIV, em bronze dourado, está totalmente cinzelado com outros desenvolvimentos de atauriques, além de inscrições de bem-aventurança (Fig. 15).

A cerâmica de Nisa parece inspirar-se no ornamento dos safões: a colocação de pequenas pedras brancas na cerâmica vermelho-acastanhada tem semelhanças visuais e estéticas com o couro na técnica do calado, em particular as suas costuras em fio branco, criando linhas e desenhos florais (PEREIRA, 2007: 223, fig. 7).

FIGS. 12 E 13 – À esquerda, alforques elaborados em Aroche, serra de Aracena.

Em baixo, medalhão do fólio 146a de um Corão manuscrito; pergaminho de vitela; Córdova, período almorávida, 1143 (DODDS, 1992: 305).

FIGS. 14 E 15 – Em cima, detalhe de peça de cerâmica (DODDS, 1992: 358).

À direita, detalhe de peça em bronze (IDEM: 281).

FIGS. 16 A 18 – Em cima, detalhe de pintura: pigmento e ouro sobre papel colado em cartão azul. Irão, 1663 (AKBARNIA, JUNOD e MERCHANT, 2008: 151).

À direita, em cima, detalhe de pintura: tinta, pigmentos e ouro sobre papel. Irão, 1580 (*IDEM*: 227).

À direita, em baixo, detalhe de fólio iluminado de um manuscrito: tinta, pigmentos e ouro sobre papel. Irão, 1493-1494 (*IDEM*: 289).

AS ALJAVAS NO CAMPO DE BATALHA

Ao folhear dois livros, encontrei um número significativo de iluminuras de cavaleiros. Retiro para este artigo as mais salientes, e que explicitam melhor a fixação e manuseio destes dois contentores.

Quanto aos ornamentos, estes aparecem por toda a superfície do artefacto, ou concentrados em medalhões. Não é possível saber se tais contentores foram construídos em couro ou têxtil bordado.

Uma das iluminuras mostra um cortesão segurando um saco de arco ao ombro (Fig. 16). Uma outra revela uma aljava com flechas, fixa à direita, no cinturão do cavaleiro (Fig. 17); notem-se as semelhanças de recorte do artefacto com aquele, muito ornamentado, de Granada. O modo de prender a aljava ao cinto do cavaleiro, do seu lado direito, está ilustrado noutra iluminura iraniana (Fig. 18).

Noutro livro encontram-se mais ilustrações. Numa delas (Fig. 19) vemos um cavaleiro a pé, com o saco do arco seguro ao cinturão, do seu lado esquerdo; é visível a aljava do seu lado direito. Tal como nos detalhes seguintes, o lado suavemente ondulado na frente do estojo – onde entra a parte de madeira do arco – permite ajuizar que a primeira peça que considere é, de facto, a face de um saco de arco. Como se vê nas iluminuras, o arco entrava no estojo a cerca de metade, necessitando, portanto, de apenas uma ondulação neste contentor.

Outra fotografia mostra uma aljava e saco de arco (Fig. 20); são obras da Rússia do século XVII, executadas em couro, coberto de veludo bordado. É de crer que, para reforçar a resistência, muitas das aljvas e sacos de arco tivessem, de facto, um suporte interno de couro.

FIGS. 19 E 20 – À esquerda, detalhe de iluminura com cavaleiro a pé. Irão, 1576-1577 (DIGARD *et al.*, 2002: 142).

À direita, aljava e saco de arco bordados. Rússia, século XVII (IDEM: 155).

Em couro estão uma aljava e saco de arco do período otomano da Turquia (Fig. 21); o ornamento é muito singelo, sendo dado por uma punção em S, e aplicação de peças em prata dourada e gravada, com ornamento floral. Na *Wikipédia* está (entre muitas) uma ilustração semelhante, vendo-se as diferenças de tamanho entre aljava e saco de arco; alguns recortes de aljavas são semelhantes às consideradas neste artigo: <http://bit.ly/2PWYWB>.

Uma rara iluminura iraniana mostra o cavaleiro visto de trás, com a aljava à direita, no cinto, e o saco de arco à esquerda (Fig. 22). É assim, diremos perante tantas ilustrações, que ambos os estojos eram levados pelos cavaleiros.

FIGS. 21 E 22 – Em cima, aljava e saco de arco em couro. Turquia, período otomano, *circa* 1683 (DIGARD *et al.*, 2002: 120).

À esquerda, detalhe de iluminura de cavaleiro visto por trás. Irão, 1530-1535 (IDEM: 223).

Uma outra iluminura do Irão mostra o cavaleiro, vendo-se o saco de arco preso ao cinto e à coxa esquerda (Fig. 23); notam-se as flechas saindo da aljava, fixa do outro lado do indivíduo.

O fabrico destes artefactos recaía, no Portugal quinhentista, sobre os correiros de obra fina; o regimento deste ofício – Lisboa, 1572 (PEREIRA, 2000a: 48; 2009a: 81) e Guimarães, 1522 (PEREIRA, 2000a: 114) – considera este artefacto entre as muitas peças em couro, incluso estofos lavrados; excluía-se as selas, que eram obra dos seleiros. Nos regimentos lisboetas, encontrámos referência às adargas (os escudos de couro, protecção usada pelo cavaleiro “à gineta”) e às selas respectivas (PEREIRA, 2009a: 81-83; 2012: 285-286; 2016: 388-391); é de presumir que também as aljavas e estojos de arco repetissem os ornamentos, simples ou complexos, usados nas adargas e selas da época; mas este é um território hipotético, por falta de obras. 🐎

FIG. 23 – Detalhe de iluminura, com o cavaleiro com o saco de arco preso ao cinto e à coxa esquerda. Irão, circa 1499 (DIGARD et al., 2002: 162).

BIBLIOGRAFIA

- AKBARNIA, Ladan; JUNOD, Benoît e MERCHANT, Alnoor (coord. ed.) (2008) – *Educação do Príncipe: obras-primas da Coleção do Museu Aga Khan*. Lisboa: Museu Calouste Gulbenkian.
- BARRUCAND, Marianne e BEDNORZ, Achim (1992) – *Arquitectura Islâmica en Andalucía*. Colónia: Taschen.
- CALDAS, Ana e PEREIRA, Franklin (2017) – *Pele com Pele: transfiguração & transcendência / Skin with Skin: Transfiguration & Transcendence*. Lisboa: Chiado Editora.
- COELHO, António Borges (1989) – *Portugal na Espanha Árabe*. Lisboa: Ed. Caminho. Vol. 1.
- DIGARD, Jean-Pierre et al. (dir.) (2002) – *Chevaux et cavaliers arabes dans les arts d'Orient et Occident*. Paris: Institut du Monde Arabe / Gallimard.
- DODDS, Jerrilynn D. (ed.) (1992) – *Al-Andalus. Las Artes Islámicas en España*. Madrid: Ediciones El Viso.
- MANN, Vivian B.; GLICK, Thomas F. e DODDS, Jerrilynn D. (eds.) (1992) – *Convivência: Jews, Muslims and Christians in Medieval Spain*. Nova Iorque: George Braziller / The Jewish Museum.
- MONTEBAULT, Véronique (2000) – *Catalogue des Chaussures de l'Antiquité Égyptienne*. Musée du Louvre / Département des Antiquités Égyptiennes. Paris: Réunion des Musées Nationaux.
- PAVÓN MALDONADO, Basilio (1990) – *El Arte Hispano-Musulmán en su Decoración Floral*. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional.
- PEREIRA, Franklin (1995) – “Artes do Couro no Sul Peninsular”. *A Cidade de Évora*. Évora: Câmara Municipal de Évora. 2.ª série. 1: 371-395.
- PEREIRA, Franklin (2000a) – *O Couro Lavrado no Mobiliário Artístico de Portugal*. Porto: Lello e Irmão.
- PEREIRA, Franklin (2000b) – *O Couro Lavrado no Museu Municipal de Viana do Castelo: da arte «mourisca» à época barroca*. Viana do Castelo: Museu Municipal de Viana do Castelo.
- PEREIRA, Franklin (2002) – “Cueros Artísticos en el Museo Arqueológico Nacional”. *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*. Madrid: Museo Arqueológico Nacional. 20: 215-241.
- PEREIRA, Franklin (2007) – “A Arte dos Pastores do Sul Peninsular: arquétipos em final de estrada”. In *Actas das III Jornadas Internacionais de Vestígios do Passado (Almeida, 2007)*. Póvoa do Varzim: AGIR - Associação para o Desenvolvimento Sócio-cultural, pp. 218-223.
- PEREIRA, Franklin (2008) – “Identidade e Memória nas Artes do Couro de Linhagem Ibero-Muçulmana”. In *Actas do I Seminário Internacional de Memória e Cultura Visual (Póvoa do Varzim, 2007)*. Póvoa do Varzim: AGIR - Associação para o Desenvolvimento Sócio-cultural, pp. 195-220.
- PEREIRA, Franklin (2009a) – *Ofícios do Couro na Lisboa Medieval*. Lisboa: Ed. Prefácio.
- PEREIRA, Franklin (2009b) – “A Sul do Rio Mondego. Arcaísmo, simbologia e transmigração de ornamentos nas artes populares do sul ibérico”. *A Cidade de Évora*. Évora: Câmara Municipal de Évora. 2.ª série. 7: 525-543.
- PEREIRA, Franklin (2011) – “História e Histórias: uma leitura do couro lavrado no Museu dos Patudos (Alpiarça)”. *Nova Augusta*. Torres Novas: Câmara Municipal de Torres Novas. 23: 155-172.
- PEREIRA, Franklin (2012) – “Uma Leitura do Painel “Santiago aos Mouros” do Museu de Arte Sacra de Mértola: a equitação medieval e os artefactos da guerra a cavalo”. *Arqueologia Medieval*. Mértola: Campo Arqueológico. 12: 279-292.
- PEREIRA, Franklin (2016) – “Correiros, Adargueiros, Guadamecileiros, Chapineiros: o estilo mudéjar e o estilo renascentista na Lisboa tardo-medieval e quinhentista”. In FONTES, João L. I. et al. (coord.). *Lisboa Medieval. Gentes, Espaços e Poderes*. Lisboa: Universidade Nova / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / IEM - Instituto de Estudos Medievais, pp. 367-391.
- PEREIRA, Franklin (2017) – “O Couro Lavrado de Estética Mudéjar na Casa-Museu e Fundação Guerra Junqueiro: memórias do al-Andalus em terras portuguesas”. *Medievalista on-line*. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais / FCSH. 22 (Julho-Dezembro 2017): 1-27. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2DZRRIt> (consultado em 2018-11-25).
- PEREIRA, Franklin (2018) – “O Frontal de Altar em Guadameci na Igreja Matriz de Salvaterra de Magos”. *Magos*. Salvaterra de Magos: Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. 5: 58-74.
- RICARD, Prosper (1924) – *Pour comprendre l'art musulman dans l'Afrique du Nord et d'Espagne*. Paris: Hachette.
- TORRES BALBÁS, Leopoldo (1949) – *Ars Hispaniae / Historia Universal del Arte Hispánico (IV) - Arte almohade, arte nazari, arte mudéjar*. Madrid: Ed. Plus-Ultra.

A Fundação da Ermida de São Romão

um olhar sobre a Ribeira do Sadão, no limite entre os Termos de Alcácer e do Torrão, nos séculos XIV a XVII

António Rafael Carvalho¹

1. INTRODUÇÃO

Tem sido consensual até aos dias de hoje, por parte da historiografia que se tem dedicado ao estudo do Município de Alcácer do Sal, que a ermida de São Romão do Sado terá sido uma fundação privada de meados do século XV. A base de suporte de tal suposição assentava na informação contida na Visitação que a Ordem de Santiago tinha feito a esta ermida no ano de 1512. Nela, os visitantes tinham apurado junto da população local que: *“Achámos per em-formaçam de homens antigos ajuramentados que sobre jso perguntámos que a dita jrmida foy fundada e edificada per seu pay de dom Álvaro de Castro e portamto o dito dom Álvaro he obrjgado de a correger e reparar de todo que lhe fizer mester. E nós asy ho determjnamos e mandamos que se guarde pera sempre...”*¹. Mas não indicavam o ano em que a ermida teria sido fundada.

Tendo em conta que estamos perante uma informação, obtida por juramento, no início do século XVI, no decurso de uma Visitação Espatária, e sem outra documentação que a pusesse em causa, aceitámo-la como válida, pelo que colocámos de parte uma hipotética génese Islâmica, ligada à origem mais remota deste imóvel religioso².

¹ O testemunho documental encontra-se no texto da *Visitacam da villa d'Alceçere do Sall feita per dom Jorge filbo d'el Rey dom João o 2º, mestre de Samtiago e d'Avis, duque de Coymbra senhor de Montemoor e de Torres Novas e das beatrias, etc no anno de Noso Senhor Jhesu Xpisto de mil bc e doze*, fl. 25v. Este documento foi publicado por CUNHA, 2012: vol. 2, p. 28.

² Hipótese inicial que tínhamos formulado antes, tendo em conta a geografia da região, zona de fronteira entre as áreas de influência de Alcácer do Sal e do Torrão em contexto Islâmico Tardio (séculos XII-XIII).

RESUMO

Durante muito tempo, a historiografia dedicada ao estudo do Município de Alcácer do Sal assumiu que a ermida de São Romão do Sado teria sido uma fundação privada de meados do século XV. A identificação de um novo documento veio pôr em causa esta hipótese, e permite agora situar esse momento fundador nos séculos XIII-XIV, o que levanta novas questões sobre a diacronia da Ribeira do Sado, neste espaço de fronteira entre os Termos de Alcácer do Sal e do Torrão.

PALAVRAS CHAVE: Análise documental; Idade Média (cristão); Capela; Sado.

ABSTRACT

The historiography of the Municipality of Alcácer do Sal has for many years assumed the chapel of São Romão do Sado to be a private chapel from the middle of the 15th century. The identification of a new document has challenged this hypothesis, allowing the author to situate its foundation in the 13th – 14th centuries, thus raising new questions about the diachrony of the Ribeira do Sado around the boundaries of Alcácer do Sal and Torrão.

KEY WORDS: Document analysis; Middle Ages (Christian); Chapel; Sado river.

RÉSUMÉ

Pendant très longtemps, l'historiographie dédiée à l'étude de la Municipalité d'Alcácer do Sal, a assumé que la chapelle de São Romão do Sado aurait été une fondation privée de la moitié du XVème siècle. L'identification d'un nouveau document est venue remettre en cause cette hypothèse et permet maintenant de situer ce moment fondateur aux XIIIème ou XIVème siècles, ce qui soulève de nouvelles questions au sujet de la diachronie de la Ribeira do Sado, cet espace de frontière entre les Termes d'Alcácer do Sal et du Torrão.

MOTS CLÉS: Analyse documentaire; Moyen Âge (chrétien); Chapelle; Sado.

¹ Gabinete de Arqueologia, História, Património e Museus do Município de Alcácer do Sal (antonio.carvalho@m-alcacerdosal.pt).

Todas as figuras usadas neste trabalho são do autor.

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Enquadramento da região de São Romão do Sado na bacia do rio Sado. As localizações geográficas são aproximadas, dada a escala do mapa (base cartográfica retirada do *site* da Direção-Geral do Território - Portugal, alojado em <http://mapas.dgterritorio.pt/viewer/index.html>).

FIG. 2 – A Ermida de São Romão do Sado, a meia encosta, com a aldeia do mesmo nome junto ao rio Sado.

Em finais de 2017, o Dr. Rui Manuel Mesquita Mendes teve a amabilidade de me dar conhecimento de um documento sobre esta ermida e região envolvente que identificara no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, fornecendo igualmente um resumo do mesmo, alertando-me para a importância que esse testemunho documental poderia ter para aferir a data da sua fundação.

Foi no decurso da transcrição que fiz do referido documento, que me fui apercebendo da sua importância para definir uma cronologia provável da fundação da Ermida de São Romão do Sado. Daí ter achado oportuno, pela sua relevância para a História local da Ribeira do Sado e dos Municípios de Alcácer do Sal e do Torrão, dar a conhecer os novos elementos referentes a este imóvel religioso, bastante esquecido nos dias de hoje.

Na primeira parte do presente estudo, procurámos definir se a era de 1446, referida no traslado documental, corresponde à nossa “Era Atual” ou à “Era de Cesar”³.

³ Que, como sabemos, tinha mais 39 anos em relação ao Calendário que atualmente nos rege o dia-a-dia.

Definida a cronologia que achamos correta deste traslado, efetuado no início do século XVIII, iremos em seguida tecer algumas reflexões sobre o Documento N.º 1, onde equacionamos se a ermida de São Romão foi uma fundação criada de novo pelo Comendador-Mor de Alcácer, ou se foi uma materialização em forma de ermida de um espaço sagrado ulterior, pelo que concluímos pouco depois, deixando no ar algumas questões por resolver.

2. O DOCUMENTO

2.1. NOTAS PRÉVIAS

O documento que suporta o presente trabalho (ver Documento N.º 1, em anexo), foi-me dado a conhecer pelo Dr. Rui Manuel Mesquita Mendes⁴, que o descobriu no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, na coleção documental referente à Provedoria de Setúbal, onde se encontra no maço 94, doc. 3 [fl. 276-280v]. Segundo o referido Historiador de Arte, este traslado foi efetuado no século XVIII e faz parte de um *Processo Documental* mais vasto, que diz respeito a uma contenda que D. Joana Maria de Castro da Silveira teve, em 1712, contra as Religiosas Carmelitas Descalças de Santo Alberto de Lisboa. Nele se questionou, a dada altura, Gomes Freire de Andrade, que quis saber quais as propriedades da Capela de D. Martim Gomes de Parada e de sua mulher, D. Violante Vasques, na Igreja da Consolação de Alcácer do Sal, com contas de 1570 até 1693, data do último administrador, D. Rodrigo de Castro.

Dado o seu interesse para a História local de Alcácer do Sal, em particular da região denominada de “*Ribeira do Sadão*”⁵, achámos por bem dá-lo a conhecer. Nele temos a confirmação de que no início do século XV já existia a Ermida de São Romão. Contudo, não nos é dito no referido documento quem a terá fundado e em que ano.

O documento incide essencialmente no conflito entre o Comendador-Mor de Alcácer, Martim Gomes da Parada, e Vasco Salema e na sua resolução final⁶.

⁴ Ao qual agradeço publicamente, porque sem esta informação documental não me teria sido possível sugerir os meados dos séculos XIII-XIV para a fundação provável desta ermida localizada no Sadão.

⁵ Área do Município de Alcácer do Sal ainda pouco conhecida em termos historiográficos, para a Idade média e o Período Moderno. Temos vindo, nos últimos anos, a reunir documentação de que a seu tempo daremos conhecimento em estudo similar a este.

⁶ Esta quezília terá começado uns anos antes, em moldes que desconhecemos, dado que o documento nada adianta sobre as suas origens.

2.2. A DATAÇÃO DO TRESLADO DE 25 DE JANEIRO DE 1446, EM RELAÇÃO À NOSSA ERA: COINCIDENTE OU DIVERGENTE EM MAIS DE 39 ANOS?

Como poderemos verificar no anexo que acompanha este estudo (Documento N.º 1), o traslado refere unicamente que em “... vinte e cinco dias de Ja[neiro], era de mil quatrocentos, e quarenta seis|| anos, em Alcaçar no adro de Santa Maria em|| presença de mim Affonso Lourenço Tabelião del|| Rey na dita villa, e das testemunhas q adiante|| som escriptas, parceo hi Dom Martim Gomes|| Comendador Mor da ordem de San Tiago, e vasco|| Salema morador na dita villa”, omitindo se a “Era” referida seria a nossa ou a “Era de Cesar”.

Se tomarmos como válido o ano de 1446 da nossa Era, teremos que confirmar se alguns dos intervenientes mencionados no documento estariam vivos nesse ano. Para esse efeito decidimos, dar a conhecer o Documento N.º 2.

Este segundo documento, efetuado em 1780, em Alcácer do Sal, contém um traslado documental de 1424 da nossa Era e foi publicado em 1931 por Carlos Valente. Trata-se do testamento dos bens que Vasco Salema vai deixar aos seus herdeiros, numa altura em que já se encontrava morto. Este facto atesta, sem sombra de dúvida, que Vasco Salema terá vivido antes, o que vai confirmar a data proposta por nós para a elaboração do Documento N.º 1, que defendemos ter sido efetuado em 1408, Reinado de D. João I, numa altura em que este ainda se encontrava vivo. Face ao exposto, a Era de 1446 escrita no Documento N.º 1 só pode corresponder à Era de César, e nunca ao atual Calendário.

Quanto a D. Martim Gomes da Parada, temos o importante estudo feito por Luís Filipe Oliveira, publicado 2009, no seu livro sobre *A Coroa, os Mestres e os Comendadores*. Nele, OLIVEIRA (2009: 470-474) refere que D. Martim Gomes da Parada foi partidário do Mestre de Avis em Beja e no Campo de Ourique, por volta de 1384. Participou na batalha de Aljubarrota já como Comendador de Aljustrel (1385 e 1386), local onde foi feito cavaleiro, no dia 17 de Agosto de 1385 (OLIVEIRA, 2009: 472). Pouco depois tornou-se Comendador-Mor da Ordem de Santiago, entre 1389 e 1410.

Casou com Violante Vasques Leitão, mas o casal não teve filhos. Sabe-se que teve um filho ilegítimo, Aires Gomes, que foi legitimado em 1422, segundo registo existente na Chancelaria de D. João I. Como Comendador-Mor, residiria nos Paços da Ordem quando, por questões de gestão de assuntos da Ordem, tinha que ficar por Alcácer. Em termos documentais, aparece como Comendador-Mor da Ordem de Santiago no Capítulo Geral dos Espatários, celebrado em 1389-03-19, pelo que, como chefe máximo da milícia de Santiago em Portugal, podia outorgar a si próprio a licença para erguer igrejas ou capelas, caso o desejasse, como veremos em seguida.

As suas propriedades e interesses económicos encontravam-se espalhados por Tomar, Santarém, Alenquer e Golegã, a que devemos acrescentar Alcácer do Sal, graças à informação contida no Documento N.º 1 deste estudo. Foi, em dada altura, procurador das propriedades que as freiras do Convento de Odivelas possuíam em Marvão e Portalegre. Em agosto de 1393, encontramos o Comendador-Mor em Alcácer, onde passa a um seu criado uma procuração a favor da sua irmã, Beatriz Gomes de Parada (OLIVEIRA, 2009: 471). Desaparece da documentação após 1410. Nesse ano, no dia 10 de outubro, estando em Mértola, recebe uma *Carta de Quitação* passada por Abraão, judeu, almoxarife e mordomo ao serviço do rei.

Quanto a fundações de natureza religiosa, Mário Barroca sugere que Martim Gomes da Parada terá edificado uma Capela na Igreja do Santuário de Santa Maria dos Mártires, entretanto desaparecida e da

FIG. 3 – A Ermida de São Romão do Sadão. O templo antigo há muito que desapareceu. Pelo que pudemos apurar, o edifício atual é uma reconstrução da década de 60 do século passado.

qual resta uma inscrição comemorativa de 1402 (OLIVEIRA, 2009: 472). Por outro lado, o padre Luís CARDOSO (1747: 138) refere que a igreja paroquial de Nossa Senhora da Consolação foi fundada por D. Martim Gomes da Parada, comendador da Ordem de Santiago que “...viveu na era de 1420”, ou seja, em 1381, o que leva a admitir que a dita igreja terá sido fundada, provavelmente, em finais do século XIV. Conclui o referido padre, que o dito Comendador-Mor terá instituindo na altura, para a sua manutenção “... *um grande morgado com quatro Capellães para lhe cantarem Missa quotidiana na mesma igreja, aonde foy sepultado. Forão administradores do Morgado os Castros, ascendentes dos Condes de Mesquitela*”⁷.

Quanto ao ano da fundação da ermida de São Romão do Sadão, ou à razão por que foi erguida, o Documento N.º 1 é omissivo, pelo que nada podemos adiantar, ficando a hipótese de que, provavelmente, esta ermida já existiria em meados do século XIV. Face ao exposto e resumindo o que foi argumentado, parece-nos claro que o ano de 1446, presente no Documento N.º 1, se refere à Era de César, pelo que a data que temos que utilizar neste estudo é a de 1408, após descontarmos os 39 anos que a separam da Era atual.

⁷ Sobre esta igreja de Alcácer do Sal, ver CARVALHO, 2015a: 93-94.

Neste início do século XV, estamos no Reinado de D. João I e a guerra contra Castela já tinha terminado há alguns anos. Pelo que pudemos apurar noutros documentos da Chancelaria do mesmo Rei, as ações bélicas ocorridas nas décadas de 80 do século XIV terão tido reflexos nefastos na Ribeira do Sadão.

Cremos que tal terá contribuído para o eventual despovoamento de algumas herdades e casais, pelo que, no início do século XV, numa altura de relativa acalmia, seria natural um regresso a este território, não só para reatar a sua exploração económica, como para reafirmar posses anteriores, que poderiam estar em dúvida nessa época. Pensamos que será este o contexto em que é redigido o Documento N.º 1, que soluciona um conflito cuja antiguidade e origem continuamos a desconhecer.

FIG. 4 – O rio Sado junto a São Romão, ao lado de Porto Carro.

FIG. 5 – Os limites [linhas a amarelo], dos Municípios de Alcácer do Sal e do Torrão na Ribeira do Sadão, *grosso modo* entre os séculos XV e XVIII.

3. BREVE ANÁLISE DOCUMENTAL

Em Alcácer do Sal, no adro da Igreja de Santa Maria do Castelo, no dia 25 de janeiro de 1408, em presença de Afonso Lourenço, Tabelião do Rei em Alcácer do Sal, compareceram Dom Martim Gomes da Parada, na altura o Comendador-Mor da Ordem de Santiago, e Vasco Salema, com Leonor Esteves, sua mulher, e Tharreyga Gomes, mãe desta última, todos moradores em Alcácer do Sal.

A razão desta reunião teve como objetivo resolver o conflito que havia entre o Comendador-Mor e Vasco Salema pela posse de um serrado de vinha, chão e coisas localizadas em São Romão do Sadão, e de uma courela no Porto da Areia que, na altura da celebração deste documento (1408), estavam na posse de Vasco Salema e dos seus familiares diretos, que as tinham recebido algum tempo antes, graças a uma sentença proferida pelos Juizes do Rei (Documento N.º 1, fl. 276)⁸. D. Martim Gomes, descontente por ter perdido a posse de São Romão, voltou a apelar em missiva que enviou ao corregedor Gonçalo Mendes, desta vez por causa da posse de um “...*caneyo, e almarges que sam da courella*|| *do porto darea...*” (Documento N.º 1, início do fl. 276).

De forma a evitar mais custas do processo, e para resolverem definitivamente a questão, foi acordada pelas partes em litígio uma permuta de terrenos, pelo que Vasco Salema e os seus familiares deixam “... *ao dito Comendador, e sua*|| *molher o sarrado da vinha, e do chão, e couzas*|| *que se chamava de São Romão, como partem*|| *da dita vinha, ata a dita ermida, e adro*|| *da dita ermida, como se vay pello cami*|| *nho que vay para soaveya da Ribança*|| *direito ao valle, que vem de soa vinha, e ou*|| *torgarom que o dito Comendador mor, e || sua mulher, e seos herdeiros, que depois eles*|| *vierem possam hi poer hermitaes, e tirallos*|| *cada que eles quiserem na dita hermi*|| *da, e q os ditos hermitaes, q a sy estiverem*|| *na dita hirmida, possão haver da agoa*|| *aquella q lbe fizer mister para seu man*|| *timento da fonte, q hi está a fundo na herda*|| *de do dito vasco salema...*” (Documento N.º 1, fl. 276).

⁸ É dado a entender no documento que esses bens tinham pertencido inicialmente a D. Martim Gomes da Parada, que, descontente com a solução, voltou a pressionar Vasco Salema.

Em troca, Vasco Salema e os seus familiares diretos recebiam de D. Martim Gomes um terreno de oliveiras que este último possuía no Termo de Alcácer, num local denominado de Richaço⁹.

Pelo exposto no Documento N.º 1, a partir de então, D. Martim Gomes e os seus herdeiros legítimos têm o direito de colocar ermitões na dita ermida e retirá-los sempre que quiserem. Ficamos deste modo a saber que, nesse ano de 1408, já existia uma ermida em São Romão, e que nesse imóvel religioso viviam e prestavam serviços religiosos alguns ermitões. Também é referido que a dita ermida fica no Casal das Amoreiras, fazendo-se alusão a um caminho que ía para os moinhos. Sobre este último ponto, e tendo como base o texto do testamento de Vasco Salema, feito em 1424 (ver Documento N.º 2), é aí referido que o limite sul da Herdade do Porto da Areia (atual Herdade da Salema) confinava com os marcos de divisão entre os termos de Alcácer do Sal e do Torrão, no local onde começava a Herdade de Redemoinhos, estando esta última localizada no Termo do Torrão.

A fazer fé neste documento, cremos que a Herdade de Redemoinhos, que está na origem da atual Aldeia de Rio de Moinhos, já existia em meados do século XIV, não nos sendo possível de momento recuar mais, assim como determinar a sua natureza, em termos de estrutura edificada ou expressão de povoamento na região. A razão por que esta herdade parece ter estado sempre debaixo da jurisdição do Município do Torrão, a fazer fé na documentação conhecida até este momento, poderá estar ligada a aspetos da diacronia da formação da “Ribeira do Sadão” que, eventualmente, remontarão até ao final do Período Islâmico neste território do Médio Sado.

⁹ Este topónimo não existe, e desconhecemos de momento onde este terreno ficava localizado. Supomos que ficava algures no vale da ribeira de Santa Catarina de Sítimos, junto à estrada para Évora (ver Documento N.º 1, fl. 277v).

FIG. 6 – O Porto da Areia, atual Herdade da Salema, na zona de junção do rio Xarrama com o rio Sado. No canto direito da foto, o paredão da barragem de Vale de Gaio. Ao fundo, na linha de horizonte, a serra de São Vicente, em Viana do Alentejo.

Curiosamente, consultando a cartografia da região de São Romão, parece-nos claro, com base na documentação textual conhecida, que a zona portuária que servia a Ribeira do Sadão durante a Idade Média, até meados dos séculos XV-XVI, estava toda ela localizada dentro do Termo de Alcácer do Sal¹⁰, retirando deste modo qualquer possibilidade do Termo do Torrão ter um porto fluvial que garantisse um “*acesso autónomo*” ao rio Sado. Concluindo esta parte, desconhecemos se a região de São Romão terá pertencido ao Termo do Torrão no século XIII ou se, pelo contrário, sempre foi território de Alcácer desde o início da presença Portuguesa na Ribeira do Sadão.

Continuando a leitura do Documento N.º 1, é referido no fólio 279 que Afonso Lourenço o subscreve no dia 8 de março, na Igreja de Santa Maria das Virtudes.

¹⁰ Caso hipotético do Porto da Areia, em São Romão do Sadão, para as cronologias anteriores ao século XV, e mais claro nas instalações portuárias da Herdade das Parchanas, Porto Del Rey, Herdade de São Bento, entre outros.

Neste último caso, só existem duas opções: ou se trata de um erro do escrivão, ou então a Igreja de Santa Maria do Castelo de Alcácer do Sal, nesse ano de 1408, também era conhecida como Igreja de Santa Maria das Virtudes (?). Nada podemos concluir em relação a esta questão, admitindo que se trata de um erro do escrivão.

Por fim, para que o documento tivesse força de lei, foi enviado para a vila Espatária de Mértola, onde na altura estava Violante Vasques, a mulher do Comendador-Mor da Ordem de Santiago, D. Martim Gomes da Parada. É dito no fólio 279 que esta leu o documento e assinou, concordando com o seu conteúdo no dia 9 de março desse mesmo ano de 1408, dentro da Torre de Menagem do castelo de Mértola.

FIG. 7 – A Ribeira do Sadão (séculos XIV-XVIII). Região de São Romão, Quinta do Sadão e Porto da Areia.

1. Ermida de São Romão do Sado.
2. Aldeia de São Romão / Quinta da Amoreira.
3. Herdade da Salema / Quinta do Sadão.
4. Vale de Laxique ou Alaxique.
5. Herdade de Porto Carro.

Termo de Alcácer do Sal.
Freguesia de São Romão do Sadão, desde meados do século XVI.

4. ALGUNS APONTAMENTOS FINAIS

A História da Ribeira do Sadão é ainda um projeto em construção, pelo que só um trabalho de persistente recolha documental, seja ela de natureza textual, toponímica ou arqueológica, poderá lançar algumas janelas de investigação, que naturalmente iremos abraçar, quando tal for consistente na produção de novos conhecimentos.

Parece-nos claro, com base no Documento N.º 1, que a ermida de São Romão do Sadão ou do Çaadam ¹¹, ao contrário do que foi veiculado aos Visitadores da Ordem de Santiago em 1510, não foi uma fundação do pai de D. Álvaro de Castro de meados do século XV, dado que já existia em 1408 e tinha a seu cargo alguns ermitões.

Dado que o Documento N.º 1 nada refere sobre o fundador desta ermida e o ano em que tal terá acontecido, parece-nos legítimo colocar a hipótese de ela existir em meados do século XIV, pelo que também poderemos supor que ela será eventualmente mais antiga, de meados do século XIII, e ter sido a materialização de um espaço sagrado, provavelmente de génese Islâmica.

¹¹ Como aparece escrito num documento da Chancelaria de D João I, datado de 1388 (ver CARVALHO, 2013: 29).

Sobre esta última hipótese, que poderá parecer um pouco especulativa, existem alguns indícios que necessitam de uma análise historiográfica mais aprofundada, que sai do âmbito deste trabalho, pelo que achamos por bem ficarmos por aqui.

Concluímos com uma chamada de atenção para o enclave do Termo do Torrão em Rio de Moinhos. Como podemos verificar nos dois documentos de início do século XV (Documentos N.º 1 e N.º 2), Redemoinhos, atual aldeia de Rio de Moinhos, já existe como herdade no reinado de D. João I, pelo que não será descabido sugerir uma origem mais recuada, reflexo do povoamento desta região mais interior da Ribeira do Sadão após a conquista definitiva de Alcácer do Sal, algures na primeira metade do século XIII, mas sempre depois de 1218.

BIBLIOGRAFIA

FONTES MANUSCRITAS

ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa
Provedoria de Setúbal, maço 94, doc. 3 [fl. 276-280v].

BPE - Biblioteca Pública de Évora
(1762) – *Tombo dos Bens da Mesa Mestral da Ordem de Santiago (Alcácer do Sal)*. Tomo 1, Código da Manizola, n.º 113.

FONTES IMPRESSAS

BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago (1998) – “A Ordem de Santiago em Portugal nos Finais da Idade Média (Normativa e Prática)”. *Militarium Ordinum Analecta*. Porto: CEPESE - Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade. 2: 93-327.

CARDOSO, P. Luís (1747-1751) – *Dicionário Geográfico*. Lisboa: Régia Oficina Silvana e da Academia Real. 2 vols.

COSTA, Paula Pinto (coord.) (2006) – “Livro dos Copos. Vol. 1º”. *Militarium Ordinum Analecta*. Porto: CEPESE - Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade. 7.

FIG. 8 – O relevo do vale do rio Sado na região de São Romão. A ermida com o mesmo nome localiza-se, *grosso modo*, a meia distância entre o Vale de Laxique (Poente) e a foz do rio Xarrama (Nascente). Dada a escala desta representação geográfica, as distâncias são aproximadas.

ESTUDOS

CUNHA, Mário Raul de Sousa (2012) – [...] *visitando nós ora pessoalmente o dito meestrado de Santiago [...]*. *As Igrejas da Ordem Militar de Santiago. Arquitectura e materiais*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Dissertação de Doutoramento. 2 vols. [policopiada].

MARIA, Fr. Agostinho de (1724) – *Historia Tripartida*. Lisboa Occidental: Officina de Antonio Pedrozo Galram.

CARVALHO, António Rafael (2013) – “Uma Reflexão sobre a Etimologia do Topónimo do Rio que passa em al-Qaṣr/Alcácer [do Sal]: De rio Çaadam/Sadão a rio Sado”. *Al-Madan Online*. Almada. 18 (1): 23-39. Em linha. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.

CARVALHO, António Rafael (2015a) – “Elementos para a História da Extinta Igreja de Nossa Senhora da Consolação de Alcácer do Sal nos Séculos XV a XVII”. *Al-Madan Online*. Almada. 20 (1): 91-98. Em linha. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.

CARVALHO, António Rafael (2015b) – “A Extinta Igreja de N^a S^a da Consolação de Alcácer do Sal: de finais do século XIV até meados do Século XVII”. *Neptuno*. Alcácer do Sal. 19: 17-20.

OLIVEIRA, Luís Filipe (2009) – *A Coroa, os Mestres e os Comendadores: as Ordens Militares de Avis e Santiago (1330-1449)*. Faro: Universidade do Algarve.

PEREIRA, Maria Teresa Lopes (2011) – “Um Olhar sobre o Património Religioso no Concelho de Alcácer do Sal”. In BORGES, Artur G. de M. (coord.). *Arte Sacra no Concelho de Alcácer do Sal*. Évora: Fundação Eugénio de Almeida.

PEREIRA, Maria Teresa Lopes (2015) – *Os Cavaleiros de Santiago em Alcácer do Sal: séculos XII a fins do Século XV*. Lisboa: Edições Colibri.

VALENTE, Carlos F. de Figueiredo (1931) – *Documentos e Genealogias*. Lisboa: Instituto Português de Heráldica.

Anexo Documental ¹²

DOCUMENTO N.º 1

Enquadramento: segundo o Dr. Rui Manuel Mesquita Mendes, o presente traslado faz parte de um conjunto documental mais vasto que trata uma Contenda que D. Joana Maria de Castro da Silveira teve, com início em 1712, contra as Religiosas Carmelitas Descalças do Convento de Santo Alberto de Lisboa. Questionou na altura Gomes Freire de Andrade quais as propriedades da Capela de D. Martim Gomes de Parada e sua mulher, D. Violante Vasques, na Igreja da Consolação de Alcácer do Sal, com contas de 1570 até 1693, sendo último administrador D. Rodrigo de Castro.

ANTI, *Provedoria de Setúbal*, maço 94, doc. 3 [fl. 276-280v]

1726, Abril, 9, Lisboa.
[treslado do documento de 1408 {25-1-1446 da Era de César},
passado em Alcácer do Sal e Mértola]

[fl. 276]

Saibão todos, como (em) ¹³ vinte e cinco dias de Ja|neyro, era de mil quatrocentos, e quarenta seis|| annos, em Alcaçar no adro de Santa Maria em|| presença de mim Affonso Lourenço Tabelião del|| Rey na dita villa, e das testemunhas q[eu] adiante|| som escriptas, parceo hi Dom Martim Gomes|| Comendador Mor da ordem de San Tiago, e vasco|| Salema ¹⁴ morador na dita villa; e disseram que|| asy[m] era verdade que o dito Vasco Salema, e Leo||nor Esteves sua mulher, e Tharreyga gomes sua|| madre havião preto, e demanda com o dito Co||mendador mor, e com a dita Violante Vasques|| sua mulher como autores da huá parte, e o ditto|| comendador mor; e a dita sua mulher Reos da ou||tra; por Razom de hum serrado de vinha, e chão|| e couzas que se chama de São Romão, de que|| ora o dito Vasco Salema está de posse, por bem|| de huá sentença q os sobre Juizes del Rey derom|| contra o dito Comendador mor da qual sem||tença o dito Comendador mor está agrava||do para o estrado del Rey. E outro sy andan||do os ditos autores, com os ditos Reos em deman||da por razom de huá appellação q sahio|| dante Gonçallo Mendes corregedor, para|| os sobre Juizes del Rey por razom de hum caneyo||

¹³ Palavra em falta no original.

¹⁴ Este Vasco Salema já se encontrava morto em 1424, altura em que foi efetuada a leitura de uma carta de partilhas na Quinta do Sadão, no Porto da Areia, atual Salemas.

¹² As frases colocadas a negro são destaques do autor e procuram realçar aspetos considerados mais relevantes na documentação apresentada.

[fl. 276v]

Caneyo, e almarges, que sam da courella|| do porto darea; e andando asy os ditos|| preitos em caza do dito Senhor Rey viram|| a tal avença so amigável composição por = || maneyra de transaçom que o dito vasco|| Salema; e a dita sua mulher, com sua ma||dre, por se escusarem de grandes custas, e || despezas, que se lhe por a dita razom recece||rião, e poderião recrerer, que os ditos autores|| em campvão (sis) ao dito Comendador, e sua|| molher o sarrado da vinha, e do chão, e couzas|| que se chamava de São Romão, como partem|| da dita vinha, ata a dita hermidã, e adro|| da dita hermidã, como se vay pello cami||nho que vay para soaveya da Ribança|| direito ao valle, que vem de soa vinha, e ou||torgarom que o dito Comendador mor, e || sua mulher, e seos herdeiros, que depois eles|| vierem possam hi poer hermitaas, e tirallos|| cada que eles quiserem na dita hermi||da, e q os ditos hermitaas, q a sy estiverem|| na dita hirmidã, possão haver da agoa|| aquella q lhe fizer mister para seu man||timento da fonte, q hi está a fundo na herda||de do dito vasco salema, e outro sy leixão (?), cem||

[fl. 277]

Cem campão (?) o ditto vasco Sallema, e a dita sua|| mulher, e a dita sua madre o ditto caneyo, e al||marges, e pacesgos da dita courella porto darea|| sobre que asy era a dita demanda; e por q este|| porto darea não era caminho pruvico, e outorga||rom o ditto Vasco Salema, e a dita sua mulher,|| q cada q comprir ao ditto Comendador, e a to||dos aquellos que com elle viverem, hirem ||ditta|| hermidã de São Romão ¹⁵, ou ao caza|| das Amo||reyras ¹⁶, e para os Moinhos ¹⁷, q vam, e passom|| pelo ditto

¹⁵ Na margem direita do fólio está escrito: “O Casal das Amoreyras”.

¹⁶ Consultando outras fontes documentais, este casal das Amoreiras corresponde ao que hoje é a aldeia de São Romão.

¹⁷ Possível referência a Rio de Moinhos, cuja herdade confinava a sul com a herdade de Vasco Salema. O texto do testamento efetuado em 1414 no Porto da Areia menciona já o Rio de Moinhos, pelo que a sua origem, cuja data desconhecemos, está atestada em meados do século XIV.

porto sem outro nenhum embargo;|| nem contenta; e outro sy o dito Comendador,|| e a dita sua mulher outorgarão que quando o d[ito]|| **vasco sallem**, e os q com elle viverem, quizerem|| passar pelo dito porto q vay pelo caminho|| q vay pella dita Courella, e vão por elle para husão (?)|| por bem tiverem; e outro sy os sobreditos dicerom,|| que por se partirem de mais preitos, e demandas,|| o dito vasco salema, e a dita sua mulher, e a dita|| sua Madre derom descambo ao dito Comendador|| Mor, e a dita sua mulher huá Courella de herda||de, que eles havião no dito porto darea, como par||te pelo dito porto, e pelo caminho q vay direito|| para o cazal do dito Comendador, e como se me||te no caminho que vay para a quitaã do dito|| comendador, e como parte com huá Courella|| q foi de Tarreiga Gomes, e como se vay direita||

[fl. 277v]

Direita à Ribeyra, e com quem de direito deve|| partir, a qual Courella pellas sobreditas de||vizões, eles derom de escambo em nome de es||cambo deste dia em diante, para todo sempre|| com todas suas entradas, e sahidas e direitos|| e pertenças para eles, e para todos seos her||deiros, que depoz [d]elles vierem, por hum Far||regal com suas oliveyras que o dito Comen||dador, e a dita sua mulher hão em Richaço (sic)|| termo da dita villa, como parte com caminho|| devora, e convosco dito Vasco Sallem em||sima com Alvaro Barretto, e da outra par||te com vasco Martin's, e onde e com quem|| de direito deve de partir, o qual Farre||geal com suas Oliveyras lhe derom em es||caymbo da dita herdade como dito he, para|| eles, e para todos seos herdeiros que depois|| eles vierem q fação do dito Farregeal como|| de sua couza propria posseção renunciarem|| todo o direito, aução, e posse, e propriedade, e se||nhorio q havião no **dito Farregial, e Oliveyras**|| ataa aqui, e todo o poemos em o dito Vasco|| Sallem, e na dita sua mulher em todos seos|| herdeiros, que depois eles vierem por bem do|| dito escaimbo como dito hé, e por esta carta|| do dito escaimbo vos metemos de posse corpora|| posseçam do dito Farregeal, e Oliveyras, e

[fl. 278]

E obrigamos todos nossos bens moventes, e raízes|| havidos, e por haver a lhe defender, cem passar|| o dito Ferrageal com suas oliveyras de quem quer|| que lhe sobre ello, pozer embargo, e nom lho defendendo|| nem podendo defender q lho correjamos com toda || las perdas, e damos q eles por a dita razom fize||rem, e receberem com o direito de interesse. E o di||to vasco sallem e sua mulher, e a dita sua Madre|| derom de escaimbo, em nome de scaymbo ao d[ito] Co||mendador mor, e a dita sua mulher a dita Courella|| de herdade do porto daréa para eles, e para todos seos|| herdeyros que depois eles vierem, q fação della o q|| lhe prouver, como de sua couza própria posseção|| Renunciarem todo o direito e caução, e posse e|| propriedade, e senhorio, q havião na dita courella|| de herdade ataa qui, e todo o pozerom em o ditto|| Comendador mor, e na dita sua mulher, e por po||der desta Carta o meterom de posse da dita Cou||rela de herdade, e obrigarom todos seos bem's mo||vmentes e raízes havidos, e por haver a lhe defender|| cem parar a dita Courella de herdade de quem|| quer q lhe sobre ella pozer embargo, e nom lha|| defendendo, nem podendo defender q lho|| correjamos com toda llas perdas, e damnos, q || o dito comendador por a dita razom fizer,|| Receber, como direito de interesse. E outro|| sy outorgamos que caneyros, que esta fizer|| ou fizerdes ao diante, ou outras quais quer||

[fl. 278v]

Quer couzas que quizer desfazer na agoa|| da dita Courella para toda ella abranger,|| a sy no que nós hora escaimbamos, como na|| outra q nós dimandavamos, que o façades,|| e oha jades Livremente sem outra contenda ne||nhuma, ainda que quiséssemos dizer, que há||viamos a metade da agoa da parte da nossa|| herdade do cazal de São Romão, que o nom|| possamos dizer em Juizo, nem fora dele|| outro sy o dito Comendador mor, e o ditto|| vasco Sallem, e sua mulher, e sua madre|| mandarom, e outorgarom q cada hum se|| compozesse com as custas, que tem feitas em|| estas demandas, e se dão por quites, e Li||vres dellas, e posto que seos procuradores vão|| pellos ditos feitos em diante, q couza que|| eles

fação que no valha nenhuá couza, e a|| sentença que no dito feito derom, as quais|| couzas os sobreditos outorgarom; e por|| ser mais firme pedirão a João Mar||tins Juiz ordinário na dita Villa|| que apozimento dos sobreditos a sy|| o julgasse por Sentença definitiva, e o || ditto Juiz asy o julgou por sentença deffi||nitiva; e o dito Comendador mor ficou|| a trazer outorgamento de sua mulher, porque||

[fl. 279]

Porque nó estava no presente, e as ditas par||tes pedirão senhor q cumprir de hum theor|| testemunhas João Esteves couceiro, e Martim|| Centeyo, e Afonso Annes dePoes (?), e Martim|| Annes Sarram, e Joam Centeyo Tabaliam geral|| e Fernão de Gouvea, e outros Eu Afonso Lou||renço Tabalião que esto escreviy. Item depois|| desto **dez oito dias de Março era susoescrita|| na Igreja de Santa Maria das Virtudes**, em|| preença de mim **Afonso Lourenço Tabalião del|| Rey na dita villa**, e as testemunhas adinte escrip||tas, pareceo hi Vasco Glz procurador do dito|| Comendador mor, como motrou hi, por mim|| dito Tabaliam Ler, fez hum estromento feito, e a||signado por mão de vasco Afonso Tabalião|| de Mertolla, segundo em elle parecia, e seu|| hior talhe. Saibão todos que na **era de mil|| quatro centos, e quarenta e seis anos, nove dias|| de Março em Mertolla no castello, e omena||gem**, estando hi Violante Vasques, molher|| de Dom Martim Gomes Comendador|| mor da ordem de Sam Tiago, e disse q asy|| era verdade, que o dito Comendador seu|| marido escaimbou com vasco Sallem, e Le||onor Esteves sua mulher, e Tharreiga Gomes|| sua madre, vizinhos, e moradores no Logo|| de Alcaçar, hum Farregial com suas arvores||

[fl. 279v]

Arvores, q nós havemos em **Richaço termo|| do dito Logo dalcaçar** por huma courella|| de herdade que jaz no dito Logo, e a **veya|| de Sadam no porto daréa**; Segundo hé|| conthuido no contrauto do dito escaimbo, o qual escaimbo o dito meu marido|| ficou ao fazer, e outorgar, e assignar por|| mim, a qualeu outorgo, e afirmo, segun||do em elle he conteúdo; outro sy outorgo,|| e hey por firme, huá avença que o dito meu|| marido fez com os sobreditos **do serrado,|| e vinha, e cháo, e hermidia de Sam Romão,|| e caneyro, e alvarges** do dito **porto daréa**, de|| que o dito meu marido andava em deman||da com os sobreditos, e todallas outras couzas|| contheudas na carta, e sentença que por mim|| João Martin's Sarrão Juiz no dito Logo|| foi dada todo o que dito he, hey por firme|| estável deste dia, para todo sempre, todas|| las couzas, e cada huá dellas que pelo ditto|| meu marido som feitas, e afirmadas, e|| outorgadas no dito escaimbo, e avença co||mo susodito hé, e outorga a não contra dizer|| em Juizo, nem fora del, nem outrem por mim|| e posto que o contradiga, quero que me seja|| escusado, nem ouvido. E em testemunho desto|| mando e outorgo ser feito hum estromento

[fl. 280]

Estromento feito no dito Logo, dia e era asi||ma susodita, testemunhas. Pero Lopes, cle||rigo de missa, e Rodrigo Annes, e Rodrigai||res, escudeiros do dito Comendador, e outros.|| E eu vasco Affonso Tabaliam de El Rey na dita|| villa, que este estromento escrevy por manda||do, e outorgamento da dita dona, e aqui meu||signal fis que talhe. E mostrado o dito es||tromento o dito vasco Glz procurador man||dou que lhos pocessem no dito contracto, teste||munhas, Diogo Martin's, e Diogo Lopes|| e outros. Eu Afonso Lourenço sobredito Ta||baliam del Rey na dita villa, que este estro||mento escrevy, e aqui meu signal fis que|| talhe = Lugar do signal publico = -----

E sendo assim trasladado o dito instrumen||to o concertei com o próprio, que está escrip||to de letra antiga em pergaminho, e o pa||lcey em publica forma a pedimento do|| Irmão Frey Valentim do Sacramento|| procurador geral das Religiosas carne||litas descalças do Convento de Sancto||Alberto, por quem me foi perguntado, ello|| torney a entregar que assignou de como o Re||cebeo em Lix.^a occidental nove de Abril||

[fl. 280v]

De Abril de mil setecentos e vinte e outo annos|| (termina com um conjunto de assinaturas)

DOCUMENTO N.º 2

Nota prévia: seguimos o texto publicado por VALENTE (1931: 166-176).
 Refere-se à *Carta de partilhas dos bens que ficaram por morte de Gonçalo Esteves Salema, Teresa Gomes, sua mulher, e Vasco Salema, seu filho.*

1780, Dezembro, 30, Alcácer do Sal
 [reslado da informação mais relevante contida num documento datado de 1424, da nossa Era]

“[p. 166] Carta de partilhas dos bens que ficaram por morte de Gonçalo Esteves Salema, Teresa Gomes, sua mulher, e **Vasco Salema**, seu filho, feitas nas notas de Luis Gonçalves, tabelião em Alcácer do Sal, datadas de **23 de julho de 1424**, entre partes: Estevão Salema e Gonçalo Gil, por cabeça de sua mulher, Teresa Vasques, aprovadas por Álvaro Fernandes, cavaleiro, juiz ordinário na dita villa de Alcacer, da qual tenho uma certidão passada em essa villa, a 30 de dezembro de 1780, subscrita e assinada por André de Mattos Velho, tabelião de notas na mesma villa de Alcácer do Sal.

Da carta de partilhas consta o seguinte:

«Saibam quantos esta carta de partilhas virem, que **no anno** de N. de N.S.J.C. de 1424 annos, **23 dias de julho, no Casal que foi de Vasco Salema, que é em Sadão, termo de Alcacer**, estando ahi Alvaro Fernandes de Aguiar, cavaleiro, juiz ordinário da dita villa, e estando ahi Estevão Salema, filho do dito Vasco Salema, e Gonçalo Gil e Teresa Vasques, sua mulher, filha do dito Vasco Salema, em presença de mim, Luis Gonçalves, tabelião de El-Rei na dita villa. E das testemunhas adeante escritas, por quanto o dito casal estava místico entre o dito Estevão Salema e a dita Teresa Vasques, mulher do dito Gonçalo Gil, e o dito juiz viera a elle para dar a cada um o seu direito, como filhos lídimos, **herdeiros que são em todos os bens que, por morte do dito Vasco Salema**, ficaram. O dito juiz deu juramento aos Santos Evangelhos a Rui Lourenço, escudeiro, e a Pedro Pires e a João Delgado, que no presente estavam, que com elle, dito juiz, dessem e partissem e demarcassem o dito Casal com todo o assentamento, bem e diretamente e sem malícia e dessem a cada um de seu direito. E eles juraram e pelo dito juramento disseram que assim o fariam. E o dito juiz, com acordo dos ditos partidores, sentiram em prol dos sobreditos e por dos ditos bens não fazerem partilhas esmiuçadas e ser em prol dos ditos bens, puzeram, por um quinhão, todo o assentamento e puzeram, por outro quinhão, todos os bens de Alcacer e seu termo e de Santiago de Cacem, que são para partir, que ficaram por morte de Gonçalo Esteves Salema e de Teresa Gomes, sua mulher, e do dito Vasco Salema.

E por quanto os sobreditos, marido e mulher, haviam de haver melhorio nos bens do dito Vasco Salema, repartiram-nos por esta guiza, convem a saber:

puzeram [p. 167] todo o casal que foi de Gonçalo Esteves, com todas as pertenças, por um quinhão, e todos os outros bens que hão em Alcacer e Santiago do Cacem e seus termos, por outro quinhão.

E por quanto o dito juiz e partidores acham, por certo, que o dito Gonçalo Gil e sua mulher haviam de haver melhorio nos **ditos bens que ficaram por morte do dito Vasco Salema lhe dão mais o quinhão de S. Romão**¹⁸, com todas as suas pertenças, e que o dito Gonçalo Gil e a dita sua mulher escolhessem em um dos ditos quinhões, qual quisessem e por bem tivessem.

E por quanto o dito Gonçalo Gil não quis consentir na dita partilha, que assim pelo dito juiz e partidores fora assinada, o dito juiz lhe assinalou tempo, até 30 do dito mez, para dizer por que não consente na dita partilha e, não vindo, elle o desembargaria como achasse que era direito.

Item, aos 30 dias do dito mez de julho, na dita vila de Alcacer, nas casas de pousada do dito Álvaro Fernandes, juiz, em presença de mim, sobredito tabelião e testemunhas adente escritas, estando ahi o dito Gonçalo Gil, por si, por sua dita mulher, e estando ahi o dito Estevão Salema o dito juiz fez perguntar aos ditos herdeiros se tinham a dita partilha por boa e que escolhesse, o dito Gonçalo Gil, em um dos ditos quinhões qual quisesse, por quanto tinha mor parte **nos ditos bens, por parte de Vasco Salema** e de Leonor Esteves, e que no quinhão com o dito Casal haviam posto mais uma marinha em Espim.

E logo o dito Gonçalo Gil escolheu no dito Casal que é no Sadão, com todo o seu assentamento e pertenças d'elle e com a dita marinha de Espim **e mais o quinhão de S Romão**¹⁹, os quaes houve em escolha e isentos o dito Gonçalo Gil e sua mulher com todas as suas entradas e saídas».

Ao quinhão de Teresa Vasques e Gonçalo Gil pertenceu, alemdo que ficou dito, os bens seguintes: as casas do Castelo, que pertenceram a Teresa Gomes; uma outra casa, com seu lagar e terras, no sitio da Ribeira; o foro chamado do Lazaro; as vinhas das Fontainhas com suas oliveiras e o Olival dos Mártires.

Ao quinhão de Estevão Salema pertenceu o que eu disse, quando a um certo número de trintários por alma de Gonçalo Esteves e de Teresa Gomes, seus avós. Todos os bens eram situados em Alcacer e seu termo ou no de Santiago do Cacem. Todas as propriedades mencionadas nestas partilhas trazem as suas **confrontações**, sendo as do **Casal do Sadão** as seguintes: «**que parte o dito Casal com a Herdade dos Redemoinhos**²⁰ **como se vem pela ribeira do Sadão, a fundo, ao Porto da Areia**²¹ **e vem ter ao Porto do Carro**».

¹⁸ Confirmação da existência de São Romão. Presume-se pelo topónimo religioso que é relativo à ermida aí existente, que se comprova existir já em 1424, o que reforça a data de 1408 para o Documento N.º 1.

¹⁹ Curiosamente, décadas depois de 1408, o sítio de São Romão volta à posse de Vasco Salema, em moldes que desconhecemos.

²⁰ Atual aldeia de Rio de Moinhos.

²¹ Sobre a localização do Porto da Areia, ver o Documento N.º 3.

DOCUMENTO N.º 3

Publicado por CUNHA (2012: vol. 2, Doc. N.º 12, pp. 86-87), relativo à Visitação efetuada por “D. Jorge, Mestre de Santiago e de Avis, Duque de Coimbra, senhor de Montemor-o-Velho e Torres Novas e das beatrias, acompanhado por D. João de Braga, Prior-mor da Ordem e Francisco Barradas, seu chanceler e da dita Ordem, em Visitação à Vila de Alcácer do Sal. Seguida do rol dos foros e possessões que a Ordem tem na dita vila” (ANTT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice n.º 154, fols. 1r-104r).

Comentário: este documento localiza, *grosso modo*, onde ficava o **Porto da Areia**, sítio importante neste troço do rio Sado. É provável que, em contexto Islâmico e Medieval Cristão, fosse este o porto fluvial utilizado pela população residente no Município do Torrão para escoar os produtos oriundos do referido município, pelo que admitimos que a construção da ermida de São Romão poderá estar de alguma forma relacionada com a função portuária que o local teria na altura. Também aqui, tinha lugar desde tempos antigos uma Feira muito concorrida

pela população do Torrão, assim como uma romaria, que ocorriam no mês de agosto, altura escolhida pela população da Ribeira do Sadão para o pagamento anual dos foros. Esta Feira já se encontrava em desuso, provavelmente, em meados do século XVII, talvez em virtude da instabilidade política sentida na região do Sadão no decurso da Guerra da Restauração, e cujos ecos podem ser lidos em alguma documentação produzida na altura, tanto a nível das chancelarias régias, como a nível mais local, aspetos que a seu tempo iremos abordar noutros estudos.

1512-1513

[fol. 88] - Duas courellas dos Calemas

Item. Brás Callema e João Callema e Maia Correa, molher d'Álvaro Barreto, trázem duas courellas de terra **na ribeira de Çadam**, scilicet, huuma dellas que estaa ao **Portom da Areya, parte ao norte com a dita ribeira e ao sull com matos manjinhos, agoas vertentes e ao levante com herdade forra dos ditos Callemas e ao ponente com a courella da dita herdade**; e tem de levante a ponente que he através, seys centas noventa e três varas; e a outra courella que se chama da

Maseira que estaa acima desta, parte ao norte com a dita ribeira e ao sull com matos manjinhos, agoas vertentes e ao levante e ponente com a herdade delles mesmos; e tem de levante a ponente que he através, cemto e vjnte varas. As quaes courelas trázem aforadas em fatiosym perpetu e pagam de foro delas quorenta allqueires de pão meudo1, scilicet, xx de trjgo e xx de segunda. E majs o dízimo de todo o que Deus nelas der.

DOCUMENTO N.º 4

Tombo dos Bens da Mesa Mestral da Ordem de Santiago
(Alcácer do Sal, Tomo 1)

Biblioteca Pública de Évora, *Código da Manizola*, n.º 113, fl. 357-360v

Nota prévia: fragmento documental que refere as partilhas da Herdade das Amoreiras (onde se localiza a atual aldeia de São Romão), no início do século XVII.

1614-30-01, Alcácer do Sal

= Auto de mediçãem da herdade contheuda/ no Reconhecimento atraz =

= Anno|| do nascimento de nosso Senhor Jezu|| Christo de mil seiscentos e quatorze|| anos aos trinta dias do mês de Jane||iro do ditto anno na Ribeira de Sa||dão, e herdade das amoreiras que hé|| do termo da villa de Alcacer do|| Sal, três legoas della pera a ban||da de Levante, a qual pessue Dona|| Catherina Anriques veuva de Dom|| Alvaro de Castro moradora na Cida||de de Évora, foreira a ditto herda||

[fl. 358v]

Herdade à meza mestral|| da ordem de Santiago, estando a||hy o licenciado Antonio Machado|| da Silva Juiz dos tombs da ditto|| meza mestral pera fazer a medi||çãem da ditto herdade por ser esta|| o dia, e termo assinado a ditto fore||ira, e partes confrontadores em que|| avia de medir por serem Já todos|| citados, e Requeridos pera o ditto|| cazo, logo o ditto Juiz mandou|| apregoar a ditto Dona catherina|| Henriques foreira, e aos Irmãos da|| mizericordia da villa de Alca||cer, e a Duarte Correia Salema|| e Paulo carreiro, e Luis Alvares|| da cinha, e suas molheres da ditto|| villa de Alcacer, e João Sallema|| de Lisboa, partes confrontadores, os|| quaes todos, e cada hum de por si foram|| logo apregoados por Antonio fer||nandes porteiro do Conselho, e órfãos|| da ditto villa de Alcacer que ser||ve o ditto cargo que o ditto Juiz|| ouve por Citados, e Requeridos para|| o ditto Cazo, e à Reveria de todos por|| nam parecerem, nem outrem por eles|| somente em presença de Diogo ma||tella procurador da ditto foreira|| e Sebastião fernandes cazeiro da di||

[fl. 359]

da ditto herdade por o ditto Juiz|| achar por huma agulha de marcar|| para isso trazida que a ditto herdade|| partia da banda do norte com a Ri||beira de Sadão e com a herdade|| do porto de carro, que hé da mizeri||cordia da villa de Alcacer, e do|| Sul agoas vertentes, e com sesma||rias, e terras de Redemoyinhos, e do|| Levante com herdade das Salle||mas, e do poente com val de Laxi||que que possui Luis Alvares da|| cunha de Alcacer – e está esta|| herdade das amoreiras no termo|| da ditto villa de Alcacer ao lon||go da Ribeira de Sadão acima|| do Reguendo da ditto ordem chama|| do Benegazil, e assim acima|| da herdade do Portancho, e jaaz|| ao Sul da ditto Ribeira e hé|| ao presente herdade feita de ma||neira, digo de muita Lavoura de|| terras de varzea, e outras terras|| de fora; e arneyros de centeyo|| com algumas terras dagora|| novamente feitas, e Roçadas|| e outras por [Rorripar?], e po[r] Alto de||frente da ditto Ribeira, tem|| suas cazas térreas de taysa co||bertas de telhas, madeiradas, de duas||

[fl. 359v]

de duas águas do graves (sic) a qual|| verdade está da ditto villa de Al||cacer distância de três legoas cha||mase das amoreiras por ter sem/to (sic) as várzeas contra a capella|| curada de Sam Romão²² humas|| árvores de amoreiras que hoje estão|| cahidas, da qual herdade a ditto|| ordem está de posse tam antiqui||ssima que lhe não alcançou prin||cipio, e hé foreira á ditto ordem|| no oitavo, o dízimo,

e medida por|| baixo pela várzea começando|| donde parte com herdade de Sa||lema, medida de Levante a poen||te tem mil e vinte varas, e do nor||te ao sul começando da Ribeira|| athé o fim da herdade tem duas|| mil quinhentas varas, e todos os|| mattos, valles, outeiros, arneyros|| terras de fora, várzeas, alcárcovas|| ágoas, arvoredos, e paviões (sic) dentro|| da mediçãem acima sam da ditto|| ordem, conforme a seis títulos|| e posse segundo todo foy medido|| pello medidor, e porteiro por huma|| vara de medir marcada de sin||quo palmos, e por aqui ouve o ditto|| Juiz a ditto mediçãem da ditto|| herdade por feita, e acabada por||

[fl. 360]

por boa conforme a seu Regi||mento, forma, e valiosa doje|| para todo sempre entre a ditto|| foreira, e ordem, e partes confron||tadores, e assim a pronunciou por|| sua sentença, e mandou se cum||prisse, e guardasse dois para sem||pre, de que mandou ser feito|| este auto de demarcaçãem, e me|| ficam que assinou com Gaspar ti||noquo medidor, e com António|| Fernandes porteiro, sendo este di||go, e com o ditto Diogo mate||lla (?) procurador da ditto foreira|| e com Sebastião fernandes caze||iro da ditto herdade, sendo tes||temunhas, Martim fernandes|| morador na herdade da sallem||a e Domingos fernandes criado de|| mim escrivam, e eu Matheus|| de Aguiar escrivam do cargo, o|| escrevi e assinei; e declaro que|| fica por detriminar huma duvi||da na varzea de hum pedaço de||lla que tras viurpado a esta her||dade à herdade do Portancho|| que hé da mizericordia da|| villa de Alcacer do Sal, que|| se detreminará em auto a par||tado que se juntará a este de||

[fl. 360v]

De que [tres]lado elle Juiz mandou|| fazer este auto que assinou com|| os sobreditos, dia, mês, e era aci||ma ditto – Antonio Machado|| da Silva = Matheus de Agui||ar = Diogo matella = de Θ mar||tim fernandes testemunha = Se||bastião [†] fernandes = gaspar|| tinoquo = Domingos fernandes = do porteiro =

²² Este testemunho, “capela curada de São Romão”, prova que em 1614 já existia a Freguesia de São Romão do Sado.

RESUMO

Apresentação de um conjunto documental referente ao ermitério e hospício que a Ordem dos Carmelitas Calçados manteve ativo, no século XVIII, junto à Fonte Santa da Serrinha, localizada na freguesia de São Martinho, a norte de Alcácer do Sal.

Inclui-se a transcrição de documentação recentemente identificada, que é antecedida de uma breve contextualização histórica. A primeira menção ao ermitério e hospício data de 1729, sabendo-se que estaria instalado junto à ermida da Fonte Santa da Serrinha, provavelmente construída em finais do século XVI.

PALAVRAS CHAVE: Análise documental; Século XVIII; Religião; Capela.

ABSTRACT

Presentation of a group of documents referring to the hermitage and hospice that the Calced Carmelite Order kept open in the 18th century near the Fonte Santa da Serrinha, located in the parish of São Martinho, north of Alcácer do Sal.

The author includes a transcription of recently identified documents, preceded by a brief historic contextualisation. The first mention of the hermitage and hospice dates back to 1729. It is known that it was located near the chapel of Fonte Santa da Serrinha, which was probably built in the 16th century.

KEY WORDS: Document analysis; 18th century; Religion; Chapel.

RÉSUMÉ

Présentation d'un ensemble documentaire référent à l'ermitage et hospice que l'Ordre des Carmélites chaussés a maintenu actif, au XVIII^{ème} siècle, près de la Fonte Santa da Serrinha, située dans la paroisse de São Martinho, au nord de Alcácer do Sal.

On inclut la transcription d'une documentation récemment identifiée, précédée d'une brève contextualisation historique. La première mention de l'ermitage et hospice date de 1729, sachant qu'il pouvait être installé près de la chapelle de la Fonte Santa da Serrinha, construite probablement à la fin du XVI^{ème} siècle.

MOTS CLÉS: Analyse documentaire; XVIII^{ème} siècle; Religião; Chapelle.

¹ Gabinete de Arqueologia, História, Património e Museus do Município de Alcácer do Sal (antonio.carvalho@alcacerdosal.pt).

As figuras usadas neste trabalho são do autor, com exceção do caso assinalado.

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

**documentação setecentista
referente ao**

Ermitério e Hospício de Carmelitas Calçados e Terceiros de Nossa Senhora do Carmo da Serrinha

**Freguesia de São Martinho,
Município de Alcácer do Sal**

António Rafael Carvalho ¹

1. INTRODUÇÃO

A Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Fonte Santa da Serrinha é, nos nossos dias, em virtude do seu isolamento, um dos locais mais interessantes e inacessíveis do Município de Alcácer do Sal.

A nossa curiosidade sobre a diacronia do único ermitério e hospício que esteve debaixo da jurisdição da Ordem dos Carmelitas Calçados, de que temos conhecimento ter existido no território de Alcácer, sempre esbarrou com a ausência de documentação conhecida, pelo que, durante décadas, estivemos dependentes das breves notas escritas que nos foram deixadas por Gabriel Pereira [Keller], na altura o Pároco da Igreja Curada da Freguesia de São Martinho do termo de Alcácer do Sal, escritas em 1758.

A descoberta recente de um conjunto inédito de documentação sobre este Ermitério, ocorrida em finais de 2017, permitiu reunir um conjunto de elementos que achamos oportuno dar conhecimento. Deste modo, damos o nosso contributo para o conhecimento histórico do mais importante polo de Romaria da atual Freguesia de São Martinho. Por outro lado, alertamos para a existência de um espaço religioso Carmelita que, por razões que desconhecemos, não figurou na recente obra de Fernanda CAMPOS (2017), trabalho

FIGS. 1 E 2 – À esquerda, escadaria de acesso à plataforma onde assenta a igreja do ermitério e hospício de Nossa Senhora do Carmo da Fonte Santa da Serrinha.

Em baixo, interior do templo.

Foto: Suscinda Rocha, Arquivo Municipal de Alcácer do Sal.

que consideramos muito importante e único, tendo o mérito de fazer o inventário mais exaustivo possível de todas as Ordens que existiram em Portugal, desde a Alta Idade Média até à extinção das mesmas, ocorrida no século XIX.

Naturalmente, muitas questões sobre este ermitério e hospício ficarão sem resposta, e assumimos desde já que o presente contributo vai centrar-se na transcrição da documentação recentemente identificada. Para o devido enquadramento da mesma, elaborámos uma breve resenha sobre a História desde Ermitério, que deve ser entendida como uma abordagem preliminar a este espaço religioso peculiar do Município de Alcácer do Sal.

FIG. 3 – O conjunto religioso do ermitério de Nossa Senhora do Carmo da Serrinha, visto de Norte para Sul (*Google Earth*).

1. Localização da igreja inicial;
2. Igreja atual; 3. Fonte Santa;
4. Plataforma onde assenta a igreja;
5. Conjunto de casas, podendo algumas delas ser contemporâneas do hospício que aqui existiu.

FIG. 4 – Planta do ermitério, orientado para o Norte, segundo o *Google Earth*.

2. LOCALIZAÇÃO

A igreja e o conjunto de casas abandonadas em seu redor formam uma unidade que se ergue isolada no sopé da serra da Serrinha, no seu lado voltado a Norte, a alguma distância da várzea esquerda da ribeira de São Martinho, pertencendo à Freguesia com o mesmo nome. Localiza-se alguns quilómetros para Sul da aldeia de Casebres, sede da referida freguesia.

Implantado no interior de uma propriedade particular, o conjunto religioso encontra-se aberto ao culto unicamente nos dias de romaria, que tem lugar em certos dias do ano; está fechado ao público, com acesso condicionado, nos restantes dias.

FIG. 5 – Localização do ermitério e hospício Carmelita da Serrinha, no Município de Alcácer do Sal. São indicados outros locais referidos ao longo deste trabalho. Dada a escala do mapa, as localizações são aproximadas.

3. AS PRIMEIRAS ABORDAGENS À HISTÓRIA DESTE ERMITÉRIO

No âmbito da publicação da *Carta Geológica de Portugal*, referente à Folha 39-A (Águas de Moura), ZBYSZEWSKI *et al.* (1976: 58) mencionaram de forma lacónica que junto à igreja da Fonte Santa da Serrinha existia um conjunto de ruínas, genericamente consideradas de origem “árabico-medievais”.

Décadas depois, em finais da década de 90 do século passado, em companhia do arqueólogo João Carlos Faria, deslocámo-nos a este lugar, que desde cedo me despertou curiosidade. Verificámos *in loco* que na zona da Torre do Sino existiam efetivamente alguns muros, muito ocultos pela densa vegetação. Contudo, nada pudemos concluir, dada a ausência de mais elementos no local, nomeadamente cerâmicas. Percebemos apenas que estávamos em presença de estruturas anteriores à atual Igreja, mas de cronologia indeterminada.

No início do presente século XXI, foi publicada uma nota histórica sobre este conjunto religioso, da autoria de Cristina BARCOSO (2004). Nele, a autora avança um conjunto de dados genéricos que pouco depois recebem uma resposta por escrito, também publicada na revista *Neptuno*, no qual a dona da Herdade da Serrinha expõe a sua versão sobre a história desta Igreja, indicando o que, na sua ótica, devia ser corrigido no artigo anterior (BRANCO, 2004). A dada altura, refere estar na posse um conjunto de documentação antiga referente a esta igreja, podendo-se ler num desses documentos que a Igreja da Serrinha já existia em 1594.

4. NOTA HISTÓRICA

Infelizmente, Maria Luísa Branco, proprietária da herdade da Serrinha, já faleceu. Por isso, torna-se problemático, tendo em conta que não conhecemos a dita documentação, aferir se a data que foi lida como 1594 é correta ou não.

O facto de existir no local o reaproveitamento, em meados do século XVIII, de uma peça em mármore que sugere a forma de uma antiga “pia batismal” (ver Fig. 6) que apresenta uma tipologia de meados do século XVI, é algo a ter em conta, partindo-se do princípio que a mesma teria vindo da primeira ermida construída no local.

O melhor paralelo tipológico que conhecemos, para o território de Alcácer do Sal, existe na igreja de São Romão do Sadão. No seu interior, podemos ver uma pia batismal com o mesmo tipo de linguagem tipológica que ainda contém algumas letras góticas, pelo que poderá ser de meados do século XVI.

Nada mais poderemos acrescentar sobre este ponto. O que a documentação ora apresentada e transcrita nos anexos que acompanham este estudo indica é a existência de uma primeira ermida de pequena dimensão, localizada numa ravina, no lado esquerdo da Fonte Santa, que antecede o edifício que hoje aí se ergue ¹.

À falta de mais elementos documentais, sejam eles de natureza arquivística ou arqueológica, resta-nos afirmar, com total segurança, que essa primeira ermida já existia em 1729, ano em que os proprietários da herdade da Serrinha, Francisco de Matos Coutinho, a sua mulher, Dona Isabel Maria de Sande, e o filho de ambos, Manoel de Sande Salema, apresentam uma petição ao rei D. João V, na qualidade de Administrador Perpétuo da Ordem de Santiago, solicitando permissão para desvincular a área ocupada pela ermida do vínculo de Morgado a que estava sujeita. No Documento 1 (fls. 1v e 2) é dito que: “... Sem constrangemen||to de Pessoa alguma *querião fazer*|| *doação à Religião de*

¹ Sobre esta questão, no Documento 2 (fl. 10v), referindo-se a esta ermida inicial, podemos ler: “...a d[ita] Irmida está em sitio apertado, e menos com||viniente, por impedir a boa serventia das casas ahi si||tas p[ara] a fonte, que está em huma ribada...”

FIG. 6 – A “pia batismal” em mármore, reaproveitada como fonte do terreiro das romarias. Provavelmente, foi aqui colocada na campanha de obras para a construção da Igreja Nova (século XVIII), como sugere a linguagem arquitetónica da referida fonte, muito ao gosto do Barroco.

Nossa Senhora|| do carmo desta provincia de Portugal|| da Regular Observancia dos calçados|| da terra que na dita herdade e vizinhanças da Ermida lhe fosse neces|| [fl. 2] Lhe fosse necessário para acey||tação dos ditos monges e Sem que Seos|| Predecessores lhe podem tirar doando|| lhe in perpetuum para habitação|| onde Religiozos da dita ordem ou de|| monges do habito inteiro terceiros da|| dita Senhora do Carmo para com Re||ligiozo como do e decente agasalha||do poderem Servir a Deos naquela|| Serra e dezerto e louvar a dita se||nhora com os Seos Santos exerci||cios...

Continuamos sem saber por que razão existia uma comunidade de monges eremitas da Ordem do Carmo Calçados neste ermitério, e em que ano aqui chegaram. A documentação de momento disponível é pouco clara mas, numa frase ou outra do conjunto documental exposto neste trabalho, parece-nos possível admitir que eles terão aqui chegado em data anterior a 1729.

Pouco mais de uma década depois, em 1739, Francisco de Matos envia nova Petição, na qual solicita permissão ao rei, para que este passe Provisão para ser autorizada a construção de uma nova ermida no mesmo local, em espaço mais amplo, dado que a primeira era muito pequena e estava encostada a uma ribanceira. Explica também as suas razões (Doc. 2, fl. 10v): “...queria mu||dar a d[ita] Irmida p[ara] outro sitio a hi m[uito] chegado, em que|| tenha mais comod[idade]; e se possa servir missa nos di||as, que tiver deviação, por a Igr[eja] do destrito ficar dis||tante, perto de huma legoa, e se passar o Rio de Porto|| carvalho, e outras Ribeiras de Inverno que estorvão a|| passagem, e fica m[uita] gente sem missa p[ara] o que lhe hé|| necessário licença minha p[ara] fazer a d[ita] Irmida em|| outro lugar do mesmo sitio, e propried[ade]...”

Para pagar a construção da nova igreja, Francisco de Matos compromete-se a deixar a este ermitério (Doc. 2, fl. 10v) por “...doação de huma mora||da de casas, e sua m[ulher] livres, e isentas, sitas na Rua Di||reita junto à Praça da vila de Alcácer do Sal p[ara] q|| os rendim[entos] delas seja|| aplicados p[ara] a fabrica, e orna||to da nova Irmida, cuja escriptura se acha lançada|| na Nota do Tabaliao Belchior Dias da Serra da|| mesma vila de Alcaçar”.

O conjunto documental apresentado, que, grosso modo, tem início no reinado de D. João V e termina no reinado do seu filho e sucessor, o rei D. José, não nos permite obter muitos elementos para a História deste ermitério com hospício. Mas é possível conhecer o nome de alguns ermitões.

O primeiro chamava-se Pascoal de Jesus Maria. Chegou em 1729, segundo o Doc. 5 (fl. 19). Nos primeiros 14 anos vivia como ermitão, mas sem Provisão régia. Esse documento só lhe foi entregue em 1743. Veio a morrer neste ermitério, com idade avançada, em 1760. De acordo com o Doc. 7 (fl. 23), terá morrido com 76 anos de idade.

FIGS. 7 E 8 – Em cima, a Igreja atual. As pessoas presentes na fotografia servem de escala ao conjunto edificado, que foi erguido após a autorização régia de 1739. No canto esquerdo da foto, podemos ver o corredor que dá acesso à Fonte Santa da Serrinha.

Em baixo, a mesma igreja, o terreiro das romarias e, no canto esquerdo da fotografia, uma esquina do conjunto de casas que correspondem ao espaço que, no século XVIII, era ocupado pelo hospício. Por detrás da atual igreja ficam as ruínas da primitiva ermida.

O segundo ermitão foi Domingos da Conceição, que sucedeu ao anterior e recebeu Provisão para esse cargo no dia 15 de Abril de 1761 (Doc. 5, fl. 19).

O terceiro ermitão, assinalado em 1769 (Doc. 6, fl. 21), foi Manoel de Nossa Senhora do Carmo.

Para além destes ermitões oficiais, que ficavam responsáveis pela comunidade por mercê de Provisão Régia, eram admitidos mais monges, ou sócios, como é dito nos vários documentos. Contudo, os seus nomes não são mencionados. Para o ano de 1769, é indicado que a comunidade monástica aqui existente era constituída por quatro monges, incluindo o ermitão nomeado oficialmente (Doc. 4, fl. 17).

Quanto ao espaço edificado, o Doc. 5 (fl. 19) indica que o ermitério, em 1769, era constituído pela nova igreja erguida em 1739, e que tinha o seu hospício composto por cinco a seis casas, com o refeitório e oficinas. Alerta-se, nesse mesmo documento e fólho, que este conjunto edificado, excluindo a igreja, teria sido construído sem licença régia, pelo que se sugere a sua ilegalidade. Faz-se alusão que a Câmara Municipal de Alcácer do Sal tinha passado uma Licença por despacho de 10 de Outubro de 1734, mas que, em termos de legalidade perante o Desembargo do Paço, esse documento tinha pouca validade. O ermitério era objeto de visitas por parte da Ordem de Santiago (Doc. 7, fl. 23) e, para a subsistência da comunidade, esta recebia os seus rendimentos das esmolas que obtinha por peditório no Termo de Alcácer, e também pelas doações que os devotos de Nossa Senhora do Carmo da Fonte Santa da Serrinha aqui deixavam nos dias de romaria. A comunidade era obrigada a ter a igreja limpa e a celebrar os ofícios religiosos impostos pelo seu regimento. Contudo, transparece na documentação que, na administração deste ermitério Carmelita Calçado, existiam alguns conflitos entre os Irmãos Monges, o que era motivo de preocupação por parte do Juiz da Ordem de Santiago na Comarca de Alcácer do Sal, o qual afirma no Doc. 5 (fl. 19) que: “O governo, a que aspiração consiste em como nenhũ dos Monges dispo||em do hospicio, couzas delle, Ig[reja]; esmolas, q tiraõ, e lhas daõ exacto|| o regente, apelacem esta administração; e por respeito há q por|| vezes tem havido entre eles suas desconções, e discordias, o que não|| se ajusta sem com o espirito humilde, e pacifico, que deve ter quem|| anda envolto em hum habito grosseiro de penitente, e destes deza||grados tem resultado sahirem alguns p[ara] fora como tenho no||ticias; he o q soma afereça devir a V[ossa] Mag[estade] sobre o q me manda|| que deipora (sic) a q for servido. Alc[acer] 18 de Mayo de 1769”.

5. ALGUNS APONTAMENTOS FINAIS

Como nota final, deve dizer-se que ainda são muitas as dúvidas que temos quanto à diacronia deste conjunto religioso que, até prova contrária, é o único ermitério conhecido da Ordem dos Carmelitas Calçados no Município de Alcácer do Sal e em território da Ordem de Santiago ².

² Na listagem que CAMPOS (2017: 328-338) apresenta para a Ordem dos Carmelitas Calçados, o único convento fundado numa Comenda da Ordem de Santiago é o convento masculino de Nossa Senhora do Carmo de Setúbal, fundado em 1598 e extinto em 1834 (IDEM: 337).

Quanto a hospícios, assinala na mesma obra os dois que foram fundados em Lisboa. O primeiro foi o Hospício do Carmo, Província do Maranhão de Lisboa (masculino), fundado em 1745 e extinto em 1821. O outro foi o Hospício do Carmo, Província de Pernambuco de Lisboa

(masculino), fundado em 1769 e extinto em 1834 (?). Menciona um outro fundado no Funchal, em 1681, mas omite o da Nossa Senhora do Carmo da Serrinha, Alcácer do Sal, como tivemos ocasião de referir no início deste estudo.

FIGS. 9 E 10 – Em cima, Fonte Santa da Serrinha. Construção de estilo Barroco, provavelmente contemporânea da fundação da nova ermida, erguida em 1739.

Em baixo, a mesma Fonte. Pormenor do painel de azulejos alusivos à Nossa Senhora do Carmo e à nascente de água, objeto de romaria popular.

FIG. 11 – Enquadramento do ermitério da Nossa Senhora do Carmo da Fonte Santa da Serrinha na região envolvente.

Estamos perante uma Ordem Religiosa que teve início na Palestina, em volta do Monte Carmelo, em meados dos séculos XI-XII, daí derivando a designação de Ordem do Carmo. Foi fundada por Santo Alberto, Patriarca de Jerusalém, que com a sua iniciativa procurava reunir debaixo da mesma observância um conjunto heterogéneo de ermitas que deambulavam pela região. A sua vinda para a Europa ocorreu no decurso do século XIII, o que coincide com a data da sua entrada em território Português, ocorrida em Moura, por volta de 1251 (CAMPOS, 2017: 328).

Se existia uma ermida junto à Fonte Santa da Serrinha em 1594, é algo que necessita de confirmação documental. Mas certezas temos para 1729, altura em que, com base nos documentos ora transcritos e inseridos no presente estudo, este ermitério é referido pela primeira vez. Contudo, admitimos como hipótese que talvez a ermida já existisse em finais do século XVI, partindo do princípio que a “*pia batismal*” que foi reaproveitada nas obras efetuadas no século XVIII seria proveniente da primeira ermida.

No século XVII, na sua segunda metade, após a Guerra da Restauração, o território de Alcácer foi fértil no eclodir de algumas experiências de caráter místico, que nalguns casos deixaram marcas na paisagem, criando novos polos de romaria, ainda nos dias de hoje seguidos pelos devotos alcacerenses. É o caso da Ermida de Nossa Senhora da Conceição, localizado na serra da Maceira e pertencente hoje à herdade da Barrosinha ³.

³ Segundo um Alvará da Chancelaria de D. Pedro II, em documento datado de 1684 e dado a conhecer por SILVA (1859: 20-22), esta ermida foi fundada pelo soldado Manoel Marques que, cansado da Guerra da Restauração, retirou-se do mundo e começou a percorrer a serra da Maceira em devoção a Nossa Senhora. Aí descobriu uma cova que lhe agradou, edificando nesse sítio

uma ermida com o orago de Nossa Senhora da Conceição. Ao tornar-se ermitão, escolheu o nome de Manoel de São Francisco. A permissão de erguer a ermida foi-lhe dada por Provisão da Mesa da Consciência. Pouco depois, teve a companhia de um outro homem enganado da vida que quis tornar-se ermitão, para o que fizeram duas celas e um corredor.

Quanto à existência de mais hospícios no Município de Alcácer do Sal, para além do existente na Serrinha, as *Memórias Paroquiais de 1758*, mencionam a existência de dois na freguesia de São Romão do Sado: um denominado de Hospício de Esperança, com uma capela e cuja localização é por ora desconhecida; outro o Hospício de S. Bento, de religiosos de S. Bento de Évora. Também tinha capela, ainda hoje de pé. Esse conjunto faz hoje parte da herdade de São Bento, que fica em frente da herdade de Porto del Rey, na margem esquerda do rio Sado (CAPELA, MATOS e CASTRO, 2016: 755).

Pouco depois, o Barão Conde em cuja herdade esta ermida se localizava, presta-se para pagar as obras necessárias a este ermitério. Como sustento, os dois ermitões recebiam comida do Barão Conde, pelo que começaram a confessar e a pregar gratuitamente na vila de Alcácer, ou a quem lá fosse em romaria, à revelia do disposto pelo Juiz das Ordens da Comarca de Alcácer.

BIBLIOGRAFIA

FONTES MANUSCRITAS

AHPAS - Arquivo Histórico das Paróquias de Alcácer do Sal (1780) – *Documento, não numerado, com 11 fôlios, que contem entre outros assuntos, referencias à Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Serrinha, Freguesia de São Martinho, Termo de Alcácer do Sal, a cargo de Monges Carmelitas aí residentes.* Cx. 69, Ordem de Santiago.

ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo (1713/29-1769) – *Tribunal do Santo Ofício.* Maço 24 [documento n.º 21]. Em linha. Disponível em <https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4567097> (consultado em 2017-07-17)

FONTES IMPRESSAS

CARDOSO, P. Luís (1747-1751) – *Dicionário Geográfico.* Lisboa: Régia Oficina Silvana e da Academia Real. 2 vols.

SILVA, José Justino de Andrade e (1859) – *Colecção Chronologica da Legislação Portuguesa. Compilada e anotada.* Lisboa: Edição da Imprensa Nacional. Vol. 10 (1683-1700).

ESTUDOS

BARCOSO, Cristina (2004) – “Escola e Património local: à descoberta da Igreja de Nossa Senhora da Graça na Serrinha, Casebres”. *Neptuno.*

ADPA - Associação de Defesa do Património de Alcácer do Sal. 2: 14-15.

BRANCO, Maria Luísa Gentil Soares (2005) – “Comentário ao artigo «Escola e Património local: à descoberta da Igreja de Nossa Senhora da Graça na Serrinha, Casebres» de Dr.ª Cristina Barcoso”. *Neptuno.* ADPA - Associação de Defesa do Património de Alcácer do Sal. 3: 18.

CAMPOS, Fernanda Maria Guedes de (2017) – *A Ordem das Ordens Religiosas. Roteiro Identitário de Portugal (Séculos XII-XVIII).* Casal de Cambra: Ed. Caleidoscópio.

CAPELA, José Viriato; MATOS, Henrique e CASTRO, Sandra (2016) – *As Freguesias dos Distritos de Lisboa e Setúbal nas Memórias Paroquiais de 1758. Memórias, História e Património.* Braga: Casa Museu de Monção / Universidade do Minho (Colecção *Portugal nas Memórias Paroquiais de 1758*).

CUNHA, Mário Raul de Sousa (2012) – [...] *visitando nós ora pessoalmente o dito mestrado de Santiago [...]. As Igrejas da Ordem Militar de Santiago. Arquitectura e materiais.* Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Dissertação de Doutoramento. Vol. 1 (policopiada).

LOURO, P. Henrique da Silva (1974) – *Freguesias e Capelas Curadas da Arquidiocese de Évora: séculos XII a XX.* Évora.

ZBYSZEWSKI, G.; ANTUNES, M. Telles e FERREIRA, O. da Veiga (1976) – *Carta Geológica de Portugal, Notícia explicativa da Folha 39-A (Águas de Moura).* Lisboa: Direcção-Geral de Minas e Serviços Geológicos.

Anexo Documental ⁴

Arquivo Nacional da Torre do Tombo.

Tribunal do Santo Ofício (1536-1821), Maço 24, n.º 21

(conjunto documental n.º 21, inserido no referido maço)

Em linha. Disponível em <https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4567097> (consultado em 2017-07-17)

[DOCUMENTO N.º 1] ⁵

(datas extremas, 1713-1729 a 1769)

[fl. 1]

Traslado em publica forma de huma Provizão|| inserta em huá Escrip[t]ura|| de doação|| a favor dos Monges de N. S[en]ho[ra] do Carmo|| da Serrinha [t]ermo|| desta v[illa] de Alc[acer]

Dom João ⁶ por graça de Deos Rey|| de Portugal e dos Algarves daquém e da||lem mar em Africa Senhor de|| Guiné etc. Faço a Saber que Fran[cisco] de Matos Coutinho e Sua mulher|| Dona Izabel Maria Coutinho digo|| Maria de Sande e Seo filho mime||diato sucessor da Sua caza Manoel|| de Sande Sallemo moradores na vil||la de Alcacere do Sal me de prezen||tarão por Sua petição que eles entre|| as fazendas vinculadas ao seo morgado|| posuhião huma herdade chamada|| Serrinha freguesia de São Martinho|| termo da dita villa que parte da banda|| do Norte com a herdade de gregolim|| e do Sul com a herdade da volta|| e da Serra do Pinhal ao Levante|| com a herdade da Serra dos Clerigos|| ao poente com a herdade do Torrojão|| com as mais confrontaçoes com||

[fl. 1v]

Com quem devão [ha aó?] de partir|| e porque em terras da dita herdade esta|| cituada huma Ermida com a Imagem milagrosa com a invocação de|| Nossa Senhora do Carmo da fonte Santa|| em que se achavão de aSyntencia com|| vida penitente e retirada Servindo|| a Deos Nosso Senhor e a Sua Santhi[s]sima May huns monges terceiros do|| hábito inteiro da mesma Senhora do|| Carmo a quem eles Suplicantes|| erão devotta e intranhavelmente af||fectos e inclinados por favores e [expe]||ciaes beneficios que da piedade e da ditaa|| Senhora tenha a Sua [caza?] recebido|| expontanea e Sem constrangem[en]to de Pessoa alguma querião fazer|| doação à Religião de Nossa Senhora|| do carmo desta provincia de Portugall|| da Regular Observancia dos calsados|| da terra que na dita herdade e vi||zinhanças da Ermida lhe fosse neces||

⁴ Presumimos que o conjunto documental aqui transcrito seja inédito, dado que esta igreja não tem sido objeto de estudo e a sua ligação à Ordem dos Carmelitas Calçados tem sido desconhecida ou ignorada até este momento. Quando não nos foi possível, com segurança, deslindar a palavra que se encontra escrita, ou alguma letra, colocamos em sua substituição o símbolo [...].

Quando se trata de várias palavras seguidas ilegíveis, optamos por usar o símbolo “.....”. O símbolo || significa a mudança de linha.

⁵ Os fôlios presentes na nossa transcrição seguem a ordenação presente nos referidos documentos e foram acrescentados à posteriori, a lápis. A separação deste conjunto documental em

documentos autónomos, que numeramos de 1 a 7, é da nossa responsabilidade. Todos os fôlios foram transcritos, menos o documento que começa no fôlio 7 e termina no fôlio 8v, e outro que consta do fôlio 15. No primeiro caso, porque o documento está manchado em toda a sua extensão; no segundo, porque nada acrescentava em termos históricos. ⁶ Referente ao rei D. João V, que reinou entre 1707 e 1750.

[fl. 2]

Lhe fosse necessário para acey|tação dos ditos monges e Sem que Seos| Predecessores lhe podem tirar doando| lhe in perpetuum para habitação| onde Religioz da dita ordem ou de| monges do habito inteiro terceiros da| dita Senhora do Carmo para com Re|ligiozo como do e decente agasalha|do poderem Servir a Deos naquela| Serra e dezerto e louvar a dita se|nhora com os Seos Santos exerci|cios; E porque não podião fazer a di|ta doação Sem provisão minha| por ser a terra que querião duar| a dita herdade vinculada me pedião| lhe fizesse mercy Conceder provi|zão para que eles Suplicantes pode|cem duar a dita provincia a terra| Sobredita vinculada para habi|tação e hospício de Religioz ou| monges terceiros de Nossa Senhora| do Carmo e visto o que allegarão|

[fl. 2v]

Allegarão imformação que Se| houve pello provedor da comarca| da villa de Setubal e Respeitado| procurador da minha Coroa a que| se deo vista e constar valer de [prin?]|cipal a terra referida seis mil Reis| Hey por bem fazer mercê aos su|plicants que possam duar à reli|gião de Nossa Senhora do Carmo| da provincia de Portugal da Regu|lar observância dos calçados a| terra de que tratao sem embargo| de ser de morgado e das clauzulas| da instituição della para habita|ção e hospicio de Religioz ou mon|ges terceiros de Nossa Senhora do Car|mo na forma que pedem com a clau|zula de que se pagará ao morgado| de que hé vinculada a terra doada| Secenta reis de foro pelo possuidor| da mesma terra e esta provizam| se cumprirá como nella se com|them que valerá posto que seu efeito|

[fl. 3]

Efeito haja de durar mais de hum| anno sem embargo da ordenação| do livro Segundo titulo quarenta| em contrario e se trasladara nas escripturas que se fizer desta duação| em o Tombo e instituição do dito mor|gado para que a todo tempo conste que| eu assim o houve por bem e Pagouse| de novos direitos Setecentos e oytenta| (780) Reis que se carregarão ao Thezourey|ro deles a folhas duzentas e noventa| e nove do Livro treze de Sua receyta| a saber secenta (60) Reis que hé de hum| por cento do valor da dita terra e se|tecentos e vinte (720) Reis da facultade| para a Religião a poder possuir| e se registou o conhecimento em for|ma no Livro Doze do registo geral| a folhas trezentos e dezanove = El| Rey Nosso Senhor o mandou que| os Doutores António Teixeira| Alvares e Manuel da costa Bol|

[fl. 3v]

Da costa Bonicho ambos| do seo concelho e Seos Dezembarga|dores do Paço Jozephe da Maya| e Faria o fez em Lisboa occiden|tal ao primeiro de Março de mil| Setecentos e vinte e nove anos / (1729)| Antonio de Castro guimaraens a| fez escrever =

= Manuel da Costa| Bonicho = Antonio Teixeira| Alvares = Jozé váz de carvalho=|

Pagou quatro centos (400) Reis da doação| e Setecentos e vinte (720) reis da facultade para a Religião a poder pos|suir e aos Officiaes sey(s)centos e vin|te e oyto (628) reis =

= Lisboa occidental| sinco de Março de mil e setecen|tos e vinte nove anos (1729)= Dom| Miguel Maldonado = Regis|tada na chancelaria mor na cor|te e Reynos no Livro dos Officios| e merces a folhas vinte e nove ver|so = ⁷ Lisboa occidental, sinco| de Março de mil setecentos|

[fl. 4]

Centos e vinte e nove anos (1729) =

I|nocencio Ignacio de Moura =

= Por| despacho do Dezembargo do Paço| de vinte e trez de Fevereiro de mil|

setecentos e vinte e nove anos (1729)| em

observância da ley de vinte| e quatro de Julho de mil e setecen|tos e treze (1713)=

= Pagoucee de feito des|ta quatro centos

⁷ No documento original, o sinal “=” está a seguir à palavra “ver”. Pelo sentido da frase, verificámos que se tratava de um erro do escrivão, pelo que colocámos esse sinal antes da palavra “Lisboa”, dando assim um sentido coerente à frase.

(400) reis = E não| conthem mais a dita provizaõ a|f|im| incorporada na dita Escriptura| de doação lançada na Notta de| Tabaleao [presente] Franco garcia| subscripta e assignada por elle| em os dez dias do mez de Julho| de mil e Settecentos e trinta e hum (1731)| a qual Escriptura me foy apre|zentada pelo Irmão Manoel| Monge na Ermida de Nossa Se|nhora do Carmo da Serrinha para| lhe trasladar a provisão nella conti|da em publica forma e não tem| o prezente couza que duvida faça| e a propria que lhe entreguet que [fl. 4v]

Que de como a recebeo aSignou me| deposto; em fé de que me aSignei| em publico [etc] sendo aos trez de Outubro de mil e Settecentos e secenta e nove (1769) e eu Jozé Pedrigão que| [publico] balliaão de Notta e escriptaõ| do geral [ouservey] e aSigney nes|ta villa de Alcácer do Sal dia| mez e era ut Supra [etc] (segue-se um conjunto de assinaturas)

[DOCUMENTO N.º 2]

(datas extremas, 1739-1771)

[fl. 9]

Diz o irmão Manoel de Nossa Senhora do Carmo| assistente na serrinha de Nossa S|enhora do carmo do| termo desta villa de Alcacer, que a elle Supli|cante p|ara certa| d[el]igencia? que tem em Juizo ou Tribunal com q [lhe || hé] necessá[rio] por certidão a copia de três Provi|zoens que se achão lançadas nos livros, ou [vínculos?]| da freguesia de São Martinho deste Ar[cebispado?] a cuja| parochia hé Sujeita a di|ta Irmida [et consilio?]| e por que o [qual?] Parocho devidará passar a [dita?]| certidão Sem desp[acho] ----

FIG. 12 – Início do Documento 2, no fl. 9. Imagem disponibilizada online pelo ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo (https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=4567097;ref.a PT-TT-TSO-0024_m0156).

[Provimto pelo?...] D[outor] Juiz da or[[dem Seja Servido mandar]]
que o dito [...] Parocho lhe passe a [presente?]]
certidão em modo que faça fê
(assinatura ilegível)

Jeronimo dos Reys Maya fr[ade] professo[[na ordem de S. Thiago Pa[roco] emco[mendado?] em a freg[uesia]] de S. Martinho ter[mo] de Alcaçar do Sal, certifico q[[em cumprim[ento] do Despacho supra revendo os Livros]] da d[ita] freg[uesia] em hum deles a folhas sincoenta v[erso] a[[chei] huma Provisão cuio theor hé da maneira]] que se segue = = = = =

[fl. 9v]

Titulo de huma Provisão que o R[everendo?] Dr. Vizitador Bernar[[do] Manoel de Pina Ozorio mandou tresladar neste Livro = da fá[[brica] de S. Martinho, anno de mil e Sete centos e qua[renta] e nove (1749)

Dom João por graça de D[eus] Rey de Portugal e[[dos Algarves da quem, e dalem mar em Africa e[[Se[nhor] da Guiné, etc como governador, e perpetuo A[[dministrador, que sou do Mestrado, e cavalaria da Ordem]] de S. Thiago. Faço saber aos que esta minha Provi[[são] virem, que havendo respeito ao que me reprezen[[tou] Pascoal de Jezus Maria Jozé que elle se acha ser[[vindo] de Hermitão há dezaceis annos na Irmida de N[ra] S[enhora] do Monte do Carmo à Fonte Santa, freg[uesia] de S. Mar[[tinho], t[er]mo da vila de Alcaçar que p[ara] se erigir se impe[[t]rou Provisão minha, de que houve informação do Ju[[iz] de for a da d[ita] vila de Alcaçar; Hei por bem, e me prá[[s] fazer m[er]ce]] ao d[ito] Pascoal de Jezus Maria Jozé, de Irmida[[o] da dita Irmida de N[ra] S[enhora] do Monte do Carmo, visto a[[ter no discurio de dezaceis an[[os] con tanto fervor, fazendo]] serviço a Deos: e poderá ter em sua comp[anhia?] que lhe pare[[cer], digo os Irmaões, que lhe parecer convenientes p[ara] au[[mentar] o zelo dos devotos da mesma S[enhora]; e será obri[[gado] o d[ito] Pascoal de Jezus Maria Jozé a tartar da lim[[peza], e ornato da d[ita] Irmida, com todo o aseio, e cuidado]] de sorte que não haja razão de queixa, apresentando]]-se com esta aos Vizitadores da Ordem de S. Thiago, e com]] a dita ocupação haverá p[ara] ajuda da sua sustentação]] as esmaolas, que os fieis catholicos lhe quizerem]] dar por sua devoção, na forma costumada, e esta se]] cumprirá sendo passada pela chancelaria da Ordem.]] El Rei N. S[enhor] o mandou pelos D.D. Felipe Maxiel = = =

[fl. 10]

E Jozé Fran[cisco] de Horta Deputados do despacho]] do Tribunal da Meza da Consciencia, e Ordens. Agos[[tinho] Jozé da Costa a fez em L[isboa] aos sete de Março]] de mil e sete centos e quarenta e tres. (1743). Lourenço vás Preto Mon[[teiro?] a fez escrever, e assignou. O Dr. Anto[[nio] Theixeira Ali? = Felipe Maxiel. An[[tonio] Theixeira]] Ali?, e não continha mais a d[ita] Provisão, senão]] aquelas rubricas costumadas, de que bem fiem[[ente]] trasladei neste Livro da fabrica de S. Mar[[tinho] p[ara] que]] a todo o tempo conite (sic), e nas costas da d[ita] Provisão]] passei certidão de como fica registada p[ara] que cons[[te] aos S[enhores] Vizita[[dores] da Ordem, e aos mais Paro[[chos]. Hoje S. Martinho treze de Junho de mile se[[te] centos e quarenta e nove (1749). Eu o Padre An[[tonio] Glz Toscano. E não]] continha mais o traslado da d[ita] Provisão = certifi[[fico] mais que no mesmo Livro a folhas sincoen[[ta] e huma [verso?], se acha outra Provisão trasladada]] cujo theor hé o seg[uinte].

Titulo de huma Provisão que El Rey N. S[enhor] man[[dou] passar p[ara] se fazer nova Irmida a Fran[cisco] de Ma[[tos] Coutinho de Alcaçar p[ara] ouvir missa, per impe[[dimento] da Rib[eira], e distancia da freg[uesia] de S. Martinho]] [etc]

Dom Joao por graça de D[eus] Rey de Portugal, e[[dos Algarves daquém, e dalem mar, em Africa, S[enhor]] da guiné etc. como Governador e perpetuo Admi[[nistrador, que sou do Mestrado, cavalaria e ordem]]

[fl. 10v]

E ordem de s. Thiago; Faço saber aos que esta mi[[nha] Provisão virem que tendo respeito ao que por sua]] Pedição me representou Fran[cisco] de Matos Coutinho m[orador]] na vila de Alcaçer do Sal em razão de q[ue] elle tem]] huma propriedade junto a Porto Carvalho, t[er]mo da d[ita]] terra vinculada ao seu Morgado e do

Senhorio do Mestra[[do] de Santiago, em que tem hum sitio, a que chamao[[] a fonte Santa da serrinha com sua Irmida de N.]] S[enhora] do carmo, e que assiste por irmitão Paschoal de]] Jezus Maria e aonde o suppl[icante] vai m[uitas] vezes estar co[m]] a sua familia por devoção da mesma S[enhora]; mas por]] que a d[ita] Irmida está em sitio apertado, e menos com]]viniente, por impedir a boa serventia das casas ahi si[[tas] p[ara] a fonte, que está em huma ribada, e queria mu[[]dar a d[ita] Irmida p[ara] outro sitio a hi m[uito] chegado, em que]] tenha mais comod[idade]; e se possa servir missa nos di[[as], que tiver devoção, por a Igr[reja] do destrito ficar dis[[tante], perto de huma legoa, e se passar o Rio de Porto]] carvalho, e outras Ribeiras de Inverno que estorvo a]] passagem, e fica m[uita] gente sem missa p[ara] o que lhe hé]] necessário licensa minha p[ara] fazer a d[ita] Irmida em]] outro lugar do mesmo sitio, e propried[ade]; e visto, o que]] alega informaçoes que se houverão do Juiz da Ordem]] da Comarca de Setubal, e escriptura que apresentou,]] pela qual consta fazer o suppl[icante] doação de huma mora]]da de casas, e sua m[ulher] livres, e isentas, sitas na Rua Di[[reita] junto à Praça da vila de Alcácer do Sal p[ara] q[[os rendim[entos] delas seja]]o applicados p[ara] a fabrica, e orna[[to] da nova Irmida, cuja escriptura se acha lançada]] na Nota do Tabaliao Belchior Dias da Serra da]] mesma vila de Alcaçar. Em os vinte sete dias de Janeiro]] do prezente anno, de que ouve vista ao Dez[[embargador] Procurador =]]

[fl. 11]

Procurador G[eral] das Ordens, hei por bem fazer merce]] ao d[ito] Fran[cisco] de Matos Coutinho de lhe conceder a licen[[ça], que pede p[ara] fazer a nova Irmida de N. S[enhora] do Mon[[te] do Carmo no sitio, que declara, com a declaração,]] que em tudo ficará sempre salvo o direito da Ordem]] e os Paroquias da freg[uesia] a que a d[ita] Irmida he ane[[xa], p[ara] o que mandará o Juiz da Ordem da Comar]]ca lançar esta Provisão no cartório do seu Juizo, co[m]]mo também nos Livros da freg[uesia] de S. Mart[[inho] p[ara] cons[[tar] de todo o Referido, de que se pasará certidoens nas]] costas desta, que se cumprirá, sendo passada pela c[[h]a]]ncelaria da Ordem, aonde será Registada. El Rey]] N. S[enhor] o mandou passar pelos D.D. frei Miguel Bar[[boza] carneiro; e joao correira de Abreu deputa]]dos do despacho da Meza da Consciencia e Ordens: Jo[[ão] da silva da cruz a fez em L[isboa] Ocidental a vinte]] e cinco de f[evereiro] de mil e sete centos e trinta e nove (1739). Lou[[renço] Vás Preto = Mon[[teiro?] a fez escrever. Miguell]] Barboza carn[eiro] Joao correira de Abreu, e não conti[[nha] mais a d[ita] Provisão, e por obedecer ao Despacho do]] M[uito] R[everendo] S[enhor] Dr. Vizitador a trasladei p[ara] que a todo o]] tempo conste aos P[adres] R[everendos] Parochos de S. Mart[[inho] dezaceis]] de Julho de mil e sete centos, e quarenta e nove (1749) o -]] P[adre] Ant[[onio] Gli Toscano. E não continha mais o traslado]] da d[ita] Provisão, a que me reporto. Outro sim certifico, que no mesmo livro a folhas sinco]]enta e duas se acha outra Provisão trasladada cujo the]]or hé o seg[uinte].

Titulo de huma Provisão, que o R[everendo] Dr. Juiz da Ordem]] mandou trasladar neste Livro da fabrica de S. Mart[[inho]

[fl. 11v]

De S. Mart[[inho] [no] anno de mil, e sete centos e setenta e hum (1771)

Dom Jozé pro Graça de Deos Rei de Portugal, e All[[garves daquém, e de dalem mar, em Africa, S[enhor]] da]] guiné, etc, como Governador, e perpetuo Administra[[dor] que sou do Mestrado, cavalaria da Ordem de S.]] Thiago faço a saber aos que esta Provi[[são] virem, que]] atendendo à boa ⁸ informação que medeu o Jui[[z] da Ordem da Comarca de Alcacer do Sal, de]]

⁸ No original está escrito "bom-a".

Domingos da Conceição p[ara] servir de Irmida da Ir[[mida] de Nossa S[enhora] do Carmo da serrinha colocada]] no destrito da freg[uesia] de S. Mart[[inho] ter[mo] da d[ita] vila; hei]] por bem de o prover na dita Irm[ita]nia com facultade]] de poder admitir na sua comp[anhia] os mais irmaões Mon[[ges] que lhe parecer convin[[ientes]; e que com o seu explar]] procedim[ento] promoverem o Zelo e o Culto da mesma S[enhora]] na forma, que fui servido conceder ao Irmao Pasco]]al de Jezus Maria proximam[ente] falecido, e haverão p[ara] ajuda da sua sustentação]] e ornato da mesma Irmida]]

as esmolas, que os fiéis christãos lhe quiserem dar|| por sua devoção, as quais elle pedirá pela comarca|| por si, e não por outrem, só estando legitimam[ente] im||pedido obedecendo aos Padres da freg[uesia] de que a d[ita] Irmid[ad]a hé anexa no que lhe for ordenado a bem dela;|| e se apresentará com esta aos Viz[itadores] da Ordem p[ara] ve||rem, e examinarem, se cumpre com as suas obrigaço||ens guardando em tudo as visitas, que pelas mesmos|| Viz[itadores] lhe forem postas, e esta se cumprirá sendo pas||sada pela chancelaria da Ordem. El rey N. S[enhor]|| o mandou pelos D.D. Manoel da Costa Mimo||zo, e Manoel Fer[reira?] de Lima Deputados do=||

[fl. 12]

Do Despacho do Tribunal da Meza da consciência|| e Ordens. Agostinho Jozé da Costa a fez em L[isboa]|| aos quinze de Abril de mil e sete centos e setenta|| e hum (1771). Pagou-se desta quatro centos reis, e de assigna||tura duzentos, e quarenta (240) reis. Franc[isco] Luis de A||zevedo Coutinho a fez escrever = Manoela da|| costa Mimoso. Manoel Fer[reira?] de Lima E esta|| ditra Provisão foi passada pela Chancelaria da mes||ma Ordem a [...] cento, e quarenta, e hum-a (141), e por|| passar assim na verd[ade] a trasladei aqui fielm[ente] p[ara] a|| todo o tempo constar. Freg[uesia] de S. mart[inho] dois de||Julho de mil e sete centos, e setenta e hum (1771). O || P[adre] Gabriel P[ereira?] Vilar. E não continha mais|| esta d[ita] Provisão traslad[ada] aqui também me re||porto. S. Martinho hoje 5 de Outubro de 1769||.

O Par[oco] emcom[endado] Jeronimo dos Reis Maya.

Reconheço Ser a Letra e signa|| desta certidão do R[everendo] B[eneficiado] Jeronimo|| dos Reis Maya Parocho encomend[ado]|| na freg[uesia] de S. Mart[inho] deste t[er]mo nelle|| contendo e por tal o certificado: Alc[acer]|| do sal, 6 de Set[embro] de 1769

(várias assinaturas)

[DOCUMENTO N.º 3]

(data extrema, 1768)

[fl. 13]

Dom Jozé por graça de D[eus] Rey de Portugal, e dos|| Algarves daq[ue]m e dalem mar em Africa Senhor da Guiné etc. Co||mo G[overnador], e perpetuo Administrador, que Sou do Mestrado [e] Cavall||laria e ordem de Sant Iago; Mando a vós Juiz da ordem da Ca||mara de Alcacer do Sal me informeis do contheudo na [...],... desta copiada de Manoel de N^a S[enhora] do Carmo; o que fareis|| em Carta Serrada, que com esta me [inviareis]. El Rey nosso Senhor|| o mandou pelos D.D. Manoel Ferreyra de Lima, e João de Oli||veyra Leyte de Barros Deputados da Meza da Consciencia|| e ordens. Agostinho Jozepe da Costa a fez em Lisboa a nove|| de Mayo de mil Setecentos [e] sesenta e oito (1768). Pagou desta [...]

Custodio Jozé bandeyra a fez escrever

(várias assinaturas)

[fl. 13v]

Por desp[acho] da Mesa da Cons[ciência] e ordens de 9 de Maio de 1768

Copia

S[enhor]. Diz o Irmão M[anoel] de N S[enhora] do Carmo Monge do Ho||spicio de N S[enhora] do Carmo da serrinha sita na freg[uesia] de S. Marti||nho do termo da v[ila] de Alcacer do Sal, que elle supl[icante] se acha nomeado|| pelo mesmo Bispo G[overnador] do Arcebisado de Évora p[ara] ser Regente do di[to]|| Hospicio, e por que não pode ser sem Provisão de v[ossa] Mag[estade] e por||tanto. P[reço] a V[ossa] Mag[estade] seja Servido dignarse conseder||he|| a Provisão para ser Regente do di[to] Hospicio, visto estar já no||meado pelo Exmo Bispo G[overnador] do Arcebisado = El Rei Custodio Jozé Bandeyra

[DOCUMENTO N.º 4]

(datas extremas, 1739-1769)

[fl. 17]

Aja vista ao Dezembargador geral das ordens juntos os ma||is papeis. Meza 6 de Abril de 1769⁹

P p[ara] informar o Juiz da ordem da Com[arca] declarando com q outro [sim?]| sam admitidos estes Irmittains além daqueles q é confirmado|| por esta meza, e se o ospicio e com q [...] foi [...] ave||[rbiando?] quem os aceites por d[ireito?] igual e o governo a q os pil|| (sic)

Pella incapacid[ade] em q se achava o

Irmittão da Irmida da S[enhora] do Carmo|| da Serrinha cita na freg[uesia] de S. Mart[inho] do termo desta v[ila] de Alc[acer] por inte||rnam[ente] Irmittão da dita Irmida ao Supl[icante] o Prelado ordinário deste Arce||bisado incumbindo lhe a regência dos mais sócios existentes no mesmo ci||tício com o habito, e titulo de Monges, q com o supl[icante] são quatro, e a [...] e Conta das oblaçois q a dita S[enhora] m[uito] continuas se fazem, e o produto de||llas vai segurando em deposito o referido Prelado. O Supl[icante] hé o 3º Irmittão que tem havido nesta Irmida, os prim[eiros] dois providos por V[ossa] Mag[estade]||, hum por Provisão de 7 de Março de 1743, outro por Provisão de 15|| de Abril de 1761, ambos com facultade de V[ossa] Mag[estade] p[ara] admitirem os|| mais Irmaons Monges, que lhe parecerem convenientes, e q com seu|| exemplar procedimento excutasem o zelo da mesma S[enhora]||

A Irmida está em terras do Mestrado da ordem de Santiago, pelo q hé de|| V[ossa] Mag[estade]; e por isso se edificou com Licença de V[ossa] Mag[estade] expedida em 25|| de Fever[eiro] de 1739, nova Irmida mais ampla por ser a antiga m[uito] piquena|| aSim lhe pertense o provim[ento] de Irmittão, e moita posse [...] não só a res||peito desta Irmida mas de todas desta Comarca. O supl[icante] parece zeloso,|| e que cuidara do aceio da Irmida com a decência devida; e pelo conhe||cim[ento] q delle tenho não desmerece a graça que supplica, porem obtendo|| deve dar fiança na forma do Costume a todas as alfayas pertencentes á di||ta Irmida q por inventario se lhe entregarem, o q nunca lhe agora se|| mandou fazer aos antecessores Irmittans, mas julgo q a liberdade de ad||mitir os Socios q lhe parecer não hé conveniente facultarse lhe como aos|| antecedentes porque metem Contado pella multitudine|| a pouca uniaão|| com que tem vivido aspirando ao governo, e já ad canitando (sic) a receberem|| alguns por quantias não modeas de moedas como pretexto de estes|| serem isentos de hirem aos peditórios das esmolas de q se Sustenta||o q se faz menos agradável aos outros Socios, q as pedem, e não são Livres|| desta moléstia, de que tem resultado suas inquietações entre eles Com|| pouca edificação, e so poderá conservar os q atualm[ente] existem em||quanto não o desmerecerem de que poderá tomar conhecim[ento] o Juiz da|| Ordem desta Com[arca]; e extintos os prezentes não poderá admitir mais|| que hum companha[eiro] aprovado por V[ossa] Mag[estade]: tomadas primeiro delle|| as previas informações, cobrando o contrario ficará sujeito ao castigo|| que V[ossa] Mag[estade] for servido, depois de o privar da Irmatania, q poderá logo|| confiar a quem obedeça às Reais ordens de V[ossa] Mag[estade], q mandará, o q for|| servido. Alc[acer], 29 de Março de 1769

O Juiz da Ordem da Com[arca] de Alc[acer]

Bernardo M[anoel] de Lima (assinatura)

[fl. 17v]

Aspiram tudo na forma da resposta ao P[rovedor] g[eral] das or[dens]|| fazendo todas as averiguaoens possíveis. Alc[acer] 10 de Abril|| de 1769 (várias assinaturas)

⁹ Na margem esquerda do fólio 17, encontra-se escrito o seguinte texto: “Hé necessário|| saberse a qualidade des||te hospicio em que|| vejo há já monges|| e que se congrega|| por não ser justo se|| Provizem em|| tempo em q S[ua] Mag[estade]|| mande extinguir os|| se achão fundados|| sem licença Regia. (assinado - Castro)”.

[DOCUMENTO N.º 5]

[fl. 19]

Juntos os mais papeis aja vista ao Dezembargador Proc[urador] g[eral] das ordens|| Meza 2 de Junho de 1769 (várias assinaturas)¹⁰

Informando a V[ossa] Mag[estade]; o requerim[ento]; q fez **Manoel de Nossa S[enhora] do Carmo p[ara] ser Irmitão da Irmidada da S[enhora] do Carmo dos Monges da Serrinha do termo desta v[ila] de Alcacer**, me ordena novam[ente] informação por quan[tho] [...] **saõ admitidos estes Monges, q se achão na ditada Irmidada alem[ã] daquele, que hé confirmada pello Tribunal da Meza da Consciencia, {por isso¹¹}}, se há Hospicio, e com que authorid[ade] foi criado, averiguando quem o a[cc]eita; e qual hé o governo, a que aspiraõ.**||

Averiguando os papeis, que conservaõ estes Irmitaens não consta|| sejaõ admitidos por mais authorid[ade] alguma, q a do Regente Irmitão, a|| que V[ossa] Mag[estade] lhe confere na **Provisão de Irmitão**; e isto praticou|| o **primei[ro] Irmitão desta Irmidada Paschoal de Jezus Maria** desde|| de Março de 1743 até o anno de 1760, em que faleceu, **mas 14 annos|| antes da era referida de 1743 os acultava** sem ser authorizado de a|| quem. **O seu sucessor, q foi Dom[ingos] da Conceição nomeado por V[ossa] Mag[estade]|| Irmitão desta Irmidada com Provisão de 15 de Abril de 1761** com a|| mesma faculd[ade]; de seu Antecessor seguio o mesmo ditame: ambos|| estes admitiaõ alguns [...] suas moedas com o proteato de|| servir este desig[nio] ao aumento da sua Ig[reja]; que se acha em boa gran[deza], e quazi perfeita, e outras mais obras da Sua habitação.

Estes Monges tem seu hospicio com sinco, ou seis cazas, refeitório|| e mais oficinas, se edificou sem autoriz[ação] Regia, por que não tem|| do Tribunal da Meza da Consciencia mais que Provisão p[ara] adefi[cação] da Igr[eja], ou Irmidada passada em 28 de Fever[eiro] de 1739: Tem|| mais outha do Dezembargo do Passo expedida em o prim[eiro] de Mar[ço] de 1729, em que se facultou ao Senhor da Herd[ade] da Serrinha don[de] se acha esta Irmidada e hospicio poder dar desta herd[ade] fundo|| suficiente p[ara] esta fundação por ser a dita herd[ade] vinculo de morgado,|| o q diretam[ente] não hé facultar a fundação, mas Sim a alianção do|| território, **porem da Camera desta v[ila] obtiverão Licença por des[pacho] de 10 de Mayo de 1734 digo de 10 de outubro de 1734|| que parece insufficiente. O governo, a que aspiraõ consiste em como nenhū dos Monges dispo[em] do hospicio, couzas delle, Ig[reja]; esmolos, q tiraõ, e lhas daõ exacto|| o regente**, apelacem esta administração; e por respeito há q por|| vezes tem havido entre eles suas desconções, e discordias, o que não|| se ajusta sem com o espirito humilde, e pacifico, que deve ter quem|| anda envolto em hum habito grosseiro de penitente, e destes deza|| grados tem resultado sahirem alguns p[ara] fora como tenho no|| ticias; he o q soma afeança devir a V[ossa] Mag[estade] sobre o q me manda|| que deipora (sic) a q for servido. Alc[acer] 18 de Mayo de 1769

O Juiz da Ordem da|| com[arca] de Alcacer.¹²

Bernardo Manoel de Lima (assinatura)

[fl. 19v]

Aja vista ao Dezembargador Proc[urador] da coroa. Meza 16 de Junho de|| 1769 (várias assinaturas)

Deve juntar a Licença que teve p[ara] a fundação da Ermida, e Hospicio, de|| que quer ser Ermitão, e Regente, e as provizoens dos seus dous Antecessores|| Paschoal de Jezus M[aria]; e Domingos da Conceição, e taõ bem a nomeação que|| tem do Bispo Gov[ernador] do Arcebispado de Evora (rubrica)

¹⁰ Encontra-se escrito na margem esquerda do fólio o seguinte: “*Deve haver vista o Dez[embargador]|| Proc[urador] da Coroa a q[ue]m toca|| responder neste ponto*”.

¹¹ Acrescentado pouco depois do texto.

¹² Informação escrita na margem esquerda do documento, na sua parte inferior, e que diz respeito a quem assinou no fim deste fólio.

Satisfaça as que requer o Dez[embargador] Proc[urador] da coroa. Meza 12 de|| s[etembro] de 1769 (várias assinaturas)

S[enhores]

Satisfaz o suplicante com a[...]|am| junto o com[...]| q se achão copiados|| os docum[entos], que se requerem.

Vicente Gomes de Ar[...]| e Souza (assinatura)

[fl. 20]

Torne a haver vista ao dez[embargador] da Coroa.

Meza 31 de O[utubro] de 1769

(várias assinaturas)

[DOCUMENTO N.º 6]

(data extrema, 1769)

[fl. 21]

Senhor

P. Pr[ovisão] p[ara] informar o Juiz da Ordem|| Meza 6 de Outubro de 1769

(várias rubricas)

Diz **Domingos da conceição Irmitão da Irmidada de N.S. do Carmo da Serrinha** da freg[uesia]|| de S. Martinho do t[er]mo de Alcacer do Sal, que da|| Provisão junta Se mostra fazer lhe V. Mag[estade] m[er]cê da **Referida Irmitania** assim, e do mesmo modo|| que já por outra Provisão tinha concedido ao **Irmitã Paschoal de Jezus Maria** da qual graça o su[[pl]icante tem gozado por espaço de outo (8) anos, man[sa], e pacificam[ente] Sem contradição alguma;||

Mas agora presentemente sucede que|| **Eu Monge chamado Manoel de N.S. do carmo a[c]cidente na d[ita] Irmidada** não Só inquieta, e detur[[ba] o Sup[pl]icante]

mas também nega a V. M[ag]estade] o Certo po[[der], e jurisdição Sem controvérsia de por Sujeitos|| que naquela Irmidada exercitem os Acttos pre[[cisos] p[ara] a edificação, e exemplo dos povos Vezinhos;||

Pois com o fundamento de huma queixa|| que o Supl[ic]ante padecceu alguns mezes pella qual se|| impossibilitou, durante ella, do governo, e direcção|| dos mais Monges admitidos à mesma Irmidada, a|| cançou huma portaria do Perlado ordinário pa|| por Si; ¹³ com excluzão do

Supl[ic]ante/ ¹⁴ exercer a occupação||

¹³ Sinal existente no documento.

¹⁴ IDEM.

[fl. 21v]

Ção de Irmitão de que V. Mag[estade]

fez m[er]cê ao Supl[ic]ante||

No qual facto Sem duvida|| comete dous

Reprovados erros, o prime[iro] de negar a|| V. Mag[estade] a jurisdição de pór Irmitaens naquela Irmidada, Recorrendo ao Ordinário, como Se este pude|| ra exercer a Sua jurisdição em hum acto legitimamente por V. Mag[estade] practicado, e Sem controversia|| por mais de trinta annos pello Supl[ic]ante e Seu An[[te]cessor possuido:

O Seg[un]do(?) negando ao Supl[ic]ante|| a facultade, e poder que pella Provisão de V.|| Mag[estade] lhe hé concedida de exercitar por Si o off[ic]io de Irmitão e admitir à Sua Compa[nhia] aque[[l]les Socios que bem lhe parecer; E porque, o Supl[ic]ante quer Ser com|| servado na dita Irmitania recorre a V. Mag[estade]|| p[ara] que em Virtude da Sua Provisão mande|| que o Juiz da Ordem da comarca meta de posse|| ao Supl[ic]ante, notificandose ao Supl[ic]ado Ma[noel] de N.|| S. do carmo p[ara] que de vista da intrusão da Irmitania||

[fl. 22]

Irmitania de que V. Mag[estade] fez graça ao Supl[ic]ante.

Pa[ra] V[ossa] Mag[estade] lhe faça [...] de|| Officio o mandar (rubrica)

[DOCUMENTO N.º 7]
(data extrema, 1769)

[fl. 23]

A[...] vista ao Dez[embargador?] Proc[urador] q [é] das Ordens. Meza 23 de||
S[etembro] de 1769

(várias rubricas)

Deve juntarse||

Este requerimento||

Que nesta conta ou||

Informação se refere||

Castro¹⁵

¹⁵ Informação colocada
à posteriori e que se encontra
escrita na margem esquerda
do fólio.

Ao sup[licante] he indubitável ter lhe

V. Mag[estade] feita a graça de Irmitão da Ir[mida] da S[enhora] do Carmo da Serrinha sita na freg[uesia] de S. Mart[inho] termo desta|| villa de alc[acer] com falcudade de admitir aquelles sócios q lhe sim pare||cesse como mostra a Provisão q apresenta a visitação de Seu predele(?) por|| Paschoal de Jezus Maria primeiro Irmitão desta Irmida, em virtude|| da qual exercitou às Cupaxão Sette annos e meyo: por disceneo iz (sic) q teve|| com o Supl[icante] Man[oe]l de Nossa S[enhora] do Carmo, e não o quebrar consentir mais|| tempo em Sua Comp[anhia] por Socio, recorreu o Supl[icante] ao Prelado ordinário|| deste Arcebispado, q tomando Conhecimento da queyxa; e vendo juntamente|| o Supl[icante] estava enfermo, e impossibilitado p[ara] exercer a intendencia da|| Irmida, regência dos mais consócios Irmitaens, e a recadação das oblações|| q à dita S[enhora] se fazem, por Provisão sua interinamente nomeou a

Supl[icante]|| com toda a in[.]peção que o Supl[icante] tinha. Prezentemente parece esta livre, e desembaraçado da moléstia, que teve, se bem|| que padeça a de passar de Setenta, e seis annos (76) de id[ade]; e mas esta pode ser mais|| conducente p[ara] conciliar mayor devoção, e edificação ao grande Concurso de|| Romeyros, q frequenta esta Irmida.

Hum dos motivos q entendo do Spirito a ingerência do Ordinário nestas|| partes hé querer as oblações, q à S[enhora] se fazem de deitribição so por orde|| sua p[ara] o q tem ordenado por Irmitains q tem sido regentes desta Ir[mida] e mais sócios de Mais desse judicial contra a pessoa q elle deputa|| com o qual tem conserva nesta Irmida huma caixa publica, em q|| se lanção as oblatas fixada com varias chaves, e hum Cofre nesta villa;|| q serve, de deposito geral de todas estas oblatas; no qual me consta se a||charão hoje [...] duzentos, e quarenta mil

(240.000) reis, ou pouco mais, e|| algumas quantias na mão do Supl[icante] q faltao [...] porem destas [...] não tem alguma o Par[oco] da freg[uesia] por ser escluzo de tudo: Isto não me parece bem por que se as oblatas são feitas sem destino dos offeren||tes tem a natureza de proventos parochiais por direito, e de as mesmas são|| feitas com fim declarado, ou prudentemente conjuturado p[ara] obras pias da|| Igr[eja]; e Culto da S[enhora], parece esta disposição do Ordinario e posta no|| estatuído no Regim[ento] do Vizitador geral desta Ordem [...] senão aonde|| Expresamente determina, q de tudo esto toma conta o viz[itador] da Ordem|| em todo o cazo o Par[oco] hé decente tenha huma das chaves assim da cai||xa como do Cofre, e ou as oblações pertença ao Par[oco]; ou à igr[eja], [isenta?]| de qualquer sorte arecadação, conta, e distribuição das mesmas deve|| pertencer à jurisdicção da Ordem por se tratar de direitos taó particu||lares, e privilegiados das pessoas, e Igr[eja] della.

O sup[licante] pedio a V. Mag[estade] esta Irmitania, i já informei a V[ossa] Mag[estade] a Sua|| Supplica dizendo me parecia Zeloso, e que trazia a Irmida Limpa, e com|| o devido acio; duvida tenha quarenta annos desde; e conferindo lhe te||lho achado conveniente se lhe sustase [atainhamente?] de admitir os sócios, que|| quisesse mas q taó som[ente] tivesse hum da companhia certa com Missa(?) [fl. 23v]

Pelo eito de V. Mag[estade], depois de havias informações, q bem as visitasem|| na Meição destes dois concorrentes, aquella q V. Mag[estade] nomear sirva|| pode Ser seja do agrado da myma S[enhora] do Carmo se lhe da tira com|| as clauzulas, q na informação do Supl[icante] expus, p[ara] o que será|| necessário mandar V. Mag[estade] hir a Sua Real pres[ença] ambos os requerim[entos], no que respeita a intendência das oblatas, contas, arrecada||ção das mesmas, e distribuição dellas he m[uito] necessário V. Mag[estade] de||termine o q deve observarse, q sempre mandasse, o que for servido.|| Alcacer 16 de Outubro de 1769

S[enhores]

Fiz juntar o Requerim[ento]|| de que se faz menção

[...] Vicente Gomes de Arº e Sousa (assinatura)

O Juiz da ordem|| Da villa de Alcacer

Bernardo M[anu]el de Pinna (assinatura)

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos

Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

1972 - 2018

46 anos de intervenção social, a promover
uma visão integrada da Arqueologia, do Património
Cultural e Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania cultural
e cientificamente informada

uma Associação em que peça já a sua ficha de inscrição
dá gosto participar!

“De Doenças Esporádicas Farei Algumas Histórias”

Gaspar Lopes Henriques de Chaves (1729-1796), médico do Partido da Vila de Almada

Telmo António ^I e Francisco Curate ^{II}

Gaspar Lopes Henriques de Chaves nasceu na cidade de Lisboa, em 1729, filho de Diogo Carvalho Henriques de Chaves e de Juliana Teresa. Em 1757, formou-se em Medicina pela Universidade de Coimbra, e em 1784 apresentou-se numa sessão da vereação da Câmara Municipal de Almada com um requerimento para se candidatar a Médico do Partido da vila, munido de uma provisão de D. Maria I. Durante alguns anos, provavelmente entre 1784 e 1796, exerceu medicina como médico partidista da vila de Almada, onde veio a falecer em 1796. Nesse período, Gaspar de Chaves produziu um conjunto de manuscritos, apropriadamente denominados *Observações Médico Meteorológicas*, nos quais recopila uma série de dados meteorológicos obtidos diariamente na vila de Almada. Além desse importante acervo de elementos relacionados com as condições climáticas, os documentos agregam um corpo de observações clínicas que proporcionam uma visão abrangente e aprofundada da prática médica no final do século XVIII.

As Câmaras Municipais, por forma a garantir a prestação de cuidados de saúde aos elementos mais pobres da população, contratavam médicos aos quais atribuíam uma remuneração anual e que respondiam perante o administrador do concelho. A expressão “partido” pode radicar no sentido de “pagamento ou avença”, mediante a qual os médicos efetuavam visitas aos pacientes independentemente da condição social dos mesmos, em qualquer ponto do concelho, não cobrando esse serviço. Os médicos municipais viriam, ao longo de séculos, a constituir-se uma verdadeira instituição nacional, transversal a sucessivos regimes políticos entre a Monarquia e a República. A designação de médicos municipais perdurou até à revisão do Código Administrativo (1936-1940).

RESUMO

A partir de manuscritos existentes no Arquivo Histórico Municipal de Almada, as *Observações Médico Meteorológicas*, os autores abordam a prática da Medicina em finais do século XVIII, um período marcado pelas contradições inerentes a uma transição de paradigmas epistemológicos. Nestas *Observações*, o médico Gaspar Lopes Henriques de Chaves, ainda definido por uma visão tradicional da Medicina, manifesta já preocupações que anunciam uma rutura com as abordagens empíricas. A sua prática médica em Almada, de que se analisam os registos correspondentes aos anos 1788, 1789 e 1792, é indissociável de um percurso de vida enquanto cristão-novo marcado pela perseguição, pelo exílio e, sobretudo, pela resiliência.

PALAVRAS CHAVE: Análise documental; Século XVIII; História da Medicina; Religião; Inquisição.

ABSTRACT

Basing their analysis on manuscripts found in the Municipal Historic Archives of Almada, the *Observações Médico Meteorológicas*, the authors analyse the practice of medicine at the end of the 18th century, a time characterised by the contradictions inherent to the transition between epistemological paradigms.

In these *Observações*, the physician Gaspar Lopes Henriques de Chaves, who had a traditional view of Medicine, shows concerns that forecast announce a breach with empirical approaches. According to records from the years 1788, 1789 and 1792, his medical practice in Almada is closely related to his life as a New Christian, marked by persecution, exile and, above all, resilience.

KEY WORDS: Document analysis; 18th century; History of Medicine; Religion; Inquisition.

RÉSUMÉ

A partir de manuscrits existant dans les Archives Historiques Municipales de Almada, les *Observações Médico Meteorológicas*, les auteurs abordent la pratique de la Médecine à la fin du XVIIIème siècle, période marquée par les contradictions inhérentes à une transition de paradigmes épistémologiques.

Dans ces *Observações*, le médecin Gaspar Lopes Henriques de Chaves, encore défini par une vision traditionnelle de la Médecine, manifeste déjà des préoccupations qui annoncent une rupture avec les approches empiriques. Sa pratique médicale à Almada, dont on analyse les registres correspondant aux années 1788, 1789 et 1792, est indissociable d'un parcours de vie de juif converti marqué par la persécution, l'exil et, surtout, la résilience.

MOTS CLÉS: Analyse documentaire; XVIIIème siècle; Histoire de la Médecine; Religion; Inquisition.

^I Museu de Arqueologia e História Local, Divisão de Museus e Património Cultural, Câmara Municipal de Almada.

^{II} Universidade de Coimbra, Departamento de Ciências da Vida, Centro de Investigação em Antropologia e Saúde / Laboratório de Antropologia Forense; Instituto Politécnico de Tomar.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Os manuscritos, à guarda do Arquivo Histórico Municipal de Almada, referem-se aos anos de 1788, 1789 e 1792 – ou seja, é certo que alguns dos livros se perderam, já que Gaspar de Chaves era obrigado a apresentar anualmente as suas observações médico-meteorológicas. De facto, numa referência às *Observações* em sessão de vereação da Câmara de Almada, em 1793, declara-se que: “[...] pelo Douitor Gaspar Lopes Henriques de Chaves forao apresentadas nesta Camera as duas observações que he obrigado a dar toddos os anos, que lhe forao aseites, mandarão a mim escrivão lhe passasse certidão para poder cobrar o seo ordenado”¹.

O estudo destes manuscritos, dedicado sobretudo à parcela das observações clínicas, permitiu esboçar um panorama das práticas empíricas e das observações pessoais de um médico em contexto de trabalho numa

vila pequena, bem como, até certo grau, das experiências de doença dos pacientes que o consultavam. A partir do século XVI, os médicos com formação académica – por oposição aos barbeiros ou cirurgiões, os “escalões mais baixos” da prática médica (DENIPOTI, 2017) – encetaram um processo sistemático de publicação de *observationes* e *curationes*, narrações de casos individuais e outras ocorrências com relevância médica (STOLBERG, 2013). Um exemplo maior e precoce desta viragem epistemológica (caracterizada, por um lado, pelo apego iterado à lógica aristotélica, e, por outro, pelo reconhecimento da importância da experiência empírica na evolução da *practica medica*) é o trabalho de Amato Lusitano, *Curationum medicinalium centuria prima, multiplici variaque rerum cognitione referta*, publicado em Florença no ano de 1551. O número de *observationes medicae*, ou coleções de casos, cresceu rapidamente durante o século XVII, e tornou-se numa forma fundamental de escrita médica durante o século XVIII (POMATA, 2010). Durante o século XVIII, o número de tratados médicos publicados em Portugal ou por clínicos portugueses aumentou também de forma substancial (DENIPOTI, 2017).

Nada obstante, as fontes primárias que refletem a prática concreta dos médicos – e não as ideias genéricas, teóricas, relativas à Medicina e às diversas doenças – não são abundantes (STOLBERG, 2017), pelo que os casos compilados – não publicados, logo, inéditos – por Gaspar de Chaves, que incluem dados biográficos sobre os pacientes, sintomas que apresentam, terapêutica empregue e, não poucas vezes, um diagnóstico (irresoluto ou claro), são relevantes na medida em que expõem – ou desvelam – uma parte do sistema médico que então prevalecia em Portugal.

O final do século XVIII é um período paradigmático de transição nos epistemas médicos (FOUCAULT, 1963; QUINTAIS, 2012), e o desalinho metafísico que permeava a Medicina manifesta-se nos escritos de Gaspar de Chaves. Em primeiro lugar, nota-se ainda uma fusão (nem sempre crítica) da formulação intelectual e académica com o folclore.

¹ Arquivo Histórico Municipal de Almada. Câmara Municipal de Almada (AHMA / CMA). *Atas*, Livro 32, f. 152.

Depois, uma ênfase na tradição – mais galénica que hipocrática – ainda distante da revolução médica que se iniciaria nos hospitais franceses, com Pierre Jean Georges Cabanis ou Pierre-Charles-Alexandre Louis, entre outros, e nos laboratórios alemães, com Carl Wunderlich, Jacob Henle ou Rudolf Virchow (FOUCAULT, 1963), mas também das ideias veiculadas pelos portugueses António Ribeiro Sanches, Jacob de Castro Sarmiento ou Teodoro de Almeida (DENIPOTI, 2017). Por outro lado, Gaspar de Chaves não se coibiu de apresentar sugestões de cariz “proto-epidemiológico” – recordemos que a epidemiologia moderna seria apenas “criada” em meados de oitocentos pelo médico inglês John Snow – à Coroa e aos seus magistrados: “*Que couzas não são necessárias para que o homem subsista perfeitamente bem, que vigilância nos magistrados em visitar e fazer examinar os viveres que estão e devem estar em venda. É supérfluo expor o que tantas vezes tenho repetido mas que digo é bem que se repita quando não aproveitou o que se tem dito, principalmente na construção das casas para evitar a humidade, inimiga crudelíssima do género humano; a cadeia onde estão os Vassallos d’el Rey que devem-se ainda que sejam malfeitosores é da humanidade pedir, intimar e persuadir aos verdadeiros Magistrados revestidos daquela probidade e bondade que se requer, a superar tudo o que é de útil para bem e conservação do público, e se apressar à construção de um Canal pelo qual seja evacuado o que é nocivo tanto aos que estão infelizmente presos como para os que respirão ar livre.*”²

A Medicina encontrava-se repleta de fragmentos escaqueirados de ideologias e práticas mais ou menos inconciliáveis – e as *Observações* de Gaspar de Chaves corporizam plenamente algumas das características mais salientes da paisagem intelectual da medicina pré-novecentista, nomeadamente a coexistência de diferentes teorias ou paradigmas (POMATA, 2010). A complexidade epistémica da prática médica de Gaspar de Chaves decorre, por um lado, da própria irresolução paradigmática da Medicina de finais do século XVIII, mas também, sugere-se, da própria biografia do médico partidista da vila de Almada.

² AHMA / CMA, Gaspar Lopes Henriques de Chaves. *Observações Médico Meteorológicas*, Anno 1789, Livro 2, f. 1.

CRISTÃO-NOVO E MÉDICO: ENTRE A ERRÂNCIA E A PERMANÊNCIA

Para conhecer melhor o médico Gaspar Lopes Henriques de Chaves é inevitável referir, em primeiro lugar, as raízes de cristão-novo que ditaram um percurso de vida tempestuoso, e que marcaram iniludivelmente a sua personalidade. Assim, em 1667, o seu avô (o também médico e homónimo Gaspar Lopes Henriques, à época com apenas 16 anos) e todos os seus tios-avós, naturais da Covilhã e residentes em Lisboa, apresentaram-se na Inquisição para “*confessarem as suas culpas*”

de *Judaísmo*". A apresentação voluntária à Inquisição, prevista no *Regimento* da Inquisição de 1640³, era uma estratégia defensiva muito utilizada pelas potenciais vítimas de perseguição, ao permitir que se antecipassem aos inquisidores, confessando culpas e manifestando arrependimento. Esta lição, violentamente transmitida por séculos de atrocidades, levou ao desenvolvimento de uma outra tática preventiva, a concertação de histórias. Quando alguém do círculo familiar ou de amizades era preso, ou havia a suspeita de que tal estaria na iminência de acontecer, esta forma de proceder era adotada. Apresentando-se cada um na Inquisição e confessando culpas, era de seguida dada uma lista de pessoas, datas e circunstâncias relacionadas com práticas religiosas proibidas. Por sua vez, cada uma destas pessoas apresentava-se e denunciava nos mesmos moldes todos os outros, com factos e datas sempre coincidentes, mas de pouca gravidade. Muitas vezes, acusavam-se pessoas que estavam presas, no estrangeiro ou que, entretanto, haviam já falecido (SARAIVA, 1994).

A consulta aos seus processos permitiu compreender que este foi o procedimento seguido em 1677⁴. Assim, abordando em concreto o processo de Gaspar Lopes Henriques, verifica-se que este se apresentou na Inquisição confessando culpas de judaísmo e relatando várias práticas religiosas praticadas por ele e por um grupo de familiares: a sua mãe, Catarina Henriques, os seus irmãos, Isabel, Diogo e Pedro Henriques, e uma sobrinha, Catarina Henriques. A análise aos respetivos processos revelou que todos os citados se haviam apresentado no mesmo dia, ou pouco depois, confessando as mesmas culpas e descrevendo quase *ipsis verbis* os factos narrados por Gaspar Lopes Henriques. Refira-se que a acusação mais grave, e que interessava particularmente à Inquisição, era a de quem havia ensinado as práticas judaizantes. A culpa foi imputada a Branca Lopes Henriques, irmã de Gaspar Lopes Henriques, à época já falecida.

Nos primórdios do século XVIII a Inquisição lança uma nova vaga repressiva contra esta família, desta vez com resultados mais nefastos. Isabel Henriques foi "*relaxada à justiça secular*", usualmente um eufemismo para pena de morte em auto de fé⁵. A sobrinha Catarina Henriques virá a morrer no cárcere. Gaspar Henriques foi preso em 1703, e sentenciado a cárcere perpétuo e degredo para o Brasil, ainda que, aparentemente, não tenha sido implementada esta sentença, uma vez que, em 1707, está preso no Limoeiro e é visitado pelo médico, constatando-se que sofria de um "*estupor num braço e perna*"⁶. Em finais desse ano foi-lhe passado um *Termo de Fiança*. A sua mulher, Jerónima de Chaves, passou igualmente pelos cárceres da Inquisição, acusada de relapsia em judaísmo.

Quase todos os filhos de Gaspar Henriques serão alvo de processos nos anos seguintes, incluindo Diogo Carvalho de Chaves, o pai de Gaspar Lopes Henriques de Chaves. Preso em 1733, Diogo de Chaves, advogado, então com 32 anos, viria a suportar os cárceres durante quatro anos sem nunca ter admitido culpas, mesmo quando "*posto a tormento*" e depois de avisado "*que se naquele tormento morresse, que-*

brasse algum membro ou perdesse algum sentido a culpa sera sua e não dos senhores inquisidores"⁷, uma ilustração perfeita da violência psicológica em que a Inquisição era pródiga. Libertado em 1737, não existem registos de nova passagem pela Inquisição. Tendo enviuvado, virá a casar mais tarde com Rosa Joaquina, cristã-nova, de quem terá um filho, José António Carvalho.

Em outubro de 1751, Gaspar Lopes Henriques de Chaves matriculou-se pela primeira vez na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Seis meses depois, em abril de 1752, obterá o bacharelato em Artes – a habilitação em Artes era requisito para a frequência da faculdade de Medicina (FRADE e SILVA, 2011) – e, em julho do mesmo ano, o grau de licenciado⁸. Em 1757, foi aprovado em exame, tendo obtido a formatura em Medicina⁹ – quinze anos antes da reforma da Universidade de Coimbra, promovida pelo Marquês de Pombal (RODRIGUES e FIOLEAIS, 2013).

No mesmo ano de 1757, a família foi de novo alvo de perseguição inquisitorial, nomeadamente Gaspar Lopes Henriques de Chaves e o seu primo João Carlos Mourão Pinheiro. Antecipando-se à prisão, apresentaram-se na Inquisição juntamente com Rosa Joaquina, a madrasta de Gaspar, e alguns familiares desta. Todos confessaram culpas de judaísmo¹⁰. Tal como em 1667, foi exposta uma história planeada, narrando os mesmos factos e lugares, recorrendo quase sempre a uma mesma expressão: "*estando ambos entre práticas se declararão por crentes e observantes na Lei de Moisés para salvação de suas almas*". A única acusação mais grave feita por Gaspar de Chaves, a do "*ensino na crença na Lei de Moisés*", foi feita contra um amigo, João Rodrigues da Costa, por "coincidência" já refugiado em Bordéus. Uma vez mais, a estratégia terá tido bons resultados já que, como era prática usual, os inquisidores admoestaram os apresentados embora congratulando-os por "*tomar tão bom conselho*".

Desta vez, contudo, a família não terá mantido grandes ilusões acerca dos objetivos dos inquisidores. Uma parte constante do interrogatório, a "*Genealogia*", obrigava os réus a declinar todas as relações fami-

³ *Regimento da Inquisição de 1640*, Livro II, Título II, N.º I, p. 300. In *Collecção Chronologica da Legislação Portuguesa*, 1634-1640. Em linha. Disponível em <http://legislacaoregia.parlamento.pt>.

⁴ Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). Tribunal do Santo Ofício. *Inquisição de Lisboa*, proc. 5379.

⁵ ANTT. Tribunal do Santo Ofício. *Inquisição de Lisboa*, proc. 1830-1.

⁶ ANTT. Tribunal do Santo Ofício. *Inquisição de Lisboa*, proc. 5379-1.

⁷ ANTT. Tribunal do Santo Ofício. *Inquisição de Lisboa*, proc. 3533.

⁸ Arquivo da Universidade de Coimbra (AUC). *Índice de alunos da Universidade de Coimbra*, Processo PT/AUC/ELU/UC-AUC/B/001-001/H/000214.

⁹ AUC. *Índice de alunos da Universidade de Coimbra*, Processo PT/AUC/ELU/UC-AUC/B/001-001/H/000060.

¹⁰ ANTT. Tribunal do Santo Ofício. *Inquisição de Lisboa*, proc. 3800.

FIG. 1 – Registo de óbito de Gaspar Lopes Henriques de Chaves, ano de 1796. Arquivo Distrital de Setúbal, Paróquia de Santa Maria do Castelo, Registos de Óbitos, Livro 7, f. 49. Imagem cedida pelo Arquivo Distrital de Setúbal.

liares desde os avós. Entre os familiares enumerados encontrava-se o meio-irmão de Gaspar de Chaves, José António Carvalho, então com cerca de 12 anos e, logo, uma vítima potencial. Suspeitava-se, de resto, que seria uma questão de tempo até ser desencadeada uma segunda vaga repressiva, que teria resultados bem mais perigosos. Dessa forma, Gaspar de Chaves e a sua família terão abandonado clandestinamente o país – dado que, nos processos, não existem pedidos de autorização para o fazer. Uma carta incluída no seu processo, assinada por Gaspar de Chaves e pelo seu pai, Diogo, remetida de Londres, dá conta da sua intenção de passar para França, para onde viajará em 1765 o seu primo, João Carlos Mourão Pinheiro.

Dois casamentos celebrados no ano de 1766 em Bordéus, na paróquia de Sainte Eulalie, encontram-se referenciados numa obra de Zosa SZAJKOWSKI (1970): o primeiro, de “*Gaspard Lopes Henriques de Chaves com Leonore de Miran*”, e o outro de “*Joseph Antoine de Carvalho de Chaves com Marie Madeleine de Moirane*”. Ao que tudo indica, tratar-se-iam de Gaspar de Chaves e do seu irmão. É provável que as duas mulheres referidas fossem filhas do primo, João Carlos Mourão Pinheiro. Este último, como se referiu anteriormente, teria abandonado Portugal rumo a França em 1765, e pelo seu processo constata-se que tinha, entre outros filhos, uma filha chamada Joana Leonor e outra Maria. No registo de óbito referente a Gaspar de Chaves (Fig. 1), datado de 1796, é referido que este era casado com “*Dona Joanna Leonor Moirão Xaves*”¹¹.

Gaspar de Chaves terá permanecido em Bordéus alguns anos exercendo Medicina. O seu regresso a Portugal não é facilmente entendível, mas a tal não será alheio o facto de a Inquisição entrar em franco declínio ao longo da segunda metade do século XVIII – sobretudo após 1773, quando Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de D. José I, promulgou a lei que suprimia as diferenças entre cristãos-velhos e cristãos-novos (OLIVAL, 2004). Encontramos, pois, Gaspar de Chaves em Almada no ano de 1784, onde se apresentou, em sessão de vereação da Câmara Municipal, como pretendente a Médico do Partido da vila, com Provisão Régia de D. Maria I. Foi então eleito para o cargo, que manterá até 1788, ano em que

foi despedido, sendo nomeado outro médico para o seu lugar. Gaspar de Chaves interpôs pessoalmente à Rainha D. Maria recurso contra esta decisão e, no seguimento desta, foi enviado a Almada um Ministro. Este convocou todos os membros da Câmara para lhes comunicar a decisão do Desembargo do Paço de restituir a Gaspar de Chaves o cargo de médico do partido da câmara, e para estranhar da parte da Rainha a “*incurialidade com que haviam despedido o mesmo médico e o procedimento praticado*”¹². Na mesma ocasião foi comunicada a determinação da Rainha para que os oficiais da Câmara “*hajao por satisfeita pelo mesmo Médico a condição das Observações diárias e Meteorológicas anuais com as que o referido médico tem oferecido a esta Câmara e a do anno próximo passado que a mesma não quis aceitar-lhe e que elle dito Ministro neste acto apresentava para que a recebessem como sua Majestade manda...*”¹³. Em 1793, como já foi referido, as *Observações* voltaram a ser mencionadas em sessão de vereação¹⁴.

Em setembro de 1796, Gaspar Lopes Henriques de Chaves, médico partidista da vila de Almada e aí residente, faleceu “*com os sacramentos da Igreja*”¹⁵ aos 66 anos, tendo sido enterrado na Igreja de “*Santa Maria do Castello*”. O pároco Joaquim Miguel de Oliveira alude decerto à Igreja de São Tiago, ao Seminário (que serviu também como sede paroquial) ou mesmo à Ermida do Espírito Santo: a Igreja de Santa Maria do Castelo havia sido destruída em 1755, durante o Grande Terramoto de Lisboa, pelo que a referência à Igreja deve dizer respeito apenas à freguesia, enquanto divisão administrativa.

¹¹ Arquivo Distrital de Setúbal (ADS). Paróquia de Santa Maria do Castelo. Registos de Óbitos, Livro 7, f. 49.

¹² AHMA / CMA. Atas, Livro 32, f. 28-30.

¹³ AHMA / CMA. Atas, Livro 32, f. 28-30.

¹⁴ AHMA / CMA. Atas, Livro 32, f. 152.

¹⁵ ADS. Paróquia de Santa Maria do Castelo. Registos de Óbitos, Livro 7, f. 49.

**“RELLAÇÃO EXACTA DAS DOENÇAS QUE
GRASSARÃO NO ANNO DE...”**

O acréscimo da relevância das *observationes* enquanto género epistémico relaciona-se, sobretudo, com quatro aspetos da Medicina no início da Era Moderna: a inexistência de um paradigma, a renovada importância da prática médica, o desenvolvimento da correspondência científica e a preferência por formatos menos densos (POMATA, 2010). No caso concreto das *Observações*, a recolha por escrito de casos médicos procedentes da prática clínica de Gaspar de Chaves junto da população de Almada, radica também da já mencionada obrigação de as apresentar anualmente à Câmara Municipal. Curiosamente, o género é publicado pela primeira vez com a designação de *observationes* em 1560, por Jodocus Lommius, o médico municipal de Bruxelas, cidade à qual dedica, de resto, o texto.

Os casos apresentados nas *Observações* seguem um guião geral comum, que inclui os dados biográficos do paciente (nome, idade, profissão, etc.), os sintomas apresentados ao longo do tempo, bem como os medicamentos prescritos e os seus efeitos sobre o curso da doença. Por fim, o desfecho do caso é também registado: recuperação total, recuperação parcial ou morte. Veja-se, como exemplo, o caso de Josefa Bernarda, arrolado no manuscrito de 1789: *“Josefa Bernarda, mulher de 47 anos, temperamento sanguíneo, mui dada ao trabalho, sem regimen algum, adoeceu aos 12 de Janeiro de febre inflamatória, língua áspera, faces vermelhas, secura forte, sede contínua, febre com exacerbação sobre a tarde, horripilações sensíveis, flatulência grande; preenchi a indicação que foi o sangrar larga manu, o caso assim o pedia, e como a natureza achasse alívio repetiu-se esta, dando por bebida água de frango saturada com as quatro sementes frias maiores, a emolição para a noite, a fim de refrigerar o que estava tão incendiado. Do terceiro para o quarto dia, observando bem o ventre metherizado aplicou-se cataplasma de malva. Clisteres que provocaram evacuação de bilis; do sexto para o sétimo, Morbus Regius, prescrevi clister de orina como também o cozimento antibilioso composto de polpa de tamarindos, ruibarbo adoçado com xarope de limão, evacuou matéria biliosa e por este meio calmaram quase todos os sintomas pois a febre que persistia era sem acréscimo, o orgasmo da fibra já tinha cessado mostrando as faces menos incendiadas, orinando com facilidade, a língua menos árida, do oitavo para o novo, tizana laxativa, do décimo para o undécimo houve suor mas este predominado de bilis, aos treze não houve couza alguma que limitada dor de cabeça que se desvaneceu com os caldos que ia bebendo mais amiúde; e bom regimen que teve na convalescença a restabeleceu perfeitamente”*¹⁶.

No total, Gaspar de Chaves assentou 126 casos nos manuscritos de 1788, 1789 e 1792 – precisamente aqueles que se encontram conservados no Arquivo Histórico Muni-

¹⁶ AHMA / CMA, Gaspar Lopes Henriques de Chaves. *Observações Médico Meteorológicas*, Anno 1789, Livro 2.

cipal de Almada –, com 72 casos registados no ano de 1788, 37 no ano de 1789 e apenas 17 em 1792. Em 121 casos, o médico declarou o sexo do paciente: 62 mulheres e 59 homens. A idade média dos pacientes observados era de 41,5 anos (desvio-padrão = 21,3), os doentes mais novos tinham três anos (duas raparigas e um rapaz) e a mais velha tinha 90 anos. Por sinal, e excetuando o rapaz de três anos, afetado por uma disenteria, as doentes mais novas e a mais velha foram diagnosticadas com malária.

De resto, as febres foram o tipo mais frequente de “doença” (48 em 126, o que corresponde a 38,1 %) – incluindo as febres intermitentes (isto é, malária) e as febres “*sinoch-pútridas*” (possivelmente febres entéricas). Outras doenças registadas incluem a tuberculose, a erisipela, a cólera ou o acidente vascular cerebral. Seguindo a tradição galénica (DONALDSON, 2017), Gaspar de Chaves usou a sangria profusamente como método terapêutico, nada menos que em 41,3 % dos casos (52 em 126). Releve-se, ainda, a utilização da casca de Cinchona (e também do medicamento de segredo chamado Água de Inglaterra) para tratamento de febres, sobretudo intermitentes. Vinte e quatro dos pacientes observados morreram (19 %).

As moradas e as profissões registadas nas *Observações* sugerem, por um lado, que o médico do partido da vila socorria todos os estratos socioeconómicos da sociedade Almadense, e, por outro, que a sua prática não se limitava ao centro da urbe, mas espalhava-se também por lugares então periféricos, como a Cova da Piedade ou Palença.

Assinalem-se, por exemplo, os casos em que Gaspar de Chaves acudiu a uma escrava, a uma lavadeira ou a quatro calafates, bem como a dois padres, a um capitão de ordenanças ou a um procurador do Concelho. A variedade de ofícios inventariada nos casos deste médico denota a matriz universal do seu mandato clínico. Aliás, a preocupação de Gaspar de Chaves com as pessoas não parece limitar-se às suas obrigações enquanto médico municipal, já que não raras vezes se manifesta contra a pobreza do lugar e arrabaldes de Almada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Gaspar Lopes Henriques de Chaves, médico e cristão-novo, humanista em tempo de barbárie, legou-nos um conjunto de observações médicas realizadas no termo de Almada no final do século dezoito que refletem, de forma genérica e espontânea, a prática da Medicina junto da população. Além disso, oferece-nos uma história de resistência e perseverança diante de uma instituição tão opressiva como a Inquisição: o humanismo de Gaspar de Chaves é, pois, mais notável – precisamente porque cintila mais em relação à iniquidade.

AGRADECIMENTOS

Ao Arquivo Histórico Municipal de Almada, em particular ao Dr. Paulo Reis e ao Dr. Carlos Roupa.

À Fundação para a Ciência e Tecnologia (Bolsa de Pós-doutoramento com a referência SFRH/BPD/74015/2010).

Ao Arquivo Distrital de Setúbal - Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. 🇵🇹

REFERÊNCIAS

DE NIPOTI, C. (2017) – “Tradutores Médicos e a Ideia de Tradução em Portugal em Fins do Século XVIII: o caso dos livros de medicina”. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*. Rio de Janeiro. 24 (4): 1-19. Em linha. Disponível em <https://doi.org/10.1590/S0104-59702017000500004> (consultado em 2018-11-25).

DONALDSON, I. M. L. (2017) – “The ‘bloody moloch’: Osler and van helmont on bloodletting”. *Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh*. Edinburgh. 47 (2): 196-204. Em linha. Disponível em <https://doi.org/10.4997/JrCPe.2017.221> (consultado em 2018-11-25).

FOUCAULT, M. (1963) – *Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical*. Paris: Presses Universitaires de France.

FRADE, F. V. e SILVA, S. N. (2011) – “Medicina e Política em Dois Físicos Judeus Portugueses de Hamburgo: Rodrigo de Castro e o Medicus Politicus (1614), e Manuel Bocarro Rosales e o Status Astrologicus (1644)”. *Sefarad*. Madrid. 71 (1): 51-94. Em linha. Disponível em <https://doi.org/10.3989/sefarad.011.003> (consultado em 2018-11-25).

QUINTAIS, L. (2012) – *Mestres da Verdade Invisível*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

POMATA, G. (2010) – “Sharing cases: The Observations in early modern medicine”. *Early Science and Medicine*. Brill. 15 (3): 193-236. Em linha. Disponível em <https://doi.org/10.1163/157338210X493932> (consultado em 2018-11-25).

OLIVAL, F. (2004) – “Rigor e Interesses: os estatutos de limpeza de sangue em Portugal”. *Cadernos de Estudos Sefarditas*. Lisboa. 4: 76-151.

RODRIGUES, I. T. e FIOLEIRAS, C. (2013) – “O Ensino da Medicina na Universidade de Coimbra no Século XVI”. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*. Rio de Janeiro. 20 (2): 435-456. Em linha. Disponível em <https://doi.org/10.1590/S0104-597020130002000005> (consultado em 2018-11-25).

SARAIVA, A. J. (1994) – *Inquisição e Cristãos-Novos*. Lisboa: Editorial Estampa.

STOLBERG, M. (2013) – “Empiricism in Sixteenth-Century Medical Practice. The notebooks of Georg Handsch”. *Early Science and Medicine*. Brill. 18 (6), 487-516. Em linha. Disponível em <https://doi.org/10.1163/15733823-0186P0001> (consultado em 2018-11-25).

STOLBERG, M. (2017) – “A Sixteenth-century Physician and His Patients: The Practice Journal of Hiob Finzel, 1565-1589”. *Social History of Medicine*. Oxford. Em linha. Disponível em <https://doi.org/10.1093/shm/hkx063> (consultado em 2018-11-25).

SZAJKOWSKI, Z. (1970) – *Jews and the French Revolutions of 1789, 1830 and 1848*. New York: Ktav Publishing House.

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]
[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

1972 - 2018

46 anos de intervenção social, a promover uma visão integrada da Arqueologia, do Património Cultural e Ambiental e da História local e regional, no exercício partilhado de uma cidadania cultural e cientificamente informada

uma Associação em que peça já a sua ficha de inscrição dá gosto participar!

Monte dos Castelinhos (Vila Franca de Xira)

a campanha de escavações de 2018

João Pimenta¹ e Henrique Mendes¹

¹ Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca de Xira.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Desde o ano de 2008, que o Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca de Xira (CEAX) tem vindo a desenvolver escavações arqueológicas anuais no sítio de Monte dos Castelinhos, Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira. Estes trabalhos inserem-se no âmbito do Projeto de Investigação plurianual de Arqueologia, “Monte dos Castelinhos e a Romanização do Baixo Tejo” (MOCRATE), contando com o apoio de dezenas de estudantes das Faculdades de Letras da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Monte dos Castelinhos ocupa um extenso morro calcário que se ergue na antiga confluência do rio Grande da Pipa com as margens do Tejo, a cerca de 88 metros de altitude máxima (Fig. 1). As características da sua implantação, com ampla visibilidade e fácil defesa, levam a que a sua localização assuma uma posição geoestratégica, assumindo claro controlo de uma zona de fronteira natural.

Desde o primeiro gizar do projeto de Monte dos Castelinhos, ficou claro que o sítio teria sido ocupado não só no período romano republicano, mas que esta ocupação se teria prolongado ao longo do século I d.C. Esta aceção assentou nas conclusões do estudo das coleções de materiais resultantes das extensas prospeções aí efetuadas, quer nos anos 1980, quer mais recentemente, em 2008, deixando estas antever uma ocupação alto-imperial pelo menos até ao período Flaviano (PIMENTA, MENDES e NORTON, 2008; SILVA, 2012).

Apesar destes indícios, as diversas campanhas de escavação efetuadas não lograram atestar de forma contundente essa ocupação.

Objetivamente, as leituras estratigráficas permitem afirmar, de forma clara, a relevância do sítio em Época Romana republicana, com duas dis-

tintas fases de ocupação e com nítidos sinais de uma destruição de cariz bélico, bem datada da década de 40 a.C. (PIMENTA e MENDES, 2014). Um dos objetivos da campanha de 2018 foi o de aprofundar a área de Sondagem n.º 8, que iniciámos em 2017, com o intuito de obter resultados que atestassem estas ocupações posteriores. A campanha iniciou-se dia 16 de julho e prolongou-se até finais de setembro.

FIGS. 1 E 2 – Em cima, vista aérea da escavação da área de Sondagem n.º 8. Ao centro, é visível a área de rua.

Em baixo, perspectiva do decorrer dos trabalhos de registo.

Ao contrário do que esperávamos à partida, esta zona revelou-se bastante profícua, com contextos e estruturas muito bem preservados. Um dos objetivos da abertura desta nova área de escavação era indagar as fases mais recentes de ocupação do sítio, nomeadamente a presumível ocupação alto-imperial. Nesta fase dos trabalhos, e ainda que a escavação não esteja concluída, temos de admitir que os resultados alcançados excederam as nossas melhores previsões. Não só se detetaram níveis preservados, bem datados já dos inícios do Império, como estes se encontram associados a um urbanismo distinto do exumado nas áreas antes escavadas.

Temos assim, na Sondagem 8, associações estratigráficas e estruturais que permitem distinguir duas fases de ocupação:

I Fase – Nas zonas em que foi possível, até ao momento, escavar em profundidade, identificaram-se vestígios de muros e unidades estratigráficas que atestam a existência de uma fase de ocupação que assenta diretamente sobre os níveis geológicos, e que corresponde ao urbanismo romano republicano. De facto, as técnicas de construção são assaz idênticas às já conhecidas para esta estação. Poderemos assim estar perante vestígios de uma alteração urbanística no sítio, em que o urbanismo pré-existente é derrubado e desmontado para dar lugar a um novo desenho.

II Fase – Corresponde a um novo desenho urbano, que se sobrepõe ao pré-existente, e que, ainda que mantenha aproximadamente as orientações, reestrutura de forma distinta o espaço. Tendo em conta os vestígios a descoberto, podemos distinguir claramente dois edifícios, separados por um arruamento com 3,80 metros de largura. O cuidado que detetámos na pavimentação desta rua, com um forte empedrado de disposição regular, revela um cariz urbano que, até ao momento, não identificámos na fase republicana.

Em relação aos dois edifícios, a informação é desigual. O situado a norte da rua, Ambiente 40, parece corresponder a uma ampla habitação, com uma organização complexa e em que diversos compartimentos abrem para a área de rua. Face aos dados da análise dos espólios recolhidos, parece que o Ambiente 36 corresponde a uma área de armazenamento, e o Ambiente 45 a uma área multifuncional, estando atestada a presença de mós e de uma área de fogo.

FIGS. 3 E 4 – Em cima, vista geral da escavação em área da zona da rua.

Em baixo, fotografia da equipa de escavação da campanha de 2018.

Relativa ao edifício situado a sul da rua, temos pouca informação sobre a sua arquitetura. Contudo, a presença de dois pilares associados a uma área de entrada ou de degrau, revela alguma complexidade construtiva, que apenas começamos a antever, mas que pode perspetivar a existência de um pórtico a ladear a rua e a fachada deste edifício, a sul.

A datação desta Fase, de momento, assenta apenas nas escassas áreas escavadas. Contudo, parece sólido atribuir a sua construção ao período Augustano. Temos, porém, que sublinhar que apenas se escavou parcialmente o seu interior, tendo-se, por questões metodológicas, optado por colocar em área a descoberto os seus níveis de derrube e abandono.

Considerações finais

Em sùmula, a abertura da nova área de Sondagem em Monte dos Castelinhos revelou-se muito prolífera, e veio confirmar e consubstanciar a relevância científica e patrimonial desta invulgar estação arqueológica. O relevar de uma nova fase de urbanismo, com a construção de um novo traçado de ruas e de habitações, datado já de época Augustana, permite-nos sublinhar que,

não só o sítio continua a existir após a fase de abandono datada do final do período republicano, como o sítio é considerado suficientemente relevante para ser dotado daquilo que pode ser interpretado, à luz destas novas descobertas, como um projeto urbanístico.

Face aos resultados obtidos, é evidente que estamos perante um sítio singular para o estudo da romanização do vale do Tejo, que muito pode contribuir para uma nova leitura deste processo. Ao tentarmos compreender a lógica de um povoado desta natureza, em torno do qual ainda muito desconhecemos, sobressai a sua implantação privilegiada de verdadeiro domínio sobre a estrada romana de *Olisipo a Scallabis* (PIMENTA e MENDES, 2007 e 2012).

Qual a importância que este sítio vem a assumir com a reorganização política e administrativa da província da Lusitânia, é algo que de momento nos escapa. Porém, não deixa de ser pertinente a referência à localização da fronteira do território Olisiponense nesta zona (ALARCÃO, 1988).

Bibliografia

- ALARCÃO, J. (1988) – *O Domínio Romano em Portugal*. Lisboa. Publicações Europa América.
- GUERRA, A. (2012) – “O Troço Inicial da Via *Olisipo-Bracara*”. *Cira Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 1: 24-40 (*Atas da Mesa Redonda de Olisipo a Scallabis. A rede viária romana no vale do Tejo*).
- MANTAS, V. (2011) – *As Vias Romanas da Lusitânia*. Mérida: Museu Nacional de Arte Romano (*Studia Lusitana*, 7).
- MANTAS, V. (2012) – “A Estrada Romana de *Olisipo a Scallabis*”. *Cira Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 1: 7-23 (*Atas da Mesa Redonda de Olisipo a Scallabis. A rede viária romana no vale do Tejo*).
- MANTAS, V. (2016-2017) – “O Miliário da Quinta de Santa Teresa (Alenquer) e Outros Problemas Viários Associados”. *Cira Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 5: 76-85.
- PIMENTA, J. (coord.) (2013) – *Monte dos Castelinhos (Castanheira do Ribatejo), Vila Franca de Xira e a Conquista Romana no Vale do Tejo*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia e Museu Municipal de Vila Franca de Xira (catálogo de exposição).
- PIMENTA, J. (coord.) (2015) – *O Sítio Arqueológico de Monte dos Castelinhos, Vila Franca de Xira: em busca de Ierabriga*. Museu Municipal de Vila Franca de Xira.
- PIMENTA, J. e MENDES, H. (2007) – “A Escavação de um Troço da Estrada Romana *Olisipo-Scallabis*,

Apesar de ainda não serem conclusivos, face a estes recentes resultados do projeto MOCRATE, julgamos ser pertinente voltar a trazer à colação a hipótese, proposta pela primeira vez em 2008, no âmbito da mesa redonda de *Olisipo a Ierabriga*, de que este sítio poderá corresponder à primitiva localização da *Ierabriga* das fontes clássicas (PIMENTA e MENDES, 2012: 61; MANTAS, 2011, 2012: 13), reforçada em diversos trabalhos (por exemplo, PIMENTA, 2013 e 2015; MANTAS, 2016-2017).

A existência deste núcleo é referida nas fontes clássicas, no *Itinerário de Antonino*, na cosmografia do anónimo de Ravena e na *Geografia* de Ptolomeu. A sua presumível localização tem vindo a oscilar, desde o século XVI, entre a antiga Vila de Povos, as imediações de Alenquer (Paredes / Quinta do Bravo) e, mais recentemente, a cidade de Vila Franca de Xira (GUERRA, 2012; MANTAS, 2011, 2012, 2016-2017). ❧

em Vila Franca de Xira”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 10 (2): 189-228.

- PIMENTA, J. e MENDES, H. (2012) – “Sobre o Povoamento Romano ao Longo da Via de *Olisipo a Scallabis*”. *Cira Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 1: 41-64 (*Atas da Mesa Redonda de Olisipo a Scallabis. A rede viária romana no vale do Tejo*).
- PIMENTA, J. e MENDES, H. (2014) – “Monte dos Castelinhos, Vila Franca de Xira. Um sítio singular para o estudo da romanização do Vale do Tejo”. In MATALOTO, Rui; MAYORAL HERRERA, Victorio e ROQUE, Conceição (eds.). *La Gestación de los Paisajes Rurales entre la Protohistoria y el Período Romano: formas de asentamiento y procesos de implantación*. Mérida: Instituto de Arqueología de Mérida, pp. 125-142 (*Anejos de Archivo Español de Arqueología*, 70).
- PIMENTA, J.; MENDES, H. e NORTON, J. (2008) – “O Povoado Tardo-Republicano do Monte dos Castelinhos, Vila Franca de Xira”. *Al-Madan*. Almada. 2.ª Série. 16: 26-37.
- SILVA, R. B. (2012) – *As “Marcas de Oleiro” na Terra Sigillata e a Circulação dos Vasos na Península de Lisboa*. Dissertação para a obtenção do grau de Doutor em História, especialidade em Arqueologia, orientada pela Professora Dr.ª Rosa Varela Gomes, apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (policopiado).

Prémio Ibermuseus de Educação para o Côa

Ana Luísa Duarte [Centro de Arqueologia de Almada]

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Em Dezembro de 2018, o Programa Ibermuseus distinguiu o projecto pedagógico “O Côa na Escola”, promovido pelo Serviço Educativo da Fundação Côa Parque, atribuindo-lhe o primeiro lugar da Categoria I (projectos realizados ou em execução) do 9.º Prémio Ibero-Americano de Educação.

Na fundamentação dessa atribuição, destaca-se o facto de o Parque Arqueológico do Vale do Côa ser “um dos mais importantes do mundo” e “o mais importante sítio com arte rupestre paleolítica ao ar livre”, um Património cultural e natural único que o projecto “O Côa na Escola” aproxima da comunidade escolar e das populações que habitam Vila Nova de Foz Côa e a região envolvente.

O Programa Ibermuseus é uma “iniciativa de cooperação e integração dos países ibero-americanos para o fomento e a articulação de políticas públicas para a área dos museus e da museologia”, que visa constituir e promover um “banco de dados de boas práticas educativas”.

Mais informação em <http://bit.ly/2GOVXFo>.

 iber museos
museus O espaço dos museus ibero-americanos

O Programa

Premio Ibermuseos de Educación
Prémio Ibermuseus de Educação

IBERMUSEOS Oito projetos provenientes de Portugal, Brasil, Colômbia e Uruguai são premiados no 9.º Prémio Ibermuseus de Educação

Inscrição da Capela de S. Domingos (Travessa de S. Domingos, Viseu)

Jorge Adolfo de Meneses Marques
[Escola Superior de Educação de Viseu, Instituto Politécnico de Viseu]

Por opção do autor, o texto segue as regras
do Acordo Ortográfico de 1990.

FIGS. 1 E 2 – Imagem geral da epígrafe
e pormenor da sua zona final.

Na sequência do violento incêndio que consumiu, na madrugada do dia 21 de setembro de 1977, o edifício do antigo Hotel Central, um imóvel que fora construído entre finais da segunda e inícios da terceira década do século XX (ARAGÃO, 1928), entre a Rua Dr. Luís Ferreira / Comércio, a Travessa de S. Domingos e a Rua de D. Duarte, na cidade de Viseu, foi recolhida uma inscrição de grandes dimensões¹ que se encontrava reutilizada nas paredes do edifício calcinado.

Inédita, esta epígrafe de granito de grão médio cor-de-rosa acinzentado, datada de 1727 (Figs. 1 e 2), constitui, com o brasão dos Abreus em depósito no Museu Nacional de Grão Vasco (VALE, 1974: 6), o segundo elemento arquitetónico até agora conhecido da desaparecida Capela de S. Domingos, “uma pequenina ermida” (VALE, 1942b: 125) consagrada a este santo pregador que existira naquela área, mas que, por se encontrar

há “muito tempo profanada” (ARAGÃO, 1928: 514), fora demolida para dar lugar ao hotel.

Documentada desde meados do século XIV – por exemplo, 1358: “morador na rua da vela de S. Domingos” (MOUTA, 1984b); 1359: “casa com olival na Vela de S. Domingos” (MOUTA, 1984a: 353); 1362: “casas na Rua da Vela de S. Domingos” (MOUTA, 1986: 324); 1448: “casas na rua que vai para a Vela de S. Domingos” (MOUTA, 1986: 321--322); 1605: “o Sancto fica livre pera se poder comodamente andar ao redor dele” (VALE, 1942b: 140); 1742: “quelha que vai para São Domingos” (CASTILHO, 2012: 28); 1758: “capela de S. Domingos” (OLIVEIRA, 2005: 180); 1784: “defronte da quelha que vem da Capella de Sam Domingos” (CASTILHO, 2012: 29) –, a capela encontrava-se situada numa quelha do casco medieval da cidade de Viseu, que ligava a “Rua da Vela de S. Domingos” – a partir do século XVI denominada Rua da Cadeia (atual Rua D. Duarte) por ali se situar o cárcere civil (GIRÃO, 1925: 61; VALE, 1942a; VALE, 1942b; VALE, 1946; CID,

¹ Inscrição recolhida por José Caldeira Soares de Albergaria Bandeira Pessanha.

Está na posse dos seus herdeiros, a quem agradecemos penhoradamente as informações que tiveram a gentileza de nos prestar acerca da descoberta do monumento e as facilidades concedidas para o seu estudo.

DIMENSÕES (em cm)

Comprimento = 228; Largura = 54;

Espessura = 25.

Campo epigráfico: 193 x 53.

Altura das letras: l. 1 a 5: 6,1; l. 6: 2,5.

Espaço entre linhas: 1: 1; 2: 2; 3: 12; 4 e 5: 2; 6: 1.

1947; COELHO, 1960; VALE, 1963; MOUTA, 1968; RIBEIRO, 1968; CORREIA, 1989; MONTEIRO, 2000; CASTILHO, 2009: 105; CORDEIRO, 2010; FERREIRA, 2010; CASTILHO, 2012; TAVARES, 2016: 23; RODRIGUES, 2016) – à Rua Chão do Mestre e Porta do Soar.

FIGS. 3 E 4 – Plantas de 1864 (à esquerda) e da segunda metade do século XX (em baixo).

Capela de S. Domingos Rua da Vela de S. Domingos / Cadeia (D. Duarte) Rua das Tendas / Direita Rua Chão do Mestre

A primeira planta topográfica da cidade, realizada pelos serviços técnicos da Câmara Municipal de Visu, em 1864, no contexto de uma importante renovação urbanística que então decorria, regista o local exato onde a capela se situava (SIMÕES e SOUSA, 2016: 60-61) (Figs. 3 e 4).

Como se refere na inscrição, que provavelmente se encontraria a sobrepujar o lintel da porta principal do pequeno templo, João de Almeida e Melo de Vasconcelos, aristocrata visense descendente “da antiquíssima Casa de Santo Estevão cujos senhores desta casa sam Almeidas Soares de Mello e Vasconcellos”, de acordo com as *Memórias Paroquiais de 1758* (OLIVEIRA, 2005: 205), e vereador da Câmara do concelho de Visu entre 1692 e 1741 – o seu nome surge nas atas camarárias em 1692 (VALE, 1954a: 295; VALE, 1954b: 478), 1693 (VALE, 1954a: 298; VALE, 1954b: 478), 1705 (VALE, 1963: 82), 1714 (VALE, 1963: 143), 1715 (VALE, 1963: 153), 1721 (VALE, 1963: 171), 1722 (VALE, 1963: 179), 1726 (VALE, 1963: 196), 1728 (VALE, 1963: 202 e 209), 1737-1739 (VALE, 1963: 245) e 1740-1741 (VALE, 1963: 266 e 282) –, mandou-a demolir com o propósito de a “fazer de novo na mesma aria”. O seu proprietário justificava tal procedimento com o facto de a vetusta construção, ali edificada em “tempo imemorial” e herdada de seus avós maternos², se encontrar a “amiaçar ruína”. Embora tratando-se de uma reconstrução, é plausível que no “fazer de novo”, declarado no texto epigráfico, se tenha integrado a nova estética barroca que, quer na cidade, quer na região, começava a afirmar-se de forma bem exuberante na arquitetura e na arte, quer em edifícios religiosos, quer em edifícios laicos. Com efeito, a renovação da Sé de Visu (1720-1740), a reforma da Igreja da Misericórdia (1726-1775), a reedificação da Igreja de S. Miguel de Fetal (1752), das capelas da Via Sacra e de S. Sebastião, a construção de raiz das

ESTA CAPELA DA INVOC^{am} ð PATRIARCHA S. D^{os} HE ð IOAM DE ALM^{es} ð MELLO E VAS^{os} POR TER SIDO SEVS AVOS M^{aternos} DE T^{em}PO IMEMORIAL E POR AMIAÇAR RVINA A MANDOV ð MOLIR E FAZER ð NOVO NA MESMA ARIA PERTENÇA DAS CAZAS FRONTEIRAS Q SEMPRE FORAM DOS D^{os} SEVS AVOS Q TAMBEM MANDOV REFORMA ð NOVO NO ANNO ð ---- DOMINICI O PA[TRON]O DEVOTO ---- 1727 FEZ

ESTA CAPELA DA INVOC^(a)AM DO PATRIARCHA S. D^(oming)OS HE DE IOAM DE / ALM^(ei)DA DE MELLO E VASCO^(ncelo)S POR TER SIDO DE SEVS AVOS M^(ateros) DE T^(em)PO IMEMORIAL / E POR AMIAÇAR RVINA A MANDOV DEMOLIR E FAZER DE NOVO NA / MESMA ARIA PERTENÇA DAS CAZAS FRONTEIRAS Q^(ue) SEMPRE / FORAM DOS D^(IGNÍSSIM)OS SEVS AVOS Q^(ue) TAMBEM MANDOV REFORMAR DE NOVO / NO ANNO D^(e)---- DOMINICI O PA[TRON]O DEVOTO ---- 1727 FEZ

² Os avós maternos de João de Almeida e Melo de Vasconcelos eram Álvaro de Carvalho e Helena de Melo (VALE, 1942b). Esta era neta, pelo lado de seu pai, Diogo Soares de Melo, do cónego da Sé de Visu e abade de Silvé Escura, Pero Gomes de Abreu.

Para além da “possessão da *Aguieira*”, onde tinha um paço, Pero Gomes de Abreu foi também proprietário da casa-torre da Rua da Vela de S. Domingos / Cadeia (atual D. Duarte) e da vizinha Capela de S. Domingos, na atual Travessa de

S. Domingos. Em todos estes imóveis, bem como no seu túmulo na Capela do Calvário da Sé de Visu, mandou colocar o brasão dos Abreus (VALE, 1942b).

igrejas de Nossa Senhora da Conceição (1757), do Carmo (1734), de S. Francisco (1746) e da Capela da Senhora dos Remédios (1742) e a conclusão da casa da Congregação do Oratório de S. Filipe de Nery (EUSÉBIO, 2016), por um lado, bem como a construção dos solares dos Condes de Prime e dos Peixotos, em Cimo de Vila, dos Melos, no Soar de Cima, dos Condes

de Treixedo e dos Silveira, na Rua Direita, dos Albuquerque, na Rua do Arco, dos Pais, na Calçada de S. Mateus, do Cónego Francisco de Sam-paio e Melo, na Calçada da Vigia, as Casas da Prebenda, no Largo da Prebenda, e das Bocas, na Rua João Mendes, por outro, comprovam, à saciedade, a profunda renovação arquitetónica que a cidade viveu na centúria de Setecentos.

Concluídas as obras na Capela de S. Domingos, bem como nas “*casas fronteiras*” também de sua “*pertença*”, João de Almeida e Melo de Vasconcelos pretendeu perpetuar a empresa com a extensa epígrafe de carácter memorialista e comemorativa que ora se publica. ✎

Bibliografia

ARAGÃO, Maximiano (1928) – *Viseu. Subsídios para a sua história*. Porto: Tipografia Sequeira Limitada.
 CASTILHO, Liliana (2009) – *Geografia do Quotidiano. A Cidade de Viseu no Século XVI*. Viseu: Arqueohoje, Lda. e Antropodonus - Projecto Património Lda.
 CASTILHO, Liliana (2012) – *A Cidade de Viseu nos Séculos XVII e XVIII. Arquitetura e Urbanismo*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tese de Doutoramento em História de Arte.
 CID, João (1947) – “As Procissões do Corpo de Deus nos Séculos XVI, XVII e XVIII em Viseu”. *Beira Alta*. Viseu: Junta de Província. 6 (3): 273-289.
 COELHO, José (1960) – “Origem dos Rossios de Viseu”. *Beira Alta*. Viseu: Junta de Província. 19 (4): 507-531.
 CORDEIRO, Teresa (2010) – *Adonai nos Cárceres da Inquisição. Os Cristãos-Novos de Viseu Quinhentista*. Viseu: Arqueohoje, Lda. e Antropodonus - Projecto Património Lda.
 CORREIA, Alberto (1989) – *Viseu*. Lisboa: Editorial Presença.

EUSÉBIO, Maria de Fátima (2016) – “A Cidade e a Catedral (Séculos XVIII a 1819)”. In *História da Diocese de Viseu*. Porto: Diocese de Viseu e Imprensa da Universidade de Coimbra. 2.º vol., pp. 113-126.
 FERREIRA, Paula Cristina Cardoso (2010) – *A Rua Direita, em Viseu: importância histórica, património e memória desta artéria. Da degradação à recuperação urbana*. Lisboa: Universidade Aberta. Dissertação de Mestrado em Estudos do Património.
 GIRÃO, Amorim (1925) – *Viseu: estudo de uma aglomeração urbana*. Coimbra: Coimbra Editora, Lda.
 MONTEIRO, Isabel (2000) – “A Judiaria de Viseu”. *Monumentos*. Lisboa: Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 13: 57-61.
 MOUTA, J. Henriques (1968) – “Panorâmica e Dinâmica de Viseu Medieval”. *Beira Alta*. Viseu: Assembleia Distrital de Viseu. 27 (2): 311-350.
 MOUTA, Maria Fernanda (1984a) – “Pergaminhos do Arquivo Distrital de Viseu”. *Beira Alta*. Viseu: Assembleia Distrital de Viseu. 43 (3): 335-355.

MOUTA, Maria Fernanda (1984b) – “Pergaminhos do Arquivo Distrital de Viseu”. *Beira Alta*. Viseu: Assembleia Distrital de Viseu. 43 (4): 645-671.
 MOUTA, Maria Fernanda (1986) – “Pergaminhos do Arquivo Distrital de Viseu”. *Beira Alta*. Viseu: Assembleia Distrital de Viseu. 45 (3-4): 311-350.
 OLIVEIRA, João Nunes de (2005) – *Notícias e Memórias Paroquiais Setecentistas: 1. Viseu*. Viseu: Centro de História da Sociedade e da Cultura e Palimage Editores.
 PEREIRA, Maria Irene Paiva Lourenço (2001) – *Urbanismo e Arquitectura de Viseu setecentista: salvaguarda de um património: um percurso da memória*. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Dissertação de Mestrado.
 RIBEIRO, Orlando (1968) – “A Rua Direita de Viseu”. *Geographica. Revista da Sociedade de Geografia de Lisboa*. Lisboa: Sociedade de Geografia de Lisboa. 16: 49-63.
 RODRIGUES, Dalila (2016) – “A Cidade e a Catedral (Séculos XVI e XVII)”. In *História da Diocese de Viseu*. Porto: Diocese de Viseu e Imprensa da Universidade de Coimbra. 2.º vol., pp. 79-112.
 SIMÕES, José dos Santos e SOUSA, José Alberto Pais (2016) – “Evolução Cartográfica da Cidade de Viseu”. In *Paços do Concelho, 100 Anos*. Viseu: Câmara Municipal de Viseu, pp. 54-79.
 TAVARES, Maria José Ferro (2016) – “Para o Estudo de Viseu Medieval. A judiaria: o seu espaço e os seus habitantes”. *Beira Alta*. Viseu: Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. 76 (3-4): 9-30.
 VALE, A. de Lucena e (1942a) – “Viseu Antigo”. *Beira Alta*. Viseu: Junta de Província. 1 (1): 27-35.
 VALE, A. de Lucena e (1942b) – “Viseu Antigo”. *Beira Alta*. Viseu: Junta de Província. 1 (3): 125-145.
 VALE, A. de Lucena e (1946) – *Livro dos Acordos de 1534 da Cidade de Viseu*. Porto: Edição de Autor.
 VALE, A. de Lucena e (1954a) – “Livro de Acordos da Câmara de Viseu”. *Beira Alta*. Viseu: Junta de Província. 13 (3): 287-298.
 VALE, A. de Lucena e (1954b) – “Livro de Acordos da Câmara de Viseu”. *Beira Alta*. Viseu: Junta de Província. 13 (4): 395-478.
 VALE, A. de Lucena e (1963) – *Viseu do Século XVIII nos Livros de Actas da Câmara*. Viseu: Junta Distrital de Viseu.
 VALE, A. de Lucena e (1974) – “O Manuscrito sobre Viseu de Francisco Manuel Correia”. *Beira Alta*. Viseu: Junta de Província. 33 (1): 1-15.

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública
Sem Fins Lucrativos

Organização Não-Governamental
de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira,
cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

1972 - 2018

46 anos

de intervenção social

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

**peça já a sua
ficha de inscrição**

Po.Ro.S

Museu Portugal Romano em Sicó

Paulo Celso Fernandes Monteiro
[Glorybox, Lda.]

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O município de Condeixa procurou criar um equipamento cultural destinado ao estudo e promoção da presença Romana no concelho e em Portugal, tendo por base a sua relação com Conimbriga.

Para isso, criou o Museu PO.RO.S - Portugal Romano em Sicó, recuperando a Quinta de S. Tomé e desenvolvendo um novo polo cultural / educativo e um centro de produção de conhecimento, produzidos por reputados especialistas nacionais.

O Museu PO.RO.S apresenta o tema da Romanização no atual território português, dedicando particular atenção à sua influência na região de Sicó, revelando assim a sua estreita proximidade com o Museu Monográfico de Conimbriga, do qual provém a maioria do acervo museológico exposto. Neste sentido, o museu não se limita apenas ao espaço do seu edifício sede, mas também a todo o Território de Sicó.

A museografia assenta em núcleos temáticos que focam os vários aspetos da romanização. Começa por convidar o visitante a entrar no túnel do tempo, onde é sugestionado a fazer uma viagem no tempo, passando por vários períodos da História até chegar ao Império Romano.

Logo de seguida, conta-se a sua história, começando pela fundação e não esquecendo o exército, a construção, as atividades comerciais e culturais, o direito, a economia, a alimentação, a vida privada, bem como o papel fundamental do culto religioso e das termas romanas.

Todo o discurso expositivo é suportado por sistemas tecnológicos de vanguarda e ambos combinam-se para estimular os sentidos e transportar-nos até ao mundo dos Romanos. Neste museu, o visitante pode interagir com o espaço, com os conteúdos e objetos, participando ativamente na construção do seu próprio conhecimento, de uma forma simples e que fica na memória.

Tendo como base os novos paradigmas emergentes dos museus, interpretação e comunicação, produziu uma intervenção museográfica de carácter inovador na forma de apresentar os conteúdos, para que estes cheguem aos mais variados públicos.

O PO.RO.S - Portugal Romano em Sicó, procura ser um espaço de atração, não só em termos museográficos, mas também do ponto de vista experimental e tecnológico, no sentido em que dá a conhecer a ação humana dos Romanos no tempo e no território.

Explorando novas formas de aprendizagem e potencializando todo o seu poder educativo, as novas tecnologias apelam ao uso dos sentidos, envolvendo os visitantes em pequenas experiências

imersivas e sensoriais. Tocando, espreitando, cheirando, vamos descobrindo um pouco mais desta cultura que mudou a nossa História.

Um dos maiores desafios que um arqueólogo tem é o de saber comunicar a importância e funcionalidade dos seus achados ao público em geral. São objetos, histórias, imagens, sons, que nos permitem interpretar os patrimónios de outrora. Nesse sentido, o PO.RO.S não pretende somente apre-

sentar objetos. Procura desvendá-los e interpretá-los, nunca esquecendo que, na maioria das situações, eles não revelam o seu valor só por si, mas também pelo contexto de onde provêm e, consequentemente, pela função que possam ter desempenhado.

A tecnologia assume-se como um veículo de transmissão de conhecimento, um meio de comunicação dinâmico, onde a interatividade e a multimédia criam todo um cenário cultural que apela ao público e o retira do seu papel de mera passividade para ser um agente ativo neste espaço de exposição.

Considerando o papel de relevo do Po.Ro.S enquanto agente divulgador do Património cultural do concelho, de que são exemplo as ruínas de Conimbriga e a nascente de água de Alcabideque, existe uma sala exclusivamente dedicada às Terras de Sicó, onde o visitante fica a conhecer o Património romano existente na região.

Conimbriga surge representada arqueologicamente e digitalmente, através de uma reprodução tridimensional daquilo que seria a cidade; mas também as *villae* do Rabaçal e de Santiago da Guarda. Além das representações através de peças arqueológicas, o visitante tem ainda acesso a uma aplicação multimédia na qual pode visualizar a localização destes locais, bem como mais informação e vídeos acerca das mesmas, sendo que além destas, a mesma aplicação inclui informações sobre *Aeminium* (Coimbra), Alcabideque, *Collippo* e *Sellium* (Tomar).

Para explicar um conjunto de conhecimentos de difícil entendimento, conceberam-se aplicações que tiram partido das potencialidades tecnológicas especialmente desenvolvidas para o museu: através de uma maquete interativa, passamos do edifício à cidade ou vice-versa.

Esta aplicação reflete a união de objetos reais com conteúdo digital, dando aos visitantes uma experiência imersiva que beneficia das vantagens de ambos os mundos. O toque nos objetos presentes na mesa despoleta informação digital sobre sua história.

Também é possível vestir um legionário romano, ou descobrir através do toque numa mesa interativa os principais locais da romanização em terras de Sicó.

Foram ainda concebidos filmes específicos, animações e documentários que mostram como se vivia e se exploravam os recursos neste território, e especialmente em Conimbriga. Como se fazia um mosaico, como se explorava o minério, como se pescava, como era extraído o sal, ou a importância do vinho, do azeite e do queijo.

Recorre-se também a inúmeros ditados populares relacionados com Roma, e estimula-se o conhecimento com pequenos *quizzes* e um discurso que nos leva a conhecer os paradigmas da continuidade desta civilização que ainda hoje perduram. No fundo, compreender esta história que é parte da nossa cultura.

Por essa razão, este projeto, e as várias ações já desenvolvidas, visam fazer renascer e alargar o gosto pela preservação de tudo aquilo que corre riscos de se perder definitivamente.

Outro aspeto a relevar na exposição permanente é a implementação de uma estratégia de comunicação que promove a inclusão, disponibilizando experiências e serviços a públicos com necessidades especiais. Desta maneira, criou-se um circuito museográfico em que os conteúdos possam ser compreendidos, independentemente das especificidades de cada um.

Na conceção arquitetónica do edifício e da exposição, existiu um particular cuidado com a implementação de estruturas físicas e imateriais, para garantir o acesso e uma maior inclusão a todos os visitantes.

Por tudo isto, o Museu PO.RO.S foi pensado para ser um elemento congregador, uma porta de acesso, um centro de serviços e um elemento catalisador para o Concelho de Condeixa, sem esquecer os seus habitantes, que assumem um papel central para o seu entendimento e vivência. Este museu tem como equipamentos, ou recursos-base, uma sala para exposições permanentes, uma sala de exposições temporárias, um auditório, zonas administrativas, reservas museológicas, zona de tratamento de espólio, áreas para ateliês pedagógicos, um bar e uma zona para centro de serviços patrimoniais e de inovação.

O PO.RO.S - Museu Portugal Romano em Sicó é uma viagem à presença romana nas Terras de Sicó, que dá a conhecer o encontro de culturas que moldou a História do território. É um espaço atrativo e inovador, que nos leva numa aventura pela memória da romanização e pelo legado que perdura até hoje na cultura de toda uma região. 🏛️

Ficha técnica

Promotor: Município de Condeixa-a-Nova

Coordenação Geral: Ana Patrícia Claro Ribeiro e Paulo Celso Fernandes Monteiro

Estratégia e Programa Museológico: Glorybox, Lda

Arquitetura: Ana Patrícia Claro Ribeiro

Design Museográfico: Paulo Passos

Investigação Histórica e Produção de Conteúdos:

Glorybox, Lda, João Pedro Bernardes, Pedro Carvalho, Carlos Fabião, José d'Encarnação, Amílcar Guerra, Pilar Reis e Adriaan De Man

Revisão geral de conteúdos e textos: Ana Patrícia Claro Ribeiro, Alexandra Garcia Silva e Diana Lima

Produção de conteúdos fotográficos e autorizações:

João Pedro Pinto, Hugo Pires, Paulo Celso Monteiro e João Luís Inês Vaz

Consultadoria: Paulo Celso Fernandes Monteiro (Glorybox), Pedro Jorge Cardoso de Carvalho, José Luís Antunes Madeira, Virgílio Correia (Museu Monográfico de Conimbriga), Carlos Fabião e João Luís Inês Vaz

Ilustrações: Luís Taklin (Anyforms) e Paulo Passos

Conservação e Restauro do Espólio: Pedro Sales (Museu Monográfico de Conimbriga)

Réplicas e Recursos táteis: José Viana (Novotecna), Archeofactu, Museu Monográfico de Conimbriga, Tornomoita e Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Subaquático

Maquetas: José Viana (Novotecna)

Filmes e Documentários: *Realização* Sérgio Pereira; *Coordenação* Município de Condeixa, Glorybox; *Produção* Que cena; *Argumento* João Pedro Bernardes, Pedro Carvalho, Paulo Celso Monteiro e Sérgio Pereira; *Tradução* Yessica Rodriguez Espinosa; *Imagem* Bruno Baessa, Julia Castaño, João Pereira e Sérgio Pereira; *Edição* Bruno Baessa e Sérgio Pereira; *Ilustração* Anyforms; *Técnico de Som* Stephanie Fonseca; *Locução* Alberto Ramos e José Angel de Caso

Multimédia: M&A Digital, Lda

Outras ligações

Web: <https://www.poros.pt/>

Visita virtual: <http://www.peneladigital.pt/clientes/porosnew/>

Apresentação do Museu: em Português <https://www.youtube.com/watch?v=WITFGnE3aiM>; em Inglês <https://vimeo.com/275239956>

Prémio Heritage in Motion Best Achievement Award 2018

Em cerimónia realizada na cidade dinamarquesa de Aarhus, em 21 de Setembro de 2018, a European Museum Academy distinguiu o PO.RO.S - Museu Portugal Romano em Sicó com o galardão principal do *Heritage in Motion - The New Multimedia Competition on European Heritage*, dedicada a filmes, websites, apps, jogos e outras experiências centradas no Património cultural e ambiental europeu.

Para além do *Best Achievement Award*, o PO.RO.S ganhou ainda a categoria específica para jogos e aplicações.

Mais informação em <https://heritageinmotion.eu>.

Romanização - Governo e Território

(versão castelhana): <https://www.youtube.com/watch?v=WITFGnE3aiM>

em setembro Lisboa foi mais romana

Festival *Estes Romanos Estão Loucos* no Museu de Lisboa - Teatro Romano

Lídia Fernandes ¹ e Carolina Grilo ¹

¹ Museu de Lisboa - Teatro Romano / EGEAC EM (*teatroromano@museudelisboa.pt*).

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Decorreu em setembro de 2018, no Museu de Lisboa - Teatro Romano, o festival intitulado *Estes Romanos Estão Loucos*. No fim-de-semana de 14, 15 e 16, o museu saiu à rua e convidou todos os lisboetas a melhor conhecerem os seus antepassados olisiponenses. Com múltiplas atividades que se desenvolveram no sítio arqueológico do teatro romano, mas também no museu e nas ruas envolventes, este festival ofereceu uma nova perspetiva sobre a cidade e sobre

a sua história, procurando divulgar e dar a conhecer o mundo e a cultura romana. A iniciativa, organizada pelo Museu de Lisboa - Teatro Romano, contou com a colaboração de diversas instituições: Castelo de São Jorge / EGEAC, Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Saber Maior - Universidade Sénior, MUNHAC – Museu da Ciência e de História Natural e Majora, que participaram nas diversas iniciativas realizadas.

Ao longo do fim-de-semana, o museu funcionou em horário alargado e com acesso gratuito para todos os que quiseram juntar-se a esta festa. Miúdos e graúdos puderam usufruir de visitas guiadas, exposições, palestras e oficinas do Serviço Educativo do Museu de Lisboa, projeções de documentários, desfiles, cortejos históricos, visitas a trabalhos arqueológicos e muito mais, viajando até à Época Romana e ao teatro romano de *Felicitas Iulia Olisipo*.

Pelo Museu de Lisboa - Teatro Romano, ao longo dos três dias, passaram cerca de 3000 visitantes, que integraram as múltiplas atividades, num balanço muito positivo desta festa que se destacou, logo no seu primeiro ano de realização, como um marco nas atividades do Museu. Por isso, está já agendada a realização do festival em 2019, entre os dias 13 e 15 de setembro.

As festividades iniciaram-se na sexta-feira, dia 14 ao final da tarde, com a projeção do documentário *Um Teatro Romano no Século XXI*, uma curta-metragem que conta a história da descoberta do teatro romano de Lisboa, na década de 1960, e o impacto que então a escavação arqueológica teve, especialmente junto da população residente. Passados 220 anos da descoberta em 1798, que se celebraram em 2018 com inúmeras atividades, também se demonstrou neste pequeno filme como múltiplos vestígios arqueológicos con-

14 Sexta
18h - 20h30
MUSEU ABERTO
Museu de Lisboa - Teatro Romano (18h - 20h30)
19h - 20h30
UM TEATRO ROMANO NO SÉCULO XXI
Sítio Arqueológico

15 Sábado
10h - 20h30
MUSEU ABERTO
Museu de Lisboa - Teatro Romano (10h - 20h30)
11h - 12h
OFICINAS / VISITAS GUIADAS JOGOS ROMANOS
Sítio Arqueológico
12h - 16h30
VISITA ÀS MAIS RECENTES DESCOBERTAS DO TEATRO ROMANO
Ponto de encontro: frente ao nº 28 do Rua do Saldanha
16h30 - 18h30
VANITAS ROMANA A MODA NA ROMA ANTIGA
Inês Cortes, Mariana Ribeiro e Patrícia Rodrigues (Faculdade de Arquitetura UCL)
18h30 - 20h30
E SE VESTISSEMOS A TOGA E A STOLA
Apresentação e oficina
Ponto de encontro: Museu - Rua de São Mateus nº 342
20h30 - 22h
COMO O TEATRO SURTIU DEBAIXO DOS NOSSOS PÉS
Documentação histórica: Sónia & Estygi
Sítio Arqueológico e ruínas

16 Domingo
10h - 20h
MUSEU ABERTO
Museu de Lisboa - Teatro Romano (10h - 20h)
11h - 12h
OFICINAS / VISITAS GUIADAS JOGOS ROMANOS
Museu - Sítio Arqueológico
12h - 16h30
A MODA NA ROMA ANTIGA
Cortês, Inês
16h30 - 18h30
A CONQUISTA DE OLISÍPIO E A FUNDAÇÃO DA CIDADE
(Reconstituição histórica - Passado Vivo)
Cortês, Inês do Saldanha
Sítio Arqueológico - Ponto de encontro: Largo do Círculo da Cidade
17h - 18h30
VISITA ÀS MAIS RECENTES DESCOBERTAS DO TEATRO ROMANO
Ponto de encontro: frente ao nº 28 do Rua do Saldanha
18h30 - 20h
UM TEATRO ROMANO NO SÉCULO XXI
Sítio Arqueológico
20h30 - 22h
VAMOS AO TEATRO!
(Reconstituição histórica - Passado Vivo)
Museu de Lisboa - Teatro Romano (18h - 20h)
e Sítio Arqueológico
20h30 - 22h
VINO VERITAS
Museu - Rua de São Mateus nº 342

Todas as atividades são gratuitas. Algumas atividades implicam licenciamento de bilhetes e inscrição prévia.

Fig. 1 – Programa do festival.

FOTOS: Luís Conde.

FIGS. 2 E 3 –
Espetáculo “Os Labirintos
do Minotauro”, pela
*Terpsichore Dance
Company*.

tinuam, nos nossos dias, a surgir inesperadamente por baixo dos nossos pés.

Assim aconteceu com a recente descoberta da infraestrutura das bancadas do teatro romano no n.º 26 da Rua da Saudade, como teremos oportunidade de mencionar mais detalhadamente.

Seguiu-se um espetáculo de dança antiga com música ao vivo, pela *Terpsichore Dance Company*, com a atuação denominada “Os Labirintos do Minotauro”, onde seis bailarinos, acompanhados por músicos, mostraram o quão atuais são as danças milenares da Grécia e da Roma antigas, através do uso da *cheironomia* (linguagem gestual), das danças rituais e funerárias e da *mimésis*. “Os Labirintos do Minotauro” é um espetáculo que retrata, de forma poética, a luta entre um herói (Teseu) e os seus medos (o Minotauro).

A noite encerrou com uma visita noturna ao teatro romano, através de um percurso inesperado onde foram dadas informações surpreendentes, retratando não apenas um recuo ao passado romano, mas uma viagem a uma Lisboa multiseular. Esta iniciativa juntou quase 200 pessoas, que passaram pelo teatro romano entre as 22.30h e as 23.30h, demonstrando a curiosidade e a ade-

rência do público a este tipo atividades, efetuadas num ambiente e envolvimento distintos.

No dia 15, o programa iniciou-se pela manhã com as oficinas do Serviço Educativo do Museu de Lisboa – “Vamos Colorir Máscaras” e o “Dominó Romano”, além de outros jogos.

Diferentes espaços do sítio arqueológico e museu foram transformados em áreas de jogos de tradição romana, onde miúdos e adultos puderam aprender a jogar alguns jogos tradicionais, como o alquerque dos três, alquerque dos nove e dos 16, o *ludus latruncularum* ou o *duodecim scripta*. Esta atividade contou igualmente com o apoio do MUNHAC - Museu Nacional de História Natural e da Ciência.

À tarde, o programa do festival proporcionou diversas atividades, com destaque para as visitas às mais recentes descobertas sobre o teatro romano – “Por Dentro de uma Escavação. Uma visita ao n.º 26 da Rua da Saudade” –, onde os visitantes puderam aceder ao interior de um espaço, por regra de acesso condicionado, no qual se desenrolaram os últimos trabalhos de escavação arqueológica do teatro romano. No n.º 26 da Rua da Saudade, em zona exterior à área ocupada pelo museu e zona arqueológica, foram detetados vestígios das infraestruturas do monumento cénico, que foi possível salvaguardar e integrar na planimetria do teatro romano. Esta atividade, que se repetiu também no dia seguinte, foi realizada em pequenos grupos alternados e alcançou grande sucesso, contando com quase 100 pessoas em visita numa única hora. Foi igualmente uma excelente oportunidade para demonstrar a importância das ações de proteção e salvaguarda arqueológicas junto do público, visando uma maior sensibilização para o Património Arqueológico e para a Arqueologia Urbana.

FIG. 4 – Visita às escavações do n.º 26 da Rua da Saudade.

Foto: Ricardo Santos.

Foto: José Frade.

Foto: Ricardo Santos.

FIGS. 5 E 6 – Palestra “*Vanitas Romana*. A moda em Roma”.

Na tarde de sábado, decorreu também a palestra “*Vanitas Romana - A moda na Roma Antiga*”, por Inês Simões, Mário Matos Ribeiro e Nuno Nogueira, investigadores do Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, do grupo de investigação PATTERN-OLOGY. Estes investigadores falaram sobre as dimensões estéticas, formais e tecnológicas da moda do dia-a-dia na Roma antiga e nas inúmeras “revisitações” que emergiram desde o século XIX até hoje, numa alicante palestra repleta de exemplos práticos sobre os modelos, cortes e pigmentos utilizados em época antiga para confeção das vestes e fatos.

A quase centena de assistentes foi depois convidada a colocar em prática os ensinamentos obtidos na palestra, envergando as túnicas, as *stolas* e as *togas*, e, vestidos a rigor, a participar num desfile que percorreu a área do museu, subindo a

Rua da Saudade até ao Largo dos Loios, e a entrar no espírito de época. Em ambiente de grande descontração e diversão, acompanhados pela sonoridade musical do grupo Kiloko, os visitantes desfrutaram de um passeio diferente pela cidade romana de *Felicitas Iulia Olisipo*.

FIG. 7 – Desfile de vestes romanas.

Foto: José Frade.

No final da tarde, decorreu uma reconstituição histórica pelo grupo Sons & Ecos, intitulada “Como o Teatro Surgiu Debaixo dos Nossos Pés”, entre o sítio arqueológico e o museu, que possibilitou aos visitantes o contacto com algumas das figuras emblemáticas associadas à história da descoberta do teatro romano de Lisboa: os arquitetos Manoel Caetano de Sousa e Francisco Xavier Fabri. Comemorando os 220 anos da descoberta do teatro romano, reconstituíram-se as lutas entre estas duas figuras que protagonizaram a descoberta das ruínas do teatro romano em abril de 1798.

A noite encerrou com um concerto no sítio arqueológico, pelo grupo musical “Chão da Feira”, que tocou e cantou um conjunto de músicas de inspiração popular portuguesa, num ambiente de intimidade e contemplação que teve por palco as ruínas do teatro romano.

No dia 16, domingo, a manhã iniciou-se, tal como no dia anterior, com novas oficinas do Serviço Educativo e com visitas guiadas ao museu. Domingo foi igualmente o dia da recriação histórica sobre a conquista de *Olisipo* pelos exércitos romanos, através de um cortejo militar que se desenrolou entre o Castelo de S. Jorge e o teatro romano, percorrendo um trajeto que se iniciou no Largo de Santa Cruz do Castelo e continuou pelo Largo do Chão da Feira, Rua Bartolomeu de Gusmão, Rua da Saudade e teatro romano, simulando a conquista do povoado antigo e, simultaneamente, a fundação da nova cidade romana. Este cortejo contou com o apoio da empresa Passado Vivo e dos Tocá Rufar, estes últimos a abrir o cortejo e a convidar os transeuntes a juntarem-se às festividades e a visitar o Museu de Lisboa - Teatro Romano.

FOTOS: José Frade.

FIGS. 8 A 11 – Cortejo militar entre o Castelo de S. Jorge e o Teatro Romano.

A descida dos exércitos romanos fez-se a um ritmo moderado, havendo ainda tempo para uma breve simulação de táticas de batalha – ataque e defesa em Época Romana.

Seguiu-se novo momento de recriação histórica, projeção do documentário *Um Teatro Romano no Século XXI* e, no encerramento das festas, um convívio no terraço do museu com a oferta de uma prova do “vinho condimentado maravilhoso” seguindo uma receita do gastrónomo romano Apício.

O êxito deste festival e as reações positivas do público garantem desde já a continuação desta iniciativa e a aposta na sua realização no próximo ano, melhorada e repleta de novas atividades relacionadas com o mundo e a cultura romanas na cidade de *Felicitas Iulia Olisipo*.

Afinal estes romanos eram mesmo loucos! 🐉

FIG. 12 – Cortejo militar entre o Castelo de S. Jorge e o Teatro Romano. Simulação de ataque e defesa.

FOTOS: José Frade.

Efemérides da Arqueologia Portuguesa no final de 2018

Ana Luísa Duarte [Centro de Arqueologia de Almada]

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Em 22 de Setembro, conferências de Cláudio Torres e de Virgílio Lopes assinaram, no Museu Arqueológico do Carmo e por iniciativa da Secção de História da Associação dos Arqueólogos Portugueses, o **40.º Aniversário do Campo Arqueológico de Mértola (CAM)**. No primeiro caso evocou-se o percurso de um dos projectos com maior sucesso e impacto regional da Arqueologia portuguesa, reservando-se a segunda conferência para a apresentação das descobertas mais recentes na vila de Mértola. Na ocasião, foi ainda apresentado o volume 14 da revista *Arqueologia Medieval*, editada pelo CAM. Em 25 e 26 de Maio, o encontro “40 Anos de Investigação para o Desenvolvimento” já havia permitido momentos de evocação e reflexão em Mértola, ocasião que voltou a ser proporcionada em convívio realizado no dia 14 de Dezembro. Antes disso, em 22 de Novembro, também a Direção-Geral do Património Cultural se associou a esta evocação, ao apresentar o n.º 36 da revista *Monumentos*, todo ele dedicado a Mértola e às quatro décadas de intervenção arqueológica e patrimonial do CAM.

que tem por principais protagonistas Carlos Fabião e Amílcar Guerra.

No dia 30 de Setembro, foi a vez da Câmara Municipal de Peniche celebrar os **20 anos de investigação arqueológica na olaria romana do Morraçal da Ajuda** com o lançamento da obra *A Ollaria Romana de Lúcio*, título que alude às marcas aplicadas nas ânforas de produção local, onde foi registado o nome de *Lucius Arvenius Rusticus*. Seguiu-se uma visita ao sítio arqueológico, guiada pelos autores, Guilherme Cardoso, Severino Rodrigues, Eurico de Sepúlveda e Inês Ribeiro.

Manifesto Pela Conservação e Restauro

Ana Luísa Duarte [Centro de Arqueologia de Almada]

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

No dia 14 de Outubro de 2018, a propósito do Dia Europeu do Conservador-Restaurador, celebrado nessa data, a Associação Profissional de Conservadores-restauradores de Portugal (ARP), a Associação de Conservadores-restauradores de Espanha (ACRE) e a Associação de Conservadores-restauradores de Itália (ARI) divulgaram um manifesto comum, onde enfatizam os pressupostos da sua profissão e alertam os governos dos respectivos países para a urgência de regulamentação específica, como forma de garantir a salvaguarda e a sustentabilidade do Património cultural.

O documento está disponível em www.arp.org.pt/images/site/publicacoes/Manifesto2018.pdf.

Em 13 de Outubro, a Câmara Municipal de Almodôvar e a União de Freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires festejaram, com um almoço de convívio e várias visitas guiadas, os **30 anos de investigação arqueológica no sítio de Mesas do Castelinho**, projecto da UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa

Naturalmente, há ainda que recordar os **30 anos do Centro de Estudos Arqueológicos de Oeiras**, assinalados também em Outubro (ver desenvolvimento na página seguinte).

E é impossível omitir duas outras efemérides registadas em Dezembro: os **20 anos da classificação da arte paleolítica do Vale do Côa como Património Mundial**, decisão da UNESCO evocada por simpósio internacional realizado em Vila

Nova de Foz Côa, e a passagem de igual período sobre a **apresentação pública do “Menino do Lapedo”**, designação por que ficou internacionalmente conhecido o enterramento infantil do Paleolítico superior descoberto no Vale do Lapedo, em Leiria. Tanto o programa de acções centrado nesta última cidade, como o realizado em Vila Nova de Foz Côa, merecem o devido destaque noutras páginas desta mesma edição (ver pp. 179-184).

30 Anos de Arqueologia em Oeiras

Jorge Raposo [Centro de Arqueologia de Almada]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

No dia 20 de Outubro de 2018, a Câmara Municipal de Oeiras apresentou a mais recente edição dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, o n.º 24 (Fig. 2), que, para além de manter a regularidade do título, visa comemorar o 30.º aniversário do Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras (CEACO), instituído em 1988. A sessão realizou-se na antiga Fábrica de Pólvora de Barcarena e teve como intervenientes principais o Vereador Pedro Patacho, responsável pelo Pelouro da Educação, Desporto, Bibliotecas, Documentação e Informação, Carlos Fabião (UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa), João Luís Cardoso, editor científico dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras* e coordenador do CEACO e António Carvalho (Director do Museu Nacional de Arqueologia), que contextualizaram e apresentaram a edição e o percurso do Centro de Estudos. Para além disso, foi um privilégio ouvir um dos grandes nomes da Arqueologia europeia, Jean Guilaïne, membro do Instituto de França e Professor Honorário do Colégio de França (Paris), numa conferência subordinada ao tema “As Cerâmicas Campaniformes da Europa Ocidental (III milénio a.C.)”. Com 608 páginas, o volume então apresentado reúne um vasto e diversificado conjunto de cola-

FIG. 1 – Aspecto parcial da assistência durante a intervenção de João Luís Cardoso.

FIG. 2

borações de especialistas portugueses e estrangeiros, na sua maioria correspondentes às comunicações ao 1.º Colóquio Internacional “História das Ideias e dos Conceitos em Arqueologia”, também realizado na Fábrica de Pólvora de Barcarena, em 27 de Maio de 2017, por iniciativa da autarquia de Oeiras e do CEACO. Mas há ainda espaço para a publicação de resultados de vários

FIG. 4 – João Luís Cardoso em diálogo com Jean Guilaïne.

FOTOS: Guilherme Cardoso.

trabalhos arqueológicos recentes no território do Município e, como é hábito nos volumes desta série, para a divulgação do relatório circunstanciado das actividades promovidas pelo Centro de Estudos no ano anterior, isto é, em 2017. A edição integral do n.º 24 dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras* está disponível em <http://bit.ly/2Rh2cGM>, prevendo-se para breve a colocação *online* de todos os volumes anteriores, através de *site* temático do CEACO a criar no âmbito de reformulação geral do portal municipal de Oeiras na Internet.

Recorde-se que esta série é publicada desde 1991, com uma regularidade assinalável (24 números em 27 anos) e com uma qualidade geral que a distingue no panorama da edição científica portuguesa, muito em particular na dedicada à Arqueologia e às disciplinas com esta associadas, em ainda mais particularmente na que resulta de iniciativa municipal.

Os *Estudos Arqueológicos de Oeiras* e o Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras são, aliás, casos de estudo que merecem integrar a reflexão de outros municípios portugueses sobre a melhor forma de cada um deles assumir e cumprir as suas responsabilidades legais e sociais quanto ao Património arqueológico. 🐾

FIG. 3 – Intervenção de António Carvalho. Na mesa (da esquerda para a direita), Jean Guilaïne, Pedro Patacho, João Luís Cardoso e Carlos Fabião.

FOTO: Guilherme Cardoso.

Os 25 Anos da Revista *al-'ulyà*

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A importância de uma revista cultural municipal

A fim de comemorar os 25 anos de publicação ininterrupta da revista do Arquivo Municipal de Loulé, *al-'ulyà*, realizou-se, a 21 de Novembro de 2018, no auditório do Convento do Espírito Santo daquela cidade do Barrocal algarvio, uma sessão em que intervieram os autores das contribuições publicadas nesse número 20, respeitante a 2018 (Fig. 1).

Na abertura dos trabalhos, esteve presente Joaquim Vairinhos, presidente da autarquia na altura em que a revista teve início. E cumpre, desde já, salientar a oportunidade das suas reflexões, que muito gostaria eu pudessem ser ouvidas e consciencializadas pelos autarcas portugueses.

É que tanto *al-'ulyà* como os “vizinhos” *Anais do Município de Faro* constituem exemplo que mui gostosamente nos agradaria ver imitado por todo o País.

É que os 25 anos da *al-'ulyà* passaram, naturalmente, pela normal sequência de executivos camarários, o mesmo acontecendo com os *Anais do Município de Faro*, boletim de que, existindo há quase meia centena de anos, se apresentou, a 22 de Setembro, o seu 40.º volume.

Não houve, tanto num caso como noutro, a tendência iconoclasta de um executivo ter a pernicioso pretensão de “deixar a sua marca”, abjurando, para isso, de quanto o anterior houvera feito, independentemente de ser mau ou bom.

Compreenderam os executivos que a manutenção de uma revista de índole cultural – mormente agora que as universidades prezam sobremaneira a história local e há temas de sobejo para objecto de estudo por parte de mestrandos e de doutorandos – é de importância fundamental para que a memória se não perca e a identidade se consolide.

As palavras do “presidente” Joaquim Vairinhos seriam depois ratificadas por todos os oradores, que se congratularam também com o facto de a autarquia ter deliberado atribuir prémio bienal de 4000 euros a um estudo sobre o património louletano, cujo patrono é o Doutor Joaquim Romero Magalhães, natural de Loulé, catedrático jubilado da Universidade de Coimbra, recentemente falecido.

Pedro Serra e João Sabóia historiaram o que foi o percurso da revista, onde, no cômputo geral, a temática histórica ocupou 41 % dos artigos publicados (80), a Arqueologia 28 % (54) e o património construído 9 % (17).

Um panorama sobre a sessão comemorativa

Usando da palavra em seguida, Romero Magalhães (filho, como se sabe, do Prof. Joaquim Magalhães, o “descobridor” do, também louletano, António Aleixo) aproveitou o ensejo para evocar o ambiente em que cresceu, aprendeu as primeiras letras e conviveu com as pessoas que tanto lhe ensinaram do bom modo de viver, salientando a clareza dos técnicos camarários que, ao longo dos anos, foram guardando religiosamente a documentação sobre Loulé, de modo que, na actualidade, ali existem verdadeiras preciosidades.

Luís Miguel Duarte, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, exemplificou em concreto o que atrás se disse acerca da história local e da importância do Arquivo Municipal de Loulé, pois deu conta do que escrevera acerca do *Livro da Repartição da Fruta*, datado de 1450, um manancial de informação económica deveras singular.

Sob o título “Ouvi de Mandado d'El Rei”, a Doutora Maria Helena da Cruz Coelho, catedrática aposentada da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, falou de como, através da documentação existente em arquivo, se podia saber do relacionamento entre o poder local e o poder real, entre, por exemplo, os anos de 1492 e 1497, ao tempo de el-rei D. João II. Ou seja, o que se guardara aqui fora enviado pelo rei a todos os municípios e é reflexo ímpar desse relacionamento, extensível, naturalmente, a todo o País e Loulé soube-o guardar! A vida de todo o País espelhada na documentação louletana! As atitudes perante os judeus e os conversos...

Bernardo Vasconcelos e Sá, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, abordou o papel da Ordem de Santiago na conquista do Algarve. Como interagiram o Prior D. Paio Peres Correia e D. Afonso III. Houve toda uma memória mui cuidadosamente construída sobre a conquista do Algarve, de forma que os vindouros ficassem com uma boa ideia (porventura, não a realmente acontecida) acerca de como a conquista se processou e quais as forças em presença. Porventura, desde logo, as vontades políticas a intervierem no que se desejava perpetuar como “memória”, qual verdadeira “guerra santa” contra o Islão, onde, no entanto, desde cedo se preconizou a fácil aculturação entre as partes, os muçulmanos e os cristãos!

Mário Varela Gomes não pôde estar presente para testemunhar o que foi, no século XX, a investigação sobre a epigrafia da Idade do Ferro no Sudoeste Peninsular. Loulé tem testemunhos dessa época e também por isso se prevê para o próximo ano a realização ali do XIII Colóquio sobre Línguas e Culturas Paleo-Hispânicas.

FIG. 1 – Capa do N.º 20 de *al-'ulyà* - Revista do Arquivo Municipal de Loulé.

No começo da sessão da tarde, tive eu próprio ocasião de chamar a atenção para a documentada singularidade da decoração em baixo-relevo patente num altar votivo romano, dedicado à deusa Diana, achado em reutilização, pelos finais do século XIX, na torre da igreja de S. Clemente. Nunca se pusera a questão acerca dessa representação de uma aljava e de um arco (Figs. 2 e 3), nas faces laterais da ara: se era uma de muitas semelhantes ou se, ao invés, não tinha, realmente, paralelos no conjunto dos monumentos epigráficos romanos conhecidos. Ora, a investigação feita permitiu concluir pela singularidade, o que acrescentou subido valor documental à epígrafe, testemunhando, mais uma vez, o elevado nível cultural das gentes que por aí estanciam no tempo romano.

José Carlos Vilhena Mesquita, docente na Universidade do Algarve, partilhou os resultados que vem obtendo na investigação sobre a actividade da Inquisição, nomeadamente no âmbito da marginalidade sexual. Mereceu-lhe particular atenção a figura de uma algarvia, Felipa de Sousa, condenada pelo “pecado nefando” da sodomia, tendo salientado o carácter precursor, digamos assim, da atitude da condenada, por, sendo “cristã-velha”, haver publicamente declarado a sua inclinação sexual. Uma pesquisa, acentuou Vilhena Mesquita, que proporciona importantes pistas no sentido de melhor se compreenderem mentalidades.

Luís Reis Torgal, professor catedrático aposentado de História da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra que muito se tem interessado pelas questões ligadas ao Estado Novo, analisou a atitude tomada pela Censura e pela Polícia Política em relação à peça de teatro *Felizmente há Luar!* (Fig. 4), da autoria de Luís Sttau Monteiro (1961). Essa “apoteose trágica” (como o autor lhe chamou) evocava a conspiração planeada, em 1817, por Gomes Freire de Andrade, que acabaria por ser enforcado contra tudo o que era legítimo, porque não poderia enforcar-se um oficial general. Apesar de ser, na sua essência, um libelo contra o clima de repressão que, nessa década de 1960, se vivia em Portugal, a Censura não ousou proibir a sua divulgação em livro; proibiu, sim, a sua representação.

Guilherme de Oliveira Martins começou exactamente por esse ponto, o assassinato de Gomes Freire de Andrade, e explicitou que, em vez de se focar essa morte ignóbil, preferiu-se comemorar o bicentenário da anulação da pena de morte em Portugal, estando ambos os factos intrinsecamente ligados. Teceu depois considerações muito

FIGS. 2 E 3

positivas acerca da actividade cultural que se está a desenvolver, em continuidade, no município de Loulé, sobretudo em relação à revitalização do Património nos seus mais diversos sectores.

Guilherme de Oliveira Martins chegara pouco antes de intervir, não sabia o que se sublinhara de manhã, mas as suas palavras vieram precisamente no mesmo sentido do que se preconizara, tendo acentuado, a finalizar, que, ao contrário do que amiúde se pensa, “*Portugal não nasceu do Norte para o Sul; nasceu do Norte para o Sul e do Sul para o Norte! Basta analisar a formação da nossa língua!*”...

Francisco Lameira e Marco Santos encaminharam os seus estudos para uma actividade deveras sugestiva, também ela suportada pelos excepcionais documentos guardados no Arquivo Municipal, assim como na Torre do Tombo e no Arquivo Distrital de Faro: a actividade em Loulé de pedreiros e de canteiros. Os róis aí patentes permitiram-lhes ensaiar a elaboração de um “dicionário” dos pedreiros e dos canteiros, com significativas referências biográficas e às obras encomendadas. Recorde-se ser esta uma profissão que, no Barrocal, de S. Brás de Alportel a Ferreiras, foi ocupando gerações ao longo dos séculos; as obras atraíam oficiais doutras zonas do País e também daqui pedreiros e canteiros irão migrar para onde essa mão-de-obra especializada necessária for.

Não pôde comparecer o Doutor Pedro Barbosa, cuja comunicação versaria o contributo de Alexandre Herculano para as questões do Património a nível municipal.

Abrira os trabalhos, pela manhã, Pedro Pimpão, vice-presidente do Executivo, em representação do seu Presidente, Vítor Aleixo. Encerrou-os a Dra. Dália Paulo, Directora Municipal no âmbito do Património, que se congratulou com a excelência do que lhe fora dado ouvir; agradeceu ao Dr. Pedro Serra, responsável pelo Arquivo e Director da revista, o entusiasmo posto na concretização do evento; e convidou todos a continuarem as suas investigações em prol da riquíssima História local. 🇵🇹

FIG. 4

novidades

ALARCÃO, Jorge de (2018) – *A Lusitânia e a Galécia: do séc. II a.C. ao séc. VI d.C.* Desenhos de José Luís Madeira. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2SJJGnj>.
 MARTÍN VISO, Iñaki; FUENTES MELGAR, Patricia; SASTRE BLANCO, José Carlos e CATALÁN RAMOS, Raúl (coords.) (2018) – *Cerâmicas Altomedievales en Hispania y su Entorno* (s. V-VIII d.C.). Zamora: Asociación Científico-Cultural Zamora Protostórica.
 SASTRE BLANCO, José Carlos; RODRIGUEZ-MONTECUBIO, Óscar e FUENTES MELGAR, Patricia (eds.) (2018) – *Archaeology in the River Duero Valley*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

GONÇALVES, Victor S. e SOUSA, Ana Catarina (2018) – *Casas Novas, numa curva do Sorraia* (no 6º milénio a.n.e. e a seguir). Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (*Estudos & Memórias*, 11). Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2TGmgjP>.
 FONTES, Luís Fernando Oliveira; CRUZ, Gonçalo e ALVES, Mafalda Sofia Duarte (2018) – *Interações Culturais e Paisagens em Mudança* (séc. 2º a.C. - 2º d.C.). Braga: Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho. Em linha. Disponível em <http://hdl.handle.net/1822/56248> (actas de simpósio internacional com o mesmo título, Boticas, Outubro de 2018).

CARDOSO, Guilherme; RODRIGUES, Severino; SEPÚLVEDA, Eurico de e RIBEIRO, Inês (2018) – *A Olaria Romana de Lúcio, Morraçal da Ajuda* (Peniche - Portugal). Peniche: Câmara Municipal de Peniche.
 CARDOSO, Guilherme (2018) – *Villa Romana de Freiria: estudo arqueológico*. Cascais: Câmara Municipal de Cascais. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2H35zN5>.

TENTE, Catarina (ed.) (2018) – *Do Império ao Reino. Viseu e o território entre os séculos IV a XII*. Viseu: Câmara Municipal de Viseu (actas de congresso com o mesmo título, Viseu, Abril de 2016).
 SARRAZOLA, Alexandre (2018) – *Arqueologia de Salvaguarda. Lei, Território e Desordem*. Oeiras: Mazu Press (*Ensaíos*, n.º 1).
 NETO, José Luís (2018) – *Arqueologia nos Açores. Uma breve história*. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura.
 SOARES, Carmen; BRANDÃO, José Luís e CARVALHO, Pedro C. (coords.) (2018) – *História Antiga: relações interdisciplinares. Paisagens urbanas, rurais & sociais*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2H34gh9>.

QUEIRÓS, Adélia; GONZALEZ, António; SANTOS, Maria Clara e CORREIA, Rui (2018) – *Carta do Património do Concelho da Moita*. Moita: Câmara Municipal da Moita. Volume 1.
 MACEDO, Sofia Costa (2018) – *Associações de Defesa do Património em Portugal (1974-1997)*. Lisboa: Caleidoscópio.
 CASCAIS: *associações com História (1888-1941)* (2019) – Cascais: Câmara Municipal de Cascais.
 SILVA, Libório Manuel e CARVALHO, Rosário Salema de (2018) – *Azulejo: o que é / what is*. Vila Nova de Famalicão: Centro Atlântico.
 GUERRA, Luís e PEREIRA, Franklin (2018) – *O Couro Lavrado no Museu de Lisboa / Carved Leather at the Museum of Lisbon*. Lisboa: EGEAC / Museu de Lisboa.

novidades

REVISTA PORTUGUESA DE ARQUEOLOGIA (2018) – N.º 21. Lisboa: Direção-Geral do Património Arquitetónico (DGPC).

ARQUEOLOGIA & HISTÓRIA (2018) – N.º 68, Actas do Colóquio “Terramoto de Lisboa. Arqueologia e História” (2016). Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses.

CIRA ARQUEOLOGIA (2018) – N.º 6. Coordenação Editorial de João Pimenta: Vila Franca de Xira: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Em linha. Disponível em <https://www.cm-ufxira.pt/pages/3283>.

OPHIUSSA - Revista do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (2018) – N.º 2. Lisboa: Universidade de Lisboa. Em linha. Disponível em <http://ophiussa.letas.ulisboa.pt/>.

ESTUDOS DO QUATERNÁRIO (2018) – N.º 18. Direcção: António Alberto Gomes e Sérgio Monteiro-Rodrigues. Braga: Associação Portuguesa para o Estudo do Quaternário (APEQ) / Universidade do Minho, Departamento de Ciências da Terra. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2FjZDyp>.

PERDIGÕES MONOGRÁFICA (2018) – N.º 1, “Os Perdígões Neolíticos: génese e desenvolvimento (de meados do 4º aos inícios do 3º milénio ac)”. Edição: António Valera. Lisboa: ERA Arqueologia, Núcleo de Investigação Arqueológica (NIA). Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2AEZIII>.

ARQUEOLOGIA MEDIEVAL (2018) – N.º 14. Direcção: Cláudio Torres. Porto: Edições Afrontamento.

CADERNOS DO GEEvH - Notes in Human Evolution (2019) – Vol. 7, N.º 2. Coimbra: Grupo de Estudos em Evolução Humana. Em linha. Disponível em <https://geevh.jimdo.com/cadernos-do-geevh/>.

CADERNOS DE ESTUDOS LEIRIENSES (2018) – N.º 17. Leiria: Textiverso.

MEDIEVALISTA ONLINE (2019) – N.º 25. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. Em linha. Disponível em <http://www2.fsh.unl.pt/iem/medievalista/>.

MONUMENTOS (2018) – N.º 36. Lisboa: Direcção-Geral do Património Arquitetónico (DGPC).

REVISTA PATRIMÓNIO (2018) – N.º 5. Lisboa: Direcção-Geral do Património Arquitetónico (DGPC).

CONSERVAR PATRIMÓNIO (2018) – N.º 29. Direcção e Edição: António João Cruz. Lisboa: Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal (ARP). Em linha. Disponível em <http://revista.arp.org.pt/pt/revistas/29.html>.

O Museu do Côa e as Problemáticas da Arte Paleolítica ao Ar Livre e das Origens da Arte

André Tomás Santos e Thierry Aubry

[Fundação Côa Parque; UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa]

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Decorreu em Vila Nova de Foz Côa, entre 3 e 6 de dezembro de 2018, o *Côa Symposium*, um dos pontos altos do plano de comemorações dos 20 anos da classificação pela UNESCO da arte paleolítica do Vale do Côa como Património Mundial. Esta reunião científica, que tinha como subtítulo “Novos Olhares Sobre a Arte Paleolítica”, juntou cerca de 100 investigadores provenientes de Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra e Alemanha (Figs. 1 e 2).

Procurou-se que, entre os oradores, se contassem todos os que contribuíram para a classificação da UNESCO, assim como todos os estrangeiros que, na altura da polémica, deram a cara pela importância destes achados. A maior parte dos convidados aceitou o repto. Alguns, por razões várias, não quiseram ou puderam estar presentes. Entre estes, refira-se Dirk Huyge, responsável pelo estudo dos sítios de arte paleolítica do Vale do Nilo,

cujas ausências se devem à sua morte prematura. Os dois primeiros dias do *Symposium* foram dedicados à apresentação de comunicações de 20 minutos, que se distribuíram por quatro sessões temáticas. Estas foram precedidas por uma cerimónia de abertura presidida por Bruno Navarro, presidente do Conselho de Administração da Côa Parque (Fig. 3).

A primeira sessão, sobre a arte paleolítica ao ar livre, foi presidida por Denis Vialou (Muséum National d'Histoire Naturelle), tendo sido aberta por Paul Bahn, cuja comunicação se debruçou sobre a arte paleolítica ao ar livre na Europa e na área circum-mediterrânica, dando particular destaque aos trabalhos de D. Huyge no Egipto, e aos de Wolfgang Welker (que, tendo sido convidado, não pôde estar presente) no sítio de Hunsrück, na Alemanha. Seguiu-se comunicação de Maria de Jesus Sanches (Faculdade de Letras da

Universidade do Porto), que incidiu sobre os seus trabalhos na região, desde que, enquanto estudante, participou na intervenção em Mazouco, até às ações mais recentes, com Joana Teixeira, nos abrigos com arte rupestre do Pleistoceno recente / Holoceno antigo. Dominique Sacchi (Université Toulouse II Jean Jaurès) foi o orador seguinte, tendo-nos oferecido apaixonado relato sobre a sua experiência pessoal na batalha pelo Côa. Depois do *coffee break*, foi a vez de Rodrigo de Balbín Behrmann (Universidad de Alcalá de Henares) nos contextualizar a arte do Côa no âmbito mais vasto do centro peninsular, procurando sintetizar semelhanças e diferenças, sincronias e dia-

Foto: António Fernando Barbosa.

FIG. 1 – Alguns dos participantes do *Symposium* posam para a fotografia em frente do vale do Douro.

FIG. 2 – Vista do auditório durante a comunicação de D. Vialou, observando-se à sua direita R. de Balbín.

FIG. 3 – Abertura dos trabalhos, observando-se, da esquerda para a direita, André T. Santos, João P. Sousa, Bruno Navarro, José M. Arnaud e Thierry Aubry (Fundação Côa Parque).

Fotos: António Jerónimo.

cronias entre as estações desta região. Seguiu-se comunicação de André Santos, Fernando Barbosa, Luís Luís, Marcelo Silvestre e Thierry Aubry (Fundação Côa Parque) sobre a sequência cronostilística da arte paleolítica do Côa. A primeira sessão do dia acabou com comunicação de Michel Lorblanchet (Centre National de la Recherche Scientifique) sobre a arte ao ar livre de Dampier, na Austrália, cuja sequência arranca no Paleolítico e chega a momentos muito próximos do contacto com os primeiros colonos europeus. Refira-se que este conjunto está agora ameaçado pela intensificação de diversas atividades económicas na região.

A segunda sessão, presidida por R. de Balbín, debruçou-se essencialmente sobre a “outra” arte parietal paleolítica iluminada pelo dia, isto é, a arte sob abrigo. Se há uns anos era encarada como manifestação marginal de um fenómeno essencialmente cavernário, o aparecimento da arte ao livre absoluto, veio demonstrar que ela deve ser olhada de outra forma. A sessão abriu com comunicação de D. Vialou, que comparou diversas “artes rupestres” ao ar livre, destacando a relação mais estreita desta modalidade com a paisagem circundante. Sobre a arte das grutas, designadamente da que se encontra na recentemente descoberta gruta de Armintxe (País Basco), falou-nos César González Sainz (Universidad de Cantabria). Trata-se de um sítio cujo dispositivo gráfico magdalenense encontra alguns paralelos na arte coeva do Côa. Em seguida, foi apresentada comunicação de Geneviève Pinçon, Oscar Fuentes (Centre National de la Préhistoire) e Camille Bourdier (Université Toulouse II Jean Jaurès), em torno da arte sob abrigo francesa, que se focou essencialmente sobre as estações de Angles-sur-l’Anglin e as relações destes sítios com a paisagem circundante. Em seguida, interveio Sergio Ripoll (Universidad Nacional de Educación a Distancia), cuja comunicação incidiu sobre a arte sob abrigo do sul peninsular, tendo relevado o importante sítio solutrense de Cueva Ambrosio. Do sul peninsular passamos para o norte, tendo-nos José Adolfo Rodríguez Asensio (Universidad de Oviedo) oferecido importante síntese sobre a arte dos abrigos do Nalón, nas Astúrias. Por várias razões, houve necessidade de se proceder a uma troca entre a comunicação de Manuel Bea e Pilar Utrilla (Universidad de Zaragoza), inserível nesta sessão, pela de Henry de Lumley (Institut de Paléontologie Humaine), da sessão 4, dedicada à gestão e valorização de sítios pré-históricos. Na sua comunicação, o Professor de Lumley deu-nos a conhecer diversos casos de

sucesso do sudeste francês, designadamente dos sítios de Tautavel, de Terra Amata ou do Mont Bego.

O dia (noite) terminou com a estreia portuguesa do filme *La Bataille du Côa: une leçon portugaise* no grande auditório do Centro Cultural de Vila Nova de Foz Côa. Aí, houve oportunidade não só de assistir a este belíssimo filme sobre a batalha pelo Côa, como também de ouvir uma pequena introdução por parte do seu realizador, Jean-Luc Bouvret. No final, foi oferecido um beberete pela empresa Ramos Pinto.

A terceira sessão, já realizada no dia 5, debruçou-se sobre as problemáticas da transição Paleolítico Médio / Superior e das origens da arte. De facto, tendo-se vindo a encontrar vestígios do Paleolítico Médio no vale do Côa que atestam a ocupação humana de forma continuada na região pelo menos desde há 80.000 anos, não podíamos deixar de nos debruçar sobre esta problemática. A sessão foi presidida por Paul Bahn e aberta pela comunicação de João Zilhão (Universidad de Barcelona), que nos ofereceu uma caracterização geral do processo de transição Paleolítico Médio / Paleolítico Superior na Península Ibérica. Seguiram-se Paul Pettitt (Durham University) e Alistair Pike (University of Southampton), que se debruçaram sobre as problemáticas interpretativas e metodológicas levantadas pelas novas datações de U-Th (urânio-tório) de algumas crostas calcíticas, que apontam para a execução de manifestações gráficas em três grutas espanholas e uma francesa por parte de populações neandertais. Na comunicação seguinte, Marcos García-Díez (Universidad Internacional Isabel I de Castilla) procurou identificar as causas que estão por trás da nossa relutância em aceitar a autoria Neandertal de algumas manifestações pictóricas, ao mesmo tempo que lembrou que as manifestações que estão a ser atribuídas a essas populações são, afinal, do mesmo tipo que Leroi-Gourhan já admitia poderem ter sido feitas durante o Chatelperronense, e que mesmo Breuil já considerava as mais antigas. Na comunicação de Francesco d’Errico (Université de Bordeaux), lida por J. Zilhão devido a ausência por força maior do seu autor, discutiu-se a autoria e a cronologia de diversas manifestações artísticas espalhadas pelo mundo, acabando o autor por propor que, muito provavelmente, as primeiras manifestações gráficas tiveram diversas humanidades como autores, tendo aparecido em contextos geográficos e cronológicos diversos e sem relação entre si. Seguiu-se comunicação de T. Aubry, F. Barbosa, Luca Dimuccio (CEGOT / Universidade

de Coimbra), Cristina Gameiro (Universidade de Lisboa), L. Luís, A. T. Santos e M. Silvestre. Este trabalho procurou caracterizar as ocupações do Paleolítico Médio e do Paleolítico Superior no Vale do Côa. Destaquem-se, nesta comunicação, os resultados das mais recentes escavações na Cardina, designadamente no que toca à identificação nesse sítio de ocupações do Paleolítico Médio recente e do Aurignacense. A última comunicação, da responsabilidade de Carole Fritz (Université Toulouse II Jean Jaurès), debruçou-se sobre a arte de Chauvet, tendo-nos sido oferecida pela autora uma importante síntese sobre o sítio.

O debate que encerrou a sessão foi o mais vivo de todo o *Symposium*, o que é também demonstrativo da vitalidade da disciplina. De toda a discussão, salientamos dois aspetos: a datação aurignacense de Chauvet não é ainda consensual, pese embora a existência de mais de 200 datas do sítio; a resistência de parte da comunidade em aceitar que o Neandertal produziu “arte”, tendo sido muito mais discutidas as inferências que se podem fazer relativamente à capacidade simbólica de ambas as humanidades a partir da complexidade formal de cada uma das produções gráficas, que propriamente a autoria Neandertal de alguns grafismos.

A quarta sessão, presidida por J. Zilhão e começada no dia anterior com a apresentação de H. de Lumley, terminou com a apresentação de outras quatro comunicações na tarde do dia 5. Esta sessão procurou dar a conhecer as experiências ao nível da gestão e da valorização de outros sítios pré-históricos europeus. Assim, pela mão de Valérie Moles (responsável cultural e científica da Caverne du Pont d’Arc), os presentes ficaram a conhecer melhor as soluções escolhidas pelos colegas franceses para apresentar a gruta de Chauvet ao público, assim como as razões por trás dessas soluções. Daniel Garrido (Cuevas Prehistoricas de Cantabria) deu-nos a conhecer melhor as opções dos colegas espanhóis relativamente às grutas da Cantábria, cuja gestão recai sobre 70 grutas, sete delas abertas ao público. G. Pinçon bisou a sua presença na mesa, desta feita para nos falar da experiência francesa ao nível da gestão das suas grutas com arte, falando-nos dos desafios mais visíveis dessa gestão e da forma como a administração os procura resolver. A sessão terminou com Miguel San Nicolás del Toro (responsável pelo Servicio de Patrimonio Histórico, Región de Murcia), que apresentou uma panorâmica sobre os desafios da gestão e valorização da arte rupestre do arco mediterrânico da Pe-

nínsula Ibérica, um património que é constituído por 758 sítios de arte rupestre, com uma forquilha cronológica ampla (do Paleolítico Superior à Idade do Bronze) e que se estende por diversas comunidades autónomas espanholas.

O dia terminou com a apresentação de M. Bea e P. Utrilla, que estava prevista para o final da sessão dedicada à arte paleolítica sob abrigo. Tratou-se de uma síntese sobre o dispositivo parietal do sítio aragonês da Fuente del Trucho, onde encontramos importantes paralelos para alguma da arte do Còa e que foi alvo de recentes datações de U-Th.

No último dia, visitaram-se três sítios do Parque Arqueológico. Durante a manhã, cerca de metade dos participantes foi conhecer o importante sítio da Cardina, designadamente o seu impressionante corte estratigráfico (Fig. 4), tendo os restantes ido a Piscos, onde, a par de alguns grafismos de provável cronologia gravettense (Fig. 5), se encontra o mais importante conjunto de arte do Magdalenense regional. Depois de almoço, todo o *Symposium* se deslocou ao sítio da Penascosa, onde as últimas rochas colocadas a descoberto foram alvo de especial atenção (Fig. 6).

O *Symposium* encerrou com uma cerimónia onde estiveram representados o Conselho de Administração da Còa Parque, pelas pessoas do seu presidente e vice-presidente, B. Navarro e Maria Manuel Oliveira, a C. M. de Foz Còa, pelo vereador João Paulo Sousa, e a Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), por José Morais Arnaud, tendo este sido responsável pelas conclusões finais. O encerramento oficial foi efetuado pelo secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira.

Este *Symposium*, organizado pela Fundação Còa Parque e pelo projeto PALÆOCHOA (PTDC/EPH-ARQ/0326/2014, cofinanciado pela FCT e pelo COMPETE 2020), só foi possível graças ao apoio da AAP, da UNIARQ, do Instituto Francês de Portugal, da TSF e das câmaras municipais de Mêda, Figueira de Castelo Rodrigo e, muito especialmente, de Pinhel e de Foz Còa.

Tendo em conta as reações que vamos recebendo, podemos afirmar que esta reunião foi um sucesso e teve resultados que, mesmo antes da saída das atas (cuja publicação foi assegurada pela AAP), já se começaram a fazer sentir, desde logo pelo estreitamento de relações que se deu durante estes três dias e que, seguramente, se traduzirão muito em breve em novas parcerias de âmbito institucional. ✎

Foto: Miguel Almeida.

FIGS. 4 A 6 – À esquerda, Thierry Aubry oferece aos visitantes da Cardina uma explicação sobre a estratigrafia do sítio.

Ao centro, em frente da rocha 1 da Ribeira de Piscos.

Em baixo, discussão em frente da rocha 38 da Penascosa, descoberta durante as escavações de novembro de 2018.

Foto: Oscar Fuentes.

Foto: Cristina Gameiro.

vinte anos leva-os o tempo;
ficam as palavras para lembrar a história

O Menino do Lapedo

vinte anos depois

Ana Cristina Araújo^{1,2}, Ana Maria Costa^{1,3}
e Vânia Carvalho^{4,5}

¹ Laboratório de Arqueociências (LARC), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e CIBIO-InBIO.

² Centro de Arqueologia de Lisboa (UNIARQ), Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

³ Instituto Dom Luiz (IDL), Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

⁴ Câmara Municipal de Leiria, Museu de Leiria.

⁵ Centro de Investigação em Antropologia e Saúde (CIAS), Universidade de Coimbra.

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Uma descoberta para a História

Em dezembro de 1998 foi tornada pública a descoberta de um enterramento infantil do Paleolítico superior no Vale do Lapedo, em Leiria (Fig. 1). O pequeno esqueleto (LV1) apresentava características especiais, veio-se a saber depois, tal como especiais foram os últimos gestos de quem preparou a criança para o *além*, protegendo-a numa estreita reentrância de um grande abrigo calcário há 29 mil anos (DUARTE *et al.*, 1999). O que chegou até nós deste singular episódio já foi contado de muitas formas e para muitos públicos. A notícia correu mundo (Fig. 2) e deu muito que falar. Somos moldados do mesmo barro, embora heterogêneo, e por isso somos tão ricos. Resultamos da troca, da fusão de genes e de culturas. A importância do achado para a Arqueologia mundial justifica que as datas sejam lembradas e comemoradas. Foi o que fizemos em *O Menino do Lapedo: vinte anos depois* e agora resumidamente relatamos.

Em dezembro de 2018, demos início a um ciclo de comemorações sobre os vinte anos da descoberta da criança do Lapedo, destacando-se uma exposição em exibição no Museu Arqueológico em Zagreb, Croácia, que ficará patente entre 2 de dezembro de 2018 e 24 de fevereiro de 2019,

Foto: João Zilhão.

FIGS. 1 E 2 – Em cima, a criança do Lapedo em processo de escavação (dezembro de 1998).

À esquerda, conjunto de notícias sobre o mesmo esqueleto, compilado por Francisco Almeida.

tina Araújo, Ana Maria Costa e Vânia Carvalho, numa colaboração entre o Laboratório de Arqueociências da DGPC e o Município de Leiria / Museu de Leiria.

The Lapedo Child: 20 years afterwards

A conferência internacional teve lugar no dia 15 de dezembro, na sala do Capítulo do Convento de Santo Agostinho, onde está instalado, desde 2015, o novo Museu de Leiria. João Zilhão, (Universidade de Barcelona, Espanha, e UNIARQ), Juan Luis Arsuaga (Universidade Complutense de Madrid, Espanha), Paul Pettitt (Universidade de Durham, Reino Unido), Eugénia Cunha (Universidade de Coimbra), Johannes Krause (Max Planck Institute, Alemanha) e Erik Trinkaus (Universidade de Washington, USA) foram

convidados a preferir palestras sobre o encontro das suas áreas de investigação com a Evolução Humana (Fig. 5).

Na abertura dos trabalhos, foi comunicada à audiência a candidatura do Abrigo do Lagar Velho a *Marca do Património Europeu*, e o início do processo de classificação do esqueleto LV1 como bem de interesse cultural nacional.

e que tem por título *The Lapedo Child and other stories from Lagar Velho rock-shelter* (Fig. 3), o lançamento de um livro infantil *O Menino do Lapedo* (Fig. 4), editado pela Barca do Inferno e pelo Município de Leiria, e a Conferência Internacional *The Lapedo Child: 20 years afterwards*. Estas iniciativas foram desenhadas e organizadas por uma comissão científica constituída por Ana Cris-

FIGS. 3 E 4 – À direita, conjunto de fotografias ilustrativo da exposição *The Lapedo Child and other stories from Lagar Velho rock-shelter*, em exibição em Zagreb, Croácia.

Em cima, livro infantil *O Menino do Lapedo*, da autoria de Mafalda Brito e Rui Pedro Lourenço.

João Zilhão, na sua palestra intitulada *To be or not to be: neandertals and humanness, twenty years after Lagar Velho*, desmontou os argumentos de quem resiste ainda à evidência de que os Neandertais eram seres sapientes e capazes de criar, reforçando a não existência de distinções entre estes e os denominados *Homo sapiens*. Terminou com uma reflexão em torno do *Ser ou não ser*, igual ou diferente, um tema que é afinal tão atual.

Em *Before Neanderthals*, Juan Luis Arsuaga falou sobre a evolução biológica do género *Homo*, chamando ao debate os restos humanos recuperados em diversos depósitos de grutas localizadas na Serra de Atapuerca, Burgos, Espanha, que datam de entre 1 milhão e 400 mil anos, traçando paralelos com outros fósseis recuperados em diferentes partes do mundo.

Paul Pettitt mostrou-nos, em *Digging holes. Palaeolithic "burials" in wider thanatological contexts*, que os gestos e as atitudes perante a morte dos humanos do Plistocénico têm uma origem profunda que é partilhada com outros *taxa* animais, constituindo o enterramento da criança do Lapedo uma elaboração cultural desta herança comportamental.

Em *Twenty years of postgraduate teaching in human evolution*, Eugénia Cunha trouxe o tema da Evolução Humana no Ensino Superior e falou sobre o seu desenvolvimento nos últimos 20 anos na Universidade de Coimbra.

Johannes Krause apresentou, na sua palestra *The genetic history of Ice Age Europe*, uma revisão da

informação publicada sobre o genoma dos caçadores-recolectores do Plistocénico e dados sobre a ancestralidade das populações modernas europeias. Os resultados documentam que a substituição de populações e as migrações foram acontecimentos recorrentes ao longo de toda a Pré-História europeia.

Para terminar, Erik Trinkaus, em *The Lagar Velho child and perspectives on sex and death in the earlier Upper Palaeolithic*, discutiu o que ficou es-

quecido entre os debates em torno de neandertais e humanos modernos: idade, sexo, padrões de enterramento, bem como o reconhecimento mútuo enquanto parceiros, não como espécies distintas, reforçando assim a humanidade dos primeiros aos nossos olhos.

FIG. 5 – Montagem de um conjunto de fotografias que documentam o decorrer da conferência *The Lapedo child: 20 years afterwards*.

No final, foram colocadas várias questões em torno da nossa origem e evolução, sobre os vazios paleontológicos existentes em geografias e cronologias distintas, e sobre comportamentos humanos e animais, suscitando debate entre uma audiência bem composta e conferencistas. Com efeito, as presenças lotaram por completo a sala (140 participantes!) e vieram de muitos cantos do país. Uma pequena exposição alusiva à data, à criação do Lapedo e ao Abrigo do Lagar Velho abria a Sala do Capítulo (Fig. 6). Duas curtas em *looping* faziam a ligação entre o Passado arqueológico e a Arqueologia que o traz de volta: *Uma história com 29 000 anos: recriação imaginada do enterramento do Menino do Lapedo e O Abrigo do Lagar Velho: 20 anos depois*.

A visita ao Abrigo do Lagar Velho e ao seu Centro de Interpretação (CIALV), inaugurado em 2008 sob a curadoria científica de Francisco Almeida, teve lugar no dia 16 (Fig. 7). Participaram 90 pessoas! Pedro Ferreira, que em 1998 deu a conhecer a Pedro Souto e a João Maurício o Vale do Lapedo, desencadeando toda a sucessão de acontecimentos já bem conhecida, acompanhado por Vânia Carvalho, guiou os visitantes no percurso da pequena exposição monográfica patente no CIALV. João Zilhão, já no sítio arqueológico, contou sobre a descoberta e a história dos trabalhos arqueológicos conduzidos por si e por Cidália Duarte em 1998 e 1999 (ZILHÃO e TRINKAUS, 2002). Joan Daura, Montserrat Sanz e as duas das signatárias desta nota (A.C.A. e A.M.C.), responsáveis pelo novo projecto de investigação que inclui o Abrigo do Lagar Velho, mostraram aos visitantes a superfície de ocupação gravetense parcialmente escavada por Francisco Almeida (ALMEIDA, MORENO-GARCIA e ANGELUCCI, 2009), director de escavação no Abrigo do Lagar Velho entre 2000 e 2009, uma área que se encontra novamente em processo de escavação.

O evento contou com o apoio do Museu Nacional de Arqueologia, e teve como parcerias institucionais o International Council of Museums (ICOM), o Grupo de Estudos em Evolução Humana (GEEVH) e a Associação Portuguesa de Museologia (APOM).

O significado e a importância de Lagar Velho 1 ultrapassam cada vez mais o plano científico. Num mundo contemporâneo onde se fecham os olhos e se recusa o dar a mão – porque somos diferentes na cor, nos costumes e nas crenças –, esta criança mostra ao mundo que a riqueza da humanidade resultou de recorrentes e muito bem-sucedidos encontros entre populações distintas, mas que se viam seguramente como iguais.

Agradecimentos

Gonçalo Lopes, João Zilhão, Juan Luis Arsuaga, Paul Pettitt, Eugénia Cunha, Johannes Krause, Erik Trinkaus, Sílvia Carreira, Patrícia Bispo, Sara Marques da Cruz, Mário Coelho, Délia Valério, Cátia São José, Francisco Zúquete, Maria Santo, Graça Rosinha, Sara Ferreira, Joan Daura, Montserrat Sanz, Pedro Ferreira, Pedro Souto, David Gonçalves e Simon Davis. 🇵🇹

Referências

- ALMEIDA, F.; MORENO-GARCIA, M. e ANGELUCCI, D. E. (2009) – “From under the bulldozer’s claws: the EE15 Late Gravettian occupation surface of the Lagar Velho rock-shelter”. *World Archaeology*. Taylor & Francis Online. 41 (2): 242-261.
- DUARTE, C.; MAURICIO, J.; PETTITT, P. B.; SOUTO, P.; TRINKAUS, E.; VAN DER PLICHT, H. e ZILHÃO, J. (1999) – “The early Upper Paleolithic human skeleton from the Abrigo do Lagar Velho

FIGS. 6 E 7 – Em cima, pequena exposição alusiva ao Abrigo do Lagar Velho e à criação do Lapedo.

Em baixo, visita ao Abrigo do Lagar Velho, realizada no dia 16 de dezembro de 2018, no âmbito das comemorações dos 20 anos sobre a descoberta da criança do Lapedo.

- (Portugal) and modern human emergence in Iberia”. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. USA. 96: 7604-7609.
- ZILHÃO, J. e TRINKAUS, E. (eds.) (2002) – *Portrait of the artist as a child. The Gravettian human skeleton from the Abrigo do Lagar Velho and its archeological context*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 22).

symposium internacional

“La Porticus Post Scaenam en la Arquitectura Teatral Romana” (Cartagena)

Carolina Grilo [Museu da Cidade - Teatro Romano
(EGEAC - Câmara Municipal de Lisboa)]

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Teve lugar nos dias 19 e 20 de outubro de 2018, no Museo Teatro Romano de Cartagena, o *Symposium* Internacional “La Porticus Post Scaenam en la Arquitectura Teatral Romana”, organizado por esse museu e pela Universidade de Múrcia.

Celebrado no âmbito do projeto “Europe for Culture”, que tem 2018 como o Ano Europeu do Património Cultural, o *Symposium* de Cartagena celebrou também os dez anos do colóquio de 2008, centrado na arquitetura teatral romana e no desenho teórico das fachadas cénicas (*scaenae frons*), modelação, evolução arquitetónica e particularidades regionais, também ele decorrido em Cartagena e com atas entretanto publicadas – RAMALLO ASENSIO, S. e RORING, N. (eds.) (2010) – *La Scaenae frons en la Arquitectura Teatral Romana*. Universidad de Murcia / Fundación Teatro Romano de Cartagena.

Passados cerca de dez anos, muitos especialistas internacionais (arqueólogos, historiadores de arte, arquitetos e epigrafistas, entre outros) voltaram a reunir-se para centrar agora a sua atenção nos pórticos *post scaenam*, espaços arquitetónicos menos estudados dos teatros romanos, mas nem por isso de menor importância e interesse para o estudo dos conjuntos teatrais.

O local do encontro foi o Museo Teatro Romano de Cartagena, um equipamento cultural de maior relevância da cidade de Cartagena e museu de sítio do teatro romano de *Carthago Nova*, objeto de uma intervenção arqueológica e de reabilitação urbanística de larga escala entre os finais do século passado e primeira década do século XXI.

De acordo com as fontes clássicas, os *porticus post scaenam* (pórticos por detrás da cena) cumpriam diversas funções no âmbito da arquitetura teatral romana. Funcionavam como espaços utilitários

destinados à proteção dos espectadores em caso de intempéries, e como áreas de preparação dos atores nas performances teatrais, mas eram simultaneamente áreas de convívio, de sociabilidade e recreio. Por outro lado, eram também elementos modeladores dos espaços onde se inseriam, articulados numa dinâmica urbanística mais alargada. Funcionavam ainda como espaços adequados para a autopromoção das elites locais, particularmente naqueles teatros onde a intervenção da família imperial ou de uma elite próxima a esta era mais marcante.

A programação do *Symposium* pretendeu abranger a diversidade de soluções arquitetónicas empregadas na construção destas estruturas, expondo desta forma alguns dos diferentes modelos construtivos presentes nas diversas regiões do Império Romano. Foram presentes os casos de alguns dos principais teatros da *Galia*, os teatros itálicos de Volterra e Roma, o teatro de Marcelo em Roma, ou de algumas cidades do Norte de África.

Coube à Hispania a maior representação, com seis casos de estudo: *Augusta Emerita*, *Carthago Nova*, *Italica*, *Guadix*, *Clunia* e *Felicitas Iulia Olisipo*.

FIG. 1 – Ilustração do folheto de divulgação do *Symposium*.

O *Symposium* contou com cerca de 46 participantes, organizado em palestras proferidas por oradores convidados e comunicações, estas últimas em sessões estabelecidas pelas diferentes áreas regionais. Ao longo de dois dias, e a um ritmo muito intenso de conferências e debates, foi possível acompanhar a investigação que se tem vindo a produzir em diferentes locais sobre o tema, e observar algumas das diferentes soluções equacionadas pelos engenheiros e arquitetos romanos na construção e criação artística dos monumentos cénicos romanos e dos pórticos por detrás da frente cénica.

FIG. 2 – Vista geral do teatro romano de Cartagena.

A conferência inaugural ficou a cargo do professor Pierre Gros, figura incontornável dos estudos sobre Vitruvius e a sua obra, que elaborou uma análise sobre o significado destas composições arquitetónicas nessa obra. Partindo de uma perspetiva diacrónica sobre este tipo de soluções construtivas, Pierre Gros salientou a dimensão da cultura urbana, nas suas diferentes esferas – pública, religiosa e política –, que ocorria nestes espaços, e que lhes conferia uma importante dimensão como entidades autónomas em relação aos próprios edifícios cénicos, com um papel estruturante no âmbito do desenvolvimento urbano dos espaços onde se inseriam. O professor Gros reforçou a ideia, corroborada por outros investigadores, da importância que os pórticos assumem enquanto expressões de poder num momento inicial do Império, perdendo e extravasando progressivamente essa expressão a partir de época flávia, transformando-se em espaços domésticos ou religiosos.

Dos trabalhos do *Symposium* sublinharam-se as diferentes vertentes de investigação que têm vindo a produzir resultados na caracterização destes espaços, como o recurso a novas técnicas de investigação e análise 3D e fotogramétricas que, de forma não invasiva, permitem obter informações relevantes para a caracterização das suas práticas e tempos construtivos, nomeadamente nos casos dos teatros romanos de Orange e de *Clunia*.

Algumas apresentações versaram os resultados de trabalhos arqueológicos, possibilitando novas leituras sobre a evolução destas áreas porticadas, casos dos teatros romanos de *Carthago Nova*, *Guadix*, *Italica* e *Augusta Emerita*, os dois primeiros, resultantes de descobertas e intervenções recentes. De *Carthago Nova*, um teatro construído por volta dos anos 4-5 a.C., Santiago Asensio e Helena Ruiz, coordenadores científicos do projeto “Teatro Romano de Cartagena”, apresentaram uma evolução arquitetónica, referindo o seu abandono em fase relativamente antiga, nos finais do século II-inícios do século III d.C., assim como sobre o seu pórtico, reconvertido posteriormente em espaço doméstico, artesanal e ofical em uso até aos finais do Império. De *Guadix* foi apresentado um teatro que há dez anos não se supunha existir, e que os trabalhos levados a cabo pelo arqueólogo municipal Antonio López permitiram conhecer e contextualizar. A grande novidade deste teatro prendeu-se com a descoberta recente do seu pórtico, cujas escavações irão decorrer brevemente.

FIG. 3 – Equipa de investigadores do *Symposium*.

Noutra categoria couberam os teatros de *Italica* e *Augusta Emerita*, dois monumentos que foram objeto de grandes intervenções de reconstrução em épocas antigas, e nos quais se alicerçaram muitas das reflexões metodológicas e históricas hoje estabelecidas sobre a construção dos teatros romanos. As cronologias e modelos construídos destes edifícios estão hoje em revisão. O arqueólogo Álvaro Jiménez Sancho efetuou um balanço dos resultados das últimas intervenções no pórtico do teatro de *Italica*, onde foi possível reconstruir o processo construtivo do teatro e do seu pórtico traseiro e situá-lo na mudança da Era. Em finais do século I e os inícios do II, o pórtico foi reconvertido num recinto religioso e espaço de culto, com um *Iseum*, em que a distribuição dos espaços e áreas segue um esquema canónico, muito semelhante aos de *Baelo Claudia* ou Pompeia.

No que respeita ao caso emeritense, a equipa constituída pelos investigadores do Instituto de Arqueología de Mérida, Pedro Mateos, do Consorcio Monumental Ciudad de Mérida, Rocío Ayerbe, e da Universitat Autònoma de Barcelona, Antonio Peña, deu a conhecer os últimos trabalhos efetuados no pórtico teatral, assim como a revisão das suas cronologias, que apontam para uma remodelação profunda em época Flávia. Estes investigadores discutiram ainda a problemática das diferentes fases de construção e monumentalização do teatro de *Augusta Emerita*, cujo programa epigráfico e decorativo remete para cronologias augusteias, embora os dados arqueológicos, como referido, situem a fase de monumentalização e construção do *porticus* eventualmente em momentos posteriores.

A relação indissociável entre a modelação urbana e a evolução dos espaços cénicos e das suas áreas envolventes foi igualmente abordada através do

caso de estudo do teatro de *Leptis Magna* (Líbia). Já Salvador Lara, investigador da Universidad Politécnica de Valencia, efetuou um balanço dos resultados do grupo de trabalho e investigação dos teatros romanos da Hispânia, composto atualmente por 27 monumentos confirmados arqueológica e epigraficamente, que pretende reunir a informação sobre as diferentes condições topológicas dos distintos edifícios num volume informativo.

O teatro romano de *Felicitas Iulia Olisipo* foi o único monumento atualmente em território nacional representado neste *Symposium*. Coube à coordenadora do Museu de Lisboa - Teatro Romano, Lídia Fernandes, a apresentação da comunicação intitulada “O *Post Scaenium* do Teatro Romano de *Felicitas Iulia Olisipo*”. Ai foram expostos os resultados das intervenções arqueológicas efetuadas na área por detrás da frente cénica do teatro romano, com particular relevância para a tipologia, modelo construtivo e cronologia desta estrutura. Ao contrário da maioria dos exemplos apresentados, construídos em condições topográficas que permitem a existência de quadripórticos, o teatro de *Olisipo* possui um pórtico desenvolvido em dois patamares / terraços, ao abrigo de um programa urbanístico de consolidação da encosta da cidade romana. Esta singularidade da obra do *post scaenium* do teatro romano de Lisboa prende-se também com o cariz propagandístico do monumento cénico, uma dimensão política intencional posta em valor nos inícios do Império, momento da construção do edifício olisiponense.

FIGS. 4 E 5 – À esquerda, visita ao centro histórico de Cartagena.

Em baixo, programa do *Symposium*.

O encerramento dos trabalhos ficou a cargo do professor José Maria Luzon, que efetuou um balanço dos resultados do simpósio, sublinhando o grande volume de investigação que tem vindo a ser produzido sobre estas realidades arquitetónicas e sobre os espaços cénicos em Época Romana. Além das perspetivas de investigação que se avizinham para o futuro dos estudos sobre estes espaços construtivos, José Maria Luzón (antigo diretor do Museo Arqueológico Nacional e do Museo do Prado) reforçou ainda o papel destas entidades como administradoras e reguladoras do espaço urbano, chamando a atenção para os seus modelos de gestão, quer pública, quer privada.

No âmbito do *Symposium* decorreu ainda um programa de visitas guiadas à cidade de Cartagena e aos seus espaços patrimoniais mais emblemáticos. Entre estes, a obrigatória visita ao extraordinário conjunto monumental do teatro romano, seu museu e exposições (permanente e temporária), assim como ao parque arqueológico do Cerro del Molinete, uma ampla área habitacional e de espaços religiosos com cerca de 2600 m² e um dos maiores parques arqueológicos em âmbito urbano da Europa.

Foram dois dias de jornadas de discussão e trabalho intenso plenos de aprendizagem, em ambiente de intensa comunhão e simpatia entre os muitos investigadores, comité organizacional do encontro e participantes. 🐾

19 de octubre

8,45 h. Recepción de participantes y recogida de la documentación

9,00 h. Inauguración oficial

9,30 h. Conferencia inaugural: *Le quadriportique derrière la scène: évolution monumentale et sémantique d'une annexe fonctionnelle*. Prof. Dr. Pierre Gros, Académie des Inscriptions et Belle-Lettres.

Café.

La porticus post scaenam en los teatros romano de Italia e Hispania

11,00 h. *Porticus Pompeiana: entre topografía, usos y configuración*. Antonio Monterroso Checa. Universidad de Córdoba

11,45 h. *Funzioni e architettura dei portici post scenici: alcuni esempi (Ostia, Venafro, Volterra)*. Patricio Pensabene y Valerio Bruni, Università di Roma La Sapienza.

12,30 h. *El Pórtico del Teatro de Augusta Emerita*. Pedro Mateos, Instituto de Arqueología de Mérida, Rocío Ayerbe, Consorcio de Mérida y Antonio Peña, Universitat Autònoma de Barcelona.

13,15 h. *El pórtico del teatro romano de Itálica*. Álvaro Jiménez Sancho, arqueólogo.

13,45 h. Discusión

14,15 h. Almuerzo

16,30 h. *La porticus post scaenam del Teatro de Guadix*. Antonio López Marcos. Arqueólogo. Ayuntamiento de Guadix.

17,15 h. *El pórtico del teatro de Cartagena*. S. F. Ramallo Asensio, Antonio Murcia y Elena Ruiz. Universidad de Murcia. Museo del Teatro Romano.

Café

18,30 h. *Understanding the geometric layout of the porticus post scaenam in Roman theater design – examples of Volterra, Cartagena and Arlate*. Wladek Fuchs, Ph.D.

18,45 h. *La decoración pictórica en los teatros del Imperio*. Alicia Fernández Díaz y Gonzalo Castillo Alcántara. Universidad de Murcia.

19,00 h. *La decoración pictórica de la porticus post scaenam del teatro romano de Carthago Nova*. Gonzalo Castillo Alcántara y Alicia Fernández Díaz. Universidad de Murcia.

19,15 h. *El sector del pórtico post scaenam del teatro romano de Cartagena durante la Edad Media: los vertederos de época andalusí*. Martín Guillermo Martínez. Museo Teatro Romano.

Día 20 octubre

La porticus en los teatros romanos del norte de Africa y Gallia

9,30 h. *La porticus post scaenam de los teatros del norte de África*. Ricardo Mar y Joaquín Ruiz de Arbulo. Universitat Rovira y Virgili, Tarragona.

10,15 h. *La porticus post scaenam del teatro de Orange*. Alain Badie, Camille Castre, Sandrine Dubourg, Jean-Charles Moretti. IRAA, Lyon

Café

11,15 h. *La porticus post scaenam en los teatros hispanos: modelos arquitectónicos e intervenciones*. Salvador Lara. Universidad Politécnica de Valencia.

12,00 h. *El postcaenium del teatro de Clunia*. Gerardo Martínez, Universidad de Burgos, Miguel Ángel de la Iglesia, Universidad de Valladolid y Francesc Tuset, Universitat de Barcelona.

12,15 h. *El postcaenium del teatro romano de Felicitas Iulia Olisipo*. Lidia Fernandes. Coordinadora del Museo de Lisboa - Teatro Romano.

12,30 h. *La porticus post scaenam en la arquitectura teatral del norte del imperio romano*. Filipe Ferreira.

12,45 h. *Geometric methods used by architects to design roman theaters*. Wladek Fuchs, Ph.D.

13,00 h. Discusión y conclusiones

13,45 h. Sesión de clausura

14,00 h. Almuerzo

17,00 h. Visita al Museo Teatro Romano Cartagena y barrio del Foro.

X Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular

Miguel Serra [Divisão de Cultura e Património da Câmara Municipal de Serpa]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Os Encontros de Arqueologia do Sudoeste Peninsular conheceram mais uma edição, a 10.^a, que decorreu em Zafra (Badajoz, Espanha), entre os dias 9 e 11 de Novembro de 2018, numa organização conjunta do Ayuntamiento de Zafra, Consejería de Cultura e Igualdad da Junta da Extremadura, Gabinete de Iniciativas Transfronteiras, Universidade de Granada, Universidade de Rovira e Virgil (Tarragona) e Direcção Regional de Cultura do Alentejo (Fig. 1).

Estes encontros, que se iniciaram em 1993, nas localidades espanholas de Huelva e Niebla, revelam um forte carácter transfronteiriço, quer no espaço geográfico abordado, o Sudoeste Peninsular, quer na estrutura de organização, que junta entidades portuguesas e espanholas, realizando-se alternadamente de dois em dois anos em cada lado da fronteira.

Durante os três dias dos Encontros, houve lugar à apresentação de cerca de 70 comunicações, em várias sessões agrupadas em grandes blocos cronológicos (Pré-História, Proto-História, Romano, Tardo-Antigo e Medieval, Vária), contando com a novidade, em relação a edições anteriores, da realização de um *workshop* de Arqueozoologia, que decorreu no dia 10 de Novembro, com 14 apresentações.

A sessão de *posters* também registou forte presença, com três dezenas de trabalhos expostos. Ao todo, participaram e assistiram aos Encontros quase duas centenas de investigadores que centram os seus trabalhos num vasto território, que compreende genericamente o Alentejo, o Algarve, a Andaluzia e a Extremadura, mas onde também há lugar para regiões vizinhas ou mesmo mais longínquas, desde que as temáticas propostas se relacionem com o Sudoeste.

FIG. 1

Os trabalhos apresentados ao longo dos dois dias (o terceiro foi dedicado a visitas) reflectem a imensa actividade arqueológica desenvolvida nos últimos anos nesta região, com especial incidência na Arqueologia Preventiva, para o lado português, e nas acções de investigação programada, sobretudo a partir do âmbito universitário, no caso espanhol.

A sessão inaugural (Fig. 2) ficou a cargo de José Carlos Contreras, Alcaide de Zafra, Miriam García Cabezas, Secretária Geral da Consejería de Cultura da Junta da Extremadura, e os membros da comissão permanente dos Encontros, Javier Jiménez Ávila, da Junta da Extremadura, Samuel Melro, da Direcção Regional de Cultura

FIG. 2

do Alentejo e Macarena Bustamonte Álvarez, da UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa e da Universidade de Granada. As sessões decorreram em simultâneo, com uma sala reservada para as apresentações de Pré e Proto-História e outra para as sessões de Romano, Tardo-Antigo e Medieval e Vária, às quais se acrescentou uma nova sessão simultânea no segundo dia do Encontro, dedicada à Arqueozoologia. Na sala de Pré-História, os trabalhos iniciaram-se com uma larga série de comunicações, desde o Paleolítico ao Neolítico, por parte de projectos de investigação em território espanhol, com destaque para as regiões de Málaga, Cádiz, Cáceres e Badajoz.

Após a pausa para almoço, retomaram-se as sessões de Pré-História, que continuaram a demonstrar a intensa investigação desenvolvida por colegas espanhóis, abrangendo trabalhos em mais algumas regiões como Huelva, Córdova ou Sevilha, a contrastar com uma única comunicação sobre o território português, mais concretamente sobre a problemática dos recintos de fossas da Pré-História Recente do Alentejo.

Os aspectos abordados foram também bastante diversificados, desde estudos territoriais, documentação de arte rupestre, prospecção geofísica, tecnologia lítica ou modelos de organização social, entre outros.

No Salão de Actos, onde decorreu a sessão sobre o período Romano, a jornada matinal revelou trabalhos muito distintos, fruto de projectos de investigação consolidados, de trabalhos de Arqueologia preventiva ou de actuações em âmbito municipal, incluindo intervenções de valorização de sítios arqueológicos, mais uma vez com uma forte presença dos projectos concretizados em solo espanhol, com comunicações sobre sítios como Medellín (Badajoz), *Urium* (Minas de Rio Tinto, Huelva), *Onuba* (Huelva), *Gades* (Cádiz), e três comunicações sobre diversos aspectos de análise na cidade de *Arucci* (Aroche), para além de um trabalho acerca de *Pax Iulia* (Beja) incidindo sobre o faseamento da área arqueológica da Rua do Sembrano.

A parte da tarde manteve a tónica sobre a investigação em território espanhol, com diversos trabalhos sobre *Augusta Emerita* (Mérida), intercalados por duas comunicações de autores portugueses, uma dedicada ao estudo das vias romanas na Serra do Caldeirão, e outra sobre importações anfóricas na zona de Peniche.

FIG. 3

FIG. 4

Após o final das sessões simultâneas de Pré-História e Época Romana do primeiro dia, houve oportunidade para os muitos investigadores presentes se juntarem na sessão de *posters*, que serviu para reforçar a amplitude e diversidade de trabalhos que marcaram os Encontros, onde, para além da investigação sobre os diversos períodos cronológicos, também estiveram presentes outros temas, como a sociabilização de Património, a aplicação de métodos de prospecção não intrusivos como o georadar e a termografia, ou os estudos arqueofaunísticos que haveriam de estar em destaque no segundo dia.

Mas o dia inicial só terminaria após o lançamento das *Actas do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular*, realizado em 2014 em Serpa e Aroche, recentemente publicadas pela Câmara Municipal de Serpa (Fig. 3). A apresentação ficaria a cargo dos coordenadores editoriais, Susana Correia, que falou sobre o conteúdo da publi-

cação propriamente dita, e Samuel Melro, que fez uma resenha sobre o historial dos Encontros do Sudoeste.

Ao segundo dia, a principal novidade, em relação ao formato habitual dos Encontros, passou pela organização de um *workshop* de Arqueozoologia apresentado por Cleia Detry e Antonio Rodríguez Hidalgo (Fig. 4), a que se sucederam mais de uma dezena de casos de estudo, quer de caracterização geral de arqueofaunas de determinados períodos, regiões ou arqueossítios, passando por projectos centrados em paleodietas, melhoramentos de espécies ou balanços sobre o estado da questão neste tipo de estudos.

Nas outras duas sessões simultâneas, continuaram as apresentações sobre a Pré-História mais recente, com diversos casos do território português, onde o destaque vai naturalmente para o sítio de Perdigões (Reguengos de Monsaraz), mas onde também mereceram lugar o Megalitismo da região

de Nisa e novos dados sobre o Bronze do Sudoeste, a partir das novidades obtidas em trabalhos de Arqueologia preventiva, como no sítio da Horta do Pinheiro, no Torrão (Alcácer do Sal).

Seguiu-se a sessão de Proto-História, onde houve lugar a inúmeras abordagens, desde a reavaliação de trabalhos antigos (Neves-Corvo, Castro Verde), balanços preliminares de trabalhos recentes (Outeiro do Circo, Beja; Sierra del Castillo, Badajoz; Castelo Velho da Serra d'Ossa, Redondo; Estuário do Rio Guadiana; Medellín, Badajoz; Campillo e Pocito Chico, Cádiz), estudos de materiais (cerâmicas gregas de Huelva ou grafitos da Quinta do Almaraz, Almada) (Fig. 5), simbólicas (“piel del bóvido” e pentes das estelas do Sudoeste) e religiosas (culto a *Bes* em Cádiz e culto a *Ataecina*) e, mais uma vez, a presença dos trabalhos de Arqueologia preventiva (necrópole de Esfola, Beja).

A sessão dedicada ao Período Romano revelou novos dados sobre diversos sítios arqueológicos como Boca do Rio (Vila do Bispo), *Balsa* (Luz de Tavira), os fortins romanos no Guadiana ou a Arqueologia urbana de Lisboa.

Seguiu-se a sessão dedicada ao período Tardo-Antigo e Medieval, iniciada com o balanço dos últimos trabalhos arqueológicos realizados em Mértola, e onde couberam diversos trabalhos, como os que revelaram novos dados a partir de intervenções preventivas (Herdade da Magra, Beja), estudos de povoamento (Calilla, Badajoz; Rivera de Cala, Badajoz / Huelva) ou de vários outros tipos de projectos (muralha de Idanha-a-Velha, cerâmica islâmica do Garb al-Andaluz, entre outros).

A última sessão, agrupada em torno do tema *Vária*, juntou contributos que não encaixavam na integração em blocos cronológicos, e onde se assistiu a propostas variadas sobre biografia de artefactos, actividades de grupos de investigação, educação patrimonial, valorização de Património, prospecções arqueológicas ou aplicação de métodos não invasivos na agricultura.

FIG. 5

FIG. 6

Após a longa e variada jornada destes dois dias, deram-se por terminados os trabalhos com a sessão de encerramento, a que se sucedeu um momento de convívio entre os participantes, inspirado pelo turismo cultural com a visita ao conjunto monumental de Zafra.

O último dia ficaria reservado para as habituais visitas científicas, levando os resistentes até Higuera la Real (Badajoz) para conhecerem ou reverem o Castrejón de Capote (Fig. 6), importante povoado pré-romano onde se verifica a presença de um pequeno santuário.

Para terminar, resta esclarecer que, apesar de este ser o X Encontro do Sudoeste, apenas foram apresentadas as actas do VIII Encontro, aguardando-se para breve a publicação das actas do IX Encontro, realizado em Tróia, em 2016, bem como o anúncio da localidade portuguesa que, em 2020, acolherá o espaço de reflexão e discussão sobre a arqueologia do Sudoeste Peninsular. ✎

seminário internacional

“Producción y Comercio en la Lusitania de Augusto” (Mérida)

André Carneiro [Universidade de Évora]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Celebrou-se em Mérida, nos dias 4 e 5 de Outubro de 2018, o Seminário Internacional que fechou o projecto de investigação *Augusta Emerita y los Inicios de la Provincia de Lusitania en Epoca de Augusto*, que permitiu várias iniciativas com uma relevante repercussão científica, de que esta reunião foi exemplo. O Seminário foi dedicado ao tema genérico da importância de *Augusta Emerita* nos inícios do Império, quer enquanto receptor de redes comerciais e de intercâmbio à escala global, quer enquanto pólo de dinamização das actividades económicas provinciais e gestão do território envolvente. Durante dois dias, foram apresentadas comunicações de grande fôlego, não apenas por se tratar de sínteses que reuniam o ponto da situação sobre temas específicos, mas também porque se tratou da ocasião ideal para apresentar algumas novidades possibilitadas pela investigação recente. Desta forma, temas como os circuitos comerciais, as conectividades internas e externas, as dinâmicas relacionadas com as actividades extractivas, manufacturas e produtos elaborados e, sobretudo, a percepção do verdadeiro papel da *Lusitania* no quadro da geoestratégia imperial – que cada vez mais tem permitido perceber a real importância da *finis terrae* atlântica como alfofre de recursos de grande valor, mas também como plataforma essencial no quadro da ligação atlântica –, foram tratados e discutidos em profundidade.

Os trabalhos iniciaram-se por uma apresentação de José Remesal Rodríguez sobre o Monte Testaccio, essa formidável reserva de conhecimento sobre o quadro das relações comerciais mantidas entre a metrópole e a *Hispania*. Com detalhe, foram ainda explicados alguns resultados das recentes campanhas de escavação, pondo em evidência a complexa teia de dados que pode ser extraída

FIG. 1

do monumental depósito anfórico que testemunha a vitalidade do comércio romano.

Em continuidade, Vasco Gil Mantas apresentou uma síntese sobre a política viária de Augusto na *Hispania* – e não apenas na *Lusitania*, como o título sugeria, visto que o autor analisou detalhadamente a construção dos diversos itinerários empreendidos pela engenharia romana, no quadro da estratégia de conquista e integração da península no Império em construção. A relevância estratégica da capital provincial e dos itinerários que daí emanavam para toda a finisterra atlântica foram também abordados.

Em seguida, Carlos Fabião colocou a Península Ibérica no seu devido enquadramento para o *olhar de Roma* (Fig. 2): a projecção atlântica da *Hispania* revelou-se um factor decisivo nos processos de conquista e abastecimento dos territórios que serão agregados ao Império, motivando o intensificar da exploração dos recursos económicos próprios da Península. Por tradição encarada como território periférico e marginal, a reavaliação dos dados tem permitido que a *Hispania* – e, em particular, a sua província atlântica, a *Lusitania* – recebam um novo enquadramento que faça justiça ao seu papel decisivo no apoio à navegação atlântica e ao provimento das tropas estacionadas na *Germania*.

Para encerrar o primeiro dia, visto que a prevista comunicação de Pilar Caldera de Castro não se realizou, André Carneiro apresentou uma comunicação mais carregada de dúvidas do que de certezas, uma vez que a investigação sobre as redes de povoamento e a paisagem rural na *Lusitania* sempre se centrou nas grandes *villae* monumentais do Baixo Império, esquecendo a fundação dos estabelecimentos. Como se processou o sistema de instalação romano: por conquista, negociação, cooptação ou acomodação? Quando se inicia o papel da *Lusitania* enquanto território exportador e *útil* aos olhos de Roma? Qual o papel dos centros urbanos na articulação com as unidades de povoamento em meio rural, criando as redes de troca necessárias? E que testemunhos arqueológicos temos das *quintas augustanas* e de outros elementos contemporâneos que permitam delinear o processo de alteração da paisagem, foram algumas das questões colocadas.

No dia 5, a sessão começou com a apresentação de José Luis Ramírez Sádaba, na qual os testemunhos epigráficos e as evidências literárias foram analisadas de modo cruzado, para demonstrar como o território atribuído a *Augusta Emerita* foi desmesuradamente amplo, de forma a que a capital provincial tivesse o aprovisionamento de recursos e a gestão estratégica que mais interessavam.

FIG. 2

FONTE: Página Facebook do Museo Nacional de Arte Romano.

A relevância do centro urbano advém, não apenas da função honorífica atribuída pelo acto de fundação augustano, mas também pela posição estratégica no quadro peninsular de comunicações e, sobretudo, pela sua condição de *caput viae* permitir centralizar a exploração de um conjunto de recursos, sendo alguns da máxima relevância na óptica metropolitana, como as cargas auríferas e mineiras, o mármore do anticlinal de Estremoz-Vila Viçosa, ou as produções agrícolas de excelência, elogiadas em textos da época. Esta condição de grande capital comercial e de negócios explica outras ocorrências, detectadas em escavações arqueológicas, como as zonas de despejo de resíduos apresentadas por Jesús Acero Pérez, que fez a síntese e balanço das últimas descobertas. Através da análise de numerosos conjuntos de materiais e evidências documentadas no âmbito urbano, demonstra-se a intensa actividade de produção e consumo de cerâmicas.

Encerrando a manhã, Javier Sánchez-Palencia trouxe as últimas novidades na investigação sobre a exploração mineira na *Lusitania*, com especial destaque para a extracção aurífera, cuja dimensão e extensão no território tem sido objecto de reavaliação recente. Tem assim sido demonstrada a relevância estratégica para a metrópole de um território com várias ocorrências auríferas, postas à vista através de uma criteriosa análise, quer nas formas de detecção, quer em escavações cirúrgicas que documentam vários métodos de exploração no terreno.

Os trabalhos foram retomados com Miguel Alba Calzado, que prossegue a sua inovadora linha de investigação de âmbito etnoarqueológico na análise das produções cerâmicas em *Augusta Emerita*. A diversidade de tecnologias e saberes empregues mostra bem a complexa variedade das linhas de produção, desde fabricos de excelência altamente sofisticados, até à elaboração de formas de cerâmica comum, com curiosos paralelos com peças utilizadas até tempos recentes.

Em seguida, Germán Rodríguez Martín apresentou com detalhe as várias produções de utensílios em osso registados na capital provincial, com amplo suporte documental de terminologia da época, de modo a esclarecer os diversos termos de utilização de materiais tão delicados.

A mesma linha de abordagem foi utilizada por Macarena Bustamante Álvarez, que cruzou leituras retiradas das referências textuais com as recentes descobertas arqueológicas no perímetro urbano de *Augusta Emerita*, para evidenciar o modo como as *fullonicae*, oficinas de tinturaria e la-

vandarias, desempenharam um papel fundamental no quotidiano da cidade. A precisão dos termos empregues e a cuidada análise das evidências identificadas em escavações, permitiu uma apresentação com detalhe de uma realidade que tem passado despercebida na investigação.

No encerramento das jornadas, Trinidad Nogales Basarrate e José María Álvarez Martínez retomaram a proposta, já apresentada em outras reuniões, da existência de um *forum boarium* e *pecuarium* na estrutura de proa da monumental ponte sobre o Guadiana, funcionando como terreiro de funções comerciais. Os evidentes paralelos e os testemunhos documentais e toponímicos foram apresentados com detalhe, evidenciando outra das funções da capital provincial: a sua condição de cidade de trocas e transacção de produtos.

Destaque para o início do segundo dia, no qual o Simpósio procedeu à apresentação do mais recente volume (o IX) da série monográfica *Mesas-redondas da Lusitânia* (Fig. 3), que serve de homenagem ao incomparável labor e obra de Jean-Gérard Gorges. Os testemunhos de Trinidad Nogales, Germán Rodríguez Martín e de Carlos Fabião foram convocados antes de o homenageado, *alma mater* destas reuniões científicas, poder também expressar o seu agradecimento pela adesão dos investigadores lusitanistas, bem como a esperança de que novas gerações saibam transmitir o legado histórico da *Lusitania* e que se continuem a congregar investigadores em torno da herança comum que une os dois lados da actual fronteira. *Augusta Emerita*, lugar de irradiação cultural e capital provincial de ontem, actual ponto de encontro nos dias de hoje, continua a ser o local ideal para o debate científico sobre os tempos de Augusto. 🇵🇹

PROGRAMA

Jueves, 4 de octubre

Sesión de tarde

- 16:00 - 17:00 h.
Conferencia inaugural.
José Remesal Rodríguez, Universidad de Barcelona.
"Producción y comercio en Hispania: el caso del monte Testaccio".
- 17:00 - 17:45 h.
Vasco Gil Mantas, Universidade de Coimbra CECH.
"A política viária de Augusto na Lusitânia".
- 17:45 - 18:00 h.
Pausa / café.
- 18:00 - 18:45 h.
Carlos Fabião, Universidade de Lisboa.
"El Atlántico romano en el cambio de la Era: desde tierra de conquista a eje de construcción de la nueva provincia Ulterior Lusitania".
- 18:45 - 19:30 h.
André Carneiro, Universidade de Évora.
"Os campos de Augusto. Povoamento e paisagem rural na Lusitânia romana".
- 19:30 - 20:15 h.
Pilar Caldera de Castro, Museo Nacional de Arte Romano.
"Virum: exotismo y cotidianidad en la Lusitania de Augusto".

Viernes, 5 de octubre

Sesión de mañana

- 09:30 - 10:30 h.
Presentación Actas IX MESA REDONDA INTERNACIONAL SOBRE LUSITANIA ROMANA "Lusitania Romana: del pasado al presente de la investigación". Homenaje a Jean-Gérard Gorges
- 10:30 - 10:45 h.
Pausa / café.
- 10:45 - 11:30 h.
José Luis Romero Sádaba, Universidad de Cantabria.
"La sombra de Augusto es alargada: extensión y riqueza del ager y las profesiones documentadas epigráficamente".
- 11:30 - 12:15 h.
Jesús Acero Pérez, Universidad de Lisboa.
"Producción y consumo en Augusta Emerita a través de los vertederos urbanos".
- 12:15 - 13:00 h.
Javier Sánchez-Palencia, Almudena Orejas, Brais X. Curriás, Instituto de Historia, CCIS del CSIC.
"Los inicios de la minería romana en Lusitania".
- 13:00 h.
Debate.

Sesión de tarde

- 16:00 - 16:45 h.
Miguel Alba Calzado, Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.
"Producciones cerámicas en Augusta Emerita".
- 16:45 - 17:30 h.
Francisco Germán Rodríguez Martín.
"La industria ósea de época romana en Augusta Emerita".
- 17:30 h.
Pausa / café.
- 17:45 - 18:30 h.
Macarena Bustamante Álvarez, Universidad de Granada.
"El artesanado textil en Augusta Emerita".
- 18:30 - 19:15 h.
Trinidad Nogales Basarrate, José M^a Álvarez Martínez, Museo Nacional de Arte Romano.
"El foro comercial en Augusta Emerita".
- 19:15 h.
Debate y Clausura.

FIG. 3

FONTE: Página Facebook do Museo Nacional de Arte Romano.

colóquio

“Silos, Matamorras e Covas de Pão. Armazenamento Medieval e Moderno em Portugal”

breve crónica

Tânia Manuel Casimiro ¹,
Guilherme Cardoso ¹, Carlos Boavida ^{1,2},
João Marques ² e Teresa Marques ²

¹ Comissão de Estudos Orlisiponenses - AAP.

² Secção de História - AAP.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras
do Acordo Ortográfico de 1990.

SLOS, MATAMORRAS E COVAS DE PAO

ARMAZENAMENTO MEDIEVAL E MODERNO EM PORTUGAL

Teve lugar nos dias 18 e 19 de Outubro de 2018, no Museu do Carmo, numa acção conjunta da Comissão de Estudos Orlisiponenses e da Secção de História da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), o Colóquio “Silos, Matamorras e Covas de Pão. Armazenamento Medieval e Moderno em Portugal”.

Os trabalhos foram abertos por Andrea Martins, João Marques e Tânia Manuel Casimiro, respectivamente em representação da direcção da AAP, da Sessão de História e da Comissão de Estudos Orlisiponenses. A última manifestou a importância deste encontro, visto que todos os arqueólogos que trabalham no sul de Portugal já

se depararam, em algum momento da sua actividade profissional, com estas estruturas de armazenamento subterrâneo. Contudo, uma discussão colectiva em torno do assunto, nunca tinha sido promovida.

Fotos: Guilherme Cardoso e Carlos Boavida.

FOTOS: Guilherme Cardoso e Carlos Boavida.

Os objectivos focaram-se na apresentação de sítios e no debate acerca dos sistemas de armazenamento subterrâneo medievais e modernos. Milhares de silos medievais e modernos foram já identificados em Portugal, sobretudo a sul do Mondego. Frequentes são as notícias de escavações arqueológicas onde estas estruturas subterrâneas são identificadas, a maior parte das quais transformadas em lixeiras aquando do seu abandono.

A maioria dos estudos efectuados e publicados correspondem sobretudo a este último momento de utilização, ou seja, à desactivação, apresentando-se os espólios recuperados no seu interior, um reflexo dos quotidianos das sociedades. No entanto, neste encontro pretendeu-se recuar até ao momento em que estas estruturas, fundamentais à manutenção das populações, porque ali guardavam víveres que alimentariam pessoas e animais, eram utilizadas.

Desta forma, o objectivo passou por promover o debate acerca da importância destas covas nos locais onde foram encontradas, tanto em ambiente urbano como rural. Quando e como foram feitos, por quem, como eram utilizados, a quem pertenciam, quem as guardava e cuidava da sua manutenção, qual a sua importância económica e cultural, foram apenas algumas das questões levantadas.

Programa

As “covas de pão” do Centro Histórico de Ourique: dados preliminares, Tiago Costa e Liliana Luís (Atalaia).

Durante o primeiro dia foram apresentados os resultados de intervenções no sul do país, nomeadamente nos recém-identificados silos de Ourique, cuja contagem já ultrapassa a centena e meia, mas igualmente nos achados de Beja, Alvito, Silves, Évora, Moura, Santarém, Óbidos e Torres Vedras.

No segundo dia, centralizou-se a discussão na cidade de Lisboa ou nas suas proximidades, em locais como Almada, Sintra, Cascais e Castanheira do Ribatejo. De Lisboa foram apresentados os silos de São Vicente de Fora, Largo da Atafona, Largo dos Lóios, Beco do Forno do Castelo e de Carnide. A última comunicação esteve a cargo dos arqueólogos dos Açores que, pela primeira vez, apresentaram os dados sobre o armazenamento subterrâneo naquelas ilhas. De destacar que a generalidade dos sítios apresentados foi intervencionada durante obras de acompanhamento, e a sua escavação desenvolvida por empresas de Arqueologia, tanto em ambiente rural como urbano, em cronologias que se estendem desde o século XI ao século XVI.

Entre outros, foi possível aferir que dentro destes silos não eram apenas guardados cereais, mas também leguminosas e frutas. Por outro lado, as suas formas e dimensões variam consideravelmente, tanto nos mesmos locais como entre cidades, o que levou a concluir que não haveria uma forma pré-determinada, mas sim uma tendência generalizada à forma “em saco”, recorrente em todas as evidências.

A grande novidade do encontro passou pela capacidade de congregar tanta gente em torno do mesmo tema, e pela evidência que estes sistemas de armazenamento são fundamentais na compreensão da alimentação das populações medievais e modernas, um dos aspectos mais importantes do quotidiano, um tema tão importante nos dias de hoje e fundamental ao estudo das sociedades humanas. 🍞

As covas do pão e as covas do lixo:

os silos da Avenida Miguel Fernandes (Beja), Andrea Martins (AAP; UNIARQ), Gonçalo Lopes, César Neves (AAP; UNIARQ), Vera Aldeias (ICA;EHB).

O pão em covas: silos modernos construídos no templo do fórum de Pax Iulia e o celeiro público de Beja nos séculos XVII-XVIII, Maria Conceição Lopes (FL/UCoimbra).

Conjunto de silos no Convento de São Francisco, Alvito: algumas considerações sobre silos em meio rural, Inês Simão (ERA Arqueologia).

Silos islâmicos de Silves (Castelo e Zona da Arrochela), Rosa Varela Gomes (FCSH/UNLisboa).

Casa Branca (Évora): armazenamento subterrâneo numa aldeia medieval cristã (séculos VIII-IX), Mário Varela Gomes (FCSH/UNLisboa), Tânia Casimiro (IHC/IAP/UNLisboa), Telmo Silva (IAP/UNLisboa).

Silos da Praça Joaquim António de Aguiar e da Rua Cândido dos Reis, em Évora: duas realidades cronologicamente diferentes, Miguel Correia (CMAlcochete).

Quem guarda, acha: os silos encontrados no Centro Histórico de Moura, Vanessa Gaspar (CMMoura).

Dois celeiros no Ribatejo. Os silos da Travessa das Capuchas e do Largo Pedro Álvares Cabral em Santarém, Carlos Boavida (IAP/UNLisboa; AAP), Tânia Casimiro (IHC/IAP/UNLisboa), Telmo Silva (IAP/UNLisboa).

Covas de pão em Óbidos, Sérgio Pinheiro (CMÓbidos).

Os silos dos Paços do Concelho de Torres Vedras, Isabel Luna (MMLeonel Trindade/CMTorres Vedras), Guilherme Cardoso (CAL/CMlisboa).

Os silos medievais da Villa Romana da Sub-Serra da Castanheira do Ribatejo, Luísa Batalha (Arqueóloga), Guilherme Cardoso (CAL/CMlisboa), Mário Monteiro (Emérita).

Ocupação islâmica do Castelo dos Mouros: os silos e o seu contexto, Maria João Sousa (PSML).

Silos em Cascais, J. A. Severino Rodrigues (CMCascais).

Silos medievais no Núcleo Histórico de Almada: tipologias e seu contexto, Sérgio Rosa (CMAlmada).

Silos medievais de São Vicente de Fora, Nuno Pires (IAP/UNLisboa).

Problemáticas em torno da gestão de um espaço ao longo de dois séculos: os silos medievais do Largo da Atafona, Vasco Noronha Vieira (IAP/UNLisboa), Tiago Pereira (IEM/UNLisboa), Vanessa Filipe (Cota 80.86; IAP/UNLisboa), José Pedro Henriques (Cota 80.86; IAP/UNLisboa), Dário Neves (IAP/UNLisboa), Marina Carvalhinhos (CAL/CMlisboa).

Cortados pela metade... ou mais. Vestígios de sistemas de armazenamento subterrâneo no Largo dos Lóios, Lisboa, José Pedro Henriques (Cota 80.86; IAP/UNLisboa), Vanessa Filipe (Cota 80.86; IAP/UNLisboa).

Os silos do Beco do Forno do Castelo, 14-20: as intervenções arqueológicas de 2010 e 2013, Pedro Miranda (UIT-CH/CMlisboa); Nuno Mota (CAL/CMlisboa).

As “covas de pão” de Carnide: um grande celeiro às portas da Lisboa Medieval, Ana Caessa, Nuno Mota (CAL/CMlisboa).

As “covas” de pão e junça no arquipélago dos Açores, Carla Devesa Rodrigues (Museu Angra do Heroísmo), José Luís Neto (DRC-Açores), Pedro Parreira (DRC-Açores).

colóquio

“O Paleolítico em Portugal: um quarto de século de abordagem tecnológica”

e mesa-redonda

“Transição Pleistocénico-Holocénico”

Cristina Gameiro¹ e Henrique Matias^{1,2}¹ UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.² Bolseiro de Doutoramento FCT.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Nos dias 12 e 13 de outubro de 2018, decorreu um evento conjunto da UNIARQ e da Secção de Pré-História da Associação de Arqueólogos Portugueses (AAP) sobre Arqueologia paleolítica. O primeiro dia, sob a égide “O Paleolítico em Portugal: um quarto de século de abordagem tecnológica”, teve lugar na sala de Atos da Faculdade de Letras e contou com a apresentação de 12 comunicantes e a assistência de cerca de 50 participantes. O título, parcialmente decalcado de um artigo de Manuel Heleno, pioneiro da Arqueologia paleolítica nacional, procurava uma abrangência que conduzisse à realização de um balanço dos últimos 25 anos, época a partir da

qual se generalizaram os estudos de tecnologia lítica. Os últimos anos conheceram o surgimento exponencial de colegas a trabalhar nestas cronologias e assistiram ao desenvolvimento de diferentes áreas de especialização. O *call for papers* efetuado pelos organizadores procurou maximizar a apresentação de propostas e permitir um encontro e a troca de ideias entre colegas.

A abertura da sessão foi feita por João Zilhão, através de videoconferência, e a sessão de encerramento foi feita por João Pedro da Cunha Ribeiro, a quem coube um balanço comentado dos trabalhos apresentados.

Durante a manhã, foram apresentados projetos plurianuais genéricos e comunicações de âmbito teórico: da apresentação de intenções de projetos recém-financiados (ex. PALEORESCUE por C. Gameiro), passando pela discussão sobre os desafios da Arqueologia preventiva em grandes obras (S. Gomes) (Fig. 2) ou pela apresentação de resultados do último triénio de escavações no Abrigo do Poço (T. Pereira), e culminando por uma síntese inspiradora e reflexiva apresentada por F. Almeida por videoconferência (Fig. 3), a partir

FIG. 3

da Austrália, que problematizou a abordagem tecnológica e a questionou como outra forma de fazer tipologia?!

À tarde, as comunicações seguiram um alinhamento cronológico (do Acheulense ao Solutrense) e, com exceção da comunicação de Mariana Nabais (Fig. 4) sobre o consumo de tartaruga du-

FIG. 2

FIG. 4

rante o Paleolítico Médio, todas versaram sobre a apresentação de sítios ou de coleções líticas. A. Varandas apresentou, por videoconferência, uma “Análise Comparativa Entre o Acheulense de Grandes Lascas e o Acheulense «Tradicional» no Centro de Portugal”; N. Almeida apresentou três sítios do Paleolítico Médio (Pegos do Tejo 2, Azinhal e Tapada do Montinho) da bacia do Arneiro (Nisa, Alentejo); T. Aubry expôs os resultados do projeto PALEOCOA, mostrando os dados inovadores sobre a transição Paleolítico Médio-

-Superior no Vale do Côa obtidos da recente escavação do sítio arqueológico da Cardina. O último quarto do dia foi reservado para o Paleolítico Superior: em representação de C. Manzano, que não pôde estar presente, os colegas S. Gomes e C. Gameiro apresentaram os níveis Gravettenses do Vau (Médio Vouga); L. Gomes problematizou aspetos da coleção lítica da Fonte Santa (Torres Novas) e, por último, H. Matias falou sobre o aprovisionamento de matérias-primas durante o Solutrense no centro de Portugal,

partindo dos artefactos recuperados na Gruta do Caldeirão.

O programa foi organizado por forma a disponibilizar 20 minutos para cada orador e dez minutos de debate entre comunicações.

O objetivo foi possibilitar palco para apresentações mais detalhadas, espaço para debate e troca de ideias e, também, a futura publicação dos trabalhos apresentados.

FIG. 5

A Mesa-redonda “Transição Pleistocénico-Holocénico” ocorreu dia 13 de outubro, no Museu Arqueológico do Carmo. Este evento surgiu na sequência de um convite efetuado a C. Gameiro, com vista à elaboração de uma síntese sobre Portugal a incluir na obra *Cultures of the Pleistocene-Holocene transition in Western Europe (ca. 14000-10500 cal BP)*, sob a direção de Didac Roman, Mathieu Langlais e Celia Fat Cheung. Para este evento, foram convidados os co-autores da referida síntese. Aos oradores foram solicitadas comunicações de síntese sobre a paleobotânica (C. Oliveira e J. Tereso – Fig. 7), sobre a fauna (S. Gabriel), sobre a arte (A. Santos – Fig. 6, S. Figueiredo e P. Xavier), ou sínteses de âmbito regional.

Assim sendo, após a abertura da sessão por Andrea Martins, em representação da Secção de Pré-História da AAP, foi feita uma breve apresentação historiográfica por C. Gameiro, que procurou apresentar os diferentes modelos propostos para a Estremadura portuguesa.

Durante a manhã, foram apresentadas as comunicações temáticas e, durante a tarde, as sínteses regionais: Bacia do Guadiana (F. Almeida e C. Gameiro); Médio Vouga (S. Gomes e colegas); Baixo Sabor (S. Figueiredo e P. Xavier) (Fig. 8)

FIG. 6

e Vale do Côa (T. Aubry e colegas). Por motivos pessoais, João Marreiros não pôde comparecer e apresentar uma síntese para o Sul do país.

Para além da síntese nacional a incluir na obra genérica sobre a Transição Pleistocénico-Holocénico, a organização planeia a publicação das atas deste evento.

Em complemento do apoio institucional da UNIARQ e da AAP, estes eventos contaram com o auxílio em atividades logísticas e de secretariado de vários investigadores da UNIARQ e de alunos voluntários da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Esperamos que iniciativas deste género se repitam e multipliquem, por forma a permitir a salutar troca de ideias entre colegas e uma divulgação célere dos trabalhos em curso. 🐾

FIG. 7

FIG. 8

FIG. 1

Boas Práticas na Gestão de Espólios Arqueológicos

Jorge Raposo [Centro de Arqueologia de Almada]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

No dia 27 de Novembro de 2018, o Centro de Arqueologia de Lisboa (CAL) e a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), com o apoio da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), organizaram, no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, a mesa-redonda “Boas Práticas de Gestão de Espólios Arqueológicos”. O evento visou apresentar o documento *Recomendações de Boas Práticas na Gestão de Espólios Arqueológicos: recolha, selecção e descarte*, preparado por um grupo de trabalho que integrou Ana Sofia Gomes (DGPC), António Marques (CAL), Jacinta Bugalhão (DGPC), José António Betten-court (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / Universidade Nova de Lisboa), Miguel Lago (ERA Arqueologia), Rodrigo Banha da Silva (CAL) e Victor Filipe.

A sessão foi aberta por Manuel Veiga (Director Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa), José Morais Arnaud (Presidente da AAP) e Catarina Coelho (Directora do Departamento dos Bens Culturais da

DGPC) (Fig. 2) e, a contextualizar a temática, seguiu-se a conferência “Professional Codes of Conduct and Standards & Guidance: CIfA observations after 25 years”, proferida por Gerald Wait (Fig. 3), antigo Presidente do Chartered Institute for Archaeologists (<https://www.archaeologists.net>). Este instituto tem décadas de reflexão e de experiência na elaboração de regulamentos, recomendações e códigos de conduta para profissionais e instituições de Arqueologia, os quais vêm sendo seguidos no Reino Unido e gradualmente adaptados a outros países, como a Alemanha ou a Austrália, por exemplo.

Em representação do grupo de trabalho que preparou a versão preliminar das *Recomendações*, seguiu-se Miguel Lago (Fig. 4), que apresentou os objectivos e as linhas gerais do documento. A sua intervenção foi depois complementada por Rodrigo Banha da Silva e Jacinta Bugalhão, que também integraram o mesmo grupo (Fig. 5). O alargamento do diálogo a quem preencheu quase completamente a sala (Fig. 6) foi ainda antecedido dos comentários de Jorge Raposo (Ecomuseu Municipal do Seixal) e de António Carvalho (Director do Museu Nacional de Arqueologia).

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 2

FOTOS: Guilherme Cardoso.

FIG. 5

FIG. 6

FOTOS: Guilherme Cardoso.

O debate que esta mesa-redonda proporcionou deu início a uma discussão pública que se prolongará até 30 de Abril de 2019, através de sessões descentralizadas por outros pontos do país, segundo calendário a anunciar pela DGPC.

A versão final deverá ser homologada por essa entidade de tutela até 31 de Maio, passando posteriormente a orientar a sua acção no que concerne à gestão de espólios arqueológicos.

O documento original está disponível na Internet (ver <http://bit.ly/2F54PEs>) e a participação na discussão pública, com comentários, críticas e sugestões, pode concretizar-se também através do endereço electrónico gestaoespolios@dgpc.pt.

Espera-se o envolvimento pessoal e institucional que a importância e pertinência do tema justificam, com contributos que permitam enriquecer a base de trabalho que resultou do esforço meritório já desenvolvido por um grupo de profissionais qualificados e experientes.

De facto, quando falamos de bens arqueológicos reportamo-nos a bens públicos legalmente tipificados como Património Nacional, que incluem bens móveis de natureza e tipologia muito diversificada e ainda toda a documentação técnica que os contextualiza. Trata-se de fontes primárias que não se esgotam nos relatórios e estudos científicos, nos *papers* ou monografias, nas exposições ou outros meios de comunicação. Pelo contrário, devem perdurar muito para lá disso, em condições de conservação, segurança e acesso que garantam a fruição e reinterpretação futura.

Tendo presentes estas premissas, uma primeira leitura ao texto que visa elencar um conjunto de boas práticas para as operações de recolha, selecção e descarte de espólios arqueológicos revela um claro enfoque nestas duas últimas, ficando aquém do desejável no que respeita à recolha, conservação e gestão do que é objecto de recolha e não pode nem deve ser descartado.

Compreende-se que assim tenha sucedido, pois estas *Recomendações* nascem essencialmente como resposta às dificuldades criadas pela constituição de extensas colecções de materiais arqueológicos e documentação técnica, situação que é particularmente relevante numa grande cidade histórica como Lisboa, onde o número de intervenções, de achados e de recolhas aumentou muito significativamente nos últimos anos.

Mas há que aproveitar o movimento agora desencadeado para alargar o âmbito inicial, de modo a obter um conjunto de recomendações bem ponderado e discutido, com adequado suporte legal, teórico e metodológico, e simultaneamente eficaz e operativo na recolha, documentação, conservação e gestão de bens arqueológicos e documentação associada.

Isso implica o envolvimento dos arqueólogos e das instituições ligadas à Arqueologia, mas também de profissionais e entidades de outras áreas (com destaque incontornável para a Conservação e Restauro e a Museologia). E implica também que se avance decididamente na identificação e creditação de uma rede nacional de reservas e centros de documentação arqueológica, necessariamente integrada com a já instituída Rede Portuguesa de Museus.

Reduzir os problemas gerados pelas grandes colecções através do descarte não nos resolve o principal: como preservar e gerir o que não descartamos. ❧

BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO DE ESPÓLIOS ARQUEOLÓGICOS

Calendário da Discussão Pública

Janeiro a Abril de 2019: sessões públicas de debate a nível regional (calendário a divulgar oportunamente).

30 de Abril de 2019: conclusão do período de discussão pública.

Maio de 2019: elaboração da versão final do documento pelo Grupo de Trabalho para Espólios Arqueológicos.

30 de Maio de 2019: entrega, pelo Grupo de Trabalho, à CML e DGPC, da versão final do documento.

Até 31 de Maio de 2019: homologação da versão final do documento *Recomendações de Boas Práticas na Gestão de Espólios Arqueológicos: recolha, selecção e descarte* pela DGPC e pela CML e divulgação pública.

Os Erros em Epigrafia nota sobre as jornadas de Milão

José d'Encarnaço [Catedrtico de Histria, aposentado, da Faculdade de Letras da Univ. de Coimbra]

Por opo do autor, o texto no segue as regras do Acordo Ortogrfico de 1990.

Por iniciativa do Professor Antonio Sartori, catedrtico jubilado da Universidade de Milo, e do Padre Federico Gallo, da Direco da Biblioteca Ambrosiana, realizaram-se em Milo, a 20 e 21 de setembro de 2018, as III Jornadas Epigrficas, subordinadas ao tema "L'Errore in Epigrafia".

Foram 13 participantes convidados – nove de Itlia (naturalmente) a que se juntaram quatro (um de Espanha, dois de Frana e um de Portugal) [Fig. 1] –, e o desafio que lhes havia sido proposto fora o de analisarem, com exemplos, como o erro patente nos monumentos epigrficos acabava por constituir, tambm ele em si, um elemento digno de considerao.

Na verdade, para alm da mera distrao, causa que se apresenta como a mais corrente do erro ortogrfico, outras razes poder haver: o desconhecimento do significado das palavras e da sua correspondente grafa; a incompreenso da minuta, que poder ter sido apresentada em minsculas e manuscrita; a deficiente transmisso oral de sons no muito correntes; o analfabetismo do lapicida, que se limitou a copiar, sem entender, o que lhe fora apresentado.

No  raro j, no domnio da publicidade actual, o recurso ao erro ortogrfico com a finalidade explcita de chamar a ateno, mas todos entendemos que, na placa da ementa de um restaurante, a "caldeira de bacalhau" nada mais  do que "caldeirada" por distrao do escrevente, e que "gambas  la guilho" resulta de mui grosseira transposio para um pseudo-portugus do prato espanhol gambas "al ajillo", "com alinho". Ora, foram justamente estas as questes que os especialistas presentes nas III Jornadas quiseram apresentar. Dotada de grande tradio cultural e, sobretudo, humanstica, a Biblioteca Ambrosiana (assim chamada

FIG. 1

por ter o bispo Santo Ambrsio, de Milo, como referncia) nasceu nos primrdios do sculo XVII e, para alm de importante documentao em papel (livros e manuscritos raros), alberga a Pinacoteca, que vem incorporando pinturas, desenhos, esculturas... Notvel, a coleco de esboos originais de Leonardo da Vinci, que tm sido minuciosamente estudados, sobretudo com a finalidade da sua interpretao em maquetas, para melhor se compreender o seu funcionamento, engenhosamente imaginado por Leonardo. No trio interior, expe-se nas paredes e no prtico uma nutrida coleco de epgrafes, muitas delas trazidas de Roma ao longo dos sculos, por compra ou por oferta.

Ambiente propcio, por conseguinte, a albergar, numa manh e numa tarde, esta reunio onde no se apresentaram apenas os erros patentes nos prprios monumentos epigrficos, mas tambm nos manuscritos que, de cpia em cpia, foram, amide, acrescentando, modificando ou omitindo pormenores da verso original.

Perguntou Angela Donati, da Universidade de Bolonha, nesta que viria a ser a sua ltima interveno pblica (faleceu, inesperadamente, a 13 de Outubro), se, com frequncia, no haveria lugar a dvidas: se o erro registado era erro de verdade ou erro propositado. Por exemplo, se lemos que a inscrio foi pela viva dedicada a *marito pessimo*... ser que ele foi *pessimo* ou *piissimo*?

Marina Vavassori, de Brgamo, mostrou, por seu turno, as vicissitudes por que foi passando um monumento epigrfico, quer em cpias quer em manuscritos, de modo que, a partir de determinado momento, as personagens comuns nele men-

cionadas passaram a ser tidas como mrtires e veneradas como tais.

Os monumentos com baixos-relevos constituram, por seu turno, campo propcio  imaginao dos ilustradores, de modo que no  difcil encontrar, de um manuscrito para outro, diferenas substanciais, pois nem sempre se privilegiou o rigor descritivo e, por vezes, o gosto esttico do gravador assumiu papel primacial. Note-se o que Serena Zoia referiu a propsito da inscrio milanesa CIL V 6128: devido s suas "estranhas peripcias", poder-se- mesmo classificar de... "multiforme"! Da minha parte, tive oportunidade de mostrar testemunhos – mormente patentes nos epitfios romanos da Quinta de Marim (Olho) – de "erros de interpretao da minuta". Tal como nos acontecia at h pouco, em que  secretria se entregava a minuta de uma carta e a parte final, por ser sempre a mesma, poderia ir gatafunhada, porque j se sabia o que era, tambm nos epitfios da Quinta de Marim as frmulas finais, em siglas, devero ter sido escritas to cursivamente que o canteiro, mui provavelmente analfabeto, as interpretou  sua maneira. Veja-se a Fig. 2: a frmula que veicula o voto "que a terra te seja leve" – S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) – foi transformada ali em ininteligvel sequncia de maisculas!

Concluiu-se, desta sorte, que o erro, longe de ser, em Epigrafia, um elemento negativo, tem por detrs toda uma panpia de virtualidades informativas e culturais do maior alcance. A esmiuar caso a caso. 

FIG. 2 – Quinta de Marim, IRCP 50.

Arte Rupestre do Homem de Neandertal

a conferência internacional NeanderART 2018, em Turim

Luiz Oosterbeek¹ e Dario Seglie²

¹ Instituto Politécnico de Tomar; Instituto Terra e Memória;
Centro de Geociências da Universidade de Coimbra;
ex-secretário-geral da UISPP.

² Centro Studi e Museo d'Arte Preistorica de Pinerolo;
Membro correspondente do Instituto Terra e Memória;
Liaison officer da IFRAO com a UNESCO.

Por opção dos autores, o texto segue as regras
do Acordo Ortográfico de 1990.

Decorreu, entre 22 e 26 de agosto de 2018, a conferência “NeanderART2018” (www.homoneanderthalensis.org), organizada pelo Centro Studi e Museo d'Arte Preistorica de Pinerolo (CeSMAP), em colaboração com a Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (UISPP), a International Federation of Rock Art Organisations (IFRAO) e diversas entidades académicas (Fig. 1).

Durante três dias, os participantes discutiram em pormenor a questão da eventual atribuição ao *Homem de Neandertal* de contextos rupestres do Paleolítico, designadamente à luz das mais recentes datações de ca. 67 milhares de anos BP, obtidas para contextos de arte parietal em Espanha. Na abertura dos trabalhos (Fig. 2), um dos autores do estudo, Hipólito Collado, explicou a metodologia de amostragem utilizada nas datações obtidas para os contextos espanhóis. Durante os debates, foram apresentadas outras evidências de comportamento simbólico de neandertais, na *Grotta Fumane* (por M. Peresani) como em *Krapina*, na Croácia (trabalhos de Davorka Radović), enquanto outros autores insistiram na redefinição de arte rupestre em termos funcionais e não estéticos (Ellen Dissanayake) e na sua possível anterioridade face aos próprios neandertais (Robert Bednarik).

A questão em debate, que se mantém em aberto e é igualmente foco do projeto HANDPAS (coordenado por Hipólito Collado, numa parceria entre equipas da Junta da Extremadura, do Instituto Terra e Memória e do CeSMAP), implica uma

revisão da imagem, popularmente ainda dominante, de uma descontinuidade entre a complexidade cultural dos homens modernos e dos seus predecessores na Europa, os neandertais. Há muito que se reconheceu um comportamento simbólico e artístico complexo nas sociedades neandertais, expresso através de sepulturas, instrumentos musicais (flautas, possivelmente instrumentos de percussão também), objetos de adorno e, também, ocasionais gravuras esquemáticas. No entanto, o grande ciclo de arte parietal paleolítica é ainda atribuído aos homens modernos, durante a sua expansão para ocidente.

As datações agora obtidas em Espanha, a descoberta de arte rupestre paleolítica nos Balcãs ou o recuo das datações de contextos ocupacionais, vêm somar-se a indícios estratigráficos e genéticos de contacto entre os dois grupos (como no sítio do *Lapedo*, em Portugal), que ainda não são totalmente conclusivos, mas sugerem uma maior complexidade da diversidade evolutiva mais recente da nossa espécie. Com uma cronologia ainda mais antiga, o círculo de estalagmites intencionalmente fraturadas descoberto em 2016 na gruta de *Bruniquel*, em França, datado de há 175 mil anos, reforça a noção de um comportamento simbólico, que alguns autores não deixam de sugerir para contextos ainda mais remotos, como a possível deposição ritual de um biface na *Sima de los Huesos*, em Atapuerca. Mesmo que o conceito de representação simbólica permaneça

FIG. 1

aberto o debate, esta acumulação de indicadores de um comportamento não estritamente utilitário oferece um contexto crescentemente coerente, e que já não se pode explicar apenas com recurso à hipótese de aculturação dos neandertais sob impacto da chegada dos homens modernos. Ao mesmo tempo, como sublinhou Marcel Otte nos debates, importa manter prudência sobre os dados obtidos e sobretudo clareza conceptual, por exemplo não projetando no Paleolítico as dicotomias atuais entre “utilitário” e “não-utilitário”.

Durante os trabalhos, os participantes tiveram ainda a oportunidade de visitar diversos museus e debater *in loco* a natureza das ocupações neandertalenses atualmente em estudo de *Grotta Fumane* (coordenados por Marco Peresani) e *Ciota Ciara* (coordenados por Marta Arzarello), onde têm feito a sua formação diversos estudantes do Mestrado *Erasmus Mundus* em Quaternário e Pré-História da Universidade de Ferrara, com parceria do Instituto Politécnico de Tomar, em Portugal. Reconhecendo a importância desta Conferência, e um trabalho científico e cultural acumulado ao longo de décadas, o Presidente da República, Sergio Mattarella, atribuiu ao CeSMAP a Medalha de Honra do Estado Italiano. 🇮🇹

FIG. 2

XIV Conferência da AIEMA, Chipre

Virgílio Lopes [Campo Arqueológico de Mértola]

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Decorreu em Nicósia, Chipre, de 15 a 19 de outubro de 2018, a *XIV Conference of the Association Internationale pour l'Étude de la Mosaïque Antique* (AIEMA) – “The Continuity of Classical Iconography in the Mosaics of Late Antiquity”.

A conferência teve como tema central a análise e discussão da continuidade da iconografia clássica nos modelos decorativos que se vão desenvolver nas centúrias seguintes, e do modo como essa gramática decorativa clássica foi absorvida e adaptada pela nova realidade cultural e religiosa.

Foram apresentadas 60 comunicações e 31 *posters*, repartidas por catorze sessões. A primeira foi dedicada a Chipre, da segunda à sexta foram abordadas questões relacionadas com a continuidade da iconografia clássica, da sétima à décima foram apresentadas novas interpretações das antigas descobertas, a décima primeira e a décima segunda trataram as novas descobertas, e as duas últimas detiveram-se sobre a iconografia.

Para além das comunicações, os participantes tiveram a oportunidade de visitar as igrejas medievais de Panagias e as igrejas dos séculos XI-XII, classificadas como Património Mundial da UNESCO, a Basílica de Katalymata e a *Villa de Akaki*, onde se localiza o fantástico mosaico com a representação do circo. Foi também possível a visita à cidade de Pafos, as suas ruínas, e perceber a mo-

FIG. 1

numentalidade das construções e a riqueza musiva daquela cidade milenar (Fig. 2).

Do estudo do território português, foram apresentadas as comunicações de Fátima Abraços e Licínia Wrench sobre “A Continuidade da Iconografia Clássica nos Mosaicos da Antiguidade Tardia no *Conventus Bracaraugustanus*”; Maria de Jesus Kremer abordou o “Mosaico de Póvoa de Cós”; Cetty Muscolino e Miguel Pessoa apresentaram a comunicação “O Enigma do Labirinto de Conimbriga a Ravena”.

Foram também apresentados *posters*: o de Virgílio Lopes, intitulado “As Cenas de Caça com Falcões nos Mosaicos do Mediterrâneo. Mudança na continuidade”, e o de Bernard Parzys e Miguel Pessoa, “Roteiro Geométrico dos Mosaicos Antigos. O caso do peristilo da *Villa do Rabaçal*”. A realização do XV Colóquio da AIEMA está prevista para 2021, em Aix-en-Provence, França, e o XVI Colóquio, a realizar em 2024, terá lugar em Conimbriga, Portugal. 🇵🇹

FIG. 2 – Mosaico romano *Teseu e o Minotauro*, Pafos (Chipre).

EVENTOS

22 - 23 Fev. 2019, Batalha (Portugal)
Congresso Internacional A Hidráulica em Edifícios Monumentais | <https://congressobatalha.wixsite.com/home>

28 Fev. - 2 Mar. 2019, Dublin (Irlanda)
20th Annual Meeting of the European Archaeological Council | <http://bit.ly/2Jlxguz>

14 - 15 Mar. 2019, Habarana (Sri Lanka)
The International Conference Archaeology, History and Heritage: new perspectives

in global Heritage studies | <https://archaeologyconference.com>

21 - 22 Mar. 2019, Lisboa (Portugal)
Encontro Internacional A Península Ibérica entre os séculos V e X: continuidade, transição e mudança | <http://bit.ly/2LGwHjE>

22 - 24 Mar. 2019, Glasgow (Escócia)
Post-Medieval Archaeology Congress | www.spma.org.uk/events/pmac2019

26 - 30 Mar. 2019, Sevilha (Espanha)
TechnoHeritage2019. IV International Congress Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage | <http://bit.ly/2s3gcEZ>

8 - 10 Abr. 2019, Madrid (Espanha)
I Workshop Internacional de Epigrafia Edilicia. Inscripciones edilicias en la Península Ibérica y el Mediterráneo | <http://bit.ly/2AnrpVz>

11 - 14 Abr. 2019, Kent (Inglaterra)
Theoretical Roman Archaeology Conference | <http://bit.ly/2BNi0Xf>

23 - 27 Abr. 2019, Cracóvia (Polónia)
47th Annual CAA Conference: check object integrity | <https://2019.caaconference.org>

2 - 3 Mai. 2019, Évora (Portugal)
IV Congresso Internacional sobre Arqueologia de Transição | <https://www.facebook.com/2015CIAT>

VII Reunião de Arqueologia Cristã Hispânica, em Tarragona

4º Congreso Internacional de Arqueología y Mundo Antiguo Tarraco Biennial
VII Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica

“El cristianismo en la Antigüedad Tardía. Nuevas perspectivas”

Tarragona, 21/22/23/24 de noviembre de 2018

FIG. 1

Virgílio Lopes [Campo Arqueológico de Mértola]

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

De 21 a 24 de novembro de 2018, realizou-se a VII Reunião de Arqueologia Cristã Hispânica, em Tarragona, Espanha. Este encontro esteve integrado na Tarraco Biennial – 4art Congrès Internacional d’Arqueologia i Món Antic, e decorreu na Universidade Rovira i Virgili. O tema desta reunião foi “O Cristianismo na Antiguidade Tardia: novas perspectivas”, e desenrolou-se em duas salas em simultâneo, onde foram apresentadas aproximadamente 60 comunicações e sete posters. Passados quinze anos sobre a última reunião, em Valência, era premente fazer um ponto de situação sobre a evolução dos estudos sobre a Arqueologia Cristã na Antiguidade Tardia. Do território português foram apresentadas as seguintes comunicações: de André Carneiro “Ter-

ritório Poder e Controlo. A dinâmica da Igreja e dos seus agentes nas atividades económicas da Lusitânia durante a Antiguidade Tardia”; de Inês Vaz Pinto e Filipa Santos, a “Problemática em Torno da Basílica Paleocristã de Tróia”; de Virgílio Lopes, “Mértola, a Cidade Cristã na Antiguidade Tardia”; de José Silva Andrade, “Os Domínios Monásticos de Dume: estabilidade e mudanças entre a Antiguidade Tardia e o início da Idade Média”; e de Pedro Marques, “A Construção da Parte Portuguesa das Obras *Inscriptiones Hispaniae Christianae* e *Inscriptionum Hispaniae Christianarum Supplementum*, de Emílio Hübner”. Esteve ainda exposto o poster de Catarina Meira, “O Sítio do Loteamento do Quintal para o Estudo dos Espaços Religiosos Tardo-Romanos da Cidade de Vi-seu (Portugal)”.

No último dia, realizaram-se visitas guiadas a Barcelona (Museu de História e restos arqueológicos da Basílica de S. Just) e a Centelles (Fig. 2), à basílica e ao anfiteatro de Tarragona (Fig. 3). A próxima reunião está prevista para 2020 e realizar-se-á em Mérida, organizada pelo Instituto de Arqueologia daquela cidade. ✎

FIG. 2 – Centelles (mausoléu ou base de operações de Constante, séc. IV d.C.).

FIG. 3 – Anfiteatro e basílica de Tarragona.

EVENTOS

2 - 4 Mai. 2019, Trento (Itália)
11th **Experimental Archaeology Conference** | <https://exarc.net/meetings/eac11>
.....
7 - 10 Mai. 2019, Bruges (Bélgica)
Technart 2019: analytical techniques in the field of cultural heritage | <http://bit.ly/2EUJoyaN>
.....
9 - 10 Mai. 2019, Lisboa (Portugal)
Colóquio Vida e Obra de Irivalva Moita | teatorromano@museudelisboa.pt
.....

10 - 11 Mai. 2019, Mértola (Portugal)
Encontro Internacional O Território e a Gestão dos Recursos entre a Antiguidade Tardia e o Período Islâmico | www.camertola.pt
.....
14 - 17 Mai. 2019, Lisboa (Portugal)
Archiving 2019: digitization, preservation and access | <http://bit.ly/2BMT7Ly>
.....
26 - 28 Jun. 2019, Mérida (Espanha)
Congreso Internacional Exemplum et Spolia: la reutilización arquitectónica en la transformación del paisaje urbano de las ciudades históricas | <http://bit.ly/2BMLbtj>
.....
26 - 29 Jun. 2019, Coimbra (Portugal)
12th Celtic Conference in Classics. Shaping Roman Identity | <http://bit.ly/2Rn1vLv>
.....

28 Ago. - 1 Set. 2019, Sligo (Irlanda)
13th International Conference on Archaeological Propection | <https://www.ap2019sligo.com>
.....
2 - 6 Set. 2019, Neuchâtel (Suíça)
Metal 2019. International Conference on Metal Conservation | <https://metal2019.org>
.....
4 - 7 Set. 2019, Berna (Suíça)
25th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists | www.e-a-a.org/ea2019
.....
16 - 19 Out. 2019, Faro (Portugal)
XIII Congresso Ibérico de Arqueometria | <https://xiiiicia.icarehb.com/xiiiicia/>
.....

Al-Madan e Al-Madan Online

dois suportes... duas publicações diferentes...

o mesmo cuidado editorial

al-madan

edição impressa

ISSN 0871-066X

2.^a Série (1992 - ...)

1.^a Série (1982 - 1986)

edições

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[<http://www.almadan.publ.pt>]

Al-Madan e Al-Madan Online

dois suportes... duas publicações diferentes...

o mesmo cuidado editorial

al-madan online

edição digital

em formato pdf

ISSN 2182-7265

[\[http://www.almadan.publ.pt\]](http://www.almadan.publ.pt)

[\[http://issuu.com/almadan\]](http://issuu.com/almadan)

edições

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

almada online

[\[http://www.almadan.publ.pt\]](http://www.almadan.publ.pt)

[\[http://issuu.com/almadan\]](http://issuu.com/almadan)

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[\[http://www.caa.org.pt\]](http://www.caa.org.pt)

[\[http://www.facebook.com\]](http://www.facebook.com)

[\[c.arqueo.alm@gmail.com\]](mailto:c.arqueo.alm@gmail.com)

[212 766 975 | 967 354 861]

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]